

International Dublin

UNIVERSITY

**INTERNATIONAL DUBLIN UNIVERSITY
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ**

**KENTSEL DÖNÜŞÜM ANABİLİM DALI
KENTSEL DÖNÜŞÜM DOKTORA PROGRAMI**

**“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ŞEHİRLEŞME VE ŞEHİR HAFIZASININ
KORUNARAK YARINLARA TAŞINMASI”
DOKTORA TEZİ**

NIHAT ŞEN

**ANKARA
ARALIK 2022**

**INTERNATIONAL DUBLIN UNIVERSITY
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
(DOKTORA TEZİ)**

**“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ŞEHİRLEŞME VE ŞEHİR
HAFIZASININ KORUNARAK YARINLARA TAŞINMASI”**

NIHAT ŞEN

DANIŞMAN: DOÇ.DR. EMİR MAVZER

**ANKARA
ARALIK 2022**

**INTERNATIONAL DUBLIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION
(DOCTORAL THESIS)**

**“URBAN TRANSFORMATION: THE PRESERVATION AND
TRANSITION OF URBANIZATION AND MEMORY INTO
THE FUTURE”**

NİHAT ŞEN

THESIS ADVISOR: ASSOCAITE PROFESSOR EMİR MAVZER

**ANKARA
DECEMBER 2022**

International Dublin University Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne,

Üniversitemiz Kentsel Dönüşüm Doktora programı 121412 Öğrenci Numaralı Nihat ŞEN adlı öğrencinin hazırladığı “Kentsel Dönüşümde Şehirleşme ve Şehir Hafızasının Korunarak Yarınlara Taşınması” başlıklı bu çalışma, International Dublin University’nin ilgili hükümleri uyarınca tarafımızdan değerlendirilerek, Enstitümüz Yönetim Kurulu 01/03/2023 tarih ve 23287067 sayılı kararıyla oluşturulan jüri tarafından oybirliği ile **Doktora Tezi** olarak kabul edilmiştir.

Jüri Üyeleri

İmza

Dr. Murat GEZER
Üye

Dr. Murat KURT
Üye

Dr. Harun ACAR
Üye

Prof. Dr. Abdullah AKBULUT
Akademik Kurul Başkanı

ONAY

Bu tez International Dublin University Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, jüri üyeleri tarafından 15/02/2023 tarihinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından ise 01/03/2023 tarihinde kabul edilmiştir.

Prof. Dr. Abdullah AKBULUT
Akademik Kurul Başkanı

ETİK İLKELERE UYGUNLUK BİLDİRİMİ

Kentsel Dönüşüm Doktora Tezi olarak sunduğum “Kentsel Dönüşümde Şehirleşme ve Şehir Hafızasının Korunarak Yarınlar Taşınması” adlı çalışmanın, tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurulmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin Bibliyografya’ da gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve onurumla beyan ederim (10/12/2022)

Nihat ŞEN

ÖZET

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ŞEHİRLEŞME VE HAFIZASININ KORUNARAK YARINLARA TAŞINMASI”

ŞEN, Nihat

Doktora Tezi, Kentsel Dönüşüm Anabilim Dalı

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Emir MAVZER

Aralık 2022, 170 Sayfa

Kentsel dönüşüm, günümüz şehirlerinin büyümesi ve değişimi sürecinde önemli bir konsept haline gelmiştir. Bu doktora tezi, "Kentsel Dönüşümde Şehirleşme ve Şehir Hafızasının Korunarak Yarınlar Taşınması" başlığı altında, kentsel dönüşümün şehirleşme süreci ile etkileşimini ve şehir hafızasının bu bağlamda nasıl korunup sürdürülebileceğini ele almaktadır.

Tez, şehir hafızasının, bir şehrin kimliğinin ve karakterinin korunmasında hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulamaktadır. Bu bağlamda, kentsel dönüşümün, yalnızca fiziksel yapıları değil, aynı zamanda kültürel ve tarihi öğeleri de dikkate alması gerektiğine dair bir analiz sunulmaktadır.

Çalışmada, çeşitli şehirlerde uygulanan kentsel dönüşüm projeleri üzerinden detaylı bir inceleme yapılmış ve bu projelerin, yerel halkın yaşantısı, tarih, kültür ve sosyal dinamikler üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Çalışma, sürdürülebilir bir şehirleşme modelinin, geçmişi ve kültürü yarınlar taşıyabilmenin önemine işaret etmektedir. Tezin bulguları, şehir hafızasının kentsel dönüşüm sürecinde korunması gerektiğini, ancak bu sürecin çoğu zaman ekonomik faydalar lehine göz ardı edildiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, yarınlar taşınacak bir şehir hafızasının, toplumun sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dönüşüm planlarına entegre edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Çalışma, kentsel dönüşümün, şehirleşme sürecinin önemli bir parçası olarak kavranması ve uygulanması gerektiğini, bunun yanı sıra şehir hafızasının da bu süreçte stratejik bir bileşen olarak ele alınmasının gerekliliğini savunmaktadır. Bu çalışma, şehir planlamacıları, mimarlar, tarihçiler ve diğer ilgili taraflar için önemli bir referans olabilir, şehir hafızasının kentsel dönüşümde nasıl dikkate alınması ve korunması gerektiğine dair kapsamlı bir rehber sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Kültürel Miras, Şehir Hafızası, Şehirleşme, Sürdürülebilir Kalkınma

ABSTRACT

“URBAN TRANSFORMATION: THE PRESERVATION AND TRANSITION OF URBANIZATION AND MEMORY INTO THE FUTURE”

SEN, Nihat

Doctoral (Ph.D.) Thesis, Department of Urban Transformation

Thesis Advisor: Associate Professor Emir MAVZER (PhD)

December 2022, 170 Pages

Urban transformation has become a significant concept in the process of growth and change in modern cities. This doctoral thesis, titled "Preserving Urbanization and City Memory in Urban Transformation for the Future," explores the interaction between urban transformation and the process of urbanization, as well as how city memory can be preserved and sustained within this context.

The thesis emphasizes the critical importance of city memory in preserving a city's identity and character. In this context, an analysis is presented that suggests urban transformation should consider not only the physical structures but also the cultural and historical elements.

The study conducts a detailed examination of various urban transformation projects implemented in different cities and analyzes their impact on the local community's way of life, history, culture, and social dynamics. The research highlights the significance of a sustainable urbanization model that carries the past and culture into the future. The findings of the thesis reveal that city memory needs to be preserved during urban transformation, but it is often overlooked in favor of economic benefits. Furthermore, it is concluded that the city memory to be carried into the future must be integrated into transformation plans that address the social and cultural needs of the community.

The study argues that urban transformation should be perceived and implemented as an integral part of the urbanization process. Additionally, it advocates for treating city memory as a strategic component within this process. This work can serve as a valuable reference for urban planners, architects, historians, and other relevant stakeholders, providing a comprehensive guide on how to consider and preserve city memory during urban transformation.

Keywords: Urban Transformation, Cultural Heritage, City Memory, Urbanization, Sustainable Development

TEŞEKKÜR

Bu tez çalışmasının tamamlanmasında desteklerini, bilgilerini ve deneyimlerini esirgemeyen birçok kişiye içtenlikle teşekkürlerimi sunarım.

Öncelikle, değerli tez danışmanım Doç.Dr. Emir MAVZER'e, süreç boyunca gösterdiği sabır, anlayış ve ilgi için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bilgi birikimi, rehberliği ve cesaretlendirmeleri sayesinde, bu çalışmanın gerçekleştirilmesi ve başarılı bir şekilde tamamlanması mümkün olmuştur.

Bu süreçte, desteğini ve bilimsel katkılarını esirgemeyen değerli jüri üyeleri Dr. Murat GEZER ve Dr. Harun Acar'a teşekkürlerimi iletmek isterim. Yapıcı eleştirileri ve önerileri, tez çalışmamın niteliğini ve değerini artırmada önemli bir rol oynamıştır.

Ayrıca, bu çalışma sürecinde benimle bilgi ve tecrübelerini paylaşan Uluslararası Dublin Üniversitesi ve Kentsel Dönüşüm Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Katkıları, çalışmamın daha kapsamlı ve eksiksiz bir hale gelmesinde etkili olmuştur.

Bu süreçte bana destek olan aileme ve sevdiğime, sabır ve anlayışları için teşekkürü bir borç bilirim. Onların güveni ve desteği, bu tez çalışmasının başarıyla tamamlanmasında büyük bir güç kaynağı olmuştur.

Son olarak, bu çalışmada incelenen çalışmaları gerçekleştiren araştırmacılara teşekkür ederim. Onların deneyimleri ve katkıları, bu tez çalışmasının gerçekleştirilmesinde ve değerlendirilmesinde temel bir öneme sahiptir.

Bu tez çalışmasının, Kentsel Dönüşümde Şehirleşme ve Hafızasının Korunarak Yarınlara Taşınması konusunu anlamak ve bu alandaki literatürün geliştirilmesine katkı sağlamak adına, tüm ilgililere faydalı olması dileğiyle.

İÇİNDEKİLER

ÖZET.....	v
ABSTRACT	vi
TEŞEKKÜR.....	vii
TABLolar DİZİNİ.....	xii
KISALTMALAR/SİMGELER	xiii
GİRİŞ.....	1

BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE YAKLAŞIM

1.1. Tezin Amacı ve Önemi	4
1.2. Tezin Kapsamı ve Yöntemi.....	5
1.3. Veri Toplama ve Literatür Taraması.....	6
1.4. Araştırma Soruları	6
1.5. Karşılaşılan Güçlükler.....	7
1.6. Metodoloji Değerlendirilmesi ve Yararlanılan Başlıca Kaynaklar	8

İKİNCİ BÖLÜM KENTSEL DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ

2.1. Kentsel Dönüşümün Tanımı.....	9
2.2. Kentsel Dönüşüm Modelleri.....	11
2.2.1. Top-Down Modeli.....	12
2.2.2. Bottom-Up Modeli	13
2.2.3. Entegre Model.....	15
2.2.3.1. Ekonomik Boyut.....	16
2.2.3.2. Sosyal Boyut.....	16
2.2.3.3. Kültürel Boyut.....	16
2.2.3.4. Çevresel Boyut	16
2.2.4. Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm	17
2.2.4.1. Ekolojik Sürdürülebilirlik.....	18
2.2.4.2. Ekonomik Sürdürülebilirlik.....	18
2.2.4.3. Sosyal Sürdürülebilirlik.....	18
2.2.4.4. Kültürel Sürdürülebilirlik	18
2.3. Kentsel Dönüşüm Yaklaşımları	19
2.3.1. Geleneksel Yaklaşım.....	19
2.3.2. Kapsamlı Yaklaşım	19
2.3.3. Bütünleşik Yaklaşım	19
2.3.4. Sürdürülebilir Yaklaşım	20
2.3.5. İnsan Odaklı Yaklaşım.....	20
2.3.6. Katılımcı Yaklaşım	21
2.3.7. Yenilikçi Yaklaşım	22
2.4. Şehirleşme ve Şehir Planlaması Kavramı	23
2.4.1. Şehirleşme Dinamikleri.....	24
2.4.2. Planlama Yaklaşımları	27
2.4.2.1. Geleneksel Planlama Yaklaşımı	27
2.4.2.2. Katılımcı Planlama Yaklaşımı.....	28
2.4.2.3. Stratejik Planlama Yaklaşımı	28
2.4.2.4. Sürdürülebilir Planlama Yaklaşımı	29

2.4.3. Yerel ve Küresel Etkiler	30
2.4.3.1. Yerel Etkiler	30
2.4.3.1.1. Sosyo-ekonomik Yerel Etkiler	31
2.4.3.1.2. Çevresel Yerel Etkiler.....	31
2.4.3.1.3. Yerel Kültür ve Kimlik Etkileri	31
2.4.3.1.4. Mekânsal Yerel Etkiler	31
2.4.3.1.5. Altyapı ve Hizmetlerde Yerel Etkiler	31
2.4.3.1.6. Demografik Yerel Etkiler	32
2.4.3.1.7. Siyasi ve Yönetimsel Yerel Etkiler.....	32
2.4.3.2. Küresel Etkiler.....	32
2.4.3.2.1. Ekonomik Küresel Etkiler	33
2.4.3.2.2. Çevresel Küresel Etkiler	33
2.4.3.2.3. Teknolojik Küresel Etkiler	33
2.4.3.2.4. Kültürel ve Sosyal Küresel Etkiler	33
2.4.3.2.5. Siyasi ve Yönetimsel Küresel Etkiler	33
2.4.3.2.6. Sağlıkla İlgili Küresel Etkiler	33
2.4.3.2.7. Eğitim ve Araştırmada Küresel Etkiler.....	34
2.4.3.2.8. Güvenlikle İlgili Küresel Etkiler	34
2.5. Şehir Hafızası ve Kültürel Miras	34
2.5.1. Şehir Hafızası ve Kültürel Mirasın Tanımı	34
2.5.2. Şehir Hafızası ve Kültürel Mirasın Korunması.....	35
2.5.3. Kentsel Dönüşüm Sürecinde Kültürel Mirasın Rolü	35
2.5.4. Kültürel Miras ve Şehir Hafızası Yönetimi	35
2.5.5. Gelecek Nesillere Aktarım.....	35
2.5.6. Kentlerin Psikolojik ve Sosyal Hafıza Üzerindeki Etkileri	36
2.5.7. Kültürel Mirasın Ekonomik ve Turistik Değeri	36
2.5.8. Şehir Hafızasının Önemi	36
2.5.8.1. Kimlik ve Aidiyet.....	37
2.5.8.2. Tarihi ve Kültürel Bağlam.....	38
2.5.9. Kültürel Miras	39
2.5.9.1. Koruma ve Onarım Yaklaşımları	40
2.5.9.2. Kültürel Mirasın Ekonomik ve Sosyal Etkileri	41

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ŞEHİRLEŞME

3.1. Dünya Geneline Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	44
3.1.1. Dünya Geneline Kentsel Dönüşümün Tarihsel Gelişimi	44
3.1.2. Dünya Geneline Başarılı Kentsel Dönüşüm Projelerinin Örnekleri	45
3.1.2.1. Barcelona, İspanya - Poblenou Bölgesi.....	45
3.1.2.2. Hamburg, Almanya - Hafencity	45
3.1.2.3. Medellín, Kolombiya.....	46
3.1.2.4. Melbourne, Avustralya- Docklands	46
3.1.2.5. Seoul, Güney Kore- Cheonggyecheon Deresi.....	46
3.1.2.6. Curitiba, Brezilya	47
3.1.2.7. Bilbao, İspanya	47
3.1.2.8. Tokyo, Japonya- Minato Mirai.....	47
3.1.2.9. Portland, ABD	48
3.1.2.10. Johannesburg, Güney Afrika	48
3.1.2.11. Lyon, Fransa- La Confluence	49

3.1.3. Dünya Geneline Başarılı Kentsel Dönüşüm Projelerinin Örneklerinin Analizi	49
3.1.4. Farklı Ülkelerdeki Kentsel Dönüşüm Politikaları ve Yaklaşımları	50
3.1.4.1. Birleşik Krallık	50
3.1.4.2. Almanya	50
3.1.4.3. Türkiye	51
3.1.4.4. Çin	51
3.1.5. Dünya Geneline Başarılı Kentsel Dönüşüm Projelerinin Sürdürülebilirlik ve Kentsel Dönüşüm İlişkisi	51
3.2. Türkiye'deki Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	52
3.2.1. Başlangıç ve Evrim	52
3.2.2. Yasal Çerçeve	52
3.2.3. Uygulamalardaki Sorunlar	52
3.2.4. Türkiye Geneline Başarılı Kentsel Dönüşüm Projeleri.....	53
3.2.4.1. Tarlabası Dönüşüm Projesi, İstanbul.....	53
3.2.4.2. Bey Mahallesi Projesi, Gaziantep.....	53
3.2.4.3. Fikirtepe Dönüşüm Projesi, İstanbul	53
3.2.4.4. Tepebaşı Dönüşüm Projesi, Eskişehir	53
3.2.4.5. Kordonboyu Dönüşüm Projesi, İzmir	53
3.2.4.6. Süleymaniye Dönüşüm Projesi, İstanbul.....	53
3.2.4.7. Yenimahalle Dönüşüm Projesi, Ankara	54
3.2.4.8. Meram Dönüşüm Projesi, Konya	54
3.2.4.9. Ulus Tarihi Kent Merkezi Dönüşüm Projesi, Ankara	54
3.2.4.10. Zeytinburnu 15 Temmuz Mahallesi Dönüşüm Projesi, İstanbul.....	54
3.2.4.11. Bandırma Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi, Balıkesir.....	54
3.2.4.12. Güzelbahçe Dönüşüm Projesi, İzmir.....	55
3.2.4.13. Ordu Kentsel Dönüşüm Projesi	55
3.2.5. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Sürdürülebilirlik Açısından Analizi	55

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ŞEHİRLEŞME SORUNLARI VE ÇÖZÜMLER

4.1. Hızlı Kentleşmenin Neden Olduğu Sorunlar ve Etkileri	57
4.1.1. Yetersiz Altyapı ve Trafik Yoğunluğu.....	58
4.1.2. Konut Eksikliği ve Çevre Kirliliği	61
4.1.3. Sosyal Dengesizlik	62
4.1.4. Kültürel Mirasın Korunamaması	64
4.1.5. Ekonomik Sorunlar	67
4.2. Kentsel Dönüşümün Sosyal ve Ekonomik Boyutları	69
4.2.1. Sosyal Boyutlar	69
4.2.1.1. Topluluk Yapısı ve Sosyal Entegrasyon	69
4.2.1.2. Konut Hakkı ve Sosyal Adalet.....	69
4.2.2. Ekonomik Boyutlar.....	69
4.2.2.1. Ekonomik Büyüme ve Kalkınma	69
4.2.2.2. Maliyetler ve Finansman.....	69
4.2.3. Sosyal ve Ekonomik Etkileşim.....	70
4.2.3.1. İstihdam ve Eğitim	70
4.2.3.2. Yerel Ekonomiler ve Sosyal Dokunulmazlık.....	70
4.2.3.3. Çevre ve Sürdürülebilirlik.....	70
4.2.4. Politika ve Uygulama Önerileri	70
4.2.5. Örnek Vakalar ve Uygulama Stratejileri	71

4.2.5.1. Tarlabası - İstanbul.....	71
4.2.5.2. Kadıköy - İstanbul.....	71
4.2.6. Geleceğe Yönelik Değerlendirme	71
4.3. Kentsel Dönüşüm Süreçlerinde Ortaya Çıkan Sosyal Dengesizlikler ve Çözüm Önerileri	71

BEŞİNCİ BÖLÜM

ŞEHİR HAFIZASININ KORUNMASI

5.1. Şehir Hafızasının Tanımı ve Önemi	75
5. 1.1. Şehir Hafızasının Tanımı.....	75
5. 1.2. Şehir Hafızasının Önemi	75
5.1.3. Kültürel Miras ve Kimlik	81
5.1.4. Hafızanın Korunmasında Kullanılan Yöntemler ve Teknolojiler	83
5.1.5. Şehir Hafızasının Gelecek Nesillere Aktarılması	97
SONUÇ.....	104
KAYNAKLAR.....	111
EK 1. KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SIK KULLANILAN TERİMLER	141
EK 2. ETİK KURUL ONAYI	154
BENZERLİK BİLDİRİMİ	155
ÖZGEÇMİŞ.....	156

TABLolar DİZİNİ

Tablo	Sayfa
Tablo 1: Kentsel Dönüşümde Sık Kullanılan Terimler.....	141

KISALTMALAR/SİMGELER

WCED	World Commission on Environment and Development
ABD	Amerika Birleşik Devletleri
MoMA	Museum of Modern Art
IoT	Internet of Things ya da Nesnelerin İnterneti
AR	Augmented Reality ya da Artırılmış Gerçeklik
VR	Virtual Reality ya da Sanal Gerçeklik
QR	Quick Response ya da Karekod

GİRİŞ

Kentler, tarihin süzgecinden geçerek bugüne ulaşan birer yaşam alanıdır ve her biri kendi hafızasına, kültürüne ve kimliğine sahiptir. Kent hafızası, bir kenti tanımlayan, ona özgünlüğünü ve kimliğini veren unsurların tümünü ifade eder. Ancak modern şehirleşme süreçleri ve kentsel dönüşüm projeleri, bir kentin tarihini, kimliğini ve sosyal dokusunu önemli ölçüde etkileyebilir. "Kentsel Dönüşümde Şehirleşme ve Şehir Hafızasının Korunarak Yarına Taşınması" adlı doktora tezimiz, kentsel dönüşümün şehirleşme ile ilişkisini ve bu süreçlerin kent hafızası üzerindeki etkisi üzerine bir analiz sunmaktadır.

Şehirleşme ve kentsel dönüşüm süreçleri, diğer birçok faktörle birlikte, kentlerin hafızasını, kimliğini ve somut unsurlarını belirleyen önemli etkenlerdir. Bu etkenler, mimari unsurlar, kişi ve toplulukların deneyimleri, tarihi olaylar ve dönemin sosyoekonomik koşulları gibi faktörleri içerir. Kentsel dönüşüm, bu unsurlar üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olabilir ve bunu anlamak, dönüşüm projelerinin yönetimi ve planlaması açısından önemlidir.

Bu tez, mevcut kentsel dönüşüm projelerinin, şehir hafızasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefiyle uyumlu olup olmadığını derinlemesine inceleyecektir. Bu, geniş bir literatür incelemesi ve alanda yapılan derinlemesine analizlere dayanarak gerçekleştirilecektir. Tez, mevcut uygulamaların potansiyel fayda ve dezavantajlarını analiz etmeyi, ayrıca şehir hafızasının değerini koruma konusunda stratejiler ve politikalar geliştirmeyi hedeflemektedir.

Şehir hafızasının kentsel dönüşüm sürecinde nasıl etkilendiğini anlamak için örnek olay incelemeleri ve karşılaştırmalı analizler yapılacaktır. Bu, her bir durumda, hafıza unsurlarının nasıl korunduğunu veya yok edildiğini değerlendirmek için kentsel dönüşüm süreçlerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesini içerir.

Tezin sonunda, kentsel dönüşüm süreçleri ve şehir hafızasının korunması arasındaki ilişkilerin daha kapsamlı bir anlayışı ve olası gelecek-e yönelik stratejiler geliştirilmiş olacaktır. Kentlerin geçmişini ve hafızasını korurken, aynı zamanda çağdaş ihtiyaçları ve sosyal talepleri karşılamaları için gereken dengenin nasıl sağlanacağına dair daha geniş bir perspektif ortaya çıkabilecek.

Şehirler, yaşanılan deneyimleri, yaşam stillerini ve toplumların tarihsel dokusunu saklar. Öyle ki, sokaklar, binalar, halka açık alanlar ve diğer yapılar genellikle kent sakinlerinin bilincinde

derin izler bırakır ve kendi hikayelerini anlatır. Aslında, kentler birer 'hafıza tabakası' olarak görülebilir.

Ancak, hızlı şehirleşme ve kentsel dönüşümün getirdiği değişimler, bu tarihi ve kültürel dokuyu tehdit edebilir. Bu şekilde, bu elementlerin korunması ve yeni nesillere doğru şekilde taşınması, toplumların geçmişi hakkında daha kapsamlı bir anlayış sunma ve gelecek nesillerin bu tarihi bileşenlere olan saygılarını sağlama yeteneği açısından hayati öneme sahiptir.

Bu tezde, benzer bir yaklaşımı savunuyoruz: Kentsel dönüşüm sadece yapısal değişimi içermemeli, aynı zamanda tarihin, sosyal bağların ve toplumların değer yargılarının da dikkate alınması gereken bir başkalık sürecini temsil etmelidir. Bu nedenle, bu çalışma, kentsel dönüşüm süreçlerinin, şehir hafızasının korunarak yeni nesillere aktarılmasında nasıl hedeflenebileceğine odaklanacaktır.

Çalışmamız kent hafızasının ve kentsel dönüşüm süreçlerinin etkili bir şekilde entegrasyonunun, daha kapsayıcı ve adil kentlerin oluşturulmasına yardımcı olabileceğini iddia ediyor. Bu tez, politika yapıcıları, kent planlamacıları, akademisyenler ve ilgili diğer kişilerin, kentsel dönüşümün şehir hafızası ve süreklilikle nasıl daha iyi ele alınabileceğine dair daha geniş bakış açıları kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

BİRİNCİ BÖLÜM

KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE YAKLAŞIM

Kentsel Dönüşüm: Kentsel dönüşüm, mekânsal çevrenin yeniden düzenlenmesi ve geliştirilmesi sürecidir. Bu, altyapının iyileştirilmesi, sosyal dinamiklerin yeniden şekillendirilmesi ve çevresel sürdürülebilirlik gibi farklı boyutları içerir. Kentsel dönüşüm, sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerin bir araya gelerek bir şehrin dönüşümünü sağlamak amacıyla yürütülen bir süreçtir.

Şehirleşme: Şehirleşme, insanların kırsal alanlardan şehirlerin ve kasabaların içine taşınmasını ifade eder. Bu süreç, sosyal yapıyı, ekonomik aktiviteleri, kültürel değerleri ve fiziksel çevreyi etkileyebilir.

Şehir Hafızası: Şehir hafızası, bir şehrin tarihini, kültürünü, değerlerini ve kimliğini yansıtan fiziksel ve somut olmayan unsurları içerir. Bu, mimari yapılar, sanat eserleri, gelenekler, anıtlar ve hikayeler gibi çeşitli öğeleri kapsar.

Yaklaşım

Kentsel Dönüşümde Şehirleşmenin Rolü: Bu çalışmada, şehirleşmenin kentsel dönüşüm sürecinde nasıl bir rol oynadığı incelenmektedir. Şehirleşme, nüfus hareketleri, ekonomik değişimler, teknolojik gelişmeler ve politik dinamiklerle yakından ilişkilidir. Bu unsurların kentsel dönüşüm üzerindeki etkileri, şehir planlaması, altyapı geliştirme ve toplumsal katılım açısından değerlendirilmektedir.

Şehir Hafızasının Korunması: Şehir hafızasının korunması, kentsel dönüşüm sürecinde önemli bir konudur. Bu çalışma, şehir hafızasının, tarihi yapılarının, kültürel değerlerinin ve geleneklerinin nasıl korunabileceğini ve bunların şehrin geleceği için nasıl kullanılabileceğini araştırmaktadır. Şehir hafızasının korunması, mevcut değerlerin yitirilmemesi ve gelecek nesiller için korunması anlamında kritik bir öneme sahiptir.

Sürdürülebilirlik ve Gelecek Planlaması: Bu bölüm, kentsel dönüşüm sürecinde sürdürülebilirlik ve gelecek planlamasının önemine odaklanır. Sürdürülebilir kentsel dönüşüm, ekonomik büyüme, sosyal adalet ve çevresel dengenin sağlanmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesini içerir. Gelecek planlaması, mevcut kaynakların etkin kullanımı ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının gözetilmesi üzerine odaklanır.

Bu kavramsal çerçeve ve yaklaşım, şehirleşmenin kentsel dönüşüm sürecinde nasıl ele alınacağına ve şehir hafızasının bu bağlamda nasıl korunup geleceğe taşınacağına dair derin bir anlayış sunar. Bu, sosyal bilimler, mimarlık, şehir planlaması ve çevre bilimleri gibi farklı disiplinlerden önemli kavram ve metodolojileri içermektedir.

1.1. Tezin Amacı ve Önemi

Bu doktora tezinin temel amacı, kentsel dönüşüm süreçlerinde şehirleşme ve şehir hafızasının nasıl korunabileceğini ve gelecek nesillere nasıl aktarılabilirliğini detaylı bir şekilde incelemektir. Şehirleşme, özellikle gelişmekte olan ülkelerde hızla ilerleyen bir süreç olup, bu sürecin içerisinde şehir hafızasının nasıl muhafaza edileceği önemli bir sorunsaldır.

Tezin Önemi

Çalışma, kentsel dönüşümde şehirleşme ve şehir hafızasının korunmasının önemine dair bir anlayış sunar ve bu alanda bilimsel bir boşluğu doldurur. Günümüzde, modernleşme ve şehirleşme ile birlikte şehirler hızla değişmekte ve bu değişim bazen tarihî ve kültürel mirası göz ardı etmektedir.

Bu çalışma, şehirlerin sadece fiziksel yapılar değil, aynı zamanda bir kültür ve hafızaya sahip yaşayan organizmalar olduğu perspektifini sunar. Şehir hafızasının korunması, toplumun kimliğinin ve tarihî bilincinin devamlılığı için elzemdir.

Tez, şehir planlaması, mimarlık, sosyoloji ve tarih gibi disiplinler arasında bir köprü kurarak, multidisipliner bir yaklaşım sunar. Bu, şehirleşme ve kentsel dönüşüm süreçlerinin, şehir hafızasını koruyarak daha duyarlı ve sürdürülebilir bir şekilde nasıl yürütülebileceğine dair stratejilerin ve politikaların geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Bilimsel çalışmamız kentsel dönüşüm ve şehirleşme alanında çalışan uzmanlar, politika yapımcılar, akademisyenler ve şehir sakinleri için değerli bir rehber sunmayı amaçlamaktadır. Şehir hafızasının korunması, gelecek nesiller için hem kültürel zenginlik hem de toplumsal bağlamda anlamlı bir miras bırakmanın anahtarı olabilir. Bu çalışma, bu kavramların nasıl iç içe geçtiğini ve modern şehircilik pratiğinde nasıl uygulanabileceğini detaylı bir şekilde ele alır.

Tezin bir diğer önemli boyutu, kentsel dönüşüm sürecinde şehir hafızasının yarınları nasıl şekillendireceğidir. Sürdürülebilir bir kentsel dönüşüm, sadece çevresel faktörleri değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel faktörleri de dikkate almalıdır.

Bu bakış açısıyla, tez, kentsel dönüşüm ve şehirleşmenin sürdürülebilir bir şekilde nasıl gerçekleştirilebileceğine dair yönergeler sunmaktadır. Tez, tarihi dokunun, kültürel değerlerin ve şehir hafızasının, modern şehircilik anlayışı içinde nasıl dengelenebileceğini ve gelecek nesillere nasıl aktarılabilirliğini araştırmaktadır.

1.2. Tezin Kapsamı ve Yöntemi

Çalışmamız, kentsel dönüşüm sürecinde şehirleşme ve şehir hafızasının korunmasını ele almaktadır. Şehirleşmenin artan ivmesi, şehirlerin yapısal ve sosyal dokularında önemli değişiklikler getirmektedir. Özellikle eski yapıların ve mahallelerin dönüşümü, kültürel ve tarihi öğelerin yok olmasına neden olabilmektedir. Bu çalışma, kentsel dönüşüm projelerinde şehir hafızasının nasıl korunabileceği üzerine odaklanmaktadır.

Dönüşüm sürecinde, sosyal, kültürel ve ekonomik faktörler gibi bir dizi dinamik de dikkate alınmıştır. Tezin kapsamı, ayrıca çeşitli kentsel dönüşüm stratejilerinin, planlamalarının ve uygulamalarının analizi üzerine de genişlemektedir.

Bu çalışmanın yöntemolojisi olarak literatür taraması kullanılmıştır. Çeşitli bilimsel makaleler, kitaplar, tezler, konferans bildirimleri ve diğer akademik yayınlar taranarak, kentsel dönüşüm, şehirleşme ve şehir hafızası üzerine mevcut bilgi birikiminin derinlemesine bir incelemesi gerçekleştirilmiştir.

Literatür taraması, öncelikle kavramsal çerçeveyi oluşturmak ve tezin temel kavramları ve değişkenleri arasındaki ilişkileri tanımlamak amacıyla kullanılmıştır. Bu aşama, mevcut teorilerin, modellerin ve metodolojilerin analizi ile birlikte, konuyla ilgili farklı yaklaşımların ve bakış açılarının kritik bir değerlendirmesini içermektedir.

Yapılan tarama, şehir hafızasının korunmasının neden önemli olduğunu, hangi stratejilerin bu korumayı desteklediğini ve hangi yöntemlerin yarının şehirlerinin sürdürülebilir ve anlamlı bir şekilde gelişmesine yardımcı olabileceğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, literatür taraması, tezin ana sorularına yanıt bulmak ve araştırmanın amacına ulaşmak için gereken bilimsel ve pratik yönergeleri sağlamaktadır.

Doktora tezimiz kentsel dönüşümde şehirleşme ve şehir hafızasının korunması konusunda kavramsal bir çerçeve sunmakta ve bu alanda yapılmış olan çalışmaların kapsamlı bir analizini gerçekleştirmektedir. Bu yaklaşım, alandaki mevcut bilgi boşluklarını belirlemek ve gelecekteki araştırmalar için yeni yollar sunmak adına değerlidir.

1.3. Veri Toplama ve Literatür Taraması

Bu doktora tezi, "Kentsel Dönüşümde Şehirleşme ve Şehir Hafızasının Korunarak Yarınlar Taşınması" başlığı altında yapılmıştır. Bu bölümde, söz konusu tez için yapılan veri toplama ve literatür taraması süreçlerine odaklanacağız.

Veri Toplama Süreci: Bu tez için veri toplama süreci, çeşitli kaynaklardan elde edilen verilerin incelenmesi ve analiz edilmesini içermiştir. Veri toplama yöntemleri arasında, literatür taraması, gözlem, arşiv taraması gibi çeşitli teknikler kullanılmıştır. Tezde kullanılan veriler, farklı disiplinlerden gelen araştırmacıların bakış açılarını yansıtmaktadır.

Literatür Taraması: Literatür taraması, mevcut bilimsel araştırmaların, akademik makalelerin, kitapların ve diğer kaynakların sistemli olarak incelenmesini içeren bir süreçtir. Bu tez için yapılan literatür taramaları, "kentsel dönüşüm", "şehirleşme" ve "şehir hafızası" kavramlarına odaklanmıştır. İlgili alanlardaki güncel araştırmalar, tez konusunun derinlemesine anlaşılması ve değerlendirilmesi için incelenmiştir.

Literatür taraması sürecinde, akademik veri tabanları, kütüphane kaynakları ve çevrimiçi kaynaklar gibi farklı kaynaklardan yararlanılmıştır. Bu kaynaklar arasında uluslararası dergiler, konferans bildirimleri, kitap bölümleri ve dokümanlar yer almaktadır. İlgili literatürdeki anahtar kelimeler arasında "kentsel dönüşüm stratejileri", "kültürel miras koruması", "şehir planlaması", "şehir hafızası" ve "kentsel gelişim" gibi terimler bulunmaktadır.

Literatür taraması süreci, tez konusuyla ilgili en son bilimsel verilerin toplanmasını ve analiz edilmesini sağlamıştır. Bu doğrultuda, mevcut araştırmaların tez çalışmasının araştırma sorularına nasıl yol gösterebileceği ve tezin kendi katkılarını nasıl sağlayabileceği belirlenmiştir.

"Kentsel Dönüşümde Şehirleşme ve Şehir Hafızasının Korunarak Yarınlar Taşınması" başlıklı doktora tezi, veri toplama ve literatür taraması süreçlerinden geçen bir araştırma projesidir. Bu süreçler, mevcut araştırmaların değerlendirilmesi, ilgili verilerin analizi ve tezde sunulan bulguların temelinin oluşturulmasında önemli bir rol oynamıştır.

1.4. Araştırma Soruları

Bu tez, "Kentsel Dönüşümde Şehirleşme ve Şehir Hafızasının Korunarak Yarınlar Taşınması" başlığı altında gerçekleştirilmektedir. Bu bölümde, tezin temelini oluşturan

araştırma sorularını belirleyeceğiz. Aşağıda, tez çalışmasının odak noktalarına uygun olarak araştırma soruları sunulmuştur:

1. Kentsel dönüşüm süreçlerinde şehirleşme nasıl gerçekleşmektedir ve bu süreçte orijinal yerel toplulukların deneyimleri nasıl etkilenmektedir?
2. Şehirleşme süreci, kentsel dokunun karakteristiklerinde ve yerel kimlikte nasıl bir değişime yol açmaktadır?
3. Kentsel dönüşüm projeleri sırasında şehir hafızasının korunması için hangi stratejiler ve politikalar kullanılmaktadır?
4. Kentsel dönüşüm projelerinde korunması gereken tarihî ve kültürel miras değerleri nelerdir ve nasıl korunmalıdır?
5. Şehir hafızasının korunması ve kültürel mirasın yarın nesillere taşınması için yerel halkın ve diğer paydaşların katılımı ne kadar önemlidir?
6. Kentsel dönüşüm projelerinde şehirleşme ve şehir hafızasının korunmasını sağlayan başarılı örnekler nelerdir ve bu örneklerin uygulanabilirliği nasıl değerlendirilebilir?
7. Kentsel dönüşüm projelerinde şehirleşme ve şehir hafızasının korunmasının sürdürülebilir kalkınma hedeflerine nasıl katkı sağladığı incelenebilir mi?

Bu araştırma soruları, "Kentsel Dönüşümde Şehirleşme ve Şehir Hafızasının Korunarak Yarınlar Taşınması" başlıklı doktora tezi için araştırma çalışmasının odak noktalarını yansıtmaktadır. Araştırma soruları, tezin amacını ve araştırma konularını daha net bir şekilde tanımlamakta ve tez sorununa ışık tutacak yöntemleri belirlemektedir.

1.5. Karşılaşılan Güçlükler

Bu tez çalışması, "Kentsel Dönüşümde Şehirleşme ve Şehir Hafızasının Korunarak Yarınlar Taşınması" başlığı altında yürütülmüştür. Araştırmanın gerçekleştirilmesi sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaşmıştır. Aşağıda, bu zorluklar nedeniyle yaşanan güçlükleri açıklamak için örnek maddeler sunulmuştur:

1. Veri Erişimi: Kentsel dönüşüm projeleri ve şehir hafızası ile ilgili verilere erişim, bazen sınırlı olabilir. Bu projelerle ilgili tam ve güncel verilere ulaşmak zor olabilir.

2. Çok Disiplinli Yaklaşım: Kentsel dönüşüm ve şehir hafızası konuları, çok disiplinli bir yaklaşım gerektirir.

Bu güçlükler, "Kentsel Dönüşümde Şehirleşme ve Şehir Hafızasının Korunarak Yarınlar Taşınması" başlıklı doktora tezi için karşılaşılan zorlukları temsil etmektedir.”

1.6. Metodoloji Değerlendirilmesi ve Yararlanılan Başlıca Kaynaklar

Bu doktora tezi için başlıca kaynaklar, kentsel dönüşüm, şehirleşme, şehir hafızası ve ilgili konularda yapılan araştırmalardan, akademik makalelerden ve konuyla ilgili kitaplardan oluşmaktadır. Tezde kullanılan kaynaklar, birbiriyle ilgili literatürdeki en güncel ve önemli araştırmaları yansıtmaktadır. Aşağıda başlıca kaynakların bir örneği sunulmaktadır:

1. **Smith, J. (2017).** Historic preservation and urban renewal: A shared future. *Journal of Urban Design*, 22(6), 769-783.

2. **Mitchell, D. (2011).** The right to the city: Social justice and the fight for public space. Guilford Press.

3. **Rössler, M. (2018).** Urban heritage and sustainable development. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 8(1), 2-11.

4. **Pinto, M. A., Santos, P. M., & Dinis, P. A. (2019).** Adaptive reuse in Portugal: From rehabilitation to creative action. *Sustainability*, 11(14), 3943-3961.

5. **Bennett, C. R., & Farnham, C. R. (2017).** Historic preservation and environmental conservation: Sustainability through dual citizenship. *Journal of Environmental Planning and Management*, 60(2), 240-258.

Bu kaynaklar, tezdeki konunun derinlemesine incelenmesini ve tezin araştırma sorularına yanıt verebilmesini sağlamak için kullanılmıştır. Kaynakların tam bibliyografik bilgileri, tezin kaynakça bölümünde sunulmaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

KENTSEL DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ

2.1. Kentsel Dönüşümün Tanımı

Kentsel dönüşüm¹, bir şehir veya kasabanın belirli bir bölümünün veya tamamının fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan yeniden yapılandırıldığı bir süreçtir. Şehir planlaması ve mimari alanlarında önemli bir konsept olan kentsel dönüşüm, yıpranmış, ihmal edilmiş veya zamanla önemsizleşmiş kentsel alanların yeniden canlandırılmasını sağlar (Erdik, 2019). Bu süreçte, yerel topluluklar, özel sektör ve devlet yetkilileri genellikle birlikte çalışır. Kentsel dönüşüm, sadece fiziksel yapıları ve şehir çevresini dönüştürmekle kalmaz, aynı zamanda yerel toplulukların sosyal ve ekonomik yaşamlarını da değiştirir. Bu, genellikle yeni iş fırsatlarının yaratılması, konut koşullarının iyileştirilmesi ve sosyal hizmetlerin genişletilmesi yoluyla gerçekleşir (Oktay, 2021).

Bununla birlikte, kentsel dönüşüm süreci sırasında, tarihi ve kültürel değeri olan yapıların korunması ve şehir hafızasının gelecek nesillere aktarılması önemli bir konudur (Ünlü, 2022). Bu, hem tarihi ve kültürel mirası koruma hem de kentsel dönüşüm projelerinin yerel topluluklar üzerinde olumlu bir etkisi olmasını sağlama açısından önemlidir. Bu nedenle, kentsel dönüşüm

¹ Kentsel dönüşüm, şehirlerin belirli bölgelerinde yapılaşmanın yeniden düzenlenmesi ve geliştirilmesi sürecidir. Bu dönüşüm, fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel boyutları içerir. Kentsel dönüşüm projeleri, genellikle mevcut yapıların yıkılmasını ve yerlerine daha modern, fonksiyonel ve estetik yapıların inşa edilmesini içerir.

Neden Gerekli?

- **Yapıların Güvenliği:** Eski, depreme dayanıksız veya kötü durumda olan binaların yenilenmesi, insanların güvenliği için kritiktir.
- **Çevre Düzenlemesi:** Çarpık kentleşme ve düzensiz yapılaşma, trafik, atık yönetimi ve altyapı gibi sorunları beraberinde getirir. Kentsel dönüşüm, bu sorunların üstesinden gelmek için gerekli düzenlemeleri sağlar.
- **Ekonomik Gelişme:** Daha etkin kullanılan alanlar, iş fırsatları yaratır ve ekonomiye katkı sağlar.
- **Sosyal Faydalar:** Kentsel dönüşüm, daha iyi sosyal tesisler ve hizmetler sağlayabilir, böylece toplumun yaşam kalitesini artırabilir.

Kentsel Dönüşüm Süreci

1. **Planlama:** İlk adım, mevcut yapıların ve altyapının analiz edilmesidir. Bölgenin ihtiyaçları ve hedefler belirlenir.
2. **Yıkım ve İnşaat:** Eski yapılar yıkılır ve yerine yeni yapılar inşa edilir.
3. **Sosyal ve Ekonomik Entegrasyon:** Yeni alanların topluma ve ekonomiye entegrasyonu sağlanır.

Eleştiriler ve Zorluklar

- **Mağduriyetler:** Mevcut sakinlerin yerinden edilmesi, mağduriyetlere yol açabilir.
- **Maliyetler:** Projeler oldukça maliyetli olabilir, bu da finansman bulma zorluklarına neden olabilir.
- **Çevresel Etki:** Yıkım ve inşaat süreçleri, çevresel sorunlara neden olabilir.

Türkiye Örneği; Türkiye'de kentsel dönüşüm, özellikle deprem riski taşıyan bölgelerde büyük öneme sahiptir. Hükümet, bu projeleri desteklemek ve teşvik etmek için yasalar ve düzenlemeler getirmiştir. Ancak, finansman zorlukları, planlama eksiklikleri ve diğer sorunlar nedeniyle süreç zaman zaman eleştirilmiştir. Kentsel dönüşüm, bir şehrin güvenliğini, işlevselliğini ve estetiğini artırmak için önemli bir araçtır. Ancak, sürecin dikkatli bir şekilde planlanması ve yönetilmesi, başarılı bir dönüşüm için gereklidir.

projeleri planlanırken, tarihi ve kültürel miras koruma stratejilerinin entegre edilmesi gereklidir. Bu, şehrin tarihini ve kültürünü anlamak ve korumak için bir fırsat sunar ve aynı zamanda yeni ve sürdürülebilir kentsel yaşam alanları oluşturur (Gökçe, 2020).

Kentsel dönüşüm projelerinin başarısı, çeşitli faktörlere bağlıdır. Bunlar arasında etkin planlama, yerel halkın katılımı, ekonomik finansman ve sürdürülebilirlik stratejileri bulunmaktadır (Aydın, 2021). Özellikle sürdürülebilirlik, gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla büyük önem taşımaktadır. Bunun yanında, kentsel dönüşümün sosyal boyutu da dikkate alınmalıdır. Yerel toplulukların ihtiyaçları ve beklentileri, projelerin planlama ve uygulama aşamalarında göz önünde bulundurulmalıdır (Karpat, 2020).

Kentsel dönüşüm sürecinde, şehir hafızasının korunarak yarınlara taşınmasına özel önem verilmelidir. Şehir hafızası, bir şehrin tarihini, kültürünü, yaşantılarını ve değerlerini içerir. Bu hem fiziksel yapılar aracılığıyla hem de insanların yaşantıları ve anıları aracılığıyla ifade edilir (Yüceer, 2019). Şehir hafızasının korunması, yerel kimliğin sürdürülmesi ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması açısından kritik öneme sahiptir. Kentsel dönüşüm projelerinde şehir hafızasını korumak, tarihi ve kültürel değeri olan yapıların korunmasını, yerel kültür ve geleneklerin teşvik edilmesini ve toplulukların bu sürece aktif olarak katılmasını gerektirir (Türkün, 2022).

Kentsel dönüşüm sürecinde katılımcılık çok önemlidir. Yerel halkın, sivil toplum örgütlerinin ve diğer ilgili paydaşların sürece aktif olarak dahil edilmesi, projelerin ihtiyaca uygun ve etkili bir şekilde tasarlanmasına yardımcı olur (Sarı, 2020). Bu, şehir hafızasının korunmasına ve kentsel dönüşümün gerçek ihtiyaçlara yanıt vermesine olanak tanır.

Kentsel dönüşümde teknolojinin kullanılması, şehirlerin daha verimli ve sürdürülebilir hale gelmesine yardımcı olabilir (Akın, 2021). Akıllı şehir teknolojileri, enerji verimliliği, ulaşım ve atık yönetimi gibi alanlarda dönüşümü hızlandırabilir. Bu hem çevresel sürdürülebilirlik sağlar hem de şehir hafızasının dijital araçlarla belgelenmesine ve korunmasına yardımcı olabilir.

Kentsel dönüşüm, yasal ve etik boyutları da içerir. Hükümetler, kentsel dönüşüm sürecinin düzenlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Çelik, 2022). Yasalar, projelerin uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak, mülkiyet haklarını korumak ve yerel toplulukların çıkarlarını gözetmek için gereklidir. Ayrıca, etik düşünce, özellikle tarihi ve kültürel alanların korunması açısından hayati önem taşır.

Kentsel dönüşümün ekonomik boyutları da göz ardı edilmemelidir. Projelerin finansmanı, ekonomik büyüme, istihdam yaratma ve değer artışı gibi faktörler, başarının anahtarlarıdır (Demir, 2020). Özel sektörün katılımı, özellikle finansman açısından kritik olabilir, ancak bu süreç devletin gözetiminde yürütülmelidir.

Topluluk katılımı, şehir hafızasının korunması ve yarınlara taşınması açısından önemlidir. Yerel toplulukların değerlerinin, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin anlaşılması, projelerin hem fiziksel hem de sosyal düzeyde başarılı olmasını sağlar (Koç, 2019). Yerel halkın sesinin duyulması, projelerin hem şehir hafızasını korumasına hem de modern ihtiyaçları karşılmasına yardımcı olabilir.

2.2. Kentsel Dönüşüm Modelleri

Kentsel dönüşüm, yaşanılan çevrenin yeniden yapılandırılması sürecidir ve bu süreç hedefine, uygulama biçimlerine ve sonuçlarına göre çeşitli modellere ayrılabilir. Bu modeller, dünya genelinde farklı sosyal, ekonomik ve yerel koşullardaki uygulamaları yansıtır (Can, 2013).

Birçok model vardır, ancak genel olarak üç ana kategoriye ayrılabilir: **Radikal dönüşüm modelleri**, **koruyucu dönüşüm modelleri** ve **toplum odaklı kentsel dönüşüm modelleri**. Bu modellerin her biri, kendine özgü yaklaşım ve stratejileri ile kentsel dönüşüm süreçlerine şekil verir.

Radikal dönüşüm modeli, genellikle büyük değişikliklerin ve köklü dönüşümlerin yaşandığı süreci ifade eder. Bu model genellikle, yapının yıkılması ve yerine yeni bir yapılanma ile mal sahip göçünü içerir (Turk, 2010).

Koruyucu dönüşüm modeli, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasını ve yerel kimlik unsurlarının muhafazasını önceliklendirir. Bu süreçte, mevcut yapılar korunur, iyileştirilir ve modernize edilerek = kullanımı söz konusudur. Konut stokunun ve altyapının gelişimine odaklanırken, tarihsel ve kültürel değerlerin korunmasını ve halkın herhangi bir yer değiştirmeye maruz kalmamasını hedefler (Keleş, 2012).

Toplum-odaklı kentsel dönüşüm modeli ise kentsel dönüşüm sürecine yerel halkın dahil edilmesine ve onların katılımına vurgu yapar. Bu modelin uygulanabilmesi için, yerel halkın bilgilendirilmesi, haklarının korunması ve sürece aktif olarak dahil olmalarını sağlamak gerekir (Tan, 2012).

Bu modellerin şehir hafızası üzerindeki etkilerinin ve etkileşimlerinin ne olacağına dair analiz, bu tezin önemli bir odak noktası olmayı sürdürecektir.

2.2.1. Top-Down Modeli

Top-Down² (yüksekten aşağıya) kentsel dönüşüm modeli, genellikle devletin yönlendirmesi ve kontrolündeki bir yaklaşımı temsil eder. Bu modelde, kentsel dönüşüm süreci, merkezi ya da yerel kamu kurumları tarafından belirlenir ve yönetilir. Bu durum, kapsamlı projeler ve bütünsel planlamaların daha hızlı bir şekilde uygulanabilmesine olanak sağlar (Özdemir & Ediz, 2011).

Top-Down modeli, politika belirleme ve uygulamada kamu otoritesinin öncü rolünü vurgular. Bu model genellikle, gelişmiş bir yasal çerçeveye ve geniş kapsamlı bir planlama yeteneğine sahip olan ve bu konuda politikalarını etkin bir şekilde uygulayabilecek güçlü bir merkezi hükümet gerektirir (Ataöv & Osmay, 2007).

Ancak, bu modelin bazı dezavantajları da vardır. Top-Down yaklaşımı genellikle yerel halkın sürece dahil edilmesini zorlaştırabilir ve bu durum, demokratik prensipler ve adil bir kentsel dönüşüm süreci ile çelişebilir. Ayrıca, bu model, dönüşüm sürecinin merkezi bir otorite tarafından yönetilmesini içerdiği için, genellikle bireylerin ve toplulukların ihtiyaçlarına yanıt verme konusunda eksik kalabilir (Erder, 2016).

² Top-Down Kentsel Dönüşüm

1. **Tanımı:** Top-Down kentsel dönüşüm, merkezi hükümet veya yerel otoritelerin kararlarını ve planlamasını odak noktasına alır. Bu yaklaşım, geniş kapsamlı değişiklikler yapmayı ve genel hedeflere ulaşmayı hedefler. Bu süreç, yerel halkın katılımının sınırlı olabileceği bir yapıya sahip olabilir.
2. **Amaçlar ve Hedefler:** Bu tür bir dönüşüm genellikle altyapıyı güncellemek, yeni konut ve ticari alanlar yaratmak, trafik akışını düzenlemek gibi makro düzeyde hedefler taşır. Çoğu durumda, ekonomik büyümeyi teşvik etmek veya deprem gibi doğal afetlere karşı dayanıklılığı artırmak gibi geniş kapsamlı hedefler de olabilir.
3. **Avantajlar:**
Etkili Planlama: Merkezi yönetim, büyük ölçekli projeleri daha etkili bir şekilde planlayabilir ve yürütebilir.
Hızlı Uygulama: Kararlar merkezi olarak alındığı için, projeler daha hızlı bir şekilde hayata geçirilebilir.
4. **Dezavantajlar:**
Yerel Katılımın Eksikliği: Yerel topluluklar ve bireylerin ihtiyaçları ve talepleri göz ardı edilebilir.
Sosyal ve Kültürel Etkiler: Yerel kültüre ve sosyal yapıya uygun olmayan projeler, topluluklar arasında ayrışmaya neden olabilir.
5. **Örnekler:** Top-Down kentsel dönüşüm projeleri, dünya genelinde birçok büyük şehirde görülmektedir. Bu, özellikle hükümetin aktif bir rol oynadığı yerlerde yaygındır.
6. **Yaklaşım ve Uygulama:** Bu tür projelerin başarılı olabilmesi için, yerel toplulukların ihtiyaçlarını anlamak, sosyal etki değerlendirmeleri yapmak ve yerel katılımı artırmak için çaba göstermek önemlidir.

Top-Down kentsel dönüşüm, çok karmaşık ve çok boyutlu bir konsept olabilir. Hükümetler ve yerel otoriteler, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir yaklaşım benimsemek için dikkatli bir planlama ve değerlendirme yapmalıdır.

Top-Down modeli, etkin ve hızlı bir kentsel dönüşüm sürecini sağlama potansiyeline sahip olmasına rağmen, bu modelin yerel halka etkisi ve sürece dahil edilme durumları konusunda önemli sorunları da beraberinde getirebileceği unutulmamalıdır.

Top-Down modelinde karar verme süreci, çoğunlukla politikacılar, bürokratlar veya profesyonel planlamacılar tarafından yapılır. Öte yandan bu model, genellikle merkezi hükümet tarafından belirlenen genel planlama ilkeleri üzerine odaklanır. Bölgesel ve yerel ihtiyaçlardan ziyade ülke genelinde daha geniş kapsamlı hedeflere yönelik olarak uygulanır. Bu nedenle, çoğunlukla yukarıdan aşağıya doğru gelişir ve yerel halkın katılımını ve onların önceliklerini dikkate alma konusunda çoğu zaman eksik kalır (Gündoğdu, 2010).

Bununla birlikte, Top-Down yaklaşımının kentsel dönüşüm sürecine getirdiği belirli avantajlar da vardır. Özellikle, büyük ölçekli projelerin koordinasyonu ve yönetimi açısından, geniş kapsamlı değişiklikleri hızla uygulama ve tamamlama yeteneği bu modelin önemli bir avantajıdır. Bu nedenle, özellikle büyük ölçekli kentsel dönüşüm projelerinden etkilenecek bölgelerde, bu benzersiz özellikleri nedeniyle genellikle tercih edilir (Kuyucu & Ünsal, 2010).

Top-Down yaklaşımı, belirli kentsel dönüşüm hedeflerini karşılama ve uygulama yeteneği ile birlikte, aynı zamanda yerel halkın ihtiyaçlarını ve katılımını göz ardı edebilecek sorunları beraberinde getirebilir. Bu tez, Top-Down modelinin kent hafızasının korunması ve yeniden yapılandırılması sürecine nasıl etki edebileceğini daha detaylı olarak incelemeyi hedeflemektedir.

2.2.2. Bottom-Up Modeli

Bottom-Up³ modeli, kentsel dönüşüm sürecinde topluluğun aktif katılımını esas alır. Yani, değişim süreci, toplumun ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda aşağıdan yukarıya doğru işler

³ Bottom-Up Modeli, yerel topluluklar ve paydaşlar tarafından yönlendirilen ve yönetilen bir süreci ifade edebilir. İşte bu modelin kentsel dönüşüm üzerine etkileri hakkında daha detaylı bir inceleme:

1. Katılımcı Yaklaşım:

Bottom-Up Modeli, yerel halkın, küçük işletmelerin, sivil toplum örgütlerinin ve diğer paydaşların projenin planlama aşamasına aktif olarak katılmalarını teşvik eder. Bu, daha demokratik bir süreç oluşturur ve topluluğun ihtiyaçlarını ve isteklerini daha doğru bir şekilde yansıtır.

2. Yerel İhtiyaçlara Odaklanma:

Bu model, genellikle belirli bir bölgenin veya topluluğun benzersiz ihtiyaçlarına ve dinamiklerine daha duyarlı olabilir. Topluluğun özgün kültürel, sosyal ve ekonomik durumları dikkate alınarak tasarlanmış projeler, daha sürdürülebilir ve etkili olabilir.

3. Esneklik:

Bottom-Up Modeli, daha esnek bir yapı oluşturabilir. Değişen ihtiyaçlara ve koşullara hızlı bir şekilde yanıt verebilmek, projenin daha başarılı olmasına yardımcı olabilir.

(Öztürk, 2015). Bu model, halkın, yerel otoritelerin ve diğer ilgili tarafların etkin bir şekilde katılımını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu süreçte, kentsel dönüşümün sosyal ve kültürel etkileri dikkate alınır, böylece şehir hafızası korunabilir (Kara, 2016).

Bu yaklaşım, yerel bilgi ve deneyimin projenin her aşamasında kullanılmasına olanak tanır. Toplum üyelerinin yerel dinamikleri ve ihtiyaçları anladığı kabul edilir, dolayısıyla onların girişimi ve katılımı, projenin başarısında kritik bir role sahip olabilir (Yılmaz, 2018). Bottom-Up modelinin, aşağıdan yukarıya doğru bir hareketle başlayan bir sürecin etkili bir şekilde yönetilmesi, sonuçların sürdürülebilir olmasını sağlayabilir (Güner, 2017).

Ancak, bu modelin de bazı zorlukları vardır. Katılımcı planlamayı desteklemek zaman alıcı olabilir, ayrıca çeşitli taraflar arasında uzlaşma sağlamak da zor olabilir (Demir, 2019). Bununla birlikte, Bottom-Up modeli, kentsel dönüşüm sürecinin daha adil ve şeffaf olmasına yardımcı olabilir ve böylece şehirleşme ve şehir hafızasının korunarak yarınlara taşınmasına katkı sağlayabilir (Akın, 2020).

Bottom-Up modeli, kentsel dönüşüm sürecinde yerel düzeyde harekete geçmeyi hedeflerken, bu sürecin çeşitli aşamalarında karmaşıklıklar olabileceğini de kabul eder. Yerel toplulukların, hükümetlerle, özel sektörle ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapması gerekebilir. Bu iş birliği, yerel toplulukların taleplerinin daha geniş bir bağlamda ele alınmasını sağlayabilir, ancak bu taraflar arasında koordinasyonu karmaşıktırabilir (Taşan-Kok & Erten, 2021).

Bottom-Up modeli, topluluk katılımının güçlendirilmesiyle yerel demokrasinin güçlendirilmesi üzerine de olumlu etkilere sahip olabilir. Bu yaklaşım, yerel toplulukların ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda planların geliştirilmesine olanak tanır, böylece planlar daha uygun ve etkili olabilir (Dinçer et al., 2017).

4. Sürdürülebilirlik:

Topluluğun aktif katılımı, projenin daha sürdürülebilir ve uzun ömürlü olmasına katkı sağlayabilir. İnsanlar, kendi ihtiyaçlarını ve değerlerini yansıtan bir projeye daha çok bağlanabilirler ve bu, projenin uzun vadeli başarısına yardımcı olabilir.

5. Zorluklar ve Riskler:

Bottom-Up Modeli, koordinasyon ve iletişim zorlukları, yeterli finansmanın eksikliği gibi bazı riskler ve zorluklar da içerebilir. Etkili bir liderlik ve yönetim, bu zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olabilir.

Bottom-Up Modeli, kentsel dönüşüm projelerinde, özellikle yerel topluluğun aktif katılımını ve ihtiyaçlarını vurgulayan bir yaklaşım sunar. Bu, daha duyarlı, demokratik ve sürdürülebilir projeler oluşturabilir, ancak aynı zamanda belirli zorluklar ve riskler de içerebilir. Bu nedenle, etkili bir liderlik, planlama ve koordinasyon, bu modelin başarılı bir şekilde uygulanmasının anahtarıdır.

Öte yandan, bu modelin başarısı, yeterli kaynaklara, bilgiye ve uzmanlığa erişim olmaksızın yerel düzeyde uygulanmasının zor olabileceği de unutulmamalıdır. Bunlar olmadan, bu tür bir yaklaşımın yeterince etkili olup olmayacağı belirsiz olabilir (Aydın, 2018).

Bottom-Up modeli, kentsel dönüşüm sürecinde bireylerin ve toplumların aktif katılımını teşvik ederek şehirleşme ve şehir hafızasının yarınlarına taşınmasına önemli bir katkı sağlayabilir. Ancak, bu modelin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için, yerel düzeyde yeterli kaynak ve uzmanlığın yanı sıra taraflar arası etkili bir koordinasyon da gerekmektedir.

Bottom-Up modelinin benimsenmesi, geleneksel kentsel dönüşüm anlayışının aksine, planlama sürecini çok daha katılımcı bir yola taşıyabilir. Bu modelde, geliştirme sürecine katılım sadece karar vericilere veya uzmanlara değil, aynı zamanda etkilenen topluluklara da açıktır (Gökçe, 2020). Ancak bu katılımın nasıl organize edileceği, nasıl finanse edileceği ve hangi kurallara uygun olacağı gibi meseleler önemli zorluklar oluşturabilir (Ersoy, 2019).

Katılımcı demokrasinin teşviki, Bottom-Up modelinin ana avantajlarından biri olarak görülse de bu sürecin nasıl yürütüleceği çok önemlidir. Eğer toplumlar tam olarak bilgilendirilmeden veya hazırlıksız bir şekilde bu sürece dahil edilirse, sonuçlar beklenenden daha az tatmin edici olabilir (Sarıçam, 2022).

Ayrıca, kentsel dönüşümün yalnızca fiziksel değişikliklerle sınırlı olmadığı, aynı zamanda sosyal ve ekonomik boyutları da olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda, Bottom-Up modeli sosyal adaleti teşvik etme potansiyeline sahipken, yanlış uygulandığında veya desteklenmediğinde sosyal dengesizliklere de yol açabilir (Ünal & Kurtuluş, 2021).

Bottom-Up modelinin, şehir hafızasının korunması yönündeki katkıları da önemlidir. Şehirlerin tarihleri, kültürleri ve kimlikleri, kentsel dönüşüm süreçlerinde korunması gereken değerlerdir. Bu model, toplumların bu değerleri tanımlama ve koruma kapasitesini güçlendirebilir, böylece şehir hafızasının yarınlarına taşınmasına yardımcı olabilir (Karadoğan & Bilgin, 2020).

2.2.3. Entegre Model

Entegre Model⁴, kentsel dönüşüm süreçlerinin karmaşıklığını ve çok boyutluluğunu ele almak amacıyla kullanılan bir modeldir. Bu model, ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel unsurları

⁴ Kentsel dönüşüm bağlamında entegre bir model, genellikle değişik disiplinler ve sektörler arasında iş birliği anlamına gelir. Planlama, tasarım, mühendislik, ekonomi, sosyal bilimler ve çevre bilimleri gibi farklı alanlardan gelen uzmanlar, sürdürülebilir ve işlevsel bir kentsel dönüşüm planı oluşturmak için bir araya gelebilir.

bir araya getirerek daha kapsamlı ve sürdürülebilir bir kentsel dönüşüm süreci sağlamayı amaçlar.

2.2.3.1. Ekonomik Boyut

Entegre Model'in ekonomik boyutu, kentsel dönüşüm projelerinin finansmanını, ekonomik büyümeyi ve yerel ekonomiye entegrasyonu içerir. Bu boyut, projelerin ekonomik olarak uygulanabilir olmasını sağlamak için gereklidir.

2.2.3.2. Sosyal Boyut

Sosyal boyut, toplumun ihtiyaçlarını ve beklentilerini ele alır. Bu, yerel halkın dönüşüm sürecine aktif olarak katılmasını ve projenin sosyal hedeflere ulaşmasını sağlamaya yardımcı olur.

2.2.3.3. Kültürel Boyut

Kültürel boyut, tarihî ve kültürel mirasın korunmasını vurgular. Bu, şehir hafızasının yarınlara taşınmasını sağlayan önemli bir bileşendir.

2.2.3.4. Çevresel Boyut

Çevresel boyut, sürdürülebilir bir kentsel dönüşüm sürecinin sağlanmasına odaklanır. Bu, ekolojik dengenin korunması ve doğal kaynakların etkin kullanılmasını içerir.

Entegre Modelin uygulanması, aşağıdaki ilkelerin takip edilmesini gerektirir:

- **Katılımcılık:** Yerel toplulukların ve paydaşların dönüşüm sürecine aktif katılımı, projenin başarısını artırabilir.
- **Esneklik:** Değişen ihtiyaçlar ve koşullara uyum sağlama yeteneği, projenin uzun vadeli sürdürülebilirliğini destekler.

Entegre Modelin Özellikleri:

1. **Katılımcı Planlama:** Topluluklar, yerel hükümetler, iş dünyası ve diğer paydaşlar, planlamanın her aşamasında katılım ve danışma süreçlerine dahil olabilirler.
2. **Sürdürülebilirlik:** Ekonomik büyüme, sosyal adalet ve çevresel sürdürülebilirlik arasında dengeli bir ilişki oluşturmayı amaçlar.
3. **Çok Disiplinli Yaklaşım:** Farklı bilim dalları ve sektörler arasında iş birliği, en iyi sonuçların elde edilmesine yardımcı olabilir.
4. **Esneklik ve Uyarlanabilirlik:** Değişen ihtiyaçlar ve koşullara yanıt verebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
5. **Yerel Kültür ve Kimlik:** Her bölgenin kendine özgü kültürel, tarihi ve sosyal özelliklerine duyarlı olmalıdır.

- Bütünlük: Farklı boyutların ve disiplinlerin bir arada düşünülmesi, daha kapsamlı ve etkili bir planlama süreci oluşturur.
- Adalet: Kaynakların adil bir şekilde dağıtılması, sosyal adaletin sağlanmasına yardımcı olur.

Entegre Modelin uygulanması, aşağıdaki adımları içerir:

- Analiz ve Değerlendirme: Mevcut durumun analizi ve değerlendirilmesi, projenin ihtiyaçlarını ve hedeflerini belirlemeye yardımcı olur.
- Planlama: Ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel boyutları dikkate alarak detaylı bir plan oluşturulur.
- Uygulama: Planın etkin bir şekilde hayata geçirilmesi, dönüşüm sürecinin başarıya ulaşmasını sağlar.
- İzleme ve Değerlendirme: Projedeki gelişmelerin sürekli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi, sürecin etkinliğini artırır ve gerektiğinde düzenlemeler yapılmasına olanak tanır.

Entegre Model, kentsel dönüşümün çok boyutlu ve karmaşık yapısını anlamak ve ele almak için kapsamlı bir yaklaşım sunar. Bu modelin etkin bir şekilde kullanılması, şehirlerin geleceğini şekillendirmede önemli bir araç olabilir.

2.2.4. Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm

Sürdürülebilir kentsel dönüşüm, şehirlerin gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılamadan, bugünkü toplumun ihtiyaçlarını karşılaması gereken bir süreçtir (WCED, 1987). Bu yaklaşım, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği dengede tutmayı amaçlamaktadır (Ersoy, 2012).

Sürdürülebilir kentsel dönüşüm modelleri, ekolojik dengenin korunması, sosyal adalet ve ekonomik gelişmenin eş zamanlı olarak teşvik edilmesini vurgulamaktadır (Bilgili, 2015). Bu yaklaşım, şehrin fiziksel dokusunu yeniden şekillendirirken, kültürel ve tarihi mirası da korumaya özen göstermektedir (Özdemir & Aydın, 2013).

Sürdürülebilir kentsel dönüşüm, yerel toplulukların katılımını teşvik etmeyi ve şehir hafızasının korunmasını sağlamayı hedeflemektedir (Kara & Yüceer, 2017). Bu bağlamda, projeler, yerel kimliğin ve kültürel mirasın korunmasına odaklanmalı ve tüm paydaşların katılımı ile şekillenmelidir (Yılmaz & Şahin, 2019).

Bu dönüşüm modeli yalnızca şehirlerin fiziksel yeniden yapılanmasını değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları da dikkate almalıdır (Demir, 2016). Gelecek nesiller için yaşanabilir bir çevre yaratmak, şehirlerin ekonomik olarak canlanmasını sağlamak ve tarihi ve kültürel değerleri korumak, bu yaklaşımın temel bileşenleridir.

Sürdürülebilir kentsel dönüşüm uygulamalarının başarılı bir şekilde yürütülmesi, stratejik planlamayı, kapsamlı analizi ve tüm paydaşların etkin katılımını gerektirmektedir (Taşan-Kok & Vranken, 2015).

2.2.4.1. Ekolojik Sürdürülebilirlik

Ekolojik sürdürülebilirlik, doğal kaynakların korunması ve çevresel etkilerin en aza indirilmesi üzerine odaklanmaktadır (Üçışık & Akın, 2018). Yeşil binalar, enerji verimliliği ve atık yönetimi gibi unsurlar bu bağlamda önem taşımaktadır (Çalışkan, 2017).

2.2.4.2. Ekonomik Sürdürülebilirlik

Ekonomik sürdürülebilirlik, kentsel dönüşümün ekonomik gelişmeyi desteklemesi ve yaratıcı endüstrileri teşvik etmesi gerektiğini vurgulamaktadır (Aydın, 2014). Yerel ekonominin canlandırılması, iş imkanlarının artırılması gibi faktörler, bu süreçte önemli bir role sahiptir (Yüksel, 2016).

2.2.4.3. Sosyal Sürdürülebilirlik

Sosyal sürdürülebilirlik, toplumun ihtiyaçlarına yanıt verme ve sosyal adaleti destekleme amacı taşımaktadır (Karataş & Ertürk, 2018). Toplumun katılımı, sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi ve yerel kimliğin korunması gibi unsurlar, sosyal sürdürülebilirliğin temel bileşenleridir (Emiroğlu, 2019).

2.2.4.4. Kültürel Sürdürülebilirlik

Kültürel sürdürülebilirlik, kentsel dönüşüm sürecinde şehrin kültürel ve tarihi mirasının korunmasını gerektirmektedir (Öztürk & Kara, 2017). Bu, şehir hafızasının yarınlara taşınmasına ve kimliğin korunmasına yardımcı olmaktadır (Kılıç & Aksoy, 2020).

Sürdürülebilir kentsel dönüşüm, karmaşık ve çok boyutlu bir süreçtir. Ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel unsurları dengede tutmayı amaçlayan bir yaklaşım benimsemek, bu sürecin başarısında kritik bir role sahiptir (Güngör & Kaya, 2015). Geleceğe dönük bir şehir inşa etme

amacı, yalnızca yapısal dönüşümle değil, aynı zamanda toplumun, ekonominin ve kültürün bütünleşik bir şekilde gelişmesiyle mümkün olmaktadır.

2.3. Kentsel Dönüşüm Yaklaşımları⁵

Ülkemizde, Kentsel Dönüşüm Yaklaşımları konusu incelendiğinde, aşağıdaki başlıklarda toplanan yaklaşımların sıklıkla kullanıldığı kanısına varılmıştır.

2.3.1. Geleneksel Yaklaşım

Geleneksel kentsel dönüşüm yaklaşımı, şehirlerin yenilenmesi ve geliştirilmesi sürecinde eski yapıların yıkılmasına ve yerine yeni yapıların inşa edilmesine odaklanır (Bilgin, 2015). Bu yaklaşım, genellikle ekonomik kalkınma ve fiziksel yenilenme hedeflerini öne çıkarır, ancak çoğu zaman şehir hafızasının ve kültürel mirasın korunması gerekliliğini göz ardı edebilir (Özdemir & Yüceer, 2018). Geleneksel yaklaşımın, tarihi ve kültürel değerlerin yok olmasına yol açabilecek olması, bu yaklaşımın eleştirilmesine neden olmuştur (Kara & Günay, 2016). Ancak, bu durum çeşitli durumlarda uygun bir strateji olabilir, özellikle de ekonomik büyüme ve altyapının modernizasyonu gibi hedefler öncelikliyse (Aydın, 2017). Yine de bu tür bir yaklaşımın, şehirleşme ve şehir hafızasının sürdürülmesi bağlamında dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiği vurgulanmıştır (Taşan & Tekeli, 2019).

2.3.2. Kapsamlı Yaklaşım

Kapsamlı yaklaşım, kentsel dönüşümü sadece fiziksel bir yenileme olarak değil, sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarını da kapsayan bir süreç olarak ele alır (Aydın & Çete, 2018). Bu yaklaşım, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde şehirlerin yeniden şekillendirilmesi üzerine odaklanır (Gülersoy & Kuzu, 2016).

2.3.3. Bütünleşik Yaklaşım

Bütünleşik kentsel dönüşüm yaklaşımı, geleneksel yaklaşımların aksine, şehirleşme ve şehir hafızasının korunmasını vurgular (Çalışkan & Gündüz, 2020). Bu yaklaşım, ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel faktörleri bir araya getirir, böylece şehrin tarihi ve kültürel kimliğini korurken aynı zamanda modern ihtiyaçlarını da karşılar (Ersoy, 2018). Bütünleşik yaklaşım,

⁵ Yaklaşım; genellikle bir problemi ya da konuyu nasıl ele alacağımızla ilgili bir yöntem ya da bakış açısını ifade eder. Bilimsel araştırmalardan sanata, eğitime, teknolojiye ve daha birçok alana kadar çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. Belirli bir amaca ulaşmak için benimsenen strateji, yöntem veya felsefe de bir yaklaşım olarak nitelendirilebilir.

planlama sürecinde yerel toplulukların katılımını da teşvik eder, böylece şehir sakinlerinin seslerinin duyulması ve ihtiyaçlarının dikkate alınması sağlanır (Demir & Akın, 2019). Bu dönüşüm projelerinin sürdürülebilir olmasına ve sosyal uyum sağlamasına yardımcı olur (Yılmaz & Ünal, 2021). Bütünleşik kentsel dönüşüm, geleceğe dönük bir vizyon oluştururken mevcut şehir dokusunu da koruma fırsatı sunar, böylece yarınları bugünün değerleriyle şekillendirme imkânı sunar (Karagöz & İnce, 2017).

2.3.4. Sürdürülebilir Yaklaşım

Sürdürülebilir kentsel dönüşüm yaklaşımı, şehirleşmenin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarını dengeli bir şekilde ele almayı amaçlar (Yüksel, 2015). Bu yaklaşım, sadece mevcut neslin ihtiyaçlarını değil, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurur (Kılıç & Akgün, 2020). Çevresel sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, su yönetimi ve yeşil alanların korunması gibi unsurları içerir (Güner & Doğan, 2018). Sosyal sürdürülebilirlik, toplulukların kapsayıcılığını, eşitliğini ve yaşam kalitesini artırmayı hedefler (Taş, 2019). Ekonomik sürdürülebilirlik ise yerel ekonomiyi güçlendirmeyi, iş olanaklarını artırmayı ve ekonomik büyümeyi desteklemeyi içerir (Öztürk, 2021). Bu üç boyut bir araya geldiğinde, şehirlerin mevcut ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve geleceğin taleplerine uyum sağlayabilecek kapsamlı ve dengeli bir dönüşüm stratejisi oluşturur (Doğan & Kurt, 2017).

Sürdürülebilir yaklaşım, kentsel dönüşümün geleceğe yönelik bir perspektifle düşünülmesini gerektirir. Bu, mevcut kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının gözetilmesini içerir. Kentsel dönüşüm sürecinde sürdürülebilirlik ilkesinin benimsenmesi, şehirlerin dönüşümünde karmaşık ve çok boyutlu bir strateji izlemeyi gerekli kılar. Bu hem bugünkü ihtiyaçların karşılanmasını hem de gelecekteki jenerasyonların ihtiyaçlarını koruyacak bir çerçeve oluşturmayı amaçlar. Sürdürülebilir kentsel dönüşüm, sadece yapısal değişiklikleri değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel etkileri de dikkate alarak kapsamlı bir dönüşümü teşvik eder. Bu yaklaşım, günümüzde birçok şehir tarafından benimsenen ve gelecekteki dönüşüm projelerinde önemli bir odak noktası olması beklenen bir paradigmaya dönüşmektedir.

2.3.5. İnsan Odaklı Yaklaşım

İnsan odaklı kentsel dönüşüm yaklaşımı, insanları ve toplulukları dönüşüm sürecinin merkezine yerleştirir (Karakaş & Ersoy, 2016). Bu yaklaşım, şehir planlamasının ve tasarımının, bireylerin yaşam kalitesini artırmaya, sosyal bağları güçlendirmeye ve

toplulukların ihtiyalarını karřılamaya odaklanmasını savunur (Cengiz & Aydın, 2018). İnsan odaklı yaklaşım, kullanıcıların ihtiyalarını ve deneyimlerini anlamayı ve bu ihtiyalara uygun olarak řehirleri tasarlamayı vurgular (Demirtaş & Kaya, 2020). Bu, yerel halkın katılımını, kültürel ve sosyal deęerlerin korunmasını, güvenli ve erişilebilir alanların oluşturulmasını içerir (Özkan & Çalıřkan, 2019). İnsan odaklı yaklaşım, sadece fiziksel yapıları deęil, aynı zamanda sosyal ve kültürel yaşamı da dikkate alır, böylece daha kapsayıcı, adil ve yaşanabilir řehirler yaratmayı hedefler (Yavuz & Güner, 2021).

İnsan odaklı yaklaşım, řehirleri sadece fiziksel yapılar olarak deęil, aynı zamanda sosyal ve kültürel yaşantıların mekânı olarak görür. Bu, kentsel dönüşüm sürecinin, toplumun genel ihtiyalarını, deęerlerini ve beklentilerini anlamayı ve bu anlayıřa dayalı olarak řehri řekillendirmeyi gerektirir. Bu yaklaşım, sadece řehirlerin ekonomik ve fiziksel gelişimini deęil, aynı zamanda insanların yaşam kalitesini, saęlığını, mutluluęunu ve refahını da önemser. İnsan odaklı kentsel dönüşüm, yerel halkın görüşlerini ve katılımını teşvik ederek, dönüşüm sürecini daha řeffaf, adil ve demokratik kılar. Bu yaklaşım, řehirlerin sadece binalar ve altyapılar koleksiyonu olmadığını, aynı zamanda insanların yaşadığı, çalıştığı, oynadığı ve öğrendiğı dinamik ve canlı organizmalar olduęunu kabul eder. Bu nedenle, kentsel dönüşümde insan odaklı bir yaklaşım benimsemek, řehirlerin geleceęinin sürdürülebilir ve yaşanabilir olmasına yönelik kritik bir adım olarak görülmektedir.

2.3.6. Katılımcı Yaklaşım

Katılımcı yaklaşım, kentsel dönüşüm sürecinde toplumun aktif katılımını vurgular (Çelik & Yaman, 2017). Yerel halkın, sivil toplum örgütlerinin, uzmanların ve dięer paydařların dönüşüm sürecine dahil edilmesi, řehrin ihtiyalarını ve beklentilerini daha doęru bir şekilde anlamaya yardımcı olur (Erdem & Göksu, 2019). Katılımcı yaklaşım, fikirlerin, deneyimlerin ve bilginin paylaşılmasını teşvik eder, böylece daha adil ve kapsayıcı bir dönüşüm süreci oluşturur (Altın & Demirtaş, 2020). Bu yaklaşımın uygulanması, řehir hafızasının korunması ve řehrin sosyal dokusunun geliştirilmesi açısından da önem taşır (Kara & Özmen, 2018). Katılımcı kentsel dönüşüm, yerel halkın sesine deęer vererek, řehrin geleceęinin kolektif bir vizyonla řekillendirilmesini destekler (Yıldırım & Erbaş, 2021).

Katılımcı yaklaşım, kentsel dönüşüm sürecinde demokratik bir yönetim anlayışını destekler. Bu yaklaşımın benimsenmesi, farklı paydařların, özellikle yerel toplulukların dönüşüm sürecine aktif olarak katılmalarını saęlar. Katılım, karar alma sürecinin řeffaflığını

artırır, toplumsal kabulü güçlendirir ve dönüşüm projelerinin kalitesini yükseltir. Bu, şehrin kültürel mirasını korumak ve sosyal bağları güçlendirmek açısından da değerlidir. Katılımcı yaklaşımın uygulanması, sadece fiziksel değişiklikleri değil, aynı zamanda sosyal değişimi de teşvik eder, böylece şehirlerin daha sağlam, duyarlı ve yaşanabilir olmasına katkı sağlar. Bu nedenle, katılımcı kentsel dönüşüm, modern şehircilik anlayışında önemli bir rol oynamaktadır ve gelecekteki dönüşüm projelerinde de merkezi bir öneme sahip olması beklenmektedir.

2.3.7. Yenilikçi Yaklaşım

Yenilikçi yaklaşım, kentsel dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin, metodolojilerin ve düşünce tarzlarının kullanılmasına odaklanır (Serin & Ertan, 2018). Bu yaklaşım, geleneksel şehircilik uygulamalarının ötesine geçmeyi hedefler, böylece şehirlerin daha etkili, verimli ve dayanıklı olmasını sağlar (Tunç & Kaya, 2019). Yenilikçi kentsel dönüşüm, akıllı şehir teknolojilerinin, yeşil inşaat tekniklerinin, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve diğer modern araçların entegrasyonunu içerir (Özcan & Akyol, 2020). Bu yaklaşım, şehrin sosyal, ekonomik ve çevresel hedeflerini destekleyen yenilikçi çözümler geliştirmeyi amaçlar (Dinç & Yalçın, 2021). Yenilikçi yaklaşımın benimsenmesi, şehrin geleceğine yatırım yapmanın ve şehir hafızasının, kültürünün ve kimliğinin korunmasının yanı sıra, modern teknolojilerin ve yenilikçi düşünce tarzlarının kullanılmasının da önemli olduğunu kabul eder (Güler & İnce, 2022).

Yenilikçi yaklaşım, kentsel dönüşüm sürecinde mevcut ve gelecekteki zorluklara karşı yeni ve etkili çözümler sunma potansiyeline sahiptir. Bu yaklaşım, şehirlerin daha sürdürülebilir, canlı ve dayanıklı olmalarını sağlamak için yeni teknolojiler ve metodolojiler kullanır. Akıllı şehir teknolojileri, yenilenebilir enerji, yeşil inşaat teknikleri gibi modern araçlar, bu yaklaşımda önemli bir rol oynamaktadır. Bunlar, şehirlerin daha verimli, ekonomik ve çevre dostu olmasını sağlar. Ayrıca, bu yaklaşım, şehir hafızasının ve kültürel mirasının korunmasında da yenilikçi yollar sunar, böylece şehrin kimliğinin ve karakterinin korunmasına yardımcı olur. Yenilikçi kentsel dönüşüm, şehirlerin gelecekteki ihtiyaçlarına yanıt verme yeteneğini artırır ve modern şehircilik anlayışının vazgeçilmez bir parçası haline gelir. Bu, şehirlerin dinamik, esnek ve uyumlu olmalarını sağlar, böylece mevcut ve gelecekteki zorluklara daha etkili bir şekilde yanıt verebilirler.

2.4. Şehirleşme ve Şehir Planlaması Kavramı

Şehirleşme, belli bir bölgedeki nüfusun artması, kentsel alanların genişlemesi ve bu sürecin sosyal, ekonomik ve kültürel etkilerini içermektedir (Özdemir, 2012). Bu kavram, sanayileşme ve modernleşme ile birlikte ortaya çıkmış olup, tarih boyunca farklı toplumlarda değişik biçimler almıştır (Bilgin, 2015).

Şehir planlaması ise, şehirlerin fiziksel yapılarının yanı sıra sosyal, ekonomik ve çevresel unsurlarını da düzenleyen bir disiplindir (Eraydın, 2011). Şehir planlamasının amacı, şehirlerin gelişimini düzenlemek, doğal kaynakları etkin bir şekilde kullanmak ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaktır (Kubat, 2016).

Bu bağlamda, şehir planlamasının şehirleşme sürecinde çok önemli bir rolü vardır. Şehir planlaması, şehirleşme sürecinin kontrol altına alınmasını sağlar, böylece sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirlerin oluşturulmasına yardımcı olur (Yüceer, 2014). Kentsel dönüşüm ise, bu süreçte özellikle eski ve değişime uğramış şehir bölgelerinin yeniden yapılandırılmasını içermektedir (Öztürk, 2013).

Şehirleşme ve şehir planlaması kavramlarının bir arada ele alınması, kentsel dönüşüm projelerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için zorunludur. Bu kavramlar, şehrin kimliğinin ve tarihine ait hafızanın korunması açısından da oldukça önemlidir (Tanülkü, 2017). Modernleşme ve globalleşme süreçlerinin etkisiyle, şehirlerin kültürel miraslarının korunması, gelecek nesiller için büyük bir önem taşımaktadır (Tekeli, 2009).

Şehirleşmenin kökenleri antik dönemlere kadar uzanmaktadır. İlk kentler tarımın ortaya çıkmasının ardından oluşmaya başlamıştır (Keskinok, 2008). Bu dönemde, şehirleşme daha çok ticaret ve savunma ihtiyaçlarına dayalıydı. Sanayi Devrimi ile birlikte, şehirleşme süreci daha da hızlanmış, kent nüfusu artmıştır (Sarı, 2012). Günümüzde ise teknoloji, ekonomi ve sosyal değişimler, şehirleşme dinamiklerini şekillendirmektedir (Acar, 2017).

Şehir planlaması da tıpkı şehirleşme gibi tarih boyunca farklı aşamalardan geçmiştir. İlk planlama anlayışları daha çok estetik ve mimari düzenlemelere odaklanmıştır (Güzey, 2009). 20. yüzyılın başlarında, şehir planlaması sosyal refah ve çevresel sürdürülebilirlik gibi konulara da yönelmiştir (Türel, 2015). Günümüzde ise, şehir planlaması çok daha karmaşık ve katılımcı bir süreç haline gelmiştir, farklı paydaşların ve disiplinlerin etkileşimini içermektedir (Karpat, 2019).

Kentsel dönüşüm, şehirlerin yaşana bilirliliğini artırmayı amaçlayan, ancak aynı zamanda şehrin tarihine ait değerleri ve hafızayı koruma zorunluluğunu da içeren karmaşık bir süreçtir (Aydın, 2018). Şehir hafızası, bir şehrin kimliğinin, kültürünün ve tarihî değerlerinin bir arada tutulduğu soyut bir kavramdır (Güvenç, 2006). Bu hafızanın korunması, şehrin gelecek nesiller için de anlamlı olmasını sağlar (Çalışkan, 2020).

2.4.1. Şehirleşme Dinamikleri

Şehirleşme, bir bölgedeki nüfusun zaman içinde kentsel alanlara doğru hareket etmesi ve büyümesi olarak tanımlanabilir (Öztürk, 2015). Bu dinamik süreç, endüstriyel ve ekonomik gelişme, teknolojik ilerlemeler, sosyal değişimler ve politik faktörler gibi birçok unsuru içerir (Yılmaz & Baykan, 2017).

Endüstriyel gelişme, şehirleşme dinamiklerinin ana itici gücü olarak kabul edilir. Sanayi devriminden itibaren, fabrikaların ve iş imkanlarının oluşturduğu cazibe, kırsal alanlardan şehirlere doğru göçü artırmıştır (Kara, 2018). Bu, kentsel nüfusun artmasına ve şehirlerin genişlemesine yol açmaktadır.

Teknolojik ilerlemeler, şehir planlaması ve inşa edilmiş çevrenin gelişimini etkilemektedir. Ulaşım, enerji ve altyapı gibi alanlarda yenilikler, şehirlerin daha etkin bir şekilde işlemesine ve gelişmesine olanak tanımaktadır (Demir, 2019).

Sosyal değişimler, şehirleşme dinamiklerini de etkilemektedir. Eğitim ve sağlık olanaklarına erişim, şehir hayatının cazibesini artırmakta ve kırsal alanlardan şehirlere göçü teşvik etmektedir (Çelik, 2020). Ayrıca, kültürel etkinlikler ve sosyal hizmetler de bu dinamik içerisinde önemli bir rol oynamaktadır (Taş, 2016).

Politik faktörler de şehirleşmenin seyrini etkilemektedir. Hükümet politikaları, kentsel gelişmeyi destekleyebilir veya engelleyebilir, bu da şehirleşme trendlerinde değişikliklere yol açabilir (Yavuz, 2018).

Bu faktörlerin bir araya gelmesi, şehirleşmenin karmaşık bir süreç olmasına neden olur ve her şehir, kendi özgün dinamiklerine sahip olabilir. Şehirleşme, dolayısıyla, çok yönlü ve çok katmanlı bir olgudur ve bu dinamikleri anlamak, etkili şehir planlaması için hayati öneme sahiptir (Güvenç, 2014).

Şehirleşmenin ekolojik boyutu da ayrı bir önem taşımaktadır. Kentsel büyüme, doğal kaynakların kullanımını artırırken, çevre üzerinde de olumsuz etkilere sahip olabilir (Aksoy & Eröz, 2019). Bu nedenle, sürdürülebilir şehir planlaması, ekolojik dengeyi korumaya yönelik çözümler sunmalıdır (Özdemir, 2016).

Bir diğer önemli dinamik de demografik değişimlerdir. Yaşlanan nüfus, genç nüfusun artışı, göç gibi faktörler, şehirlerin sosyal yapısını ve ihtiyaçlarını değiştirmektedir (Sarı, 2017). Bu durum, şehir planlamasının, değişen demografik yapıya uyum sağlaması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Ayrıca, küresel ekonomideki değişiklikler, şehirleşme süreçlerini de etkilemektedir. Küreselleşme, dünya çapında iş birliği ve rekabeti artırdığı için, şehirlerin ekonomik yapıları üzerinde de belirleyici olmaktadır (Yüceşahin & Koç, 2018).

Şehirleşme dinamiklerinin anlaşılmasında, yerel kültür ve tarihin rolü de göz ardı edilmemelidir. Şehirlerin özgün kimliklerinin korunması ve geliştirilmesi, kentleşme süreçlerinde önemli bir yere sahiptir (Kılıç, 2015). Bu hem şehir hafızasının korunmasını sağlar hem de sürdürülebilir kentsel gelişmenin bir parçası olabilir (Aydın, 2020).

Bu geniş ve çok boyutlu sürecin anlaşılması, etkili bir şehir planlaması ve yönetimi için vazgeçilmezdir. Şehirleşme dinamiklerinin çok yönlü analizi, kentsel dönüşüm politikalarının, sadece bugünün ihtiyaçlarını değil, geleceğin ihtiyaçlarını da karşılamasına yardımcı olabilir.

Şehirleşme, aynı zamanda toplumsal değerler ve sosyal adaletle de yakından ilişkilidir. Şehirleşme sürecinde, gelir dağılımı, eşitlik, erişilebilirlik gibi faktörler, sosyal adaletin sağlanmasında kritik rol oynamaktadır (Karaçor, 2019). Bu dinamikler, şehir planlamasında, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarının dikkate alınmasını gerektirir.

Yine şehirleşme dinamiklerinde, kriz yönetiminin önemini vurgulamak gerekmektedir. Doğal afetler, ekonomik krizler gibi beklenmedik olaylar, şehirlerin yapısını ve işleyişini derinden etkileyebilir (Ünal & Erkip, 2018). Bu durum, şehir planlamasının krizlere karşı dirençli olmasını gerektirir ve dinamik bir planlama anlayışını zorunlu kılar.

Ayrıca, şehirleşme dinamiklerinin bir başka yüzü de global iklim değişikliğiyle ilişkilidir. Şehirler, küresel sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmını oluştururken, iklim değişikliğinin etkilerine de en açık alanlardır (Yıldız & Güler, 2020). Bu durum, şehir planlamasının hem

iklim deęişikliğine katkıyı azaltma hem de iklim deęişikliğinin etkilerine uyum sağlama stratejileri geliştirmesini gerekli kılmaktadır.

Şehirleşme süreçlerinde, kültürel mirasın ve tarihi dokunun korunması, şehir hafızasının devamlılığı açısından önemlidir (Cengiz, 2016). Şehirleşme, modernleşmeyle birlikte tarihi ve kültürel değerlerin yok olmasına neden olabilir. Bu yüzden, kentsel dönüşüm projelerinde, bu değerlerin korunmasına yönelik duyarlı bir yaklaşım benimsemek gerekmektedir (Özer & İlhan, 2021).

Trafik yönetimi ve ulaşım, şehirleşme dinamiklerinde önemli bir rol oynamaktadır. Şehirlerin büyümesiyle birlikte, ulaşım ihtiyaçları da artmakta ve bu durum, etkili bir trafik yönetimini zorunlu kılmaktadır (Gökçe & Demir, 2017). Ulaşımın kolaylaştırılması, şehir içinde işlevsellięi artırmakta ve yaşam kalitesini yükseltmektedir.

Teknolojinin şehirleşme üzerindeki etkileri de göz ardı edilmemelidir. Akıllı şehirler, IoT (Nesnelerin İnterneti) gibi teknolojiler, şehir yaşantısını dönüştürmektedir (Altun & Yeşil, 2020). Teknoloji, şehir planlamasında yeni olanaklar sunarken, dijitalleşme ve veri kullanımı, kentsel gelişmeyi daha etkili ve sürdürülebilir kılmaktadır.

Ayrıca, küresel ve yerel siyaset, şehirleşme süreçlerini derinden etkilemektedir. Siyasi kararlar, şehir planlamasını, yatırımları, sosyal politikaları doğrudan belirleyebilir (Taşan-Kok & Özdemir, 2019). Demokratik bir süreç içinde, farklı paydaşların katılımı, şehirleşme politikalarının daha adil ve kapsayıcı olmasına yardımcı olabilir.

Şehirleşme sürecinde, ayrıca sağlık, eğitim, rekreasyon gibi sosyal hizmetlerin önemi de büyüktür. Bu hizmetler, şehir sakinlerinin yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir (Çetin & Alp, 2015). İnsan odaklı bir şehirleşme, sosyal hizmetlere erişimin kolaylaştırılması ve çeşitlendirilmesi gerektirir.

Şehirleşme dinamiklerinin analizi, bir şehrin karmaşık ekosistemini anlamaya yönelik bir çerçeve sunmaktadır. Bu çok boyutlu yapı, ekonomik büyümeden sosyal adalet, çevresel dengeden kültürel mirasa kadar geniş bir spektrumu kapsamaktadır. Geleceğin şehirlerinin tasarlanmasında, bu dinamiklerin etkin bir şekilde değerlendirilmesi, daha yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel yaşamın anahtarıdır.

Bütün bu faktörler, şehirleşme dinamiklerinin karmaşık ve çok boyutlu bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Şehirleşme, sadece ekonomik veya demografik bir olay değil, aynı

zamanda sosyal, kültürel, ekolojik ve politik boyutları olan bir süreçtir. Bu sürecin etkin bir şekilde yönetilmesi, geleceğin şehirlerinin daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve insana uygun olmasını sağlayacaktır. Her bir faktör, şehirleşmenin bir yüzünü temsil etmekte ve gelecek nesillere sağlıklı şehirler bırakmanın yolu, bu dinamiklerin etkin bir şekilde yönetilmesinden geçmektedir.

2.4.2. Planlama Yaklaşımları

Şehir planlaması, bir şehrin veya kentsel alanın fiziksel gelişimini düzenleme sürecidir. Bu, kentsel alanların gelecekteki büyüme ve gelişimini şekillendirmek için yapılandırılmasını içerir. Şehir planlamasının farklı yaklaşımları, tarih boyunca değişim göstermiştir ve bu yaklaşımların her biri farklı felsefi ve metodolojik özelliklere sahiptir (Öztürk, 2012).

2.4.2.1. Geleneksel Planlama Yaklaşımı

Geleneksel planlama, genellikle üstten aşağıya bir yaklaşım olarak görülür ve büyük ölçüde uzmanlar tarafından yürütülür. Bu yaklaşım, belirli bir vizyonu gerçekleştirmek amacıyla yapılmaktadır ve çoğunlukla teknik uzmanlar tarafından belirlenen hedeflere ulaşmayı amaçlar (Yılmaz, 2015).

Geleneksel planlama yaklaşımı, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve modern şehir planlamanın temelini oluşturan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, şehirlerin düzenli ve mantıklı bir biçimde gelişmesine odaklanmaktadır (Aksoy, 2010).

Bu yaklaşımda, planlama süreci genellikle üstten aşağıya bir hiyerarşi ile yürütülür ve büyük ölçüde uzmanlar tarafından yönetilir (Demirtaş, 2013). Geleneksel planlama yaklaşımının odak noktası, arazi kullanımı, ulaşım ve altyapı gibi fiziksel unsurlar üzerinedir (Kara, 2007).

Özellikle sanayi devriminin ardından hızlanan kentleşme süreçleri, geleneksel planlama yaklaşımının hızla benimsenmesine yol açmıştır. Bu dönemde, şehirlerin denetlenmemiş büyümesi ciddi sorunlara yol açtığından, bu sorunları çözmek amacıyla daha disiplinli ve organize bir planlama yaklaşımına ihtiyaç duyulmuştur (Özkan, 2015).

Bu yaklaşımda, şehir planlaması genellikle uzun vadeli ve sabit bir perspektifle yapılır. Planlar, belirli bir zaman dilimi için oluşturulur ve bu dönem boyunca değişmezler. Bu durum, değişen ihtiyaçlara hızlı bir şekilde cevap verme yeteneğini sınırlayabilir (Yüceer, 2012).

Bununla birlikte, geleneksel planlama yaklaşımı, şehir planlamasının ilk aşamalarında kritik bir rol oynamıştır. Özellikle düzen, estetik ve işlevsellik arasında bir denge kurmayı amaçlayan bu yaklaşım, bugünkü karmaşık şehir planlama anlayışının temel taşlarını atmıştır (Aydın, 2018).

Geleneksel planlama yaklaşımı, günümüzdeki katılımcı ve esnek planlama anlayışlarına göre daha sınırlı bir vizyona sahip olabilir, ancak tarihî gelişimin anlaşılması açısından önemlidir (Ergün, 2009).

2.4.2.2. Katılımcı Planlama Yaklaşımı

Katılımcı planlama, topluluğun planlama sürecine aktif olarak katılmasını teşvik eder. Bu yaklaşım, yerel halkın ihtiyaçlarını ve isteklerini yansıtmayı ve böylece daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir planlama süreci oluşturmayı amaçlar (Karaçor, 2018).

Katılımcı planlama yaklaşımı, şehir planlamasının karar alma süreçlerinde toplumun bireylerinin aktif bir şekilde yer almasını savunur. Bu, şehir halkının ihtiyaçlarını ve isteklerini doğrudan yansıtan daha bütüncül ve uygulanabilir planlar oluşturmayı amaçlar. Katılımcı planlama, planlama sürecinde paydaşların aktif katılımını sağlayarak, kararlar üzerinde demokratik bir etki yaratır (Ersoy, 2012).

Katılımcı planlama yaklaşımı, toplum üyelerinin şehir planlama sürecinde yer almasının önemini vurgular. Bu, yerel bilginin kullanılmasını sağlar ve topluluğun sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerine daha duyarlı planlar oluşturulmasına yardımcı olur (Özdemir, 2015).

Katılımcı planlama, çeşitli araçlar ve yöntemler kullanarak toplum üyelerinin görüşlerini ve katkılarını toplar. Bunlar arasında anketler, toplantılar, odak grup görüşmeleri ve atölye çalışmaları gibi yöntemler bulunur (Aydın, 2016).

Katılımcı planlama süreci, etkin bir şekilde yönetilmediğinde bazı zorluklarla karşılaşabilir. Özellikle farklı grupların ve bireylerin çıkarlarının dengelenmesi gerekebilir. Ayrıca, katılımcı sürecin düzenlenmesi ve yönetilmesi, zaman alıcı ve maliyetli olabilir (Bilgin, 2017).

2.4.2.3. Stratejik Planlama Yaklaşımı

Stratejik planlama, genellikle belirsiz ve karmaşık koşullar altında alınan kararları düzenlemek için kullanılır. Bu yaklaşım, kısa vadeli hedeflere odaklanmak yerine uzun vadeli stratejilere odaklanır (Demir, 2017).

Stratejik planlama yaklaşımı, şehirleşme ve şehir planlamasında orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yaklaşım, belirli bir vizyon etrafında planlama sürecini örgütler ve şehrin gelecekteki gelişim yönünü belirlemeye yardımcı olur. Farklı disiplinlerden ve paydaşlardan katılım sağlayarak, şehir planlamasında karmaşık sorunları çözmek ve bütünsel çözümler üretmek amacı taşır (Kaya & Yılmaz, 2018).

Stratejik planlama, geniş bir perspektiften bakarak şehrin sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel boyutlarını ele alır. Bunlar, planlama sürecinde belirlenen amaçlar, hedefler, stratejiler ve politikalarla bir araya getirilir (Özdemir & Şen, 2017). Bu süreç, şehrin gelecekteki gelişimini şekillendirmek ve toplumun ihtiyacına uygun bir altyapı ve hizmetler sunmak için önemlidir.

Stratejik planlama yaklaşımının uygulanması, katılımcı bir süreç gerektirir. Yerel hükümetler, özel sektör, sivil toplum ve diğer paydaşlar arasında ittifak gerektiren bu süreç, tüm yönleriyle şehir hafızasının korunmasına da yardımcı olabilir (Demir, 2019). Bu, şehir planlamasının sürdürülebilirliğine katkı sağlamak için kritik bir faktördür.

Bu yaklaşım türü şehirleşme ve şehir planlamasında bütünsel ve katılımcı bir yaklaşımı destekler. Gelecekteki gelişim yönünü belirlerken şehrin tarihi ve kültürel mirasını da gözetir. Bu nedenle, bu yaklaşımın, şehirleşme ve şehir planlamasında dikkate alınması gereken önemli bir unsur olduğu söylenebilir.

2.4.2.4. Sürdürülebilir Planlama Yaklaşımı

Sürdürülebilir planlama, çevresel, ekonomik ve sosyal faktörleri dikkate alır. Bu, mevcut neslin ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan karşılamayı amaçlar (Aydın, 2019).

Sürdürülebilir planlama yaklaşımı, ekonomik büyüme, sosyal adalet ve çevresel korumanın dengeli bir şekilde entegre edildiği bir planlama anlayışıdır (Yılmaz & Karataş, 2017). Bu yaklaşım, şehir planlamasının gelecekteki nesillere aktarılmasını sağlamak adına sürdürülebilirlik ilkesini benimsemektedir.

Günümüzde, şehirlerin hızla büyümesi ve insan ihtiyaçlarının artması, kaynakların etkin kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Sürdürülebilir planlama, bu kaynakların gelecek nesillere de hizmet edebilmesi için dikkatli bir kullanımını teşvik eder (Demir, 2018).

Sürdürülebilir planlama yaklaşımında, sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlar bir bütün olarak ele alınır. Sosyal boyut, şehir yaşantısının her kesimine uygun olmasını, ekonomik boyut, şehrin ekonomisinin dengeli bir şekilde büyümesini, çevresel boyut ise doğal kaynakların korunmasını hedefler (Aydın, 2019).

Bu yaklaşımın uygulanmasında, mekânsal düzenlemeler, enerji etkinliği, atık yönetimi gibi farklı konular ele alınır. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi, bu yaklaşımın önemli bir parçasıdır (Özdemir & Türk, 2020).

Yaklaşımında şehirlerin geleceğinin sağlam bir temel üzerine inşa edilmesi için kritik bir öneme sahiptir. Bu yaklaşımın uygulanması, şehirleşme ve şehir planlamasının gelecek nesillere sorumlu ve dengeli bir şekilde aktarılmasını sağlar (Kara & İnce, 2021).

Bu farklı planlama yaklaşımları, her biri kendi benzersiz özelliklerine, avantajlarına ve zorluklarına sahip olup, farklı kentsel bağlamlar ve hedefler için farklı derecelerde uygun olabilir. Şehir planlamasının bu çeşitli yaklaşımları, şehirleşme ve kentsel dönüşüm bağlamında anlaşılmalı ve değerlendirilmeli üzere dikkatlice incelenmelidir (Gökçe, 2020).

2.4.3. Yerel ve Küresel Etkiler

Şehirleşme ve şehir planlaması hem yerel hem de küresel düzeyde önemli etkilere sahiptir. Bu etkiler, sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarda farklılık gösterebilmektedir.

2.4.3.1. Yerel Etkiler

Yerel düzeyde, şehirleşme ve şehir planlaması toplulukların yaşam tarzlarını, ekonomik yapılarını, ulaşım sistemlerini ve çevresel etkilerini doğrudan etkiler (Kara & Yılmaz, 2015). Örneğin, düşünülmüş bir şehir planlaması, trafiği azaltabilir, yeşil alanları artırabilir ve böylece yaşam kalitesini yükseltebilir (Öztürk, 2017). Ancak, kötü planlanmış bir şehirleşme, sosyal dengesizliklere, çevresel sorunlara ve alt yapı yetersizliklerine yol açabilir (Ersoy, 2018).

Bir şehri biçimlendiren birçok dinamik vardır, bunlar içerisinde kentsel planlamanın yerel etkileri, çarpıcı bir şekilde bu dinamikler üzerinde rol oynar. Şehirleşme hem olumlu hem de olumsuz birkaç yerel etkiye sahiptir (Karpat, 1976).

2.4.3.1.1. Sosyo-ekonomik Yerel Etkiler

Şehirleşmenin en belirgin yerel etkisi, ekonomik ve sosyal yapıyı dönüştürmesidir. Bu durum iş olanaklarının çeşitlenmesi, gelir dağılımının değişmesi ve sosyal sermayenin oluşması şeklinde olumlu yönler alabilir. Ancak, sosyo-ekonomik dengesizliklere ve kentsel yoksulluğa da yol açarak olumsuz etkileri olabilir (Tekeli, 2011).

2.4.3.1.2. Çevresel Yerel Etkiler

Şehirleşme aynı zamanda doğal çevreye ve yerel ekosistemlere büyük ölçüde etki eder. Doğal kaynakların aşırı kullanımı, çevre kirliliği ve yerel biyo-çeşitlilik kaybı gibi olumsuz etkileri olabilir. Bunun yanı sıra, yeşil alanların korunması ve sürdürülebilir enerji kullanımına yönelik kentsel planlama, yerel çevreye olumlu etkiler de yapabilir (Güzey, 2009).

2.4.3.1.3. Yerel Kültür ve Kimlik Etkileri

Şehirleşme, yerel kültür ve kimliğe de etki eder. Şehirler, yüzlerce yıllık tarihi ve kültürel değerleri barındırır ve bu değerler, şehirleşme sürecinde koruma ve yeniden kullanma potansiyeli taşır. Ancak, hızlı ve plansız şehirleşme kültürel mirası tahrip edebilir ve yerel kimliği bulanıklaştırabilir (Erder, 2002).

2.4.3.1.4. Mekânsal Yerel Etkiler

Şehirleşme ve şehir planlaması, mekânların kullanımını ve şekillenmesini belirleyerek de yerel düzeyde etkisini gösterir. Özellikle toplumların yerel yaşam tarzları ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek mekânların tasarlanması ve uyarlanması, şehirleşme sürecinin pozitif etkilerini artırabilir (Pamuk, 2005). Ancak plansız ve hızlı kentleşme, kentin mekânsal yapısını bozar ve özellikle tarihi dokunun ve yeşil alanların tahribine yol açabilir (Ersoy, 2000).

2.4.3.1.5. Altyapı ve Hizmetlerde Yerel Etkiler

Şehirleşmenin başka bir yerel etkisi de altyapı ve hizmetlere erişim üzerindedir. Kentleşme ve şehir planlama, kamu hizmetlerinin ve altyapının geliştirilmesini ve genişletilmesini gerektirir. Doğru planlandığında, bu iyileştirmeler yerel toplulukların yaşam kalitesini artırmakta etkili olabilir (Batur, 2008). Ancak, plansız kentleşme ve hızlı nüfus artışı, mevcut altyapının ve hizmetlerin yetersiz kalmasına yol açabilir.

2.4.3.1.6. Demografik Yerel Etkiler

Şehirleşme, popülasyon yapısı ve demografi üzerinde belirgin yerel etkilere sahip olabilir. Özellikle büyük şehirlere gerçekleşen yoğun göç hareketleri, hızlı nüfus artışına ve çarpık kentleşmeye neden olabilir (Erder, S., 1996). Bu durum aynı zamanda kentte sosyal ve ekonomik dengesizlikler yaratabilir. Öte yandan, planlı ve kontrollü şehirleşme süreçleri, yerel nüfusun eşit şekilde dağılımını sağlayarak daha dengeli demografik yapıyı teşvik edebilir.

2.4.3.1.7. Siyasi ve Yönetimsel Yerel Etkiler

Şehirleşme ve şehir planlama politikalarının uygulanması ve denetlenmesi, yerel yönetimler ve politikalar üzerinde belirgin etkiler oluşturur. Şehirleşme sürecinde yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları genişleyebilir. Dolayısıyla, yerel düzeyde demokratik yönetim ilkelerinin ve halkın katılımının teşvik edilmesi, kentsel dönüşüm ve şehirleşme sürecinin daha etkin ve adil bir şekilde yönetilmesini sağlar (Toklu, A. C., 2013).

Şehirleşme ve şehir planlama süreçlerinin yerel düzeydeki etkileri, kentin mekânsal organizasyonunu, altyapısını, ekonomik yapısını ve hatta kültürel dokusunu ciddi anlamda etkileyebilir. Bu nedenle, yerel etkiler her zaman göz önünde bulundurulmalı ve kentleşme süreçleri bu çerçevede yapılmalıdır.

2.4.3.2. Küresel Etkiler

Küresel düzeyde ise şehirleşme, doğal kaynakların kullanımı, enerji tüketimi ve iklim değişikliği gibi geniş kapsamlı sorunlara bağlantılıdır (Bilgin, 2020). Dünya nüfusunun artması ve şehirleşmenin hızlanması, enerji ihtiyacını ve dolayısıyla sera gazı emisyonlarını artırmaktadır (Aydın, 2019). Bu durum, Paris Anlaşması gibi uluslararası çabaların bile üstesinden gelmekte zorlandığı iklim değişikliği sorununu daha da karmaşık hale getirmektedir (Kuş, 2016).

Bu bağlamda, şehir planlamasının hem yerel topluluklar üzerinde direkt etkileri olduğu, hem de küresel ölçekte sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği gibi geniş çaplı meselelerle bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır. Yerel ve küresel düzeyde etkin bir şehir planlaması, sadece bugünkü toplumların değil, aynı zamanda gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını karşılayabilecek sağlam bir temel oluşturabilir (Tan, 2021).

Küreselleşme çağında, şehirleşme ve şehir planlaması etkileri artık yalnızca yerel veya bölgesel düzeyde sınırlı kalmamaktadır. Küresel ekonomi, politika, çevre ve teknolojik gelişmeler, şehirlerin ve dolayısıyla şehir planlamasının gelişimini etkilemektedir. Bu etkiler birkaç ana kategoride incelenebilir:

2.4.3.2.1. Ekonomik Küresel Etkiler

Küresel ekonomik dinamikler, şehir planlamasının yönünü doğrudan etkileyebilmektedir. Uluslararası ticaret anlaşmaları, yatırımlar ve çok uluslu şirketlerin faaliyetleri, yerel ekonomileri ve dolayısıyla şehirlerin gelişimini şekillendirebilmektedir (Özdemir, 2015).

2.4.3.2.2. Çevresel Küresel Etkiler

İklim değişikliği, hava kirliliği gibi küresel çevre sorunları, şehir planlaması süreçlerinde önemli rol oynamaktadır. Sürdürülebilir şehirlerin tasarlanması, yeşil alanların artırılması gibi çözümler, küresel düzeyde benimsenmektedir (Yılmaz & Akın, 2019).

2.4.3.2.3. Teknolojik Küresel Etkiler

Bilgi ve iletişim teknolojileri, küresel bir boyutta gelişmektedir. Bu teknolojiler, şehirlerin yapılandırılmasında, trafik yönetimi, enerji verimliliği gibi alanlarda kullanılmaktadır (Kara & Demir, 2018).

2.4.3.2.4. Kültürel ve Sosyal Küresel Etkiler

Küresel kültür, yerel değerlerle entegre olarak şehirlerin kimliğini etkilemektedir. Göç, turizm gibi küresel hareketler, şehir planlamasının sosyal ve kültürel yönlerini de şekillendirmektedir (Başaran & Güzel, 2020).

2.4.3.2.5. Siyasi ve Yönetimsel Küresel Etkiler

Küresel siyasi kararlar ve uluslararası örgütlerin politikaları, şehir yönetimi ve planlaması üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Uluslararası anlaşmalar, insan hakları, demokratik değerler gibi unsurlar şehir yönetiminin işleyişini etkileyebilmektedir (Göker & Taş, 2021).

2.4.3.2.6. Sağlıkla İlgili Küresel Etkiler

Dünya çapında yaşanan sağlık krizleri ve pandemiler, şehir planlamasında önemli değişikliklere yol açabilir. Salgın hastalıkların önlenmesi ve halk sağlığının korunması

amacıyla yeni planlama stratejileri ve altyapı düzenlemeleri gerekmektedir (Ersoy & Öztürk, 2017).

2.4.3.2.7. Eğitim ve Araştırmada Küresel Etkiler

Eğitim ve araştırma, küresel gelişmelerle paralel olarak ilerlemektedir. Üniversiteler, araştırma merkezleri ve eğitim kurumları, şehir planlamasında yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesine öncülük etmektedir (Karabulut & Yüce, 2016).

2.4.3.2.8. Güvenlikle İlgili Küresel Etkiler

Terörizm, siber güvenlik ve uluslararası suçlar gibi küresel güvenlik sorunları, şehir planlaması ve güvenlik stratejilerinin oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır (Öztürk & Akgün, 2018).

Bu etkiler, şehirleşme sürecinde bütünsel bir bakış açısının geliştirilmesini gerektirmektedir. Yerel ve küresel dinamiklerin bir arada değerlendirilmesi, daha sağlam, sürdürülebilir ve işlevsel şehir yapılarının oluşturulmasına yardımcı olabilir. Şehirleşme ve şehir planlaması, yerel boyutun ötesinde, küresel etkilerle de şekillenmektedir. Küresel etkiler, şehirlerin ekonomik, çevresel, teknolojik, kültürel, siyasi, sağlık, eğitim ve güvenlik boyutlarını içermektedir. Şehir planlaması, bu etmenleri dikkate alarak, daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve güvenli şehirler oluşturmayı amaçlamaktadır.

2.5. Şehir Hafızası ve Kültürel Miras

Şehirler, yüzyıllar boyunca birçok kültürel etkileşimin ve tarihi olayın merkezinde yer almıştır. Bu nedenle, kentsel dönüşüm projelerinin planlanması ve uygulanması aşamasında, şehirlerin geçmişine ve kültürel mirasına saygı göstermek önemlidir.

2.5.1. Şehir Hafızası ve Kültürel Mirasın Tanımı

Bir şehir, tarih boyunca birçok dönemi ve kültürü temsil eder. Şehir hafızası, bir şehrin geçmişi, tarihi, dokusu ve yaşantısının belleğidir ve bu hafıza, bir şehrin kültürel mirasını oluşturur (Bozda, 2011). Kültürel miras, tarihi yapılardan gelenek ve göreneklere, hatta gündelik yaşam pratiklerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.

2.5.2. Şehir Hafızası ve Kültürel Mirasın Korunması

Şehir hafızası ve kültürel mirasın korunmasında kentsel planlamanın önemli bir role sahip olduğu görülür. Bireyler, topluluklar ve toplumlar için aidiyet, kimlik ve anlamın kaynağı olan kültürel mirasın, kentsel dönüşüm sürecinde tehlikeye girebileceğini belirtir (Ergun, N., 2010). Bu nedenle, kentsel dönüşüm sürecinde bu unsurların korunmasına yönelik politikaların ve yöntemlerin belirlenmesi ve uygulanması kritik öneme sahiptir.

2.5.3. Kentsel Dönüşüm Sürecinde Kültürel Mirasın Rolü

Kentsel dönüşüm süreci, çoğu zaman altyapının iyileştirilmesi ve ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesine odaklanır. Bu süreçte, mimari değeri olan binaların, tarihi yerlerin ve diğer kültürel varlıkların korunması ve restorasyonu; hafızanın, kimliğin ve aidiyet duygusunun devam etmesine yardımcı olur (Bektaş, Y., 2013). Bu elementler olmadan, bir şehir, karakterini ve ruhunu kaybedebilir ve yüzleşebileceği kişiliksizleşmeyi engelleme yeteneğini yitirebilir.

Şehir hafızası ve kültürel miras, kentsel dönüşüm süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu elementlerin korunması, bir şehrin kimliğini, aidiyetini ve toplum içindeki anlamını koruyarak daha sürdürülebilir ve bütünlük bir kentleşme sağlar.

2.5.4. Kültürel Miras ve Şehir Hafızası Yönetimi

Şehir hafızasının korunması ve yarınlara mirası ile birleştirilmesi, büyük oranda etkin bir kültürel miras yönetimine bağlıdır. Bu, özellikle korunacak yerlerin belirlenmesi, bu yerlerin onarım ve restorasyon süreçlerinin desteklenmesi ve doğru kullanımların tespit edilmesinden oluşur. Bu süreçlerde yerel halkın katılımı ve görüşleri önem taşır çünkü şehir hafızası ancak toplumun aktif katılımıyla korunabilir (Güçhan & Kurul, 2009).

2.5.5. Gelecek Nesillere Aktarım

Şehir hafızasını ve kültürel mirasını korumak ve yarınlara taşıyan bir şehir, kimliğini ve deneyimlerini gelecek kuşaklara aktarabilir. Bu, tarihi ve kültürel mirasın korunmasının yanı sıra, yerel hikayelerin, geleneklerin ve değerlerin aktarıldığı, dönüşüm yaşayan şehirlerin kontekstine uygun tarih ve kültür eğitimi programlarının oluşturulmasıyla sağlanabilir (Özgönül, 2013).

Kentsel dönüşüm sürecindeki temel zorlukların arasında, şehirlerin hızla değişen karakteri karşısında şehir hafızasını ve tarihi mirasın sağlam tutmak bulunmaktadır. Bunun için stratejik ve iyi planlanmış bir kültürel miras yönetimine ihtiyaç vardır.

2.5.6. Kentlerin Psikolojik ve Sosyal Hafıza Üzerindeki Etkileri

Şehir hafızası ve kültürel miras sadece fiziksel yapıları ve tarihsel artıkları içermekle kalmaz, aynı zamanda kent sakinlerinin psikolojik ve sosyal hafızasını ve deneyimlerini de kapsar. Şehirler ve mekanlar, bireyler ve topluluklar için anlam yaratır ve kimlik oluşturma süreçlerinde kilit bir rol oynar (Karaca, 2014). Dolayısıyla, kentsel dönüşüm sürecinde bu psiko-sosyal boyut da dikkate alınmalıdır.

2.5.7. Kültürel Mirasın Ekonomik ve Turistik Değeri

Kültürel mirasın korunması ve varlıkların uygun bir şekilde kullanılması, aynı zamanda ekonomik ve turistik fırsatlar da yaratabilir. Tarihi ve kültürel varlıklar, yerli ve yabancı turistler için büyük bir çekicilik unsuru olabilir. Bu ilgi, ekonomik fayda ve özellikle turizm sektöründe büyümeye yol açabilir (Köseoğlu, 2008). Ancak aşırı turistik faaliyetler ve yanlış yönetim, kültürel mirası tehlikeye sokabilir.

Kültürel miras ve şehir hafızasının korunması karmaşık ve çok boyutlu bir süreçtir. Kentsel dönüşüm sürecinde kültürel mirasın ve şehir hafızasının korunması ve değerlendirilmesi hem bugünün hem de geleceğin şehirlerinin çalışılmasında ve biçimlendirilmesinde kritik bir rol oynar.

2.5.8. Şehir Hafızasının Önemi

Şehir hafızası, bir şehrin sadece tarihsel ve fiziki varlıklarının değil, aynı zamanda o şehirde yaşayan insanların deneyimlerini, hikayelerini ve özgün niteliklerini de içeren bir kavram olarak karşımıza çıkar (Friedman, 1992). Bu verilerin toplamı, bir şehrin kimliğini oluşturur ve bu kimlik hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin o şehri anlamlandırma ve deneyimleme biçimini şekillendirir.

Şehirler, tarih boyunca toplumların yaşam merkezleri olmuş ve birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu zengin tarihî miras, şehirlerin kimlik ve aidiyet bağlamında önemli unsurlarını oluşturur. "Şehir Hafızası," bir şehrin geçmişine dair hatıraların, kültürel öğelerin, geleneklerin, mimari yapıların ve diğer tarihi belirleyen unsurların toplamıdır. Bu hafıza, bir şehrin karakterini şekillendiren ve ona özgü bir kimlik kazandıran unsurları barındırır. Kentsel

dönüşüm süreçlerinde, şehir hafızasının korunması ve yarın nesillere aktarılması büyük önem taşır.

Şehir hafızası, tarihsel ve kültürel olarak önemli her türlü detayın zamana yenik düşmeden korunmasını sağlar. Bu başta mimari yapılar olmak üzere tüm kültürel ürünler, sanatsal çalışmalar ve tarihi belgeler için geçerlidir. Şehir hafızasının korunması, şehirlerin gelecekteki hedef ve yönlerini belirlemede ve toplumları bir arada tutmada kritik bir role sahiptir (Kuban, 2000).

Kentsel dönüşüm süreci sırasında, bir şehrin hafızasının korunması sıklıkla hem zorunlu hem de zor olsa gerek, elzemdir. Fiziki değişimler kaçınılmaz olsa da bu değişimlerin bir şehrin tarihi ve kültürel değerlerini yok etmemesi önemlidir. Tam tersine, bu değişimlerin şehir hafızasını anlamlandırmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için bir fırsat olarak kullanılması gereklidir (Unutulmaz, K., 2010).

Şehir hafızasının korunmasının ve değerinin anlaşılmasının önemi; şehirlerin ve toplumların sosyo-kültürel gelişimine, kentsel dönüşüm süreçlerine ve kentin gelecekteki sürdürülebilirliğine olan derin etkisinden dolayıdır.

2.5.8.1. Kimlik ve Aidiyet

Her şehir, kendi benzersiz kimliği ve aidiyet⁶ hissiyatıyla toplumunun parçasıdır. Bu kimlik ve aidiyet, şehir sakinlerinin tarihleri, kültürel mirası ve ortak değerleriyle ilişkilendirilir. Şehir hafızası, bu kimlik ve aidiyetin temel taşıdır ve geçmiş ile bugün arasında önemli bir bağ kurar. Şehirde yaşayan insanlar, kendi şehirlerinin tarihine dair bilgi sahibi oldukça, şehirlerine olan bağlılık ve gurur duygusu da güçlenir.

Kentsel dönüşüm projeleri, çeşitli nedenlerle şehir dokusunda değişiklikler getirebilir. Yıkım ve yeniden inşa süreçleri, zamanla oluşmuş tarihi dokuyu etkileyebilir ve şehrin kimliğine zarar verebilir. Geleneksel mimari yapıların yerini modern yapılar alabilir, kültürel mekanlar yok olabilir ya da önemli tarihi alanlar yok edilebilir. Bu tür değişiklikler, şehir sakinlerinde kimlik ve aidiyet kaybına yol açabilir ve toplumun tarihine olan bağlılığı zayıflatabilir.

⁶ **Aidiyet**, bir kişinin bir gruba, topluluğa veya yere bağlılığı ve ait olduğu hissidir. Bu, aile, arkadaşlar, işyeri, kültür, milliyet veya yaşadığı yer gibi bir dizi faktörle ilgili olabilir. Aidiyet duygusu, bireyin kendine güvenini artırabilir ve toplumsal ilişkileri güçlendirebilir. Bu, psikolojik sağlığı da olumlu etkileyebilir. Ancak, aidiyet hissinin eksikliği, yabancılaşma ve izolasyon hissine yol açabilir.

Ancak, şehir hafızasının korunmasıyla birlikte kentsel dönüşüm projeleri, tarihi dokuyu gelecek nesillere taşıma fırsatı sunar. Şehrin tarihine dair anıların korunması ve aktarılması, yeni nesillerin kendi kimlikleri ve aidiyetleri üzerinde olumlu etkiler yaratır. Geçmişin hatıralarının yaşatılması, toplumun ortak hafızasını canlı tutar ve toplumsal dayanışmayı güçlendirir.

Kentsel dönüşümde, şehir hafızasının korunması için çeşitli adımlar atılabilir. Öncelikle, tarihi ve kültürel değeri olan yapılar ve alanlar belirlenerek koruma altına alınabilir. Restorasyon ve yenileme çalışmalarıyla bu alanlar, modern yaşamın içinde varlığını sürdürebilir. Ayrıca, şehrin tarihine dair müzeler, anıtlar ve sergiler gibi mekanlar oluşturularak toplumun geçmişine dair farkındalığı artırılabilir. Eğitim kurumları ve yerel yönetimler, tarihi bilincin yaygınlaştırılması için etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir. Bu şekilde, şehir hafızası canlı tutulabilir ve gelecek kuşaklar, şehirlerine dair derin bir kimlik ve aidiyet hissiyatıyla yetişebilir.

Şehirlerin geçmişi, onların karakterini ve toplumun kimliğini belirleyen önemli bir unsurdur. Bu nedenle, kentsel dönüşüm projeleri sırasında şehir hafızasının korunması için gerekli önlemlerin alınması, toplumun tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkılması anlamına gelir. Bu sayede, şehirlerin yarınları da geçmişleriyle birlikte anlam kazanır ve toplumun aidiyet duygusu güçlenerek gelecek kuşaklara aktarılır.

2.5.8.2. Tarihi ve Kültürel Bağlam

Tarihi ve kültürel bağlam, bir şehrin kimliğini belirleyen en temel unsurlardan biridir. Geçmişteki olaylar, mimari yapılar, sosyal dokular ve kültürel miras, şehrin karakterini oluşturan önemli parçalardır. Kentsel dönüşüm sürecinde, şehrin tarihi ve kültürel bağlamı, yapılan değişikliklerin ve yeni yapıların tasarımında rehberlik eder. Bu bağlamın dikkate alınmaması, şehrin özgün yapısının yitirilmesine ve kimliksizleşmesine yol açabilir.

Tarihi ve kültürel bağlam, şehir hafızasının temel bileşenlerini oluşturur. Bu bileşenler arasında tarihi yapılar, anıtlar, eski sokak düzenlemeleri, geleneksel ticaret alanları ve diğer önemli mekanlar bulunur. Bu unsurlar, geçmişin izlerini günümüze taşır ve şehirde bir zamanlar yaşanmış olayları hatırlatır. Bu nedenle, kentsel dönüşüm projelerinde tarihi ve kültürel bağlamın korunması ve öne çıkarılması, şehir hafızasının gelecek nesillere aktarılmasını sağlar.

Tarihi ve kültürel bağlamın korunması, bir şehrin sadece fiziksel çevresini değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel yapısını da güçlendirir. Şehir sakinleri, geçmişleriyle kurdukları bağ sayesinde kimlik duygusunu güçlendirir ve ortak bir tarih ve miras bilinci oluşturur. Bu

bağlamda, tarihi yapıların restorasyonu, eski ticaret alanlarının canlandırılması ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi gibi önlemler, şehir hafızasının yaşatılmasına önemli katkılar sağlar.

Ancak, tarihi ve kültürel bağlamın korunması sürecinde bazı zorluklarla karşılaşmak da mümkündür. Kentsel dönüşüm projeleri sırasında hızlı ve etkili sonuçlar almak isteyen planlamacılar ve yatırımcılar, geçmişle geleceğin çatışmasına yol açabilir. Bu durumda, şehir hafızasının göz ardı edilmesi ve tarihi dokunun tahrip edilmesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla, bu süreçte katılımcı bir planlama yaklaşımı benimsemek ve yerel halkın görüşlerini almak, tarihi ve kültürel bağlamın korunması için önemli adımlardan biridir.

Tarihi ve kültürel bağlamın önemi, şehirde yaşayanların geçmişleriyle bağlantı kurmalarına ve ortak bir miras bilincinin oluşmasına katkı sağlar. Ancak, bu önemli unsurların korunması için katılımcı bir planlama süreci ve yerel halkın aktif katılımı gerekmektedir. Yalnızca bu şekilde, şehirler gelecek kuşaklara zengin bir miras bırakabilir ve kentsel dönüşüm projeleri sürdürülebilir ve kimlik odaklı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

2.5.9. Kültürel Miras

Kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması, kentlerin kimliklerini ve tarihi zenginliklerini muhafaza etmek adına büyük önem taşır. Kentler, tarihleri boyunca birçok önemli olaya ev sahipliği yapmış ve bu olayların her biri, kentin kültürel hafızasında ayrı bir yer tutar. Kentte yaşayan bireylerin bu hafızayı taşıyabilmesi için, kentlerin dönüşüm sürecinde kültürel mirasın korunarak yarıllara taşınması gerekliliği ortaya çıkar (Alper, H. 2011).

Kentler, sadece fiziksel yapıları ile değil, aynı zamanda bu yapıların taşıdığı anlam ve değerler ile de tanınırlar. Bu anlam ve değerler, kentlerin korunması gereken kültürel mirasını oluşturur (Aydınlı, S. 2018). Bu bağlamda, kentsel dönüşüm sürecinde bu değerlerin göz ardı edilmesi, kentin tarihi hafızasının silinmesi anlamına gelebilir.

Kentsel dönüşüm projelerinde kullanılan modern yapım teknikleri ve malzemeler, geleneksel yapı stili ve malzemeleri ile karşılaştırıldığında aynı tarihi ve kültürel değeri taşımamaktadır (Balcı, A. 2010). Bu durum, kentin kültürel mirasının korunarak yarılları taşınmasında büyük bir engel oluşturur. Dolayısıyla, kentsel dönüşüm sürecinde kullanılan teknikler ve malzemeler, kentin tarihi dokusuna zarar vermemeli aksine, bu dokuyu koruma altına almalıdır (Eraslan, G. 2015).

Kentsel dönüşüm sürecinde kültürel mirasın önemi, tarihi ve kültürel değerlerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması gerekliliği ile birlikte ele alınmalıdır. Bu bağlamda, kültürel mirasın korunması için hem politika yapıcıların hem de yerel halkın bilinçlendirilmesi ve aktif olarak dönüşüm sürecine dahil edilmesi gerekmektedir (Kılınç, M. 2017).

2.5.9.1. Koruma ve Onarım Yaklaşımları

Kentsel dönüşüm sürecinde kültürel mirası ve şehir hafızasını korumak için çeşitli koruma ve onarım yaklaşımlarını kullanmaktadır. Kültürel mirası korumak, sadece kent halkının geçmişi ile olan bağımlı güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda kentin kimliğini de korur (Cantürk, G., & Kurt, C. E., 2013).

Bunun için ilk adım, korunması gereken bölgelerin ve yapıların tespitidir. Kültürel değeri olan her yapı ve bölge, uzman ekipler tarafından analiz edilerek, hangi bölgelerin korunmaya öncelikli ihtiyaç duyduğu belirlenir (Ergenç, İ., 2018). Tespit süreci sonunda, koruma ve onarım planları oluşturulur.

Bu planlar doğrultusunda, tarihi dokuyu korumak için modern teknikler yerine, daha çok geleneksel teknikler kullanılır. En öncelikli tercih, korumanın yanı sıra, onarım sürecindeki olası zararları en aza indirmesi olan 'hassas koruma' uygulamasıdır (Ünal, A. B., 2016).

Aynı zamanda, şehir hafızasını oluşturan kültürel değerlerin tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması da büyük önem taşır. Bunun için, korunmuş yapıları ve bölgeleri ziyarete açmak, turizm ve kültürel aktiviteleri teşvik etmek ve bu yerlere ilişkin bilgi veren rehberler oluşturmak gibi uygulamalar yerine getirilir (Tekel, L., 2017).

Kentsel dönüşüm sürecinde kültürel mirasın ve şehir hafızasının korunması için yapılan çalışmalar, kent kimliğini oluşturan tarihi ve kültürel değerlere saygıyı hedefler.

Kültürel miras alanlarına gösterilen yaklaşımın, kentsel dönüşümü biçimlendiren önemli bir etmen olduğu söylenebilir. Koruma ve restorasyon amacıyla alınan kararlar hem kentin tarihi kimliğinin korunması hem de bu mirasın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşır (Kutay, A. D., 2017).

Uygulanan koruma yaklaşımının, kentin karakterine uygun olması ve dönüşümle birlikte sosyo-kültürel yapıyı gözetmesi gerekmektedir. Modern teknolojilerin kullanılmasıyla birlikte, tarihi dokusu bozulan kentler, kültürel köklerini ve kimliklerini yitirmektedir. Bu sebeple, koruma ve

onarım sürecinde yerel malzemeler ve tekniklerin kullanılması, kültürel mirası daha etkin bir şekilde koruyabilme olanağı sunar (Erdem, U., 2011).

Bunun yanında, halkın koruma ve onarım süreçlerine aktif şekilde katılımının sağlanması da son derece önemlidir. Hem halkın bilincini arttırmak hem de bu süreçleri demokratik bir şekilde yürütmek, koruma ve onarım stratejilerinin başarılı olmasını sağlar (Kocabaş, Y., 2018).

"Koruma ve Onarım Yaklaşımları" ile hedeflenen, fiziksel dokunun yanı sıra, kültürel hafızanın ve kent kimliğinin de korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasıdır.

2.5.9.2. Kültürel Mirasın Ekonomik ve Sosyal Etkileri

Kültürel miras, bir topluluğun geçmişi, kimliği ve otantik yapısını yansıtan, önemli bir varlıktır. Kentsel dönüşüm süreçlerinde, bu varlığın korunması ve yarınları taşınmasının, ekonomik ve sosyal anlamda birçok olumlu etkisi bulunmaktadır.

Ekonomik anlamda, kültürel mirasın korunması, turizm sektörüne büyük katkı sağlar. Tarihi ve kültürel zenginliklere sahip olan kentler, turistler için çekici olmaktadır (Öztürk, E., & Akgül, O., 2018). Bu durum, yerel ekonomiye katkı sağlamakta ve yeni iş imkanları oluşturmaktadır. Ayrıca, miras alanları, yerel halkın eğitim ve kültür seviyesini arttıran müze ve sanat galerileri gibi yerlere ev sahipliği yapabilir (Kırım, A. & Türker, M. 2016).

Sosyal anlamda, kültürel miras, toplulukların tarih ve kimlik bilincini güçlendirir. Bu bilinç, toplulukların kendilerini ait hissetmelerini ve topluluklarına bağlılıklarını artırmaktadır (Firidin Özgür, D. & Çalışkan, O., 2020). Ayrıca, tarihi ve kültürel değerlere saygı göstererek onları koruyan topluluklar, daha hoşgörülü ve çeşitliliği kabul eden bir toplum yapısı oluşturur (Sezgin, E. & Durmaz, Y., 2014).

Aslında, kültürel mirasın özünde hem ekonomik hem de sosyal çerçeveler arasında bir denge olduğunu görebiliriz. Ekonomik olarak, kültürel mirasın değerinin arttığı, turizm endüstrisine, yerel ekonomilere ve iş olanaklarına önemli katkıları olduğu aşikardır. Bu alanlar doğrudan ve dolaylı yollardan kültürel mirasın korunmasından ve tanıtılmasından faydalanırlar (Erdem, U., 2011). Ayrıca, koruma ve restorasyon çalışmaları sırasında kullanılan hizmetler ve malzemeler de ekonomiye doğrudan katkıda bulunur.

Sosyal açıdan, kültürel mirasın, bir topluluğun kimlik ve aidiyet hissi oluşturmasında, toplum yapısının hoşgörü ve kabul ediciliğini artırmasında önemli bir rol oynadığı görülür (Bilgin, İ.,

2016). Ayrıca, tarihi ve kültürel bellek, toplumların bilgi ve deneyimlerini biriktirdiği temel bir yapı olarak kabul edilir (İşeri, K., 2018).

Dolayısıyla, kentsel dönüşüm süreçlerinde, kültürel mirasın korunması hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli fırsatlar sunar. Ancak bu süreçte, koruma ve onarım çalışmalarının titizlikle ve bilimsel metotlarla yapılması gerekliliği unutulmamalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ŞEHİRLEŞME

Kentlerin hızla büyümesi ve dönüşüm ihtiyacı, şehirleşme süreçlerinin giderek önem kazandığı günümüzde, kentsel dönüşümün ve şehirleşmenin etkili bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, kentsel dönüşümün, mevcut şehir dokusunu ve kimliğini koruyarak, gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, şehir hafızasının korunması ve geleceğe taşınması da kentlerin sürdürülebilir gelişimi ve kentlilerin kimliklerine bağlılığını güçlendirecektir.

Kentler, nüfus artışı, göç, sanayileşme ve teknolojik gelişmeler gibi birçok faktörün etkisi altında sürekli değişim göstermektedir. Bu dinamik süreçte kentsel dönüşüm, fiziki, sosyal ve ekonomik açılardan önemli bir müdahale yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Ancak, kentsel dönüşümün amacı sadece fiziksel altyapıyı güncellemek değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel değerleri de koruyarak şehirlerin kimliğini sürdürmektir. Şehirleşmenin sürdürülebilirliği için, kentsel dönüşüm projelerinde mevcut yapıların ve mimari özelliklerin korunması gerekmektedir.

Kentsel dönüşüm projeleri, tarihi ve kültürel mirası koruma açısından da büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Geçmişten günümüze uzanan şehir hafızası, o kentin kimliğinin temel taşıdır ve bu hafızanın gelecek nesillere aktarılması, kentli bağlılığını ve kimlik bilincini destekleyecektir. Geleneksel yapılar, sokaklar ve semtler, şehrin tarihini yansıtan önemli unsurlardır ve bu değerlerin korunarak geleceğe taşınması, şehirleşme süreçlerinde sürdürülebilirlik adına büyük bir adım olacaktır.

Kentlerin hızlı ve plansız büyümesi, şehirleşme süreçlerinin dengesiz ve kaotik olmasına yol açabilmektedir. Bu nedenle, kentsel dönüşüm projelerinin planlı bir şekilde yönetilmesi, şehirleşme süreçlerinin sürdürülebilirliği için hayati önem taşımaktadır. Ayrıca, kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında yerel halkın ve paydaşların katılımı da önemli bir unsurdur. Halkın, şehirleşme süreçlerine etkin bir şekilde katılması, şehir hafızasının korunmasında ve kentsel dönüşümün başarılı bir şekilde tamamlanmasında büyük rol oynayacaktır.

Kentsel dönüşüm ve şehirleşme, günümüzde kentlerin karşılaştığı önemli zorluklardan biridir. Ancak, bu süreçlerin etkili bir şekilde yönetilmesi ve planlanması, kentlerin sürdürülebilir

gelişimi ve gelecek nesillere aktarılacak şehir hafızasının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Yerel halkın ve paydaşların katılımıyla birlikte, kentsel dönüşüm projelerinin başarılı bir şekilde tamamlanması ve şehirlerin kimliklerinin korunması, yaşanabilir ve sürdürülebilir kentlerin inşasına katkı sağlayacaktır.

3.1. Dünya Geneline Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Kentsel dönüşüm, dünya genelinde çeşitli ülkelerde farklı şekillerde uygulanmaktadır. Bu çeşitlilik, ülkelerin sosyo-ekonomik ve kültürel koşullarına, şehirleşme sürecine ve kentsel politikalara bağlıdır (Özdemir, Y. & Kara, B., 2017).

3.1.1. Dünya Geneline Kentsel Dönüşümün Tarihsel Gelişimi

Kentsel dönüşüm, 19. yüzyıldan bu yana birçok farklı şekil ve motivasyonla uygulanan bir kavramdır. İlk örnekleri, 19. yüzyılın sonlarında Avrupa'nın sanayileşmiş şehirlerinde görülmüştür. Bu dönemde, altyapının modernizasyonu ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi ana motivasyon olmuştur (Bala, A., 2010).

20. yüzyıla gelindiğinde, özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında, kentsel dönüşümün odak noktası fiziksel yapının yenilenmesi ve ekonomik canlanma olmuştur. Bu dönemde, özellikle Amerika ve Avrupa'da, geniş çaplı kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirilmiştir (Öztürk, O., 2006).

1980'lerle birlikte, kentsel dönüşümde yeni bir dönem başlamıştır. Kentsel dönüşüm çalışmaları, fiziksel doku ve ekonomik canlanmanın ötesine geçerek, sosyal ve kültürel boyutlara da odaklanmıştır. Bu dönemde, toplum merkezli ve katılımcı dönüşüm uygulamaları ön plana çıkmıştır (Aksoy, A., 2014).

21. yüzyılda ise kentsel dönüşüm uygulamalarında, sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu yaklaşımlar öne çıkmaktadır. Ekolojik ve sosyal sürdürülebilirlik ilkeleri, kentsel dönüşüm süreçlerinde giderek daha fazla dikkate alınmaktadır (Akşahin, B., & Ay, D., 2017).

Dünya genelinde kentsel dönüşüm uygulamaları tarih boyunca farklılaşmış ve gelişmiştir. Bu süreçte, hem yaşanan sosyal ve ekonomik değişimler, hem de toplumların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda farklı yaklaşımlar ve stratejiler geliştirilmiştir.

3.1.2. Dünya Geneline Başarılı Kentsel Dönüşüm Projelerinin Örnekleri

3.1.2.1. Barcelona, İspanya- Poblenou Bölgesi⁷

Barcelona'nın Poblenou bölgesindeki 22@ projesi, sanayi alanının teknoloji ve bilgi merkezine dönüştürülmesiyle tanınmıştır (Güller, 2015). Proje, mevcut yapıların korunmasına ve tarihi değerin yansıtılmasına önem vermektedir.

3.1.2.2. Hamburg, Almanya- HafenCity⁸

Hamburg'un HafenCity projesi, Avrupa'nın en büyük iç kentsel dönüşüm projelerinden biridir (Yılmaz, 2017). Bu proje, sürdürülebilir bir kent yaşamı oluşturmak için eski liman alanlarını yeniden geliştirmeyi amaçlamaktadır.

⁷ Poblenou Bölgesi, Barselona'nın en ilginç ve dinamik mahallelerinden biridir. Şehrin doğu kıyısında yer alan Poblenou, geleneksel Endüstri Devrimi kalıntıları ile modern mimari ve teknolojinin bir araya geldiği bir alan olarak bilinir. Poblenou, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında kısmen endüstriyel bir bölge olarak gelişti. Eski fabrika binaları ve depolar, bölgenin karakteristik özelliklerindedir. Bu yapılar, günümüzde sanat galerileri, restoranlar ve lofts gibi yeni işlevlere sahip olabilir. 1980'lerin sonlarından itibaren, Poblenou, kentsel yenilenme projeleri ile modern bir mahalleye dönüştü. Özellikle 1992 Olimpiyat Oyunları öncesindeki dönemde, bölgeye yapılan yatırımlar, plajlara yakın olan bu alanı daha cazip hale getirdi. Poblenou, ayrıca 22@ olarak bilinen bir bölgeyi de içermektedir. Bu alan, teknoloji şirketleri, start-up'lar ve yaratıcı ajanslar tarafından yoğun bir şekilde kullanılır ve Barselona'nın "Silikon Vadisi" olarak bilinir. Bölge, sanat galerileri, atölyeler ve performans alanlarıyla doludur. Poblenou, aynı zamanda Barselona'nın en ünlü sanat okullarından birine de ev sahipliği yapmaktadır. Poblenou'nun kıyı şeridi, şehrin en güzel plajlarından bazılarını ev sahipliği yapar. Özellikle yaz aylarında hem turistler hem de yerliler için popüler bir noktadır. Mahallede hem yerel Katalan mutfağını hem de uluslararası mutfakları deneyimleyebileceğiniz birçok restoran bulunmaktadır. Özellikle deniz mahsulleri, bölgedeki birçok restoranda bulunabilir. Poblenou, metroyla ve otobüsle kolayca erişilebilir. Bölge, şehir merkezine yakın olmasına rağmen, daha sakin ve rahat bir atmosfere sahiptir. Poblenou, geleneksel ve modern arasında bir karışım sunan, çeşitli ve canlı bir mahalledir. Hem turistler hem de yerliler için keşfetmeye değer bir yerdir.

⁸ HafenCity, Hamburg'un merkezine yakın bir alanında bulunan ve Avrupa'nın en büyük şehir içi gelişim projelerinden biridir. Proje, Hamburg limanının eski depo ve depolama alanlarını, modern ofisler, oteller, dükkanlar, resmi binalar, özel konutlar ve kültürel mekânlarla dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Bu dönüşüm, şehrin merkezinin güneye doğru genişlemesini sağlamaktadır. HafenCity, modern mimarinin en iyi örneklerinden bazılarını sunmaktadır. Burada bulunan binalar, dünya çapında ünlü mimarlar tarafından tasarlanmıştır. Elbphilharmonie gibi ünlü kültürel mekânlar, HafenCity'nin cazibe merkezlerinden biridir. HafenCity, sürdürülebilirlik prensipleri üzerine inşa edilmiştir. Enerji verimli binalar, yeşil alanlar ve çevre dostu ulaşım seçenekleri bu bölgenin temel özelliklerindedir. HafenCity, ziyaretçilere çeşitli alışveriş olanakları, restoranlar ve kafeler sunmaktadır. Şehrin bu dinamik bölgesi, turistler için popüler bir durak noktası haline gelmiştir. HafenCity, farklı gelir gruplarına yönelik konut seçenekleri sunmaktadır. Aynı zamanda birçok şirket ve organizasyon da burada ofisler açmıştır, böylece iş ve yaşam alanları bir arada bulunmaktadır. HafenCity, toplu taşıma araçlarıyla kolayca erişilebilir bir konumda bulunmaktadır. Hamburg'un U-Bahn (metro) sistemi, bu bölgeye düzenli servis sağlamaktadır. Bunun yanı sıra otobüsler, bisiklet yolları ve yürüyüş yolları da bu dinamik şehir bölgesine kolay erişim sağlamaktadır.

HafenCity, şehir içi dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınmanın bir modeli olarak dünya çapında tanınmıştır. Modern mimari, kültürel mekânlar, alışveriş ve dinlenme olanakları, bu bölgeyi hem yerliler hem de turistler için cazip kılmaktadır.

3.1.2.3. Medellín, Kolombiya⁹

Kolombiya'nın Medellín şehrinde, yoksul mahallelerin sosyal ve ekonomik entegrasyonunu sağlamak amacıyla hayata geçirilen kentsel dönüşüm projeleri büyük başarı elde etmiştir (Ortiz, 2018). Şehirdeki şiddetin azaltılmasına ve toplumsal uyumun sağlanmasına katkı sağlayan bu projeler, özellikle teleferik sistemler ve eğitim merkezleri ile tanınır.

3.1.2.4. Melbourne, Avustralya- Docklands¹⁰

Melbourne'un Docklands bölgesi, eski liman ve depo alanlarının, ticaret, konut ve eğlence alanlarına dönüştürülmesiyle oluşturulan başarılı bir kentsel dönüşüm projesidir (Çelik, 2020). Bu proje, sürdürülebilirlik ve çeşitliliğe odaklanmıştır.

3.1.2.5. Seoul, Güney Kore- Cheonggyecheon Deresi¹¹

⁹ Medellín, Kolombiya'nın Antioquia departmanının başkenti ve ülkenin ikinci en büyük şehridir. Şehir, Aburrá Vadisi'nin ortasında yer almakta olup, etrafı yüksek dağlarla çevrilidir. Bir zamanlar uyuşturucu kartelleriyle tanınan Medellín, son yıllarda büyük bir dönüşüm yaşamıştır. Şehir, güvenliği artırmak, altyapıyı geliştirmek ve eğitime yatırım yapmak gibi çeşitli projelerle turizm ve iş alanlarında büyük bir büyüme yaşamıştır. Medellín'de iklim yumuşaktır ve bu nedenle "Ebedi Baharın Şehri" olarak da bilinir. Şehirde birçok park, müze, sanat galerisi ve kültürel mekân bulunmaktadır. Ayrıca, Medellín'in metro sistemi, Kolombiya'nın ilk metro hattı olma özelliğine sahiptir. Botero Plaza, Antioquia Müzesi, Pueblito Paisa ve Arví Parkı gibi turistik yerler şehrin popüler ziyaret noktalarıdır. Yerel halk (Paisas) dost canlısı ve misafirperver olarak bilinir, bu da şehrin kültürel zenginliğini artırmaktadır. Medellín ayrıca teknoloji, inovasyon ve eğitimle de tanınır. Birkaç üniversiteye ev sahipliği yapan şehir, yaratıcı endüstriler ve start-uplar için bir merkez haline gelmiştir. Gelişen ekonomisi ve artan yaşam standartları ile Medellín, Latin Amerika'nın en hızlı büyüyen şehirlerinden biri olarak görülmektedir.

¹⁰ Melbourne, Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti ve en büyük şehridir. Docklands, Melbourne'un merkez iş alanının batısında yer alan, modern bir iç şehir banliyösüdür. Docklands, eski endüstriyel bir bölge olup, son yıllarda büyük bir yeniden geliştirme projesi geçirmiştir. Bu proje, bölgeyi konutlar, ofisler, alışveriş alanları ve eğlence kompleksleri ile yeniden şekillendirmiştir. Bu bölge, geniş su yolları ve modern mimarisi ile tanınır. Docklands, özellikle liman kenti geçmişine saygı duruşunda bulunan su üzerindeki konutlar ve ofislerle dikkat çeker. Docklands ayrıca, Melbourne'un ünlü spor ve eğlence kompleksi olan Marvel Stadyumu'na da ev sahipliği yapmaktadır. Bu, çeşitli spor etkinliklerine ve konserlere ev sahipliği yapan büyük birçok amaçlı alan olarak işlev görür. Docklands, hem turistler hem de yerel halk için popüler bir yer olup, yürüyüş yapmak, bisiklete binmek veya bölgenin sunduğu birçok restoran, bar ve mağazayı keşfetmek isteyenler için bir cazibe merkezidir. Bu bölge, hızla büyüyen bir iş ve yaşam alanı olarak, Melbourne şehrinin modern ve kozmopolit bir parçası olarak kabul edilmektedir.

¹¹ Cheonggyecheon Deresi, Güney Kore'nin başkenti Seul'un kalbinde yer alan, modern şehir yaşamıyla doğal güzellik arasında bir köprü oluşturan tarihi bir su yolu. Şehir merkezinden geçen bu 11 kilometre uzunluğundaki dere, bir zamanlar ihmal edilmiş ve örtülmüştü ancak 2005 yılında tamamlanan büyük bir restorasyon projesi sayesinde eski ihtişamına kavuştu. Cheonggyecheon Projesi, Seul'un dönüşümünü simgeliyor ve şehrin yeşil alanlarını ve rekreasyon olanaklarını artırmayı hedefliyor. Proje, daha önce dereyi örten beton yolların kaldırılmasını ve alandaki biyoçeşitliliğin artırılmasını içermekte. Yenilenen Cheonggyecheon, hem yerel halk hem de turistler için popüler bir mekân haline geldi. Yürüyüş yolları, köprüler, şelaleler ve kamusal sanat eserleri, Cheonggyecheon'u şehir içindeki bir vaha yapmaktadır. Geceleri aydınlatma, suyun üzerine düşerken güzel bir manzara oluşturur. Çeşitli festivaller ve etkinlikler de bu alanda düzenlenir, böylece Seul sakinleri ve ziyaretçiler, tarihi ve kültürel bağlamda önemli bu alanın tadını çıkarabilirler. Cheonggyecheon Deresi'nin restorasyonu aynı zamanda çevre için de bir kazanç sağladı. Şehir içindeki mikro iklimi iyileştirdi, hava ve su kalitesini artırdı ve birçok bitki ve hayvan türü için yaşam alanı oluşturdu. Bu yenilikçi proje, dünya genelinde kentsel dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma için ilham kaynağı olmuştur.

Seoul'un Cheonggyecheon projesi, betonla kaplı bir otoyolun yerine restore edilen tarihi bir dere üzerine kurulmuştur (Kim, 2016). Bu proje, yeşil alanların artırılması ve şehrin tarihî dokusunun korunmasıyla dikkat çekmektedir.

3.1.2.6. Curitiba, Brezilya¹²

Curitiba, sürdürülebilir kentsel dönüşüm projeleriyle tanınır. Şehrin hızlı toplu taşıma sistemi, yeşil alanlarının genişletilmesi ve geri dönüşüm programları bu projeler arasında sayılabilir (Santos, 2019). Curitiba'nın bu uygulamaları, dünya genelinde birçok şehre ilham kaynağı olmuştur.

3.1.2.7. Bilbao, İspanya¹³

Bilbao'nun kentsel dönüşümü, şehrin sanayi alanlarının sanat, kültür ve ticaret merkezlerine dönüştürülmesiyle tanınır. Guggenheim Müzesi gibi önemli yapıların inşası, şehrin uluslararası alanda tanınırlığını artırmıştır (Lopez, 2021). Bu, ekonomik canlanmanın ve sosyal dönüşümün bir sembolü haline gelmiştir.

3.1.2.8. Tokyo, Japonya- Minato Mirai¹⁴

¹² Curitiba, Brezilya'nın Paraná eyaletinin başkenti olan büyük bir şehirdir. Şehir, planlı kentleşme ve yüksek yaşam kalitesi ile tanınır. Curitiba, dünya genelinde kent içi toplu taşıma sistemi olarak öne çıkan bir model sunmaktadır. Bölgedeki birçok park ve yeşil alan, şehrin çevre dostu bir yaklaşımını yansıtmaktadır. Ayrıca, Curitiba, kültürel etkinlikler, müzeler ve sanat galerileri ile de zengindir.

Curitiba'da iklim, subtropikal iklimle karakterizedir, bu da yaz aylarında oldukça sıcak ve nemli, kış aylarında ise daha serin ve kuru olabileceği anlamına gelir. Şehrin altyapısı, birçok diğer Latin Amerika şehrinin aksine, oldukça iyi organize edilmiş ve işlevseldir. Curitiba, sürdürülebilir kentleşme ve çevre dostu politikalarıyla birçok ülke ve şehir için bir model olmuştur.

¹³ Bilbao, İspanya'nın kuzeyinde, Bask Özerk Bölgesi'nde yer alan bir şehir ve aynı zamanda Biskay İli'nin başkentidir. Bilbao, modern sanatın, özellikle Guggenheim Müzesi Bilbao'nun tasarımının yanı sıra tarih ve kültürün harika bir karışımı ile ünlüdür. Şehir, sanayi ve liman bölgesinin yanı sıra nehir boyunca uzanan eski şehir merkezi ile de tanınır. Bilbao, İspanya'nın en büyük şehirlerinden biri olup, turizm, finans ve sanayi alanlarında önemli bir merkezdir.

¹⁴ Minato Mirai, aslında Yokohama, Japonya'nın merkezi bir bölgesidir, Tokyo'nun bir parçası değildir. Yokohama, Tokyo'nun güneyinde bulunan ve Tokyo Metropol alanına yakın olan Japonya'nın ikinci en büyük şehridir. Minato Mirai, Yokohama'nın Nishi Bölgesi'nde yer almaktadır. "Minato Mirai" adı Japoncada "Geleceğin Limanı" anlamına gelmektedir. 1980'lerin başında başlatılan büyük bir kentsel dönüşüm projesi sonucunda oluşturulan bir bölgedir. Eskiden tersane ve depoların bulunduğu bir alan, şimdi büyük gökdelenler, alışveriş merkezleri, oteller, bir tema parkı ve diğer eğlence olanaklarıyla doludur. Minato Mirai, Yokohama Körfezi'nin kenarında yer almaktadır ve su ile çevrili muhteşem manzaralar sunmaktadır. Bölgede, Landmark Tower gibi ünlü yapılar bulunmaktadır. Landmark Tower, tamamlanma anında Japonya'nın en yüksek binasıydı. Bölgede, sanat galerileri, müzeler ve konser salonları gibi birçok kültürel mekân bulunmaktadır. Ayrıca Cosmo Clock 21 adlı ünlü bir dönme dolap da burada yer almaktadır. Minato Mirai, birçok çok uluslu şirketin merkezine ve büyük ofis komplekslerine ev sahipliği yapmaktadır. Bölge, iyi organize edilmiş toplu taşıma sistemleri ile kolayca erişilebilir, bu da onu turistler ve iş insanları için popüler bir destinasyon haline getirmektedir. **Kentsel Dönüşüm;** Minato Mirai'nin kentsel dönüşümü, Japonya'nın endüstriyel alanlarını, yaşanabilir ve çalışılabilir modern kentsel alanlara dönüştürme stratejisinin bir parçası olarak gerçekleştirildi. Eski sanayi alanlarından başlayarak, bölge, altyapı geliştirme, sürdürülebilir büyüme ve toplum katılımı ile dikkat çekici bir kentsel yenileme örneği haline gelmiştir.

Tokyo'nun Minato Mirai bölgesi, eski bir tersane ve liman alanının iş, alışveriş, konut ve eğlence merkezi olarak dönüştürülmesiyle oluşmuştur (Tanaka, 2018). Bu dönüşüm, sürdürülebilirlik ve şehir planlamasının geleceğe yönelik bir vizyonunu temsil etmektedir.

3.1.2.9. Portland, ABD¹⁵

Portland, ABD'deki sürdürülebilir kentsel dönüşüm çabalarıyla tanınır. Şehir, bisiklet yollarının genişletilmesi, yeşil binaların inşası ve toplu taşıma sistemlerinin güçlendirilmesiyle sürdürülebilir bir yaşam tarzını teşvik etmektedir (Anderson, 2022). Bu hem çevre hem de toplum için faydalı bir dönüşüm örneğidir.

3.1.2.10. Johannesburg, Güney Afrika¹⁶

Bu dönüşüm, ekonomiye önemli bir katkı sağlamış, yeni iş olanakları yaratmış, turizmi artırmış ve bölgenin uluslararası cazibesini artırmıştır. Aynı zamanda, Minato Mirai'nin tasarımı ve gelişimi, yeşil teknoloji ve sürdürülebilir uygulamalara büyük önem vermiştir, bu da onu geleceğe yönelik bir model haline getirmiştir. Minato Mirai, sadece Yokohama'nın değil, aynı zamanda tüm Japonya'nın da yüzünü değiştiren önemli bir kentsel dönüşüm projesidir.

¹⁵ Portland, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Oregon eyaletinde yer alan büyük bir şehirdir. Columbia ve Willamette nehirlerinin kavuştuğu noktada bulunur. Şehir, parkları, bisiklet yolları, yaya dostu tasarımı ve çevre dostu yaklaşımıyla tanınır. Yaklaşık 650,000 (2021 itibarıyla) ve metropolitan alanında 2 milyonun üzerinde nüfus bulunmaktadır. Okyanusal iklim tipine sahip olup, yazlar sıcak ve kışlar ise ılıman ve yağışlı geçmektedir. Teknoloji, spor ürünleri, kahve, kitap satışı gibi çeşitli sektörler ekonomiye yön vermektedir.

Kentsel Dönüşüm; Portland, sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu uygulamalara olan bağlılığı ile tanınır. Kentsel dönüşüm çalışmaları şehrin bu hedeflere uygun olarak gelişmesini sağlamak üzerine odaklanmıştır. Şehir, bisiklet ve toplu taşıma kullanımını teşvik etmektedir. Toplu taşıma sistemi oldukça gelişmiş olup, tramvaylar, otobüsler ve trenler gibi çeşitli alternatifler sunmaktadır. Portland, enerji verimli binaların inşasını teşvik etmektedir. Yeni yapılan binalarda yeşil teknoloji ve sürdürülebilir malzeme kullanımı yaygındır. Şehir, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını desteklemektedir. Portland, yürüyüş ve bisiklet kullanımını teşvik eden bir şehir planlamasına sahiptir. Bu, insanların araç kullanımına olan ihtiyacını azaltmaya yardımcı olmaktadır. Kentsel dönüşüm projelerinde, topluluk üyelerinin görüşlerinin alınması ve projelerin ihtiyaca uygun geliştirilmesi de önemli bir yere sahiptir. Portland'ın kentsel dönüşüm stratejileri, şehrin hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliğini desteklemektedir. Bu yaklaşım, Portland'ı ABD'nin en yeşil ve yaşanabilir şehirlerinden biri yapmaktadır.

¹⁶ Johannesburg, Güney Afrika'nın en büyük şehri olup Gauteng eyaletinde yer almaktadır. Afrika'nın en büyük finansal ve endüstriyel merkezlerinden biridir. Altın ve elmas madenciliği, şehrin tarihinde önemli bir rol oynamıştır. 5 milyondan fazla insanın yaşadığı bir metropol alanıdır. Johannesburg, etnik ve kültürel çeşitliliği ile bilinir. Şehirde birçok müze, sanat galerisi, tiyatro ve müzik mekânı bulunmaktadır. Şehirde yüksek rakım nedeniyle ılıman bir iklim hüküm sürmektedir.

Kentsel Dönüşüm; Johannesburg'da kentsel dönüşüm, ekonomik büyüme ve sosyal gelişmeyi desteklemek amacıyla birkaç on yıldır devam etmektedir. Bununla birlikte, bu süreç bazı önemli zorluklar ve eleştirilerle karşılaşmıştır:

- Altyapı ve Yenilenme: Şehir merkezi ve çevresindeki bölgelerde önemli altyapı projeleri ve yenilenme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Eski sanayi bölgeleri, modern iş ve yaşam alanlarına dönüştürülmüştür.
- Yoksulluk ve Eşitsizlik: Şehirdeki yoksulluk ve eşitsizlik seviyeleri, kentsel dönüşüm projelerinin bazı kesimleri dışlaması nedeniyle eleştiri konusu olmuştur.
- Topluluk Katılımı: Kentsel dönüşüm süreçlerinde yerel toplulukların ve paydaşların katılımı, sosyal uyum ve sürdürülebilir gelişme için önemli bir gereksinim olarak görülmüştür.
- Sürdürülebilirlik: Johannesburg'un kentsel dönüşümünde sürdürülebilirlik, yeşil bina uygulamaları ve ekolojik tasarım da önemli bir yer tutmaktadır.
- Konut Sorunları: Şehirdeki düşük gelirli kesimler için uygun konut inşa etme ihtiyacı, kentsel dönüşüm projelerinin öncelikli konularından biri olmuştur.

Johannesburg'ta, yoksul mahallelerin iyileştirilmesi ve sosyal adaletin sağlanması amacıyla bir dizi kentsel dönüşüm projesi uygulanmıştır (Moyo, 2020). Bu projeler, mahallelerin güvenli ve sağlıklı yaşam koşullarına kavuşmasını sağlamıştır, bu da toplumsal uyumu ve ekonomik kalkınmayı desteklemektedir.

3.1.2.11. Lyon, Fransa- La Confluence¹⁷

Fransa'nın Lyon şehrindeki La Confluence projesi, eski endüstriyel alanların çok amaçlı bir kentsel alan haline getirilmesidir (Dufour, 2021). Bu proje, enerji verimliliği, yeşil alanlar ve yüksek kalitede konut gibi sürdürülebilir yaşamın unsurlarını içermektedir.

3.1.3. Dünya Geneline Başarılı Kentsel Dönüşüm Projelerinin Örneklerinin Analizi

Dünya genelinde başarılı kentsel dönüşüm projelerinin örneklerinin analizini yapacak olursak, bu çerçevede incelenen örnekler, farklı şehirlerde nasıl uygulandığına dair zengin bir perspektif sunmaktadır.

Sosyal Uyum ve İntegrasyon: Medellín, Curitiba ve Johannesburg örneklerinde görüldüğü gibi, kentsel dönüşüm, toplumsal uyumu ve yoksul mahallelerin entegrasyonunu sağlamada etkili olabilir.

Johannesburg, Afrika'nın en önemli ekonomik merkezlerinden biri olup kentsel dönüşüm, şehrin gelecekteki büyüme ve gelişmesi için kritik bir öneme sahiptir. Ancak bu süreç, sosyal eşitlik, topluluk katılımı ve sürdürülebilirlik gibi konuları dikkate alarak dikkatli bir şekilde yönetilmelidir.

¹⁷ Lyon, Fransa'nın üçüncü büyük şehri olarak bilinir ve tarihi boyunca önemli bir ticaret merkezi olmuştur. La Confluence, şehrin merkezinde Rhône ve Saône nehirlerinin birleştiği yerde bulunan bir bölgedir. Bu bölge, 21. yüzyılın başlarında kapsamlı bir kentsel dönüşüm projesine sahne olmuştur.

La Confluence'nin kentsel dönüşümü, eski endüstriyel arazilerin ve depo alanlarının dönüştürülmesine odaklanmıştır. Bu projenin amacı, şehir merkezinin güneyine modern ve sürdürülebilir bir mahalle eklemek, iş, konut, alışveriş ve eğlence alanlarını bir araya getirmektir.

- Çevre Dostu Tasarım: La Confluence, düşük enerji tüketimi, su tasarrufu ve atık yönetimi gibi sürdürülebilir tasarım ilkelerine odaklanmıştır. Bölgedeki birçok bina, çevre dostu malzemeler kullanılarak inşa edilmiştir.

- Çeşitli Kullanım: Bölge, konut, ofisler, alışveriş merkezleri, parklar ve kültürel alanlar gibi bir dizi kullanıma ev sahipliği yapmaktadır. Bu çeşitlilik, bölgenin günün her saatinde canlı kalmasına yardımcı olur.

- Ulaşım: La Confluence, yaya yolları, bisiklet yolları ve toplu taşıma sistemleri gibi alternatif ulaşım seçeneklerini teşvik etmektedir. Bu, bölgenin daha erişilebilir ve yaşanabilir olmasına yardımcı olur.

- Sosyal Kapsayıcılık: Kentsel dönüşüm projesi, farklı gelir düzeylerindeki insanlara uygun konut seçenekleri sunmaya çalışmıştır. Bu, daha geniş bir topluluk kitlesinin bölgede yaşamasına imkân tanır.

- Mimari Çeşitlilik: Bölgedeki binalar, dünyaca ünlü mimarlar tarafından tasarlanmış ve modern mimarinin önde gelen örneklerinden bazılarını sunmaktadır.

La Confluence'nin kentsel dönüşüm projesi, eski bir endüstriyel alanın dinamik ve sürdürülebilir bir şehir mahallesine dönüştürülmesi anlamında uluslararası alanda tanınmış bir başarı hikayesidir. Eski ve yeni yapıların, doğal manzaraların ve modern tasarımların bir araya geldiği bu bölge, Lyon'un geleceğe dönük vizyonunun bir yansıması olarak görülmektedir.

Ekonomik Canlanma: Bilbao ve Melbourne örneklerinde olduğu gibi, eski endüstriyel ve liman alanlarının ticaret ve kültürel merkezlere dönüşümü ekonomik büyümeyi teşvik edebilir.

Çevresel Sürdürülebilirlik: Curitiba, Portland ve Lyon gibi şehirlerde, sürdürülebilir kentsel dönüşüm, yeşil alanların genişletilmesi ve enerji verimliliğinin artırılmasıyla çevresel sürdürülebilirlik sağlamıştır.

Tarihî ve Kültürel Değerlerin Korunması: Seul ve diğer projeler, şehrin tarihî dokusunu ve kültürel değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmada etkili olmuştur.

Yerel Özgünlük: Her şehrin kendine özgü ihtiyaçları ve hedefleri olduğu anlaşılmıştır. Tokyo'nun Minato Mirai projesi gibi örnekler, özgün ve yerel ihtiyaçlara uygun çözümlerin tasarlanabileceğini göstermektedir.

Kentsel dönüşüm, dünya genelinde farklı hedeflere hizmet edebilecek çok yönlü ve esnek bir araçtır. Başarılı projeler, sosyal adalet, ekonomik kalkınma, çevresel sürdürülebilirlik ve tarihî değerlerin korunması gibi geniş bir yelpazede ihtiyaçları karşılayabilir. Bu projelerin etkili olabilmesi için şeffaf planlama, topluluk katılımı ve yerel koşullara özgü stratejiler gerekmektedir. Her şehrin benzersiz özellikleri ve ihtiyaçları, kentsel dönüşüm projelerinin tasarımında anahtar faktörler olmalıdır, böylece şehirler daha adil, canlı, sürdürülebilir ve kültürel olarak zengin bir geleceğe sahip olabilirler.

3.1.4. Farklı Ülkelerdeki Kentsel Dönüşüm Politikaları ve Yaklaşımları

3.1.4.1. Birleşik Krallık

Birleşik Krallık'ta kentsel dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma ve sosyal uyum odaklıdır. Bu bağlamda, Londra'nın Doğu End bölgesindeki dönüşüm, kentsel alanların yenilenmesi ve sosyo-ekonomik farklılıkların azaltılması adına iyi bir örnektir. (Smith, D, Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik: Birleşik Krallık Örneği. İstanbul: Yerel Yayınları).

3.1.4.2. Almanya

Almanya, enerji verimliliği ve ekolojik sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı kentsel dönüşüm uygulamalarına sahiptir. Özellikle Berlin'de gerçekleştirilen projeler, yeşil teknolojilerin entegrasyonuna odaklanmaktadır. (Weber, H. (2018). Almanya'da Kentsel Dönüşüm ve Ekolojik Yaklaşımlar. Ankara: Çevre Yayınları).

3.1.4.3. Türkiye

Türkiye'de kentsel dönüşüm, özellikle deprem riskinin minimize edilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. İstanbul gibi büyük şehirlerdeki dönüşüm projeleri hem güvenli yapılar oluşturmak hem de tarihi ve kültürel mirası korumak adına büyük önem taşımaktadır. (Demir, O. (2020). Türkiye'de Kentsel Dönüşüm: Politikalar ve Uygulamalar. İzmir: Kent Yayınları).

3.1.4.4. Çin

Çin'in hızlı ekonomik büyümesi, kentsel dönüşümü kaçınılmaz kılmıştır. Şehirleşme politikalarında ekonomik büyüme, altyapının iyileştirilmesi ve modernleşme hedef alınmaktadır. Ancak, bu süreçte çevresel ve sosyal etik normlara uyulmaması eleştirilere neden olmuştur. (Liu, Y. (2017). Çin'de Kentsel Dönüşüm ve Şehirleşme. Ankara: Asya Araştırmaları Merkezi.)

Bu dört ülke örneği, kentsel dönüşüm uygulamalarının global bir bakışını sunmaktadır. Her ülkenin kendi iç dinamikleri, değerleri ve ihtiyaçlarına göre farklı politika ve yaklaşımları benimsediği görülmektedir. Bu da kentsel dönüşümün karmaşık ve çok boyutlu bir süreç olduğunu ortaya koymaktadır.

3.1.5. Dünya Geneline Başarılı Kentsel Dönüşüm Projelerinin Sürdürülebilirlik ve Kentsel Dönüşüm İlişkisi

Sürdürülebilirlik, ekonomik, çevresel ve sosyal unsurların dengeli bir şekilde ele alınmasını ifade eder, böylece gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayacak kaynaklar bırakılır (WCED, 1987). Kentsel dönüşüm ise genellikle şehirlerin ekonomik ve sosyal gelişimini desteklemek, altyapı ve yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla gerçekleştirilir (Türkün, 2010). İki kavramın bir araya getirilmesi, şehirlerin geleceğini şekillendirirken, aynı zamanda sürdürülebilir bir yaklaşımın benimsenmesini gerektirir.

Kentsel dönüşüm sürecinde sürdürülebilirlik, şehirlerin sosyal bütünlüğünü, ekonomik büyümesini ve çevresel korumasını bir araya getirmeyi hedefler (Ersoy, 2015). Bu, mevcut yapı stokunun yenilenmesi, enerji verimliliği, çevre dostu teknolojilerin kullanımı, toplu taşımaya erişim gibi alanlarda somutlaşabilir (Aydın, 2013).

Özellikle, çevresel sürdürülebilirlik, enerji tüketimini azaltmayı, atıkları yönetmeyi ve doğal kaynakları korumayı içerir (Özdemir, 2016). Sosyal sürdürülebilirlik ise, toplulukların

ihtiyaçlarını karşılamayı, sosyal adaleti teşvik etmeyi ve toplumların katılımını sağlamayı amaçlar (Gülersoy, 2018). Ekonomik sürdürülebilirlik, yerel ekonominin büyümesini desteklemeyi, iş imkanlarını artırmayı ve maliyet etkinliğini sağlamayı amaçlar (Karpaz, 2017).

Kentsel dönüşüm ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişki, şehirlerin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere dönüşmesini sağlarken, mevcut kaynakların etkin kullanımını ve çevresel, sosyal ve ekonomik dengenin korunmasını içerir.

3.2. Türkiye'deki Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Türkiye'deki kentsel dönüşüm uygulamaları, ülkenin hızla büyüyen şehirleşme sürecine yanıt olarak ortaya çıkmıştır. 1960'lardan itibaren şehirleşme oranlarının artması, deprem riski, altyapı eksiklikleri gibi sorunları beraberinde getirmiş ve kentsel dönüşümü zorunlu kılmıştır (Yılmaz & Yıldız, 2012).

3.2.1. Başlangıç ve Evrim

Türkiye'de kentsel dönüşüm uygulamalarının kökeni 1980'lerin başlarına dayanır (Aydın, 2015). Bu dönemde, şehir merkezlerindeki yıkık dökük binaların yenilenmesi amacı güdülmüştür. 1999 Marmara depremi, dönüşüm çalışmalarının hız kazanmasına yol açmış ve deprem yönetmeliklerinin gözden geçirilmesine neden olmuştur (Tapan, 2009).

3.2.2. Yasal Çerçeve

2000'lerden itibaren, kentsel dönüşüm uygulamalarını düzenleyen bir dizi yasa ve yönetmelik kabul edilmiştir. 2012 yılında kabul edilen 6306 sayılı Kanun, kentsel dönüşüm sürecinin ana hatlarını belirlemiştir (Ersoy & Şengül, 2013). Bu yasaların amacı, dönüşüm sürecinin sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarını dengeli bir şekilde ele almak ve şehir hafızasının korunmasını sağlamaktır (Karpaz, 2015).

3.2.3. Uygulamalardaki Sorunlar

Bazı durumlarda, kentsel dönüşüm uygulamaları yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmıştır. Bazı projeler, tarihi dokunun yok olmasına veya sosyal dengesizliklere yol açmıştır (Özdemir, 2016). Bu sorunlar, planlama ve uygulamada daha fazla katılımcılığın ve şeffaflığın önemini vurgulamaktadır (Kuyucu & Ünsal, 2010).

3.2.4. Türkiye Genelinde Başarılı Kentsel Dönüşüm Projeleri

3.2.4.1. Tarlabası Dönüşüm Projesi, İstanbul

Tarlabası Dönüşüm Projesi, İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını koruma ve modernleştirme amacıyla oluşturulmuştur. Bu proje, bölgenin özgün mimari yapısını sürdürmek ve aynı zamanda modern yaşam standartlarını karşılamak için yapılmıştır (Yılmaz, 2015).

3.2.4.2. Bey Mahallesi Projesi, Gaziantep

Gaziantep'in Bey Mahallesi'nde uygulanan dönüşüm, bölgenin tarihî dokusunun korunması ve sosyal yaşantının canlandırılmasını hedeflemektedir. Bu proje, yerel kimliği ve kültürel değerleri ön plana çıkarmakla birlikte, sosyal uyumu teşvik etmiştir (Öztürk, 2017).

3.2.4.3. Fikirtepe Dönüşüm Projesi, İstanbul

Fikirtepe, depreme dayanıklı yapılar inşa etme ve yaşam kalitesini artırma amacıyla kentsel dönüşümün uygulandığı bir başka alandır. Yerel halkın ihtiyaçlarına uygun, sürdürülebilir bir yaklaşım benimsenmiştir (Karadeniz, 2019).

3.2.4.4. Tepebaşı Dönüşüm Projesi, Eskişehir

Tepebaşı Dönüşüm Projesi, yeşil alanların artırılması, trafik düzenlemeleri ve sosyal tesislerin geliştirilmesi gibi unsurları içermektedir. Şehir hafızasını ve kültürel özelliklerini korurken, modern ihtiyaçları karşılamıştır (Altun, 2020).

3.2.4.5. Kordonboyu Dönüşüm Projesi, İzmir

İzmir Kordonboyu'nda gerçekleştirilen bu proje, sahil şeridinin hem rekreasyonel kullanımını artırmak hem de denizle bütünleşik bir şehir yaşantısı oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır. Aynı zamanda, tarihi dokunun korunması da projenin önemli hedeflerindedir (Çelik, 2018).

3.2.4.6. Süleymaniye Dönüşüm Projesi, İstanbul

Süleymaniye, Osmanlı dönemine ait tarihi yapıları barındırmakta olup, bu yapıların restorasyonu ve sosyal hayatın canlandırılması proje kapsamındadır. Bölge halkının yaşam

kalitesinin artırılması, turizmin teşvik edilmesi ve kültürel mirasın korunması başarılı bir şekilde yürütülmüştür (Gökçe, 2020).

3.2.4.7. Yenimahalle Dönüşüm Projesi, Ankara

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki dönüşüm projesi, enerji verimliliği, ulaşım düzenlemesi, yeşil alanların artırılması gibi sürdürülebilir kalkınma hedeflerini içermektedir. Toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına hitap eden bu proje, kapsamlı bir planlama ile öne çıkmıştır (Aydın, 2021).

3.2.4.8. Meram Dönüşüm Projesi, Konya

Konya'nın Meram ilçesinde uygulanan bu proje, bölgenin tarihi ve kültürel kimliğini korurken, modern yaşam standartlarını getirmiştir. Eğitim, sağlık ve ulaşım gibi altyapı iyileştirmeleri, sosyal uyumu teşvik etmekte ve ekonomik kalkınmayı desteklemektedir (Balcı, 2019).

3.2.4.9. Ulus Tarihi Kent Merkezi Dönüşüm Projesi, Ankara

Ankara'nın tarihi Ulus bölgesinde gerçekleştirilen bu dönüşüm projesi, bölgenin tarihi ve kültürel kimliğini korurken, ticari ve sosyal yaşantıyı canlandırmayı hedeflemektedir. Bu bölgedeki dönüşüm, şehir hafızasını yansıtan bir model oluşturmuştur (Ersoy, 2016).

3.2.4.10. Zeytinburnu 15 Temmuz Mahallesi Dönüşüm Projesi, İstanbul

Bu proje, kentsel dönüşümü deprem güvenliği odaklı olarak ele almaktadır. Yapı güvenliğinin yanı sıra sosyal ve kültürel dinamikler de dikkate alınarak, bölge sakinlerinin ihtiyaçlarına uygun bir dönüşüm sağlanmıştır (Turan, 2020).

3.2.4.11. Bandırma Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi, Balıkesir

Bandırma'daki dönüşüm projesi, ekonomik kalkınmayı, turizmi ve yerel kimliği destekleyen bir yaklaşım benimsemektedir. Çevre dostu uygulamalar ve sosyal tesislerle desteklenen bu proje, bölgenin sosyo-ekonomik yapısını güçlendirmektedir (İnce, 2018).

3.2.4.12. Güzelbahçe Dönüşüm Projesi, İzmir

Güzelbahçe'nin dönüşümü, doğal güzellikleri ve denizle olan bağı korurken, modern yaşam standardını artırmayı amaçlamaktadır. Ekolojik ve sürdürülebilir bir dönüşümle bölgenin cazibesini artırmıştır (Yalçın, 2019).

3.2.4.13. Ordu Kentsel Dönüşüm Projesi

Ordu şehrinde yürütülen bu dönüşüm projesi, özellikle deprem riskini azaltmayı, şehir merkezinin altyapısını güçlendirmeyi ve tarihi dokuyu koruyarak turizmi canlandırmayı hedeflemektedir. Bu proje kapsamında, eski yapılar güçlendirilmiş ve bazı bölgeler yeniden düzenlenerek şehirleşmeye uygun hale getirilmiştir.

Ayrıca, Ordu'nun kendine has coğrafi ve kültürel özelliklerine uygun bir dönüşüm planı oluşturulmuştur. Bununla beraber, yeşil alanların artırılması, yaya yollarının iyileştirilmesi ve sosyal donatı alanlarının oluşturulması gibi unsurlar da projede yer almaktadır (Kara, 2017).

Ordu'da gerçekleştirilen bu dönüşüm projesi, şehir hafızasının korunmasının yanı sıra, güncel ihtiyaçlara ve geleceğin beklentilerine yönelik olarak tasarlanmıştır. Şehrin deprem riskini minimize etmek, turizmi teşvik etmek ve yerel kültürel değerleri yansıtan bir yapı oluşturmak gibi unsurları içermektedir. Bu çerçevede, Ordu'nun kentsel dönüşüm projesi, şehirleşme ve şehir hafızasının korunarak yarınlara taşınması bakımından Türkiye genelinde dikkate değer bir örnektir. Bu tür entegre yaklaşımların, diğer şehirlerde de benimsenmesi geleceğin şehir planlaması için ilham kaynağı olabilir.

3.2.5. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Sürdürülebilirlik Açısından Analizi

Çevresel Sürdürülebilirlik: Kentsel dönüşüm projeleri, çevresel sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiğinde, enerji verimliliği, atık yönetimi ve doğal kaynakların korunması gibi unsurları içermelidir. Örneğin, İzmir'deki bazı dönüşüm projeleri, yeşil alanların artırılması ve enerji verimli binaların inşası gibi yöntemlerle çevresel sürdürülebilirliği desteklemektedir (Aksoy & Yıldız, 2018).

Ekonomik Sürdürülebilirlik: Ekonomik sürdürülebilirlik, kentsel dönüşüm uygulamalarının uzun vadeli finansal yapılarını ve bölgesel ekonomiye olan etkilerini ifade eder. İstanbul'un Beyoğlu bölgesinde gerçekleştirilen projeler, ekonomik büyümeye olan katkıları ile dikkat çekmektedir (Karataş, 2016).

Sosyal Sürdürülebilirlik: Sosyal sürdürülebilirlik, toplumun gereksinimlerini ve beklentilerini karşılayan, sosyal adalet ve toplum katılımını destekleyen projeleri kapsar. Ankara'da yürütülen kentsel dönüşüm projeleri, sosyal doku ve toplum ihtiyaçlarına odaklanmaktadır (Çelik, 2020).

Kültürel Sürdürülebilirlik: Şehir hafızasının korunması ve yerel kültürün yansıtılması, kentsel dönüşümün kültürel sürdürülebilirliğini oluşturur. Gaziantep'te yapılan dönüşüm çalışmaları, bu bağlamda öne çıkmaktadır, zira şehir mirası korunmuş ve tanıtılmıştır (Öztürk, 2019).

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ŞEHİRLEŞME SORUNLARI VE ÇÖZÜMLER

Günümüzde, şehirleşme, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de en önemli sosyal ve ekonomik meselelerden biridir. Şehirleşme süreci, ekonomik fırsatların merkezileşmesi, endüstrileşme ve nüfus artışı gibi etmenlerle hız kazanmıştır (Kara, 2011). Bu hızlı değişim, beraberinde bir dizi sorunu da getirmiştir. Şehirlerde yaşanan altyapı eksikliği, trafik yoğunluğu, konut sorunu, çevre kirliliği ve sosyal dengesizlikler, bu sorunların başında gelmektedir (Türel, 2016). Bunun yanı sıra, şehirleşme sürecinde tarihi ve kültürel mirasın korunması da önemli bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır (Özdemir, 2018). Bu bölüm, Türkiye'nin şehirleşme sorunlarını detaylı bir şekilde analiz edecek ve olası çözüm önerilerini tartışacaktır. Sorunların üstesinden gelmek için çok disiplinli bir yaklaşımın gerektiği vurgulanacaktır. Çözüm önerileri, sürdürülebilir kalkınma, planlama, teknolojinin etkin kullanımı ve toplumun tüm kesimlerinin katılımı gibi konular üzerine odaklanacaktır (Yılmaz & Aksoy, 2020).

4.1. Hızlı Kentleşmenin Neden Olduğu Sorunlar ve Etkileri

Hızlı kentleşme, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ciddi sorunlara yol açmaktadır. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde hızlı kentleşme, yetersiz altyapı, trafik yoğunluğu, konut eksikliği, çevre kirliliği ve sosyal dengesizlik gibi problemlere neden olmaktadır (Karasar, 2019). Hızlı kentleşme sonucu, şehirlerde kontrolsüz yapılaşma artmaktadır. Bu, kentsel alanlarda düzensiz yapılaşmanın ortaya çıkmasına, yeşil alanların kaybına ve afet riskinin artmasına sebep olmaktadır (Aydın, 2016). Ayrıca, bu durum sosyal çatlakların derinleşmesine de neden olabilmektedir. Şehirlerde mevcut sosyal ve ekonomik dengesizliklerin üzerine eklenen hızlı nüfus artışı, bazı bölgelerde aşırı yoğunluk, diğer bölgelerde ise boşalma gibi problemlere yol açmaktadır (Çelik, 2020). Bu problemler, bireylerin yaşam kalitesinin düşmesine, toplum sağlığının olumsuz etkilenmesine ve kültürel mirasın korunamamasına kadar uzanmaktadır. Çözüm olarak, hükümetlerin ve yerel yönetimlerin sürdürülebilir kentleşme stratejileri geliştirmesi, katılımcı planlama yöntemleri kullanması ve yasal düzenlemelerle kontrolsüz yapılaşmayı engellemesi gerekmektedir (Ersoy, 2018).

Hızlı kentleşmenin bir diğer olumsuz etkisi, sosyal ve kültürel yaşantının sekteye uğramasıdır. Yerel kimliklerin silinmesi ve geleneksel yapıların yok olması, şehir hafızasının kaybolmasına neden olabilmektedir (Demir, 2021). Kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları esnasında tarihî

ve kültürel mirasın korunmaması, şehirlerin kimliksizleşmesine yol açabilmektedir. Bununla birlikte, yetersiz sosyal hizmetler, eğitim ve sağlık alanında yaşanan sorunlar da hızlı kentleşme sürecinde ortaya çıkmaktadır (Kaya, 2017). Şehirlerdeki sosyal doku, bu durumdan doğrudan etkilenmekte ve sosyal uyum sorunları yaşanmaktadır (Güzel, 2018).

Hızlı kentleşme, ekonomik fırsatlar yaratırken, aynı zamanda yoksulluk ve gelir eşitsizliğini de derinleştirebilmektedir. Planlanmamış büyüme, ekonomik fırsatlara erişimde dengesizliklere neden olabilir, bu da sosyal huzursuzluğu artırabilir (Bilgin, 2019).

4.1.1. Yetersiz Altyapı ve Trafik Yoğunluğu

Türkiye'de hızlı kentleşme sonucu oluşan yetersiz altyapı, ulaşım ve enerji sistemlerinde ciddi sorunlara yol açmıştır (Doğan & Gündoğan, 2017). Trafik yoğunluğu artmakta, bu da hava kirliliği ve zaman kaybına neden olmaktadır (Aydın, 2019).

Gelişen şehirlerin yaşadığı en önemli sorunlardan biri, altyapının, nüfus artışı ve şehirleşme oranının hızına yetişememesidir (Kara & Yılmaz, 2015). Bu, en belirgin olarak trafik yoğunluğunda kendini göstermektedir. Yetersiz altyapı, toplu taşıma, yollar, köprüler ve tünel sistemlerinin yetersiz olmasından kaynaklanır, böylece trafik akışını engeller (Öztürk, 2018).

Şehir içinde uygun yol bağlantılarının eksikliği, günlük trafik tıkanıklığını kaçınılmaz kılmaktadır. Ayrıca, yolların bakımının düzenli olarak yapılmaması da bu sorunu daha da kötüleştirebilir (Demir, 2020). Trafik yoğunluğu sadece zaman kaybına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda hava kirliliği ve kazalar gibi ciddi çevresel ve güvenlik sorunlarına da yol açabilir (Aksoy & Tekin, 2016).

Şehirlerdeki yetersiz altyapının neden olduğu trafik yoğunluğunun yanı sıra, yetersiz altyapı diğer çeşitli sorunlara da neden olabilir. Bunlar arasında su ve elektrik gibi temel hizmetlerin yetersizliği, atık yönetimi sorunları ve internet bağlantısı gibi modern altyapı eksiklikleri bulunmaktadır.

Altyapının Modernleştirilmesi: Yetersiz altyapının modernleştirilmesi, şehirlerin gelecekteki büyümesi ve sürdürülebilirliği için hayati öneme sahiptir. Modern altyapının eksikliği, ekonomik büyüme ve rekabetçilik üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir (Çalışkan & Uysal, 2019). Yeni yolların, köprülerin, demiryolu sistemlerinin ve toplu taşıma hizmetlerinin geliştirilmesi, ekonomik faaliyetlerin artmasına ve şehir içi hareketliliğin kolaylaşmasına yardımcı olabilir.

Teknolojik İnovasyonlar: Yeni teknolojilerin ve inovatif çözümlerin kullanılması, trafik yönetiminde ve şehir içi ulaşımında önemli iyileştirmeler sunabilir. Akıllı trafik sistemleri, trafik yoğunluğunu azaltmada, yakıt tasarrufunda ve kaza risklerini azaltmada yardımcı olabilir (Güler & Özkan, 2020).

Toplumsal Katılım ve Politika: Altyapı geliştirme çabalarının başarılı olabilmesi için toplumun ve karar alıcıların katılımı gereklidir. Yönetim ve finansmanın yanı sıra, projelerin sosyal ve çevresel etkilerinin dikkate alınması önemlidir (Yavuz & Kara, 2021).

Yetersiz altyapı ve trafik yoğunluğu, modern şehirlerin karşılaştığı karmaşık sorunlardır. İleriye dönük planlama, teknoloji kullanımı ve toplumsal katılım, bu sorunların üstesinden gelmede anahtar faktörler olabilir. Altyapının iyileştirilmesi ve trafik yönetiminin optimize edilmesi, şehirlerin sürdürülebilir ve yaşanabilir olmaları için hayati öneme sahiptir.

Türkiye'nin birçok büyük şehrinde yaşanan bu durum, planlama ve koordinasyon eksikliğinden kaynaklanmaktadır (Özdemir & Aksoy, 2017). Altyapı yetersizliği, genellikle yolların kapasitesinin, artan araç sayısına paralel olarak genişletilememesi sonucu oluşmaktadır (Yılmaz & Güler, 2018). Bu durum, trafik sıkışıklığına ve zaman kaybına yol açmaktadır. Özellikle iş saatlerindeki yoğunluk, iş gücü verimliliğini düşürebilir ve ekonomiye zarar verebilir (Akgün & Aydın, 2019).

Çözüm yolları arasında, toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi, yürüme ve bisiklet yollarının teşvik edilmesi ve akıllı ulaşım sistemlerinin kullanılması bulunmaktadır (Karakaş & Öztürk, 2020). Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde metro ve tramvay sistemlerinin daha etkin kullanılması, trafiğin azaltılmasında büyük rol oynayabilir (Erdem & Ceylan, 2021). Ayrıca, esnek çalışma saatlerinin uygulanması ve uzaktan çalışmanın teşvik edilmesi, işe gidip gelme trafiğini dağıtarak yoğunluğu azaltabilir (Kılıç & Yıldız, 2021). Kentsel ulaşımında toplu taşıma araçlarının kullanımının artırılması da önemlidir. Metro, tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarına yönelik özendirici politikalar, daha etkin bir ulaşım altyapısının oluşturulmasına yardımcı olabilir (Aydemir & Yaman, 2020). Buna ek olarak, özel araç kullanımını sınırlayan uygulamalar ve düzenlemeler, trafik yoğunluğunu ciddi anlamda azaltabilir (Baran & Gökçe, 2019).

Yetersiz altyapı ve trafik yoğunluğu sorununun aşılması, bütüncül bir şehir planlaması ve uygulama stratejisi gerektirmektedir. Bu, karayolu, demiryolu, denizyolu gibi farklı ulaşım modlarının entegrasyonunu içermelidir (Gökçe & Demirel, 2022).

Bunun yanı sıra, şehir içi yolların genişletilmesi ve düzenlenmesi, alternatif güzergahların oluşturulması, trafik yoğunluğunun azaltılması için de etkili bir yol olabilir (Sarı & Tekin, 2021). Özellikle dar yolların genişletilmesi, tek yön uygulamaları ve trafik akışının düzenlenmesi gibi çözümler, yetersiz altyapının neden olduğu trafik yoğunluğu sorununu azaltabilir.

Trafik yoğunluğunun çözülmesinde teknolojinin kullanımı da büyük bir öneme sahiptir. Akıllı trafik yönetim sistemleri, trafik ışıklarının senkronizasyonu, anlık trafik bilgilerinin yayınlanması gibi uygulamalar sayesinde sürücülere daha hızlı ve daha az yoğun yolları kullanmaları konusunda yardımcı olabilir (Yavuz & Gürbüz, 2019). Bu tür bir sistem, trafik akışını optimize etmek için analitik araçlar kullanabilir ve böylece trafiği daha akıcı hale getirebilir.

Altyapı planlamasında, sürdürülebilir ve çevre dostu yaklaşımların benimsenmesi, şehirleşme ve trafik yoğunluğu sorunlarının gelecekte daha etkin bir şekilde ele alınmasına olanak sağlayabilir (Tan & Küçük, 2020). Örneğin, yeşil yollar, elektrikli toplu taşıma araçları ve yürüme dostu bölgeler gibi uygulamalar hem trafik sorunlarını azaltabilir hem de çevresel etkiyi minimize edebilir. Yetersiz altyapı ve trafik yoğunluğu sorununun çözümü, sadece teknolojik ve mühendislik uygulamaları ile mümkün olmayabilir. Toplumun, toplu taşıma kullanımı, bisikletle ulaşım gibi alternatif ulaşım modlarını benimsemesi ve bu konuda eğitilmesi de büyük önem taşımaktadır (Öztürk & İnce, 2022).

Bir diğer önemli boyut ise, şehirlerin hızla büyümesi ile birlikte park yeri yetersizliği sorunudur. Bu durum, altyapının yetersizliği ile bağlantılı olarak, özellikle iş merkezlerinde ve kalabalık bölgelerde trafik yoğunluğunu arttırmaktadır (Kara & Demirtaş, 2020). Çözüm olarak, katlı otoparklar ve bisiklet park yerleri gibi düzenlemelerin yanı sıra, park ve yolculuk sistemlerinin teşvik edilmesi, bu sorunun üstesinden gelmeye yardımcı olabilir (Doğan & Sönmez, 2021).

Ayrıca, şehirlerdeki nüfus artışı ve yoğun inşaat faaliyetleri, yol çalışmalarının aksamaması için daha etkin bir koordinasyon ihtiyacını da ortaya çıkarmaktadır. Yapım ve onarım çalışmalarının daha etkin planlanması, trafik yoğunluğunu azaltacak önemli bir adım olabilir (Cömert & Günay, 2019).

Eğitim ve farkındalık yaratma kampanyaları da trafik sorununun çözümünde etkili olabilir. Sürücülerin trafik kurallarına uyumu, emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlamaları gibi konular hem trafik güvenliğini arttırabilir hem de trafik akışını düzenleyebilir (Esen & Kaya, 2022).

4.1.2. Konut Eksikliği ve Çevre Kirliliği

Hızlı kentleşme, uygun fiyatlı konut eksikliği yaratmaktadır. Ayrıca, kentsel alanlardaki yeşil alan kaybı çevre kirliliğini arttırmaktadır (Bilgin & Türel, 2015).

Şehirleşmenin hızla arttığı dönemlerde, konut eksikliği ve çevre kirliliği en belirgin sorunlardan ikisidir. Şehirlerin nüfusu arttıkça, uygun konut ihtiyacı da artmaktadır. Bu, şehir merkezlerinde ve çevresinde yoğun inşaat faaliyetlerini beraberinde getirmektedir (Yılmaz & Akın, 2019).

Konut eksikliğine cevap olarak yapılan plansız inşaatlar, sürdürülebilir olmaktan uzaklaşmakta ve çevresel etkiyi artırmaktadır. Şehir planlamasının eksikliği, arazi kullanımının etkin olmamasına neden olmakta, bu da doğal alanların yok olmasına ve su kaynaklarının kirlenmesine sebep olmaktadır (Demir, 2020).

Buna ek olarak, konut inşaatları sırasında kullanılan malzemeler ve enerji tüketimi, hava kirliliği ve sera gazı emisyonlarının artışına yol açmaktadır. Artan taşıma ihtiyacı, trafik yoğunluğunu da beraberinde getirerek hava kalitesini daha da düşürmektedir (Kara & Öztürk, 2018).

Konut eksikliği, özellikle büyük şehirlerde karmaşık bir sorundur ve çok sayıda değişkene bağlıdır. Yeterli konutun sağlanamaması, şehir merkezlerinde arsa fiyatlarının artmasına, kentsel yoksulluğun yayılmasına ve gecekondu gibi plansız yapılaşmanın artmasına neden olmaktadır (Sarı & Güven, 2021). Bu durum, kentsel alanların dengesiz büyümesini tetiklemekte ve sosyal çatışmalara zemin hazırlamaktadır (Çelik, 2019). Yeterli konut sağlanamamasının çözümü, kapsamlı bir şehir planlaması ve hükümet politikalarının bir araya getirilmesini gerektirmektedir. Devletin, uygun fiyatlı konut projeleri geliştirmesi ve özel sektörle iş birliği içinde olması, bu sorunu aşmada kritik öneme sahip olabilir (Köse & Uysal, 2020).

Çevre kirliliği, şehirleşmeyle doğrudan ilişkilidir. Artan nüfus ve endüstriyel faaliyetler, doğal kaynakların aşırı kullanılmasına, hava ve su kirliliğinin artmasına neden olmaktadır (Özer & Yalçın, 2018). Ayrıca, atık yönetiminin yetersiz olması, katı atıkların kontrolsüz bir şekilde doğaya bırakılmasına yol açabilmektedir (Tunç & Sel, 2019). Çevre kirliliğinin kontrol altına alınması, yalnızca teknolojik çözümlerle mümkün olmayıp, kamusal bilincin artırılması ve etkin yasal düzenlemelerin yapılması da gerekmektedir (Bayram & Demir, 2021). Yeşil teknolojilerin kullanımı, atık yönetiminin etkinleştirilmesi ve sürdürülebilir enerji

kaynaklarının teşviki gibi adımlar da çevre kirliliğinin önlenmesinde hayati öneme sahip olabilir (Gökçe & Tan, 2022).

Bu sorunların çözümü, sürdürülebilir şehir planlama ve inşaat tekniklerinin benimsenmesini gerektirir. Enerji verimli binalar, yeşil alanların artırılması ve toplu taşımanın teşviki gibi yöntemler, bu sorunların üstesinden gelmek için atılacak adımlar arasında olmalıdır (Eroğlu & Taş, 2017).

4.1.3. Sosyal Dengesizlik

Hızlı şehirleşme, sosyal dengesizliklere ve bölgesel farklılıklara neden olabilmektedir. Bu durum, sosyal uyum sorunlarına ve şehir içi yoksulluğa neden olabilir (Kaya & Yılmaz, 2018).

Şehirleşmenin hızla ilerlediği günümüzde sosyal dengesizlik, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir problem haline gelmiştir. Sosyal dengesizlik, şehirleşme sürecinde farklı sosyoekonomik gruplar arasında oluşan denge bozukluğunu ifade eder (Demir, 2018).

Sosyal dengesizlik, şehirleşme ile birlikte karmaşıklaşmıştır. Şehirlerdeki hızlı nüfus artışı, altyapının ve sosyal hizmetlerin yetersizliği, eğitim fırsatlarının eşitsiz dağılımı gibi etmenler, sosyal dengesizliğin ana nedenleri arasında sayılabilir (Yılmaz & Kaya, 2020). Sosyal dengesizlik, toplumsal bütünlük ve dayanışmanın zayıflamasına, suç oranlarının artmasına ve şehirlerin belirli bölgelerinde gettolaşmaya neden olabilmektedir (Kara, 2019). Ayrıca, şehir içindeki gelir dağılımındaki dengesizlikler, toplumsal huzursuzlukları da beraberinde getirebilmektedir (Öztürk, 2017).

Sosyal dengesizliğin üstesinden gelmek için, kapsayıcı ve sürdürülebilir kentsel gelişme planları oluşturulmalıdır (Demir, 2018). Eğitim ve sağlık hizmetlerinin eşit dağılımı, ulaşım imkanlarının artırılması, ekonomik fırsatların çeşitlendirilmesi gibi stratejiler, sosyal dengesizliği azaltmada etkili olabilir (Yılmaz & Kaya, 2020).

Türkiye, hızlı şehirleşme sürecine paralel olarak sosyal dengesizlik problemleri yaşayan ülkeler arasında yer almaktadır. Büyük şehirlerdeki hızlı nüfus artışı, yeterli altyapının olmaması, eğitim ve sağlık gibi sosyal hizmetlerin yetersizliği, sosyal dengesizliklerin artmasına neden olmaktadır (Aydın, 2021). Bu durum, şehirlerde gelir eşitsizliğinin yanı sıra, yaşam standardı, eğitim, sağlık ve istihdam imkanlarında da dengesizlikler yaratmaktadır (Güvenç & Işık, 2019). Özellikle iç göçler sonucunda büyük şehirlerde oluşan gecekondu bölgeleri, sosyal dengesizliğin somut bir göstergesidir (Taşan-Kok, 2018).

Türkiye'de Sosyal Dengesizliği Gidermek İçin Öneriler;

- **Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinin Eşit Dağılımı:** Şehirlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin daha eşit bir şekilde dağıtılması, sosyal dengesizliği azaltabilir (Aydın, 2021).
- **Ulaşım Altyapısının İyileştirilmesi:** Ulaşım imkanlarının geliştirilmesi, şehir içinde farklı bölgelere erişimi kolaylaştırarak sosyal dengesizlikleri azaltabilir (Güvenç & Işık, 2019).
- **Toplum Destekli Projeler:** Yerel yönetimlerin toplum destekli projelere yatırım yapması, sosyal dengesizliğin üzerine gidilmesine yardımcı olabilir (Taşan-Kok, 2018).
- **Ekonomik Fırsatların Çeşitlendirilmesi:** Farklı ekonomik ve sosyal gruplara yönelik fırsatların çeşitlendirilmesi, sosyal dengesizlikleri azaltmada etkili olabilir (Yılmaz & Kaya, 2020).

Türkiye'deki sosyal dengesizlik konusunda derinlemesine anlayış sunmak için, bazı şehirlerde yapılmış spesifik vaka incelemeleri de ele alınabilir.

Örneğin İstanbul, şehirleşme ve sosyal dengesizlik açısından öne çıkan bir örnektir. Kentteki hızlı nüfus artışı ve göç, bazı bölgelerde gecekondu oluşumuna neden olmuştur (Ergün & Herdem, 2015). Bu da eğitim, sağlık ve istihdam gibi alanlarda sosyal dengesizliklerin artmasına yol açmıştır. Çözüm olarak, sosyal konut projeleri ve ulaşım ağının iyileştirilmesi önerilmektedir (Kara, 2019).

Bir diğer örnekte, Ankara'da ilinde de sosyal dengesizlik belirgin bir sorundur. Kent planlamasındaki eksiklikler ve hızlı şehirleşme, sosyal dengesizliği artırmıştır (Özdemir & Aydın, 2016). Bu bağlamda, eğitim ve sağlık hizmetlerinin daha eşit bir şekilde dağıtılması gibi stratejiler geliştirilebilir (Taşan-Kok, 2018).

Sosyal dengesizlik, şehirleşme sürecinin karmaşık ve çok boyutlu bir sorunudur. Türkiye'deki büyük şehirlerde sosyal dengesizliğin nedenleri ve sonuçları hem genel olarak hem de spesifik vaka incelemeleri üzerinden anlaşılabilir. Çözümler, kapsayıcı kent planlaması, altyapının güçlendirilmesi, sosyal hizmetlerin eşit dağıtımı gibi çok boyutlu stratejiler gerektirir. Bu bağlamda, yerel yönetimlerin, merkezi hükümetin ve sivil toplumun iş birliği, sosyal dengesizliğin üstesinden gelmede kritik öneme sahiptir.

4.1.4. Kültürel Mirasın Korunamaması

Tarihî ve kültürel mirasın yeterince korunmaması, şehirlerin kimliğinin yitirilmesine neden olmaktadır. Bunun sonucunda, yerel halk arasında aidiyet duygusunun azalmasına rastlanmaktadır (Demirtaş, 2016).

Kültürel miras, bir topluluğun, grup ya da toplumun tarihini, kimliğini, değerlerini ve anlamını oluşturan maddi ve manevi değerlerin tümüdür. Şehirleşme sürecinde, kültürel mirasın korunamaması, kültürel kimliğin zarar görmesi ve toplumun tarihi bağlamının kaybolması anlamına gelmektedir (Yılmaz, 2015).

Türkiye'nin hızla büyüyen şehirlerinde, tarihi yapıların, eserlerin ve mekanların korunması zorlaşmaktadır. Özellikle, yeni yapıların inşa edilmesi ve altyapı gelişimi sırasında, tarihi sit alanlarının ve yapılarının zarar görmesi veya yıkılması sıkça karşılaşılan bir durumdur (Kaya, 2018). Bu, sadece tarihi değerlerin kaybı anlamına gelmez, aynı zamanda turizm gibi ekonomik etkilere de sahip olabilir.

Örnek olarak, İstanbul'da, bazı tarihi bölgelerde modern yapılaşma projeleri nedeniyle tarihi dokunun zarar gördüğü bilinmektedir (Gülersoy, 2016). Bu, şehrin tarihi kimliğine, karakterine ve turistik çekiciliğine zarar verebilir. Şehirleşme planlarında, kültürel mirasın korunması yalnızca estetik ya da romantik bir mesele değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir gereklilik olarak ele alınmalıdır (Öztürk, 2020).

Kültürel mirasın korunmasına yönelik etkin stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması, sürdürülebilir şehirleşmeyi desteklemek ve tarihi, kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmak için hayati öneme sahiptir. Bu, uygun yasal düzenlemeler, kültürel mirasın korunmasına yönelik politikalar ve toplumun bilinçlendirilmesi yoluyla mümkün olabilir (Doğan, 2017). Kültürel mirasın korunamaması, sadece tarihi yapılar ve mekanlar açısından bir sorun teşkil etmemekte, aynı zamanda geleneksel sanatlar, el sanatları, müzik, dans ve diğer somut olmayan kültürel unsurlar açısından da bir tehdit oluşturmaktadır (Demirtaş, 2019). Bu bağlamda, geleneksel mesleklerin yok olması ve yerel sanatların kaybolması, bir toplumun ruhunun ve kimliğinin parçası olan kültürel zenginliklerin de yitirilmesine neden olmaktadır (Acar, 2021). Şehirlerde modernleşme ve globalleşme ile birlikte yerel kültürel değerlerin yozlaşmasının önlenmesi gerekmektedir.

Kültürel mirasın korunmasında yasal düzenlemelerin yanı sıra, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve halkın aktif rol alması gerekmektedir (Taş, 2018). Eğitim programları aracılığıyla toplumun kültürel mirasa sahip çıkma bilincinin artırılması, bu mirasın korunmasında kilit bir rol oynamaktadır (Çelik, 2020).

Ayrıca, sürdürülebilir turizm anlayışı ile birleştiğinde, kültürel mirasın korunması ekonomik bir değere dönüşebilmekte ve yerel ekonomiye katkı sağlayabilmektedir (Ersoy, 2016). Şehir planlamada, kültürel mirasın korunmasına odaklanan yaklaşımların benimsenmesi hem toplumun sosyal yapısının güçlendirilmesine hem de ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir olmasına yardımcı olabilir (Balci, 2019). Şehirleşme sorunları bağlamında, kültürel mirasın korunamaması ciddi bir mesele olarak ele alınmalı ve multidisipliner bir yaklaşımla çözümlenmelidir. Türkiye'nin zengin kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğu, tüm toplumu kapsayan bir çaba gerektirmektedir.

Kültürel mirasın şehirleşme sürecinde korunamaması, sadece fiziksel yapıların ve somut kültürel öğelerin kaybı ile sınırlı değildir. Bu durum, aynı zamanda toplumun sosyal dokusuna, yerel kimliğe ve gelecek nesillerin kültürel bağlamına olan etkileri ile de derin bir anlam taşımaktadır (Karabulut, 2020).

Teknolojinin Rolü: Gelişen teknolojinin kültürel mirasın korunmasında önemli bir araç olabileceği unutulmamalıdır. Dijitalleşme sayesinde, tarihi eserlerin ve kültürel değerlerin 3D tarama ve modelleme gibi tekniklerle dijital ortama aktarılması, onların yok olma tehlikesine karşı korunmasını sağlayabilir (Yıldırım, 2018). Ayrıca, dijital platformlar aracılığıyla, kültürel mirasa erişimin demokratikleştirilmesi ve geniş kitlelere ulaştırılması mümkün olabilir (Aydın, 2021).

Sosyal Farkındalık ve Katılım: Kültürel mirasın korunması, sadece devlet veya yerel yönetimlerin sorumluluğu olarak görülmemeli, tüm toplumun katılımını gerektiren bir süreç olarak ele alınmalıdır (Koçak, 2017). Sosyal farkındalık kampanyaları, eğitim programları ve toplumun kültürel mirasa sahip çıkmasını teşvik eden projeler, bu bağlamda önemli bir rol oynayabilir (Uzun, 2019).

Entegre Yaklaşımlar: Kültürel mirasın korunmasında entegre bir yaklaşım benimsemek, yalnızca tarihi yapıların ve eserlerin değil, aynı zamanda yaşayan kültürlerin, dillerin, geleneklerin ve ritüellerin de korunmasını sağlayabilir (Türkmen, 2020). Bu, şehir

planlamasında, ekonomik kalkınma stratejilerinde ve eğitim politikalarında kültürel mirasın korunmasının bir öncelik olarak ele alınmasını gerektirir (Erdem, 2022).

Türkiye'nin zengin ve çeşitli kültürel mirası, şehirleşme sürecinde büyük bir tehlike altındadır. Kültürel mirasın korunması, sadece tarihi ve estetik bir değer olarak değil, aynı zamanda toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel gelişiminin ayrılmaz bir parçası olarak ele alınmalıdır. Çeşitli disiplinler arası yaklaşımların benimsenmesi, teknolojinin etkin kullanımı, toplumun aktif katılımı ve sürdürülebilir politikaların geliştirilmesi, bu önemli mirasın korunması için hayati öneme sahiptir.

Şehirleşme sürecinde kültürel mirasın korunmaması, şehir planlamasında kültürel faktörlerin yeterince dikkate alınmamasından kaynaklanabilir. Modern yapılaşma ve ticarileşme, tarihi yapıların ve bölgelerin zarar görmesine veya yok olmasına neden olabilir. Bu durum, şehrin sosyal dokusu üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir (Özdemir, 2018). Şehir planlamasında kültürel mirasın korunmasına yönelik politikaların uygulanması, şehirlerin kimliğini ve karakterini sürdürmelerine yardımcı olabilir (Yavuz, 2020).

Yasal Çerçeve ve Uygulama Sorunları: Türkiye'de kültürel mirasın korunmasına yönelik yasal çerçevenin varlığına rağmen, uygulamada karşılaşılan sorunlar koruma çabalarını zayıflatmaktadır (Gökçe, 2019). Yasaların etkin bir şekilde uygulanmaması veya yetersiz denetim, kültürel mirasın zarar görmesine yol açabilir (Aksoy, 2021).

Ekonomik Faktörler: Kültürel mirasın korunması, ekonomik kaynak gerektiren bir süreçtir. Restorasyon, bakım ve koruma faaliyetleri, devletin, yerel yönetimlerin ve özel sektörün finansal katkılarına gerektirir (Kara, 2017). Ekonomik kısıtlamalar, özellikle küçük ve ekonomik olarak zor durumdaki bölgelerde kültürel mirasın korunmasını zorlaştırabilir (Erol, 2022).

Toplumsal Değişim ve Kültürel Miras: Kültürel miras, dinamik bir yapıya sahiptir ve toplumsal değişimle etkileşim içindedir. Şehirleşme, toplumun sosyal ve kültürel yapısında değişimlere neden olurken, bu değişimlerin kültürel mirası nasıl etkilediği konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır (Dinçer, 2021).

Kültürel mirasın şehirleşme sürecinde korunamaması, karmaşık ve çok boyutlu bir sorundur. Bu sorunun çözümü, yasal düzenlemelerden finansal kaynaklara, eğitim ve farkındalık kampanyalarından teknolojik uygulamalara kadar bir dizi faktörü içermelidir.

4.1.5. Ekonomik Sorunlar

Hızlı kentleşme, ekonomik fırsatlar yaratsa da aynı zamanda yoksulluk ve gelir eşitsizliğini derinleştirebilmektedir. Erişimdeki dengesizlikler, sosyal huzursuzluğu artırabilmektedir (Çelik & Karadeniz, 2020).

Şehirleşmenin yarattığı ekonomik sorunlar, ülkemiz şehirlerinde gittikçe karmaşık bir hal almaktadır. Bu sorunlar şunları içermektedir:

- **İşsizlik:** Hızlı şehirleşme, işsizlik sorununu tetiklemektedir. Kırsal alanlardan kente göç eden kişilerin nitelikli iş bulma şansı düşük olabilmekte, bu da işsizlik oranlarını arttırmaktadır (Yüceer, 2015). Bu durum, özellikle genç nüfusta işsizlik sorununa yol açmaktadır (Öztürk, 2017).

- **Gelir Dağılımındaki Adaletsizlik:** Şehirleşme, gelir dağılımı dengesizliklerini de beraberinde getirmektedir. Büyük şehirlerde yaşayan yüksek gelirli kesim ile düşük gelirli kesim arasındaki fark giderek açılmaktadır (Kara, 2016).

- **Altyapı Yetersizliği:** Hızlı şehirleşme, altyapının ihtiyaca yetişememesine neden olmaktadır. Bu da ulaşım, enerji ve konut gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında sorunlara yol açabilmektedir (Tunç, 2018).

Yukarıda bahsedilen ekonomik sorunlara yönelik olarak; işsizliğe karşı mesleki eğitim programları, gelir dağılımı dengesizliklerine karşı sosyal destek mekanizmaları ve altyapı yetersizliğine karşı planlı kentleşme stratejileri geliştirilebilir (Demir, 2019).

- **Yüksek Yaşam Maliyeti:** Büyük şehirlerde artan yaşam maliyeti, ekonomik olarak düşük ve orta gelir grupları üzerinde baskı oluşturmaktadır. Konut, ulaşım ve temel ihtiyaç maddelerinin yüksek fiyatları, ailelerin ekonomik zorluklar yaşamasına sebep olmaktadır (Yılmaz & Akgün, 2020).

- **Kayıt Dışı Ekonomi:** Şehirleşme ile birlikte kayıt dışı ekonominin büyümesi de önemli bir sorundur. İlgili düzenlemelerin eksikliği, vergi gelirlerinde düşüşe ve ekonomik dengesizliklere yol açmaktadır (Erol & Karakaş, 2018).

- **Çevresel Maliyetler:** Hızlı şehirleşmenin ekonomi üzerindeki etkileri yalnızca sosyal ve finansal boyutlarla sınırlı değildir. Şehirleşme, aynı zamanda çevresel maliyetleri de beraberinde getirmektedir. Kirlilik ve doğal kaynakların aşırı kullanımı, uzun vadede ekonomiye zarar verebilmektedir (Çakır & Uysal, 2019).

Bu sorunlara karşı aşağıdaki stratejiler uygulanabilir:

- **Mesleki Eğitim Programları:** İşsizlikle mücadele etmek amacıyla, şehirlerde mesleki eğitim ve gelişim programları artırılmalıdır (Yılmaz & Akgün, 2020).
- **Sosyal Yardımlar:** Gelir dağılımı dengesizliğini azaltmak için sosyal yardım programları geliştirilmelidir (Kara, 2016).
- **Planlı Kentleşme:** Altyapı yetersizliğini önlemek, çevresel maliyetleri azaltmak ve yaşam maliyetini kontrol altına almak için planlı kentleşme stratejileri benimsenmelidir (Tunç, 2018).
- **Yasal Düzenlemeler:** Kayıt dışı ekonominin önlenmesi için yasal düzenlemeler ve denetimler artırılmalıdır (Erol & Karakaş, 2018).

Sektörel Dengesizlikler: Büyük şehirlerde bazı sektörlerin aşırı büyümesi, diğer sektörlerin göz ardı edilmesine yol açabilir. Bu, ekonomik dengesizliklerin ve belirli alanlarda yetenek eksikliğinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır (Doğan & Güven, 2021).

Gayrimenkul Spekülasyonları: Hızlı şehirleşme, gayrimenkul fiyatlarında artışa ve spekülasyonlara neden olabilmektedir. Bu da konut erişilebilirliğini zorlaştırmakta ve sosyo-ekonomik dengesizlikleri artırmaktadır (Aksoy & Temel, 2017).

Göç Sorunları: Şehirleşme, kırsal alanlardan kente göçü teşvik etmektedir. Bu göçler, şehirlerdeki iş imkanları ve yaşam koşullarının yeterince karşılanamamasına, kırsal alanlardaki iş gücü eksikliğine ve ekonomik dengesizliklere yol açabilmektedir (Sarı & Demir, 2019).

Bu ekonomik sorunlara yönelik çözümler aşağıda özetlenmiştir:

- **Sektörel Denge Politikaları:** Yetenek yönetimi ve sektörel teşvikler aracılığıyla ekonomik dengenin sağlanması (Doğan & Güven, 2021).
- **Gayrimenkul Regülasyonları:** Konut erişilebilirliğini artırmak amacıyla, gayrimenkul sektöründe etkin regülasyonlar oluşturulmalıdır (Aksoy & Temel, 2017).
- **Kırsal Kalkınma Programları:** Göç sorunlarını azaltmak için, kırsal kalkınma programları ve tarım sektörüne yönelik teşvikler sağlanmalıdır (Sarı & Demir, 2019).

Şehirleşmenin ekonomik sorunları, çok boyutlu ve karmaşık bir yapıya sahip olup, her bir sorun, kendi içinde çeşitli bileşenleri içermektedir. Detaylı bir anlayış geliştirmek için, yukarıda önerilen çözüm yollarının yanı sıra, yerel hükümetler, sivil toplum örgütleri ve özel sektörle

birlikte bütüncül ve sürdürülebilir politikaların oluşturulması gerekir. Bu, her şehrin kendine özgü ekonomik dinamiklerini anlamak ve özelleştirilmiş stratejiler oluşturmak anlamına gelir.

4.2. Kentsel Dönüşümün Sosyal ve Ekonomik Boyutları

Kentsel dönüşüm, şehirlerin yeniden yapılandırılmasını ve geliştirilmesini içerir. Bu süreç, sosyal ve ekonomik boyutlara sahip olup, kentsel yaşamın çeşitli yönlerini etkilemektedir (Yılmaz & Aksoy, 2015).

4.2.1. Sosyal Boyutlar

4.2.1.1. Topluluk Yapısı ve Sosyal Entegrasyon

Kentsel dönüşüm, mevcut topluluk yapılarını etkileyebilir. Bazı durumlarda, dönüşüm sosyal entegrasyonu güçlendirebilirken, diğerlerinde mevcut toplulukların dağılmasına neden olabilir (Özdemir, 2017).

4.2.1.2. Konut Hakkı ve Sosyal Adalet

Dönüşüm projeleri, uygun konut sağlama konusunda zorluklar oluşturabilir. Bu, sosyal adaletle ilgili sorunlara yol açabilir, çünkü düşük gelirli gruplar için uygun konut bulmak zorlaşabilir (Taşan-Kok, 2013).

4.2.2. Ekonomik Boyutlar

4.2.2.1. Ekonomik Büyüme ve Kalkınma

Kentsel dönüşüm, yeni iş imkanları yaratarak ve altyapıyı güncelleyerek ekonomik büyümeyi destekleyebilir (Kara & Demirtaş, 2018).

4.2.2.2. Maliyetler ve Finansman

Projelerin finansmanı, özellikle kamusal katılım söz konusu olduğunda karmaşık olabilir. Finansmanın yanlış yönetilmesi, ekonomik yükleri artırabilir (Yüceer, 2016).

Kentsel dönüşümün sosyal ve ekonomik boyutları karmaşık ve çok yönlüdür. Bu boyutlar, planlama ve uygulama aşamalarında dikkatle ele alınmalıdır, böylece kentsel dönüşüm, toplulukların ihtiyaçlarına hizmet edebilir ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlayabilir (Aydın, 2019).

4.2.3. Sosyal ve Ekonomik Etkileşim

Kentsel dönüşümün sosyal ve ekonomik boyutları birbirine yakından bağlantılıdır ve bu etkileşim bir dizi alanda ortaya çıkmaktadır.

4.2.3.1. İstihdam ve Eğitim

Kentsel dönüşüm, ekonomik fırsatların yaratılması yoluyla toplumun sosyal yapısını değiştirebilir. Yeni iş olanakları ve eğitim fırsatları, sosyal mobilitiyi artırabilir, ancak bu fırsatlara erişim eşit olmadığında sosyal dengesizlikleri de derinleştirebilir (Görer & Erkip, 2020).

4.2.3.2. Yerel Ekonomiler ve Sosyal Dokunulmazlık

Kentsel dönüşüm, yerel ekonomilerin yeniden şekillendirilmesi ile sonuçlanabilir. Bu, sosyal dokunulmazlığın değişimine yol açabilir, özellikle dönüşümün yerel kültür ve geleneklere duyarlı olmadığı durumlarda (Kuyucu & Ünsal, 2012).

4.2.3.3. Çevre ve Sürdürülebilirlik

Sosyal ve ekonomik boyutlar, çevresel sürdürülebilirlikle de etkileşime girebilir. Ekonomik büyüme ve kalkınma, çevre üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir, bu da toplumun genel refahını etkileyebilir (Demir & İnce, 2017).

4.2.4. Politika ve Uygulama Önerileri

Bu karmaşık etkileşimler, kentsel dönüşüm projelerinin tasarımında ve uygulanmasında dikkatli bir düşünmeyi gerektirir.

- **Katılımcı Planlama:** Toplulukların, kentsel dönüşüm projelerinde aktif bir rol oynamalarının sağlanması (Karpat, 2015).
- **Sürdürülebilirlik İlkeleri:** Ekonomik büyüme ile çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik arasında dengeli bir ilişkinin teşvik edilmesi (Sarıçam & Şahin, 2018).
- **Dengeli Finansman:** Projelerin ekonomik yüklerinin dikkatlice yönetilmesi ve finansmanın dengeli bir şekilde sağlanması (Öztürk & Şengül, 2019).

4.2.5. Örnek Vakalar ve Uygulama Stratejileri

Türkiye'deki kentsel dönüşüm projelerinin sosyal ve ekonomik boyutlarına yönelik özgün stratejiler ve örnek vakalar, projelerin nasıl uygulanabileceği konusunda içgörüler sunabilir.

4.2.5.1. Tarlabası- İstanbul

Tarlabası, kentsel dönüşümün sosyal boyutlarını anlamak için önemli bir örnektir. Dönüşüm projeleri, toplulukların parçalanmasına ve sosyal dengesizliklerin artmasına neden olmuştur (Bayraktar & Ekinci, 2016).

4.2.5.2. Kadıköy- İstanbul

Kadıköy'deki dönüşüm, katılımcı planlamanın bir örneği olarak gösterilebilir. Yerel yönetimlerin ve toplulukların iş birliği, daha dengeli ve sürdürülebilir bir kentsel gelişmeyi teşvik etmiştir (Çalışkan & Ertürk, 2020).

4.2.6. Geleceğe Yönelik Değerlendirme

Kentsel dönüşüm, sürekli bir süreç olup, sosyal ve ekonomik dinamiklere sürekli uyum sağlamalıdır.

- **Teknolojik Gelişmeler:** Gelecekte, teknolojinin kentsel dönüşümü şekillendireceği beklenmektedir. Akıllı şehir teknolojileri, daha verimli ve duyarlı bir kentsel planlama sağlayabilir (Yıldız & Temur, 2021).

- **Küresel Ekonomik Dinamikler:** Küreselleşme ve ekonomik değişimler, kentsel dönüşüm projelerinin nasıl tasarlanacağını ve finanse edileceğini etkileyebilir (Türel & Güzel, 2019).

- **Klima Değişiklikleri ve Çevresel Sorunlar:** İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, gelecekteki dönüşüm projelerinin anahtar unsurları olacak gibi görünmektedir (Karabulut & Ünal, 2018).

4.3. Kentsel Dönüşüm Süreçlerinde Ortaya Çıkan Sosyal Dengesizlikler ve Çözüm Önerileri

Kentsel dönüşüm, şehirlerin gelişimini ve dönüşümünü sağlamak amacıyla yapılan önemli bir süreçtir. Ancak, bu süreçlerin planlanması ve uygulanması aşamasında bir dizi

sosyal dengesizlik ortaya çıkmaktadır. Bunlar arasında ekonomik dengesizlikler, sosyal adaletsizlikler, kültürel çeşitliliğin kaybı ve sosyal dışlama gibi konular bulunmaktadır.

Kentsel Dönüşüm ve Ekonomik Dengesizlikler: Kentsel dönüşüm projeleri, özellikle düşük gelirli toplulukları etkileyebilmektedir. Düşük gelirli ailelerin yaşadığı bölgelerdeki gayrimenkul fiyatlarının yükselmesi, bu ailelerin o bölgeleri terk etmesine neden olabilmektedir (Yılmaz, 2016).

✓ **Çözüm Önerisi:** Bu dengesizliği gidermek adına, kentsel dönüşüm projelerinde sosyal konut politikaları benimsemek ve düşük gelirli topluluklara uygun konut imkanları sağlamak önem taşımaktadır (Öztürk, 2018).

Sosyal Adaletsizlikler: Kentsel dönüşüm süreçleri, bazı durumlarda sosyal adaletsizliğe yol açabilmektedir. Yerel halkın istek ve ihtiyaçlarına yeterince önem verilmemesi, onların yaşam tarzlarının ve kültürlerinin göz ardı edilmesi, bu tür adaletsizliklere neden olabilir (Demir, 2019).

✓ **Çözüm Önerisi:** Kentsel dönüşüm projelerinde yerel halkın ihtiyaçlarını ve isteklerini dikkate almak, katılımcı bir planlama süreci benimsemek bu sorunları gidermeye yardımcı olabilir (Kara, 2020).

Kültürel Çeşitliliğin Kaybı: Kentsel dönüşüm, bazı durumlarda kültürel çeşitliliğin kaybına neden olabilir. Tarihi yapıların yıkılması ve yerel kültürün silinmesi, şehrin kimliğinin ve çeşitliliğinin kaybına yol açabilir (Çelik, 2017).

✓ **Çözüm Önerisi:** Kültürel mirası korumak ve yerel kimliği desteklemek, kentsel dönüşüm sürecinin daha duyarlı ve sürdürülebilir olmasını sağlayabilir (Gökçe, 2021).

Sosyal Dışlama Sorunları: Kentsel dönüşüm projelerinin planlanması ve uygulanması sırasında, bazı toplulukların sosyal dışlama ile karşı karşıya kalması yaygın bir durumdur. Bu, ekonomik ve kültürel faktörlere bağlı olarak gerçekleşebilir ve toplulukların şehirdeki yeni dönüşümlere uyum sağlamalarını zorlaştırabilir (Tosun, 2015).

✓ **Çözüm Önerisi:** Sosyal dışlamayı önlemek için, farklı sosyal grupların ihtiyaçlarını anlamaya yönelik kapsayıcı politikalar geliştirmek, toplulukları dönüşüm süreçlerine dahil etmek gereklidir (Akın, 2019).

Altyapı ve Servislerin Eşit Dağılımı: Kentsel dönüşüm süreçlerinde altyapı ve hizmetlerin eşit dağılımı da büyük bir sorun olabilir. Bazı bölgelerin diğerlerine göre daha az kaynağa sahip olması, şehir içinde sosyal ve ekonomik dengesizliklere yol açabilir (Erdem, 2020).

✓ **Çözüm Önerisi:** Bu dengesizliği gidermek adına, altyapı ve hizmetlerin tüm bölgelere eşit şekilde dağıtılması ve buna yönelik politikaların oluşturulması önem taşır (Karagöz, 2021).

Yeşil Alanların Yok Olması: Kentsel dönüşüm sürecinde, yoğun inşaat faaliyetleri yeşil alanların kaybına neden olabilir. Bu durum, şehrin ekolojik dengesini bozabilir ve halkın yaşam kalitesini düşürebilir (Özden, 2017).

✓ **Çözüm Önerisi:** Yeşil alanları korumak ve yeni yeşil alanlar oluşturmak, ekolojik dengenin sağlanması ve yaşam kalitesinin artırılması açısından kritik öneme sahiptir (İnce, 2018).

Kentsel dönüşüm süreçlerinde ortaya çıkan sosyal dengesizlikler, dikkatli planlama ve yerel halkın ihtiyaçlarının dikkate alınmasıyla, multidisipliner bir yaklaşım ile giderilebilir. İnsan merkezli, katılımcı ve sürdürülebilir bir kentsel dönüşüm anlayışı benimsemek, bu dengesizlikleri ortadan kaldırabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ŞEHİR HAFIZASININ KORUNMASI

Şehirler, geçmişten günümüze kadar uzanan zengin tarihi ve kültürel miraslarıyla toplumların kimliklerini ve hafızalarını taşıyan yaşayan mekânlar olarak değer taşır. Ancak günümüzde, hızlı nüfus artışı, şehirleşme ve kentsel dönüşüm gibi süreçler, şehirlerin fiziksel ve sosyal yapılarında köklü değişimlere neden olmaktadır. Bu değişimler, şehir hafızasının yok olmasına ve kültürel kimliğin yitirilmesine yol açabilir. Bu bağlamda, şehirleşmenin getirdiği mekânsal dönüşümlerde, şehir hafızasının korunması ve yarımlar için taşınması önemli bir sorumluluk ve hedef olarak ortaya çıkmaktadır. Şehir hafızası, geçmişten gelen kültürel, sosyal ve tarihi mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan önemli bir unsurdur. Şehirlerdeki anıtlar, tarihi yapılar, sokaklar, meydanlar ve kültürel etkinlikler, şehir hafızasının temel taşlarıdır. Bu unsurlar, geçmişte yaşanan olayları, toplumsal ilişkileri ve yaşam tarzlarını yansıtarak bir şehrin kimliğini oluşturur. Ancak kentsel dönüşüm süreçlerinde, bu unsurların yerini modern yapılar ve mekânlar alabilir, böylece şehir hafızası tehlikeye girebilir. Şehir hafızasının korunması ve yarımlar için taşınması, sadece mekânsal değil aynı zamanda toplumsal bir çaba gerektirir. Bu çaba, toplumun tüm kesimlerini kapsamalı ve ortak bir anlayışa dayanmalıdır. İlk adım olarak, şehir hafızasının önemini farkındalığının artırılması ve toplumun bu mirasa sahip çıkması gereklidir. Bu bağlamda, yerel halkın katılımıyla düzenlenecek etkinlikler, sergiler ve kültürel etkinlikler, şehir hafızasının önemini vurgulamada etkili olacaktır. Kentsel dönüşüm projelerinde, şehir hafızasının korunması için özel tedbirler alınmalıdır. Tarihi yapılar ve anıtlar, restore edilerek ve koruma altına alınarak şehir hafızasının canlı tutulması sağlanabilir. Modern mimari ile tarihi dokunun uyumlu bir şekilde bir araya getirilmesi, gelecek nesillere geçmişin birer hatırası olarak aktarılmasını mümkün kılar. Şehir hafızasının korunmasında teknolojik imkanlardan da yararlanılabilir. Sanal müzeler ve dijital arşivler, şehrin geçmişine ve kültürel mirasına erişimi kolaylaştırarak hafızanın korunmasına katkı sağlar. Ayrıca, halkın katılımını artırmak için dijital platformlarda interaktif içerikler oluşturulabilir. Kentsel dönüşüm süreçlerinde yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının rolü büyüktür. Şehir hafızasının korunması için politika ve planlamalarda şehirleşme ve dönüşümün yanı sıra kültürel ve tarihi değerlerin gözetilmesi gereklidir. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate alan katılımcı planlama süreçleriyle, şehir hafızasının korunması ve geleceğe taşınması mümkün olacaktır.

Genel itibariyle, kentsel dönüşüm süreçlerinde şehir hafızasının korunması ve yarınlar için taşınması, şehirlerin kimliğinin ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasını sağlar. Bu süreçte toplumsal katılım, politika ve planlamalarda kültürel değerlerin öncelenmesi, teknolojik imkanlardan yararlanma ve yerel yönetimlerin aktif rolü büyük öneme sahiptir. Ancak, şehir hafızasının korunması ve geleceğe taşınması için sürekli çaba gerektiğini unutmamalı ve bu alanda yapılan çalışmaların devamlılığını sağlamalıyız. Böylece, kentlerimiz hem geçmişten gelen değerlerini yaşatırken hem de çağdaşlıkla bir arada var olabilecek, kimliklerini ve hafızalarını koruyarak yarınlara taşıyabileceklerdir.

5.1. Şehir Hafızasının Tanımı ve Önemi

5. 1.1. Şehir Hafızasının Tanımı

Şehir hafızası, bir şehrin geçmişten günümüze kadar uzanan tarihi, kültürel ve sosyal mirasının bütünüdür. Şehirler, binlerce yıllık birikimleri ve geçmişte yaşanan olayları belleğinde taşıyan yaşayan organizmalardır. Bu bellek, fiziksel mekânlarda ve yapılarında, kültürel değerlerinde, sosyal ilişkilerinde ve yaşam tarzlarında kendini gösterir. Şehir hafızası, şehrin kimliğini ve karakterini oluşturan en önemli unsurlardan biridir ve o şehre özgüdür. Şehir hafızası, geçmişten gelen mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlar. Geçmişte yaşanan olaylar, kültürel etkinlikler, mimari yapılar, anıtlar, sokaklar ve meydanlar gibi unsurlar, şehir hafızasının temel taşlarıdır. Bu unsurlar, şehrin geçmişte nasıl bir yaşam sürdürdüğüne, kültürel kimliğine, değerlerine ve sosyal ilişkilerine dair ipuçları taşır. Şehir hafızası, toplumun geçmişle bağını güçlendirir ve kimlik bilincinin oluşmasına katkı sağlar.

5. 1.2. Şehir Hafızasının Önemi

Şehir hafızası, bir şehrin geçmişini, kültürünü, tarihini, sanatsal ve mimari mirasını içeren zengin bir bellektir. Bu bellek, şehrin geçmişteki yaşantısını, olaylarını ve toplumunun tarihini kuşaktan kuşağa aktarırken, şehrin kimliğini ve karakterini de belirler. Şehir hafızası, fiziksel mekânların yanı sıra toplumun belleğinde de yaşar ve şehir sakinlerinin anıları, hatıraları ve kültürel birikimleri aracılığıyla güçlenir. Şehir hafızasının korunması, toplumsal ve kültürel değerlerin devamlılığını sağlar. Şehirler, insanların sosyal ve kültürel etkileşimlerinin merkezleridir. Bu etkileşimler, şehirlerin mekânlarında ve yapılarında kodlanır ve zamanla şehir hafızasını oluşturur. Geçmişte yaşanan olaylar, sosyal ilişkiler, gelenekler, görenekler ve sanatsal ifadeler şehir hafızasının temel yapı taşlarıdır. Bu nedenle, şehir hafızasının korunması, toplumun sosyal ve kültürel kimliğinin devamlılığını sağlar ve geleceğe

taşınmasını mümkün kılar. Şehir hafızasının önemi, toplumun ortak geçmişine ve birlik duygusuna vurgu yapmasıdır. Geçmişin hatırlanması, ortak belleğin oluşmasına katkı sağlar ve toplumu bir arada tutar. Şehir hafızasının korunması, toplumun tarihine sahip çıkması ve paylaşması için önemli bir adımdır. Bu sayede toplumun birlik ve dayanışma duygusu güçlenir. Ayrıca, şehir hafızasının korunması turizm açısından da büyük bir öneme sahiptir. Bir şehirdeki tarihi ve kültürel miras, turistlerin ilgisini çeken ve ziyaretçi akınına uğrayan yerlerdir. Şehir hafızasının canlı tutulması, turizm sektörünün gelişmesine ve ekonomik kazanımların artmasına katkı sağlar. Turizm gelirleri, şehir ekonomisine katkıda bulunarak sosyal ve ekonomik refahın artmasını sağlar. Şehir hafızasının korunması aynı zamanda mekânsal ve mimari kimliğin sağlanmasına da yardımcı olur. Tarihi yapıların ve mimari mirasın korunması, bir şehre özgü mimari dokunun ve kimliğin devamlılığını sağlar. Geleneksel mimari öğelerin korunması, bir şehrin mekânsal kimliğinin ve karakterinin devamlılığını vurgular. Bu da şehirlerin sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda kültürel ve mimari açıdan da ayırt edici olmalarını sağlar. Şehir hafızasının korunması, geçmişteki deneyimlerin, başarıların ve başarısızlıkların gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlar. Geçmişte yapılan hatalardan ders almak ve başarıları gelecekte tekrarlamak için şehir hafızasının canlı tutulması önemlidir. Geleceğe taşınan şehir hafızası, toplumun köklerine ve kimliğine bağlılığını güçlendirir. Şehir hafızası bir şehrin tarihini, kültürünü, kimliğini ve mirasını temsil eden hayati bir bileşendir. Şehir hafızasının korunması, şehirlerin sosyal ve kültürel değerlerinin geleceğe taşınmasını ve şehirlerin kimliklerinin devamlılığını sağlar. Bu nedenle, şehir planlaması, kentsel dönüşüm ve şehirleşme süreçlerinde şehir hafızasının önemi gözlemlenmeli ve koruma çabalarına öncelik verilmelidir. Böylece, şehirlerimiz hem geçmişleriyle bağlarını güçlendirecek hem de çağdaşlıkla uyumlu şekilde gelişmeye devam edecektir. Şehir hafızasının önemi şu şekilde özetlenebilir:

Kültürel Kimlik ve Bağlamın Devamlılığı: Şehir hafızası, bir şehrin kültürel kimliğini oluşturan temel unsurlardan biridir. Bir şehrin kültürel kimliği, o şehirde yaşayan toplumun tarihini, geleneklerini, göreneklerini, sanatsal ve mimari mirasını içerir. Geçmişte yaşanan olaylar, toplumun etkinlikleri ve sanatsal ifadeler, şehrin kültürel bağlamının temel yapı taşlarını oluşturur. Şehirlerin kültürel kimliği, toplumun ortak belleğinde ve şehir hafızasında saklanır. Geçmişte yaşananlar, bir şehrin kimliğini ve karakterini belirlerken, kültürel miras da bu kimliği besleyen önemli bir unsurdur. Şehir hafızasının canlı tutulması, kültürel bağlamın devamlılığını sağlayarak şehirlerin kimliklerinin geleceğe taşınmasını mümkün kılar. Bir şehrin kültürel kimliği, toplumun değerlerini ve inançlarını yansıtır. Geçmişte yaşanan olaylar ve

gelenekler, toplumun tarihine ve kültürel birikimine vurgu yapar. Bu vurgu, toplumun ortak bir bellek oluşturmaya ve birbirleriyle bağlantı kurmasına yardımcı olur. Şehir hafızasının korunması, bu kültürel kimliğin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlar ve toplumun değerlerini ve inançlarını devamlı kılar. Şehir hafızasının canlı tutulması, kültürel bağlamın korunmasını ve zenginleşmesini sağlar. Geçmişte yaşanan olaylar ve sanatsal ifadeler, şehirlerin kültürel bağlamını oluşturur ve birbirleriyle bağlantı kurar. Bu bağlamın korunması, şehirlerin kimliklerinin ve kültürel miraslarının devamlılığını vurgular. Aynı zamanda, kültürel bağlamın canlı tutulması, toplumun kimliğini ve bağını güçlendirir. Şehirlerin kültürel kimliği, turistler ve ziyaretçiler için de büyük bir çekicilik kaynağıdır. Tarihi ve kültürel mekânlar, turistlerin ilgisini çeker ve şehrin turizm potansiyelini artırır. Şehir hafızasının korunması, turizm sektörünün canlanmasına ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlar. Aynı zamanda, turizm gelirleri, şehirlerin kültürel mirasının korunmasına ve geliştirilmesine de kaynak sağlar. Kültürel kimliğin ve bağlamın devamlılığının korunması, şehirlerin sürdürülebilirliği için önemlidir. Şehirler, kentsel dönüşüm ve modernleşme süreçleriyle sürekli olarak değişime uğrarlar. Ancak bu süreçlerde, şehir hafızasının ve kültürel kimliğin korunması da gözetilmelidir. Böylece, şehirlerin tarihsel ve kültürel değerleri sürdürülerek, gelecek nesillere zengin bir miras aktarılabilir.

Toplumsal Kimlik ve Bağın Güçlenmesi: şehir hafızasının toplumsal kimliğin güçlenmesi üzerindeki etkisini araştırabiliriz. Şehirler, tarih boyunca insan topluluklarının yerleşik yaşam alanları olmuştur ve bu nedenle birçok farklı kültürel, tarihi ve sosyal katmana ev sahipliği yapmaktadır. Bu katmanlar şehir hafızasını oluşturur ve toplumsal kimlik bağlarının güçlenmesine katkıda bulunur. Öncelikle, şehir hafızasının geçmişle bağlantı kurma yeteneği üzerinde durmalıyız. Şehirler, bellek mekanizmalarının en önemli ifadelerinden birini oluşturur. Ernest Renan'ın dediği gibi, "Belli bir zamanda belli bir yerde yaşama isteği" toplumsal kimlik bağlarının güçlenmesinde önemli bir rol oynar. Şehirlerdeki anıtlar, tarihi yapılar, müzeler ve diğer kültürel mekanlar, geçmiş hakkında bilgi sahibi olma ve geçmişe bağlanma imkânı sağlar. Bu nedenle, şehir hafızasının korunması ve düzenli bir şekilde sunulması, toplumsal kimlik bağlarının güçlenmesinde kritik bir rol oynar. Şehir hafızasının toplumsal kimlik bağlarına olan etkisinin belirlenmesinde araştırmalar önemli bir kaynak olabilir. Örneğin, Clarke ve Davis (2006), Belçika'nın Brugge şehrindeki tarihi alanların korunmasının, yerel halkın toplumsal kimlik bağlarını güçlendirdiğini göstermektedir. Araştırmaya göre, bu tarihi alanlar, toplulukta birlik duygusu ve yerel halkın ortak bir geçmişe olan bağlılığını artırarak toplumsal kimlik bağlarını desteklemektedir. Bununla birlikte, şehir

hafızasının korunması ve kullanılmasının toplumsal kimlik bağlarının güçlenmesine nasıl katkıda bulunduğunu anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Diğer etkileyici çalışmalardan biri, Fransız sosyolog Maurice Halbwachs'ın "Toplumsal Hafızanın İnşası" adlı eseridir. Halbwachs, toplumun kolektif hafızasına dayanan toplumsal kimlik bağlarının inşa edildiğini savunmuştur. Ona göre, şehirlerdeki tarihi ve kültürel miras, toplumun ortak bir tarih ve kimlik duygusu oluşturmasında önemli bir role sahiptir. Bu konuda yapılan araştırmaların yanı sıra, birçok örnekte şehir hafızasının toplumsal kimlik bağlarını güçlendiren projeler bulunmaktadır. Örneğin, İstanbul'daki Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Sultanahmet Camii gibi tarihi ve kültürel mekanlar, şehir hafızasının korunması ve toplumsal kimlik bağlarının güçlendirilmesi için önemli birer simgedir. Bu mekanlardaki restorasyon çalışmaları ve turistik faaliyetler, yerli ve yabancı turistlerin bu mekanlarla olan bağlarını güçlendirerek toplumsal kimlik bağlarının oluşturulmasına katkıda bulunur. Şehir hafızasının toplumsal kimlik bağlarına olan etkisi oldukça önemlidir. Geçmişin korunması ve topluma aktarılması, toplumun kolektif hafızasının güçlenmesine ve ortak bir geçmişe olan bağlılığın artmasına yardımcı olur. Bu nedenle, tarihi ve kültürel mirasın korunması, şehir hafızasının sürdürülmesi ve toplumsal kimlik bağlarının güçlenmesi için gereklidir.

Turizm ve Ekonomik Potansiyelin Artırılması: Şehirlerdeki tarihi ve kültürel mirasın turizm açısından potansiyelini artırmak, şehir hafızasının korunması ve turizm sektörünün gelişmesi için büyük önem taşır. Tarihi ve kültürel miras, bir şehrin geçmişini ve kültürel kimliğini yansıtır ve ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunar. Bu deneyimler, turistlerin ilgisini çeker ve şehirler için önemli bir ekonomik kazanç kaynağı haline gelir. Birçok araştırmaya göre, şehirlerdeki tarihi ve kültürel mirasın korunması ve düzenlenmesi, turizm sektörünün gelişmesini tetikler. Örneğin, Avusturya'nın başkenti Viyana, tarihi ve kültürel mirasının korunmasına büyük önem verir. Bu durum, şehrin turistik cazibeyi artırırken, turizm sektöründe istihdamı ve ekonomik katkıyı da artırır. Aynı şekilde, İtalya'nın Floransa şehri, tarihi merkezi ve ünlü sanat eserleri ile dünya çapında bir turistik cazibe merkezi haline gelmiştir. Bu sayede şehir, turizmden elde ettiği gelirle ekonomisini güçlendirmiştir. Şehir hafızasının korunması, tarihi ve kültürel mirasın turizm açısından değerini artırır. Bu, şehirlerin tarihine ve kültürel kimliğine sahip çıkmasını sağlar ve bu da turistlerin ilgisini çeker. Örneğin, Romanya'nın başkenti Bükreş, tarihi mirasının restorasyonu ve korunması için çaba sarf ederek turizm sektöründe büyük bir artış yaşamıştır. Buna ek olarak, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan şehirler, turistlerin ilgisini çeken önemli destinasyonlar haline gelmiştir. Bu da turizm sektörünün büyümesine ve ekonomik kazanımların artmasına katkı sağlamaktadır. Ancak, şehir

hafızasının korunması ve turizm açısından ekonomik potansiyelin artırılması bazı zorluklarla da karşı karşıya kalabilir. Bunlardan biri, turizmin yoğunluğuyla birlikte çevresel tahribattır. Turizm, doğal ve kültürel çevre üzerinde baskı ile sonuçlanabilir. Bu nedenle, şehirlerin sürdürülebilir turizm politikalarına odaklanması önemlidir. Ayrıca, bazı şehirlerde turizme bağımlılık, diğer sektörlerin ihmal edilmesine yol açabilir. Bu durum, ekonomik açıdan dengesizliklere ve istihdam kaybına neden olabilir. Bu nedenle, şehirlerin sürdürülebilir kalkınma stratejileri ve farklı endüstrilere yatırım yapması önemlidir. Şehirlerdeki tarihi ve kültürel mirasın turizm açısından potansiyelini artırmak, şehir hafızasının korunması ve turizm sektörünün gelişmesi için büyük önem taşır. Tarihi mirasın korunması, turizm açısından ekonomik kazanımları artırırken, aynı zamanda şehirlerin kültürel kimliğini ve toplumsal bağlarını güçlendirir. Ancak, bu süreçte turizmin çevresel ve ekonomik etkilerini dikkate almak ve sürdürülebilir turizm politikaları benimsemek önemlidir.

Mekânsal ve Mimari Kimliğin Sağlanması: Şehir hafızası, fiziksel kimlikle önemli bir ilişkiye sahiptir ve bu kimliğin sağlanması, mekânsal ve mimari kimlik üzerinde büyük etkisi vardır. Mekânlar ve mimari yapılar, bir şehrin karakterini ve özünü yansıtan önemli unsurlardır. Bu nedenle, tarihi yapıların korunması ve geleneksel mimarinin canlı tutulması, bir şehrin mekânsal kimliğini korumasına ve güçlendirmesine yardımcı olur. Mekânsal ve mimari kimliğin sağlanmasında şehir hafızası önemli bir role sahiptir. Bir şehirde bulunan tarihi yapılar, geçmişin izlerini taşır ve yerel halkın ve turistlerin şehir ile duygusal bir bağ kurmasını sağlar. Bu yapılar, şehrin geçmişini hatırlatır ve şehir hafızasının korunmasında kritik bir rol oynar. Örneğin, Paris'in simgesi olan Eiffel Kulesi, şehrin kültürel ve tarihi kimliğinin bir sembolüdür ve turistlerin ziyaretçilerin şehirle ilişki kurmasını sağlar. Geleneksel mimarinin canlı tutulması da mekânsal kimliğin sağlanmasında önemli bir etkidir. Geleneksel mimari, bir şehrin estetik değerleri, yerel kültürü ve tarihini yansıtan bir unsurdur. Tarihi yapıların korunması ve geleneksel mimarinin sürdürülmesi, bir şehrin orijinal mekânsal kimliğini korumasını sağlar. Örneğin, İtalya'nın Venedik şehri, tarihi Venedik stilinde yapılmış kanallar, köprüler ve yapılarla ünlüdür. Bu mimari tarz, şehrin benzersiz ve tanınabilir bir kimliğe sahip olmasını sağlar. Mekânsal ve mimari kimliğin sağlanması, bir şehrin sürdürülebilir kalkınması açısından da önemlidir. Turizm sektörü, mekânsal ve mimari kimliği olan şehirlerin cazibesini artırır ve ekonomik kazanımları destekler. Turistler, benzersiz ve tanınabilir mekânlar ve mimari yapılarla bir şehirle bağ kurmayı tercih ederler. Bu nedenle, tarihi yapıların korunması ve geleneksel mimarinin sürdürülmesi, turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlar ve ekonomik fırsatlar sunar. Ancak, mekânsal ve mimari kimliğin sağlanması bazı zorluklarla karşılaşabilir.

Modernizasyon, kentsel gelişme ve değişen ihtiyaçlar, yerel kimlikleri ve mimari mirası tehdit edebilir. Şehirlerin, mekânsal kimliklerini korumak ve değerlendirmek için sürdürülebilir kentsel planlama ve koruma stratejilerine ihtiyaç duyması kaçınılmazdır. Mekânsal ve mimari kimliğin sağlanması, şehir hafızasının korunması ve güçlendirilmesine bağlıdır. Tarihi yapıların korunması ve geleneksel mimarinin canlı tutulması, bir şehrin mekânsal kimliğinin korunmasına ve belirginleşmesine yardımcı olur. Bu kimlik, yerel halkın ve turistlerin şehirle duygusal bir bağ kurmasını sağlar ve turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlar. Ancak, bu süreçte sürdürülebilir kentsel planlama ve koruma stratejilerine dikkat etmek önemlidir.

Geleceğe Geçmişin Mirasının Taşınması: Şehir hafızası, geçmişte yaşanan deneyimlerin, başarılarını ve başarısızlıklarını gelecek kuşaklara aktarmada önemli bir role sahiptir. Bu mirasın taşınması, gelecekteki kuşakların tarihlerini ve kültürel miraslarını anlamalarına yardımcı olur. Şehirler, tarih boyunca değişimlere maruz kalmış ve farklı olaylara şahitlik etmiştir. Şehir hafızası, bu olayları korur ve gelecekteki kuşaklara aktarır. Geçmişin mirasının geleceğe taşınmasının önemli bir yönü, tarihsel bilincin ve kimliğin korunmasıdır. Bir şehrin tarihinden gelen deneyimler, yerel halkın ve toplumun kimliğini oluşturur. Gelecekteki kuşaklar, geçmişte yaşanan olayları ve bu olayların toplumsal etkilerini anlayarak kendilerinin nereden geldiklerini ve kendi kimliklerini daha iyi kavrarlar. Bu, bir toplumun sürekliliğini ve bağını sağlayarak toplumsal bir bütünlük oluşturur. Şehirlerde bulunan tarihi ve kültürel miraslar, bir toplumun geçmişteki başarılarını ve başarısızlıklarını yansıtır. Bu mirasın geleceğe taşınması, gelecek kuşakların bu deneyimlerden ders çıkarmasına yardımcı olur. Tarihi binalar, anıtlar, müzeler ve diğer miras alanları, bu deneyimleri görsel ve fiziksel olarak aktarır. Geçmişteki başarılar ve başarısızlıklar, geleceğe ilham verir ve gelecek kuşaklara başarıyı teşvik ederken, hatalardan ders çıkarmalarını sağlar. Geleceğe taşınan miras, yeni nesillerin kültürel değerleri anlamasına da yardımcı olur. Şehirlerdeki gelenekler, el sanatları, festivaller ve folklorik unsurlar gibi kültürel miraslar, toplumun benzersizliğini ve zenginliğini yansıtır. Gelecek kuşaklar, bu kültürel mirasları keşfederek ve deneyimleyerek kendi kültürel kimliklerini güçlendirirler. Bu da yaratıcılığın ve kültürel çeşitliliğin teşvik edilmesine katkı sağlar. Geleceğe taşınan geçmişin mirası ayrıca inovasyon ve ilerleme için de önemlidir. Geçmişteki deneyimler, gelecekteki kuşaklara daha iyi bir anlayış sunar ve yeni fikirlerin geliştirilmesine katkı sağlar. Başarılarından öğrenilen dersler, gelecekteki inovasyon ve gelişmenin temelini oluştururken, başarısızlıklar ise tekrarlanmasını önler. Geçmişin mirası, gelecekteki kuşakların ilerlemesi ve gelişmesi için bir rehber görevi görür. Şehir hafızası, geçmişte yaşanan deneyimlerin, başarıların ve başarısızlıkların gelecek kuşaklara

aktarılmasında önemli bir rol oynar. Bu mirasın taşınması, gelecekteki kuşakların tarihlerini ve kültürel miraslarını anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, tarihsel bilinç ve kimliği korur, kültürel değerleri anlamalarını sağlar ve inovasyon ve ilerleme için temel oluşturur. Geçmişin mirası, bir toplumun sürekliliğini ve bağını sağlayarak toplumsal bir bütünlük oluşturur.

5.1.3. Kültürel Miras ve Kimlik

Kültürel miras¹⁸ ve kimlik¹⁹, şehir hafızasının temel unsurlarından biridir. Bir şehirdeki kültürel miras, o şehrin kimliğini şekillendirir ve geçmişten gelen değerleri, gelenekleri ve

¹⁸ **Kültürel miras:** Kültürel miras, insanlık tarihindeki geçmiş nesillerden günümüze taşınan ve toplumların kimliğini, değerlerini, inançlarını ve geleneklerini yansıtan zengin bir mirastır. Kültürel miras, bir toplumun geçmişte yaşamış olan insanların fiziksel ve ruhsal ürünlerini içerir ve onların deneyimlerini günümüze aktarır. Bu miras, bir toplumun kimliğini belirleyen, onun hafızasını canlı tutan ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken önemli bir varlıktır. Kültürel miras, fiziksel ve somut varlıklardan, somut olmayan ve soyut unsurlara kadar geniş bir yelpazede yer alır. Bunlar arasında tarihi binalar, anıtlar, arkeolojik sit alanları, müzeler, el sanatları, folklorik gelenekler, dil, müzik, dans, geleneksel kıyafetler, dini ritüeller, mitoloji, efsaneler, masallar ve diğer kültürel ifadeler bulunmaktadır. Her biri, bir toplumun kolektif hafızasında önemli bir yere sahiptir. Kültürel miras, bir toplumun geçmişini anlamak ve korumak için önemlidir. Geçmişteki olaylar, gelenekler ve değerler, kültürel mirasın temelini oluşturur. Bu miras, toplumun kimliğini belirleyen unsurları içerdiği için toplumun ortak bir hafızası olarak işlev görür. Kültürel miras, bir toplumun kim olduğunu, nereden geldiğini ve nereye gittiğini anlamak için birer ipucu sunar. Kültürel mirasın korunması, bir toplumun tarihine ve kültürel kimliğine sahip çıkması için önemlidir. Bu mirasın korunması, gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlar ve onların da geçmişlerini anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, kültürel mirasın korunması, toplumun özgünlüğünü ve çeşitliliğini vurgular. Her toplumun kendine özgü bir kültürel mirası bulunur ve bu mirasın korunması, toplumsal çeşitliliği zenginleştirir. Kültürel mirasın korunması aynı zamanda turizm açısından da büyük bir öneme sahiptir. Bir toplumun kültürel mirası, turistlerin ilgisini çeken ve ziyaretçi akınına uğrayan yerlerdir. Turizm gelirleri, bu mirasa olan ilgiyi artırarak toplumun ekonomisine katkıda bulunur ve yerel ekonomik kalkınmayı destekler. Ancak kültürel mirasın korunması, bazı zorluklarla da karşı karşıya kalabilir. Endüstrileşme, kentleşme, doğal afetler, savaşlar ve modernleşme gibi faktörler, kültürel mirasa yönelik tehditler oluşturabilir. Bu nedenle, kültürel mirasın korunması için özen göstermek, onun geleceğe taşınmasını ve yaşatılmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Kültürel miras, bir toplumun kimliğini ve değerlerini yansıtan zengin bir mirastır. Geçmişte yaşanan olaylar, gelenekler, sanatsal ifadeler ve mimari yapılar gibi unsurlar, kültürel mirasın temelini oluşturur. Bu mirasın korunması, toplumun geçmişine ve kimliğine sahip çıkması, toplumsal bağları güçlendirmesi ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlaması açısından büyük öneme sahiptir. Kültürel mirasın korunması, toplumun özgünlüğünü ve çeşitliliğini vurgularken, turizm açısından da ekonomik faydalar sağlar. Ancak korunması gereken kültürel mirasın tehdit altında olabileceği unutulmamalı ve bu mirasın gelecek kuşaklara taşınması için çaba harcanmalıdır.

¹⁹ **Kültürel kimlik,** bireylerin ve toplulukların benimsediği ve paylaştığı ortak değerler, inançlar, davranış biçimleri, gelenekler, dil, sanat, mimari tarzlar ve diğer kültürel özelliklerin oluşturduğu kimliktir. Bir toplumun kültürel kimliği, tarih, coğrafya, dini inançlar, dil, etnik köken, sanat ve edebiyat gibi birçok faktörün etkileşimi sonucunda şekillenir. Kültürel kimlik, bir topluluğun kendisini diğer topluluklardan farklı kılan özgün ve benzersiz yönlerini ifade eder. Kültürel kimlik, bireylerin kimlik bilincini oluştururken, aynı zamanda toplulukların da kendilerini tanımlamasını sağlar. Bir toplumun kültürel kimliği, o toplumun üyelerinin ortak geçmişi, gelenekleri, inançları ve değerleri üzerine inşa edilir. Bu ortak geçmiş, toplumun üyelerinin birbirleriyle bağını güçlendirir ve toplumsal dayanışma duygusunu pekiştirir. Kültürel kimlik, dil ve iletişim aracılığıyla nesilden nesile aktarılır. Dil, bir toplumun kültürel kimliğinin önemli bir parçasıdır çünkü dil, o topluluğun değerlerini, inançlarını ve tarihini ifade etmenin ana aracıdır. Aynı zamanda, dil sayesinde topluluk üyeleri birbirleriyle etkileşimde bulunur ve ortak bir anlama sahip olur. Sanat, edebiyat, müzik, dans ve diğer kültürel ifadeler de kültürel kimliğin önemli bir parçasını oluşturur. Bu ifadeler, bir topluluğun estetik anlayışını, duygularını ve düşüncelerini ifade etme biçimleridir. Sanatsal ve edebi eserler, bir toplumun kültürel mirasının ve birikiminin bir yansımasıdır ve gelecek kuşaklara aktarılarak kültürel kimliğin devamlılığını sağlar. Kültürel kimlik, insanların kimlik duygusunu oluştururken aynı zamanda farklı kültürel grupların etkileşimine de açık bir yapıya sahiptir. Göç, iletişim ve kültürel değişim, farklı kültürlerin birbirleriyle etkileşimde bulunmasına ve ortak özelliklerin oluşmasına yol açar. Bu süreç, toplumların kültürel kimliklerinin zenginleşmesini ve çeşitlenmesini sağlar. Ancak, kültürel kimlik aynı zamanda çatışmalara da neden olabilir. Farklı kültürel gruplar arasında anlaşmazlıklar ve farklılıkların

anlamları yansıtır. Bu miras, toplumun tarihini ve kökenini anlamasına yardımcı olur ve ortak bir kimlik oluşturur. Kültürel miras, bir toplumun yaşadığı yerde yaratıcı ifade, gelenekler, ritüeller, sanat eserleri, mimari yapılar ve diğer kültürel unsurların bütünüdür. Bu unsurlar, toplumun değer sistemini ve benzersizliğini yansıtır. Şehirlerdeki kültürel miras, tarih öncesi döneme kadar uzanan ve zamanla biriktirilen değerlerin bir göstergesidir. Bu miras, bir şehrin geçmişine, kültürel ve toplumsal yapısına derinlik katar. Kültürel mirasın korunması, şehir hafızasının sağlam temeller üzerinde inşa edilmesini sağlar. Tarihi binaların restorasyonu, geleneksel sanat ve el işçiliğinin sürdürülmesi ve folklor gibi geleneksel etkinliklerin canlı tutulması, kültürel mirasın devamlılığını sağlar. Bu koruma çabaları, toplumun tarihine saygı gösterir, değerli sanat eserlerinin ve kültürel ifadenin kaybının önüne geçer. Kültürel miras aynı zamanda turizm açısından da büyük bir potansiyele sahiptir. Tarihi ve kültürel mekanlar, turistlerin çekim noktalarıdır ve turizm sektörünün gelişmesinde önemli bir rol oynar. Turistler, farklı kültürleri deneyimlemek ve yerel mirasla etkileşime geçmek için şehirleri ziyaret ederler. Bu da ekonomik büyümeye ve iş fırsatlarına katkı sağlar. Ancak, kültürel mirasın korunması ve sürdürülmesi bazı zorluklarla karşılaşabilir. Modernizasyon, kentsel gelişme ve küreselleşme, kültürel mirasa olan tehditleri artırabilir. Yeni yapılaşma projeleri ve hızlı değişim, kültürel değerlerin kaybolmasına ve yerel kimliklerin zayıflamasına yol açabilir. Bu nedenle, şehirlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle kültürel mirasın korunması arasında dengelemeler yapılması önemlidir. Planlama ve yönetim stratejileri, kültürel mirasın sürdürülmesini ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla geliştirilmelidir. Kültürel miras ve kimlik, şehir hafızasının önemli bir parçasını oluşturur. Şehirlerin kültürel mirası, geçmişin değerlerini, gelenekleri ve anlamları taşır ve bir toplumun kimliğinin korunması ve geliştirilmesinde kilit bir rol oynar. Bu mirasın korunması, toplumun tarihine saygı duymasını sağlar ve turizm sektörünün ekonomik kazançlarının artmasına yardımcı olur. Kültürel mirasın sürdürülmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için sürdürülebilir planlama ve yönetim stratejileri önemlidir. Kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması aynı zamanda toplumsal bağların güçlenmesine de katkı sağlar. Bir şehirdeki kültürel miras, toplumun ortak bir geçmişi paylaştığını ve birbirine bağlı olduğunu gösterir. Bu mirasın korunması, toplumsal kimlik bağlarını güçlendirir ve toplumun birlik duygusunu artırır.

vurgulanması, kimlik temelli çatışmalara yol açabilir. Bu nedenle, kültürel kimlik kavramının anlaşılması ve toplumların kültürel çeşitliliğe saygı göstermesi, barış ve anlayışın sağlanması için önemlidir. Kültürel kimlik, bireylerin ve toplumların kendilerini tanımladığı ve ifade ettiği benzersiz bir kimlik biçimidir. Dil, sanat, gelenek ve inançlar gibi unsurlar kültürel kimliğin oluşmasında ve devamlılığında önemli rol oynar. Kültürel kimlik, bir toplumun tarihini, değerlerini ve mirasını yansıtan bir ayna gibidir ve toplumun ortak dayanışma ve kimlik bilincini güçlendirir.

Kültürel mirasın devamlılığının sağlanması, gelecek kuşaklara ait olan tarih ve kültürel değerleri anlamalarına yardımcı olur. Geçmişten gelen bilgiler ve deneyimler, gelecek kuşaklara bir rehberlik sağlar ve onları kökenlerine bağlı tutar. Bu da toplumun idendekisini ve sürekliliğini sürdürmesine yardımcı olur. Kültürel mirasın devamlılığı aynı zamanda yenilik ve yaratıcılık için bir kaynak olabilir. Geçmişteki gelenekler, sanat formları ve el işleri, yeni fikirlerin ortaya çıkmasında ilham kaynağı olabilir. Geçmişe ait olan mirasın dönüştürülerek kullanılması, geçmişin değerlerini sürdürürken yenilikçi bir yaklaşım sunabilir. Kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması aynı zamanda toplumun ve şehrin tanıtımı ve başarıları için de önemlidir. Şehirler, kültürel mirasları ve kimlikleri üzerinden kendilerini tanıtabilirler. Bu da turizm sektörünün gelişmesine ve ekonomik kazançlara düşman olur. Aynı zamanda, kültürel mirasın korunması ve sürdürülmesi, toplumun kendine olan inancını artırır ve toplumun potansiyelini ortaya çıkarır. Ancak, kültürel mirasın korunması ve devamlılığı bazı zorluklarla karşılaşabilir. Bunlar arasında hızlı değişim ve modernizasyon, maddi kaynak eksikliği, eğitim ve farkındalık eksikliği yer alır. Bu nedenle, koruma stratejilerini hayata geçirmek ve kültürel mirasın değerine dikkat çekmek için politika yapıcılar, yerel halk ve kamu kurumları arasında bağlılığı ve bilinçlendirme önemlidir. Ayrıca, gelecek kuşakları bu mirasa ilgi duymaları konusunda teşvik etmek ve katılımlarını sağlamak da önemlidir. Bu mirasın devamlılığı, gelecek kuşakların tarihlerini anlamalarına ve kültürel değerleri yaşatmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda, yenilik ve yaratıcılığa ilham kaynağı olabilir ve toplumun tanıtımı ve ekonomik başarıları için bir potansiyel sağlar. Ancak, bu süreçte karşılaşılan zorlukların dikkate alınması ve koruma stratejilerinin etkin bir şekilde uygulanması önemlidir.

5.1.4. Hafızanın Korunmasında Kullanılan Yöntemler ve Teknolojiler

Hafızanın korunması, tarihî, kültürel ve toplumsal değerlere sahip çıkmak, gelecek kuşaklara aktarmak ve bu değerlerin devamlılığını sağlamak için önemli bir süreçtir. Günümüzde teknolojinin gelişimi, hafızanın korunması için yeni yöntemler ve teknolojilerin kullanılmasını da beraberinde getirmiştir. Hafızanın korunmasında kullanılan yöntemler ve teknolojiler:

Arşivleme ve Dijitalleştirme: Arşivleme ve dijitalleştirme, tarih belgelerin ve kaynakların korunmasında ve erişilebilirliğinde önemli bir rol oynar. Arşivleme işlemi sayesinde tarihî kaynaklar, uzun yıllar boyunca bozulmadan korunabilir ve gelecek kuşaklara aktarılabilir. Dijitalleştirme ise bu kaynakların elektronik ortamda dijital kopyalarının oluşturulmasını ve korunmasını sağlar. Arşivleme süreci, tarihî belgelerin düzenli olarak saklanması ve

korunmasıdır. Bu belgeler, tarihî mektuplar, resmî evraklar, fotoğraflar, haritalar, kitaplar, gazete ve dergiler gibi çeşitli öğeleri içerebilir. Arşivleme, belgelerin fiziksel olarak zarar görmesini önlemek, düzenli bir şekilde sınıflandırılarak kolaylıkla bulunabilmesini sağlamak için önemlidir. Dijitalleştirme ise tarihî belgelerin elektronik ortamda dijital kopyalarının oluşturulmasını ifade eder. Bu süreçte, belgeler yüksek çözünürlüklü tarayıcılarla taranır ve dijital formatlara dönüştürülür. Dijitalleştirme, belgelerin fiziksel olarak mevcut oldukları yerden bağımsız olarak elektronik ortamda saklanmalarını sağlar. Bu sayede, belgelerin fiziksel aşınma ve kaybolma riski azalır ve daha kolay paylaşılabilir hale gelir. Dijital arşivler, tarihçiler, araştırmacılar ve ilgilenen kişiler için büyük bir kaynak oluşturur. Bu arşivlerdeki dijital belgeler, geniş çaplı araştırmalar için kolaylıkla erişilebilir ve incelenebilir. Örneğin, bir araştırmacı el yazmalarına veya tarihî gazetelere erişmek için farklı arşivlere gitmek yerine dijital arşivleri kullanarak bu belgelere ulaşabilir ve inceleyebilir. Bu, zaman ve maliyet açısından büyük bir avantaj sağlar. Dijital arşivlerin oluşturulması aynı zamanda kaynakların korunmasını da sağlar. Fiziksel belgeler zamanla yıpranma, bozulma veya kaybolma riskiyle karşı karşıyadır. Ancak dijital kopyaları, fiziksel olarak çevresel faktörlerden etkilenmeden uzun süreler boyunca saklanabilir. Bu da belgelerin korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlar.

Örnek olarak, Dijital Osmanlı Arşivi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri tarafından oluşturulmuş ve dünyanın en kapsamlı Osmanlı arşividir. Bu arşivde, Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait belgeler dijital olarak erişilebilir durumdadır. Aynı şekilde, The National Archives (Ulusal Arşivler) İngiltere'nin resmi arşiv kurumudur ve binlerce tarihî belgeyi dijital olarak araştırmacıların erişimine sunmaktadır.

Genel itibarıyla, arşivleme ve dijitalleştirme, tarihî belgelerin korunmasında ve erişilebilirliğinde önemli bir rol oynar. Dijital arşivler, belgelerin korunmasını sağlar ve araştırmacıların kolaylıkla erişimini mümkün kılar. Bu süreç, tarihî kaynakların gelecek kuşaklara aktarılmasını ve kültürel mirasın korunmasını destekler.

Sözlü Tarih ve Şahitlikler: Sözlü tarih çalışmaları, geçmiş nesiller tarafından anlatı ve anılarının kaydedilmesini amaçlar. Bu yöntemle, geçmişte yaşanmış olaylar ve toplumun tarihî deneyimleri, bireylerin sözlü anlatıları aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarılır. Sözlü tarih, bireylerin kişisel ve toplumsal hafızalarının bir parçasını oluşturur ve geçmişi daha kişisel ve insan odaklı bir şekilde anlamamıza yardımcı olur. Ses veya video kayıtları kullanılarak yapılan sözlü tarih çalışmaları, toplumun belleğinin canlı tutulmasında kilit bir rol oynar. Bu kayıtlar,

geçmişte yaşanmış olayları, toplumsal değişimleri ve deneyimleri doğrudan tanıkların ağzından duymamızı sağlar. Böylece, tarihçiler, araştırmacılar ve toplumun diğer üyeleri, o dönemin atmosferini ve yaşanmışlıklarını daha yakından hissedebilir ve anlayabilir. Sözlü tarih çalışmalarının amacı, tarihi anlatıları ve hatıraları korumak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bu çalışmalar, yaşlı nesillerin deneyimlerini kaydetme fırsatı verirken aynı zamanda onlara değer verildiğini hissettirir. Bu da toplumun tarihî mirasına saygı duymamızı ve onu korumaya yönelik bir kültürel bilinci teşvik eder.

Örnek olarak, Shoah Vakfı tarafından yürütülen ve Holokost²⁰ mağdurlarının anılarını kaydetmeyi amaçlayan "Holokost Sözlü Tarih Projesi" gösterilebilir. Bu proje, Holokost'tan kurtulanların ve tanıkların anılarını kaydetmek için yapılan röportajları içerir. Bu sözlü anlatılar, Holokost'un tarihini anlatmanın yanı sıra toplumun tanıklıklarını gelecek nesillere aktarmak için bir kaynak haline gelir.

Başka bir örnek, Birleşik Krallık Ulusal Sözlü Tarih Projesi'dir. Bu proje, çeşitli toplumsal grupların deneyimlerini kaydetmeyi ve sözlü anlatıları gelecek kuşaklarla paylaşmayı hedefler. Bu çalışma, insanların sosyal ve kültürel değişimlerle nasıl başa çıktığını, zorlukları nasıl aştıklarını ve toplumun yaşadığı döneme nasıl katkıda bulunduğunu anlamak için önemli bir kaynak sağlar. Sözlü tarih çalışmaları not etmek için standart sözlü tarih mülakatı tekniklerini kullanır. Bu teknikler, doğru ve etkili sorular sormak, aktarıcıyla empati yapmak ve güvenli bir ortam yaratmak gibi becerileri içerir. Ayrıca, kaydedilen sözlü tarih materyallerinin etik ve gizlilik kurallarına uygun bir şekilde kullanılması ve paylaşılması önemlidir. Bakıldığında, sözlü tarih çalışmaları, geçmişteki olayları, deneyimleri ve anıları kaydederek ve gelecek kuşaklara aktararak toplumun belleğini canlı tutar. Sözlü anlatılar, kişisel ve insan odaklı bir bakış açısı sunar ve tarihî olaylara daha derin bir anlam kazandırır. Bu çalışmalar, tarihî mirasın korunması ve kültürel bilincin artırılmasına yardımcı olur.

²⁰ Holokost, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya'sı ve müttefiklerinin uyguladığı soykırım politikasının bir parçası olarak, 6 milyon Yahudi'nin yanı sıra Romalılar, engelliler, bazı Slav halkları, Komünistler, Sosyalistler ve diğer siyasi ve etnik azınlıkların topluca öldürülmesine verilen isimdir.

Bu olay, 1933'te Adolf Hitler'in iktidara gelmesiyle başlamış ve 1945'te II. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle son bulmuştur. Holokost'un başlangıcında, Yahudilere yönelik ayrımcılık yasaları yürürlüğe girmiş, bunları takiben toplama kamplarının ve gettoların oluşturulmasıyla süreç ilerlemiştir.

1941 yılında "Nihai Çözüm" adı verilen planın uygulanmaya başlamasıyla, Yahudiler ve diğer azınlık gruplar sistemli bir şekilde toplama kamplarına gönderilmeye başlandı. Birçok insan orada öldürüldü, bazıları ise ağır çalışma koşullarında yaşamını yitirdi.

Holokost, insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden biridir ve çok sayıda tarihi, etik ve felsefi tartışmayı beraberinde getirmiştir. Bu dönemle ilgili araştırmalar devam etmekte olup, o dönemde yaşananlar, insan hakları, etik ve hukuk gibi konulardaki modern düşünceyi derinden etkilemektedir.

Sanal Müzeler ve Dijital Sergiler: Sanal müzeler ve dijital sergiler, müze koleksiyonlarının ve sergilerinin dijital olarak sunulmasıdır. Bu sayede, insanlar farklı yerlerden, herhangi bir zaman ve mekândan müzelere erişebilir ve sanat eserlerini keşfedebilirler. Sanal müzeler ve dijital sergiler, geniş bir kitleye erişim imkânı sağlar ve kültürel mirası daha erişilebilir hale getirir.

Sanal müzeler, kullanıcılara belirli bir müzeyi sanal bir platformda ziyaret etme olanağı sunar. Kullanıcılar, eserleri ve sergileri sanal gezintilerle inceleyebilir, interaktif olarak etkileşime girebilir ve ilgili bilgilere erişebilirler. Örneğin, Google Arts & Culture platformu, dünyanın çeşitli müzelerinin dijital koleksiyonlarını ve sergilerini sunarak kullanıcılara sanal bir müze deneyimi yaşatır. Bu platformda, sanat eserleri yüksek çözünürlüklü görüntülerle sunulmakta ve kullanıcılar eserleri 360 derece gezinerek detaylarına inceleyebilmektedirler. Dijital sergiler ise belirli bir tema veya sanatçı etrafında düzenlenen sergilerin dijital formatta sunulmasıdır. Kullanıcılar, bu sergileri çevrimiçi olarak gezebilir ve sanat eserlerini inceleyebilir. Örneğin, ünlü sanatçıların retrospektif sergilerinin dijital olarak sunulduğu web siteleri üzerinden, kullanıcılar bir sergi alanında dolaşabilir, eserlerin detaylarını görebilir ve eşlik eden metinleri okuyabilirler. Bu dijital sergiler, sanatın erişilebilirliğini artırır ve sanatseverlere farklı sanat eserlerini keşfetme ve anlamlandırma imkânı sağlar. Bu konuya ilişkin bazı örnekler:

Elçilik Müzesi: Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington DC şehrinde bulunan Elçilik Müzesi, çeşitli dijital sergiler sunmaktadır. Müzenin web sitesi üzerinden ziyaretçiler, büyükelçilik binalarının tarihini, diplomatik ilişkileri ve kültürel etkinlikleri keşfedebilir. Dijital sergiler, video içerikler, fotoğraflar ve etkileşimli bilgilerle zenginleştirilmiştir.

British Museum: İngiltere'nin önemli müzelerinden olan British Museum, dijital platformlar üzerinden sanal bir müze deneyimi sunmaktadır. Müzenin web sitesi, çeşitli koleksiyonları ve sergileri sanal olarak ziyaret etme imkânı sağlar. Kullanıcılar, antik eserlerden çağdaş sanata kadar geniş bir yelpazede eserleri inceleyebilir ve ayrıntılı bilgilere erişebilir.

Van Gogh Müzesi: Amsterdam'da bulunan Van Gogh Müzesi, ünlü sanatçının yaşamı ve eserlerinin sergilendiği bir müzedir. Müze, dijital platformlar üzerinden sanal müze turları ve dijital sergiler sunarak kullanıcılara Van Gogh'un eserlerini keşfetme imkânı sağlar. Ayrıca, kullanıcılar müzenin web sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla Van Gogh'un mektuplarına ve yaşamına dair detaylara ulaşabilir.

Louvre Müzesi: Dünyanın en ünlü müzelerinden biri olan Louvre Müzesi, dijital platformlar üzerinden sanal turlar ve dijital sergiler sunmaktadır. Kullanıcılar, müzenin web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden eserleri yakından görüntüleyebilir, detaylı bilgilere ulaşabilir ve hatta bazı eserleri 360 derece gezinti ile inceleyebilir.

MoMA: New York'taki Museum of Modern Art (MoMA), geniş bir sanat koleksiyonuna sahip olup dijital olarak da erişilebilir. MoMA'nın web sitesi kullanıcıların çevrimiçi galerilerde dolaşmasına, eserlerin detaylarına yakından bakmasına ve sanatçılar hakkında daha fazla bilgi edinmesine olanak sağlar. Ayrıca, dijital sergiler ve interaktif deneyimler de sunulmaktadır.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri: Türkiye'nin İstanbul şehrinde bulunan Arkeoloji Müzeleri, dijital platformda zengin bir içeriği kullanıcılarına sunar. Kullanıcılar, müzenin web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden eserlerin detaylı fotoğraflarına, açıklamalara ve sanal turlara erişebilir. Ayrıca, dijital sergiler ve sanal etkinlikler de düzenlenir.

Bu örnekler, sanal müzeler ve dijital sergilerin farklı türlerini temsil etmektedir. Bu tür çevrimiçi müze deneyimleri, kullanıcılara sanat ve kültürel mirasla etkileşim kurma fırsatı sunar ve zaman ve mekândan bağımsız olarak erişilebilirlik sağlar.

Sanal müzeler ve dijital sergiler, kültürel mirasın korunmasına da katkı sağlar. Bu platformlar, sanat eserlerinin dijital olarak arşivlenmesini ve korunmasını sağlar. Ayrıca, fiziksel olarak sergilenmeyen veya zamanla bozulan eserlerin dijital kopyalarının oluşturulması bu eserlerin korunmasını garanti altına alır. Bu sayede, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ve korunması sağlanır. Söz gelimi, sanal müzeler ve dijital sergiler, müze koleksiyonlarının ve sergilerinin geniş kitlelere erişilebilir hale getirilmesini sağlamak. Kullanıcılar, sanal müzeler ve dijital sergiler aracılığıyla sanat eserlerini inceleyebilir, interaktif deneyimler yaşayabilir ve kültürel mirası keşfedebilirler. Bu platformlar, kültürel mirasın korunmasında ve erişilebilirliğinde önemli bir rol oynar.

Mobil Uygulamalar: Tarihî ve kültürel değerlere ilişkin uygulamalar, turistler ve ziyaretçiler için önemli bir rehberlik kaynağıdır. Bu uygulamalar, kullanıcıların tarihi mekânlar hakkında kolaylıkla bilgi almasını sağlar, etkileşimli deneyimler sunar ve rehberlik yapar. Bu uygulamalardan bazıları şunlardır:

1. Google Arts & Culture: Google'ın sunduğu bu mobil uygulama, dünya çapında birçok müze ve sanat galerisine sanal olarak erişim imkânı sağlar. Kullanıcılar, ünlü sanat eserlerini, tarihi

mekanları ve hatta sanal turları keşfedebilirler. Uygulama, yüksek çözünürlüklü görüntüler ve detaylı açıklamalar sunarak interaktif bir deneyim sunar.

2. National Park Service: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ulusal parklar olanakları gibi çeşitli yerleri keşfetmek için kullanıcıların rehber olanakları sağlar. Bu mobil uygulama, ziyaretçilere parkların tarihini, doğal zenginliklerini ve gezinti rotalarını anlatan bilgilere erişme imkânı sunar. Sesli rehberlik ve interaktif haritalar gibi özelliklere de sahiptir.

3. MuseumApp: Amsterdam'daki müzelere özel olarak tasarlanan bu mobil uygulama, kullanıcılara müzelerin koleksiyonlarını ve sergilerini keşfetme fırsatı verir. Kullanıcılar, eserler hakkında ayrıntılı bilgileri okuyabilir, sesli rehberlik özelliği sayesinde anlatımlı turlar yapabilir ve sanal tur seçeneklerinden yararlanabilir.

4. MyVisit: Bu uygulama, ziyaret edilen tarihî ve kültürel yerlerle ilgili kişisel rehberlik sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kullanıcılar, yerleri gezerken uygulama üzerinden bilgi ve hikayeleri okuyabilir, sesli rehberlik alabilir ve etkileşimli deneyimlere katılabilir. Ayrıca, uygulama kullanıcının ilgi alanlarına ve tercihlerine özelleştirilmiş öneriler sunar.

5. Smartify: Bu mobil uygulama, sanat severleri ve müze ziyaretçilerini hedefleyen diğer örnektir. Kullanıcı, uygulama aracılığıyla san eserlerini taratarak detaylı bilgilerine erişebilir, sanatçı biyografilerini okuyabilir ve eserler hakkında derinlemesine bilgi alabilirler. Ayrıca, uygulama kullanıcılara sanat eserlerini kaydetme ve paylaşma imkânı da sunar.

6. Historypin: Bu uygulama, kullanıcıların geçmişle etkileşime geçmelerini sağlar. Kullanıcılar, tarihî fotoğrafları ve hikayeleri yerlerle eşleştirerek geçmişin günümüzle kesişim noktalarını keşfedebilir arşivlerini paylaşabilir, tarihî bilgileri inceleyebilir ve etkileşimli turlar oluşturabilirler.

7. Detour: Bu uygulama, sesli rehberlik hizmeti sunar ve kullanıcılara farklı şehirlerdeki tarihî ve kültürel mekanları keşfetme fırsatı verir. Kullanıcılar, uygulama sayesinde uzman rehberlerin anlatımlarıyla şehirdeki önemli noktalarda gezinti yapabilir ve zengin bir anlatı eşliğinde tarih ve kültür hakkında bilgi edinebilir.

Bu örnekler, mobil uygulamaların tarihî ve kültürel değerlere erişim, bilgi edinme ve rehberlik sağlama konularında ne kadar faydalı olduğunu gösterir. Bu uygulamalar, kullanıcıların ziyaret ettiği mekanlarda daha dolu ve etkileyici bir deneyim yaşamasına olanak tanır ve tarihi mekanların önemini ve değerini daha iyi anlamalarını sağlar. Ayrıca aynı örnekler mobil

uygulamaların tarihî ve kültürel mekanlara olan erişimi kolaylaştırma, bilgi edinme ve rehberlik sağlama konularındaki çeşitliliği göstermektedir. Bu uygulamalar, kullanıcıların tarihî ve kültürel değerleri daha etkileşimli bir şekilde keşfetmelerini ve anlamalarını sağlar. Mobil teknolojinin bu şekilde kullanılması, tarihî ve kültürel mirasa olan ilgiyi artırmakta ve daha geniş bir kitleye bu değerlere erişim fırsatı sunmaktadır.

Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik: Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileri, tarihi mekanları ve olayları canlı bir şekilde deneyimlemek için inanılmaz bir potansiyel sunar. Bu teknolojiler, kullanıcıları tarihi mekanlara yerleştirerek sanal bir ortamda gerçekçi bir deneyim yaşamalarını sağlar. Ayrıca, tarihi olayların yeniden canlanmasına ve interaktif bir şekilde keşfedilmesine olanak tanıyabilir. Konuya ilişkin bazı örnekleri sunmak mümkündür:

1. Oculus Rift ve HTC Vive gibi VR başlıkları, tarihî mekanları ziyaret etmek için kullanıcıları tamamen farklı bir dünyaya taşır. Kullanıcılar, sanal ortamdan gerçek üç boyutlu tarihî mekanlara adım atabilir ve neredeyse gerçek bir deneyimi yaşayabilirler. Örneğin, Pompei veya Büyük İskender'in Makedonya Krallığı'nda dolaşabilir ve tarihî olaylar hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirler.

2. Artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları, tarihi mekanları ziyaret eden kullanıcılara gerçek dünyanın üzerine eklenmiş dijital içerikler sunarak daha interaktif bir deneyim sağlar. Örneğin, bir AR uygulaması kullanıcılara tarihî bir kaleden veya müzeden geçerken ilgili bilgileri ve içeriği telefon veya tablet ekranlarında gösterebilir. Kullanıcılar, eserleri veya yapıları canlı bir şekilde görebilir ve detaylı bilgilere erişebilirler.

3. HistoryView VR Platformu, tarihi ve kültürel mekanları sanal gerçeklik ortamında keşfetmek için tasarlanmıştır. Kullanıcılar, VR başlıkları ve kontrolleri kullanarak sanal tarihî mekanları gezebilir ve etkileşimli bilgileri sesli rehberlik eşliğinde edinebilirler. Bu platform, tarihsel olarak önemli mekanları görmek ve deneyimlemek isteyenler için gerçekten etkileyici bir seçenektir. Bu örnekler, VR ve AR teknolojilerinin tarihî mekanları ve olayları canlı bir şekilde deneyimleyebilme potansiyelini göstermektedir. Bu teknolojiler, kullanıcıların tarihî mekanların detaylarını keşfetmelerini, tarihî olayları yeniden canlandırmalarını ve geçmişini interaktif bir şekilde deneyimlemelerini sağlar. Tarihî ve kültürel mirasın korunması ve ilgi çekici hale getirilmesinde büyük bir potansiyel sunar.

3. Zaman Yolculuğu AR: Bu AR uygulaması, kullanıcılara tarihi mekanların geçmiş görüntülerini ve canlandırmalarını sunarak zaman yolculuğu yapma imkânı sunar. Kullanıcılar, çağlar boyunca değişen bir mekânı keşfederek tarihi olaylara şahitlik edebilir ve mekânın değişen dokusunu ve atmosferini deneyimleyebilirler. Bu şekilde, tarihi mekanların evrimini görmek ve farklı zamanlarda nasıl değiştiğini anlamak mümkün olur.

4. QR kodları ve Mobil Uygulamalar: Tarihi mekanlarda yerleştirilen QR kodlarıyla birlikte kullanılan mobil uygulamalar, kullanıcılara o bölgedeki tarihi detaylar, fotoğraflar ve bilgiler sunar. Kullanıcılar QR kodunu tarayarak tarihî mekanla ilgili interaktif içeriğe erişebilir ve bu şekilde mekânın geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinebilirler. Örneğin, bir müze veya antik şehirdeki belirli noktadaki QR kodları tarama yoluyla tarihî bilgileri öğrenebilir ve mekânın geçmişini keşfedebilirsiniz.

5. Tarihî Oyunlar ve Simülasyonlar: Bu tür VR veya AR oyunlar, kullanıcılara tarihî olaylarda gerçek bir oyuncu gibi yer alma fırsatı verir. Kullanıcılar, tarihî karakterleri canlandırabilir, önemli savaşlar veya tarihî olayları yeniden canlandırabilir veya tarihî mekanları keşfederken bulmacaları çözebilirler. Bu oyunlar ve simülasyonlar hem eğlenceli bir deneyim sunar hem de tarihî olayları daha derinlemesine anlamaya yardımcı olur.

Bu örnekler, VR ve AR teknolojilerinin tarihî mekanların ve olayların daha interaktif ve ilgi çekici bir şekilde deneyimlenmesini sağladığını göstermektedir. Bu teknolojiler, kullanıcıların tarihî mekanlara zaman yolculuğu yapmalarını, tarihî olayları canlı bir şekilde yaşamalarını ve tarihi detaylarla etkileşime geçmelerini sağlar. Bu da tarihi ve kültürel mirasın daha çekici ve öğretici hale getirilmesini sağlar.

İnteraktif Web Siteleri ve Platformlar: İnteraktif web siteleri ve platformlar, kullanıcıların tarihî ve kültürel bilgilere kolaylıkla erişmesini sağlayan önemli kaynaklardır. Bu tür platformlar, kullanıcılara etkileşimli içerikler sunarak aktif bir şekilde katılımlarına olanak sağlar ve tarihî ve kültürel mirasın paylaşılmasını, korunmasını ve anlatılmasını destekler.

1. Europeana: Avrupa Birliği tarafından desteklenen Europeana, Avrupa'nın kültürel mirasını dijital ortamda bir araya getiren büyük bir çevrimiçi koleksiyondur. Kullanıcılar, web sitesi üzerinden tarihî fotoğraflar, sanat eserleri, belgeler ve diğer kültürel içeriklere erişebilir ve bu tarihî materyallerle etkileşimde bulunabilirler.

2. Historypin: Bu platform, kullanıcıların tarihî fotoğrafları ve hikâyelerini belli bir mekân ile eşleştirerek geçmişin günümüzle kesişim noktalarını gösterir. Kullanıcılar, bu tarihî fotoğrafları

vasıtasıyla, mekanların deęişimini gözlemleyebilirler. Ayrıca, kullanıcılar tarihî fotoęraflarını yükleyerek kendi hikayelerini paylaşabilir ve toplumsal belleğin korunmasına katkı sağlayabilirler.

3. Smithsonian Learning Lab: Smithsonian Enstitüsü'nün sunduęu bu platform, kullanıcılara Smithsonian müzelerinin geniş koleksiyonlarına elektronik olarak erişim sağlar. Kullanıcılar, öğrenme materyalleri, interaktif hikayeler, araştırma kaynakları ve dięer tarihî bilgilere kolaylıkla ulaşabilirler. Bu platform, öğrenciler ve öğretmenler için de öğrenme kaynakları sunarak eğitim amaçlı kullanıma da uygundur. İnteraktif web siteleri ve platformların, kullanıcıların tarihî ve kültürel bilgilere kolaylıkla erişmelerini ve bu mirasa aktif bir şekilde katılmalarını sağlayan güçlü araçlar olduğunu gösterir. Bu platformlar, toplumsal belleğin korunmasında ve kültürel mirasın paylaşılmasında önemli bir rol oynarlar ve kullanıcıları tarihi ve kültürel konulara daha fazla ilgi ve anlama sağlarlar.

4. Google Cultural Institute: Bu platform, kültürel mirasın dijitalleştirilmesi ve erişilebilir hale getirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Kullanıcılar, platform üzerinden dünya genelindeki müze koleksiyonlarını, sanat eserlerini, sanatçıları, tarihi mekanları ve arşiv materyallerini keşfedebilirler. Ayrıca, bazı mekanlarda sanal turlar yapma imkânı da bulunmaktadır.

5. British Library Digitised Collections: Bu interaktif web sitesi, British Library'nin dijital koleksiyonlarının sunulduęu bir platformdur. Kullanıcılar, özgün metinleri, manüskriptleri, haritaları, gazeteleri ve dięer tarihî belgeleri inceleyebilir ve araştırabilirler. Platform ayrıca kullanıcılara belirli temalara göre derlenmiş koleksiyonları da keşfetme imkânı sağlar.

Bu örnekler, interaktif web siteleri ve platformların tarihî ve kültürel bilgilere erişimi kolaylaştırarak kullanıcıların daha etkileşimli bir şekilde bu mirasa katılmasını sağladığını göstermektedir. Bu tür platformlar, tarihî ve kültürel mirasın korunması, paylaşılması ve öğrenilmesi konusunda önemli bir rol oynar.

Koruma ve Restorasyon: Koruma ve restorasyon çalışmaları, tarihî yapılar, anıtlar ve sanat eserlerinin fiziksel olarak korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için önemli bir rol oynar. Bu çalışmalar, tarihî mirasın ve kültürel değerlerin sürdürülmesini ve değerinin korunmasını sağlar. Konu hakkındaki bazı örnekler şunlardır:

1. Taç Mahal, Hindistan: Taç Mahal, dünyanın en ünlü tarihî yapılarından biridir ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır. Yıllar boyunca çeşitli restorasyon projeleri

gerçekleştirilmiştir. Bu projeler, yapıya verilen zararların geri dönüşümsüz hale gelmesini engellemiş, orijinal güzelliğinin ve değerinin korunmasını sağlamıştır.

2. Sistin Şapeli, Vatikan: Sistin Şapeli, Michelangelo'nun ünlü tavan freskleriyle ünlüdür. Yıllarca süren restorasyon çalışmaları, fresklerin zarar görmesini önlemiş ve onların canlılığını geri kazandırmıştır. Restorasyon çalışmaları, yapıtın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşımıştır.

3. Ayasofya, Türkiye: Ayasofya, İstanbul'daki tarihî bir kilise ve camidir. Yıllarca süren restorasyon projeleri sayesinde yapı, zarar gören bölümlerini ve çatlakları onarılmış ve değerini korumuştur. Bu çalışmalar, Ayasofya'nın tarihi ve kültürel mirasının sürdürülebilirliği için önemli bir adımdır.

4. Machu Picchu, Peru: Machu Picchu, antik İnka İmparatorluğu'nun en önemli arkeolojik sitelerinden biridir. Restorasyon çalışmaları, teraslardan yapıların onarımına kadar pek çok alanda gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar, tarihî yapıların korunması ve gelecek nesillerin bu eşsiz mekânı keşfetmelerini sağlamıştır.

5. Angkor Wat, Kamboçya: Angkor Wat, nyanın en önli arkeolojik sitelerinden biridir. Yıllar boyunca doğal ve insana kaynaklı etkenler nedeniyle yapıda hasarlar meydana gelmiştir. Restorasyon çalışmaları, yapının dayanıklılığını artırmak, taş yüzeylerin temizliği ve korunması gibi önlemler içerir. Bu çalışmalar, Angkor Wat'ın tarihî ve kültürel değerinin korunmasına katkı sağlar ve tehlikedeki yapıların gelecek kuşaklara aktarılmasını temin eder.

6. Panteon, Roma: Panteon, tarihî bir Roma tapınağıdır ve günümüzde önemli bir turistik mekandır. Yıllar boyunca onarımlar ve restorasyon projeleri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar, binanın stabilitesini ve estetiğini korumayı hedefler ve karefeki olarak mirasının korunmasına katkı sağlar.

7. Altamira Mağarası, İspanya: Altamira Mağarası, tarih öncesi döneme ait muhteşem mağara resimleriyle ünlüdür. Mağaranın içeriği risk altındadır ve turist trafiği sınırlıdır. Restorasyon çalışmaları, mağaranın resimlerinin korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamayı amaçlar. Özel tedbirler alınarak ziyaretçi sayısı kontrol altında tutulur ve çevresel etkiler minimize edilir. Bu örnekler, tarihî yapıların ve anıtların fiziksel olarak korunması ve restorasyonunun, mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ve değerinin korunması açısından ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu çalışmalar, yapıların orijinal

güzelliklerinin ve anılarının gelecekteki nesillere aktarılmasını sağlar ve kültürel mirasın sürdürülebilirliğini destekler. Restorasyon çalışmaları, yapıların fiziksel olarak zarar görmesini önler ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını mümkün kılar. Bu sayede tarihî ve kültürel değerlerimiz korunur ve gelecek kuşaklar bu mirasa erişebilirler. Konu hakkında birçok örnek bulmak mümkün olmak ile beraber, bakıldığında aşağıdaki hususlardan da söz etmek mümkündür.

1. Eski Şehir Dubrovnik, Hırvatistan: Eski Şehir Dubrovnik, tarihî kale surları ve yapıları ile ünlüdür. Restorasyon çalışmaları, surların yeniden yapılandırılması ve hasar gören yapıların onarılması konusunda önemli bir rol oynamıştır.

2. Petra Antik Kenti, Ürdün: Petra Antik Kenti'nin restorasyon çalışmaları, taş yapıların restorasyon ve desteklenmesini içermiştir. Bu çalışmalar, antik yapıların dayanıklılığını artırmak ve gelecek nesiller için korumak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

3. Pompeii, İtalya: Pompeii antik kenti, Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu hızla gömülen bir antik kenttir. Kazılar ve restorasyon çalışmaları, antik yapıların korunmasını sağlamak ve hala günümüze kadar ulaşan kalıntıları korumak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

4. Notre-Dame Katedrali, Fransa: Notre-Dame Katedrali, Paris'in simgesel yapısıdır ve 2019'da çıkan yangında ciddi hasar görmüştür. Restorasyon çalışmaları, katedralin eski görkemini geri kazanmaya ve hasar gören bölümlerini restore etmeye yöneliktir.

5. Cappadocia, Türkiye: Kapadokya bölgesi, benzersiz peri bacaları ve mağara kiliseleri ile ünlüdür. Restorasyon çalışmaları, mağara yapıların sağlamlığını ve korunmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

6. Prado Müzesi, İspanya: Prado Müzesi, İspanyol sanatının önemli bir koleksiyonuna ev sahipliği yapar. Restorasyon çalışmaları, tabloların korunmasına, deforme olmuş renklerin restorasyonuna ve diğer koruma tedbirlerine yönelik olarak sürdürülür.

7. Göbekli Tepe, Türkiye: Göbekli Tepe, dünyanın en eski tapınak komplekslerinden biridir. Restorasyon çalışmaları, yapıları korumak ve arkeolojik kazı alanını ziyaretçilere açmak için gerçekleştirilmiştir.

8. Kremlin, Rusya: Kremlin kompleksi, Moskova şehrini çevreleyen muhteşem bir yapı kompleksidir. Restorasyon çalışmaları, yapıların korunması, hasarlı bölümlerin onarılması ve orijinal görkemlerinin yeniden sağlanması üzerinde durur.

9. Pisa Kulesi, İtalya: Pisa Kulesi, eğik yapısıyla ünlüdür. Restorasyon çalışmaları, kulenin eğintisini düzeltmek ve yapıyı güçlendirmek için gerçekleştirilmiştir.

10. Alhambra Sarayı, İspanya: Alhambra, Granada'da bulunan büyüleyici bir İslam sarayıdır. Restorasyon çalışmaları, Alhambra'nın orijinal mimarisini korumak, hasarlanmış alanları restore etmek ve tarihi değerleri korumak amacıyla yapılmıştır.

11. Angkor Thom, Kamboçya: Angkor Thom, eski başkentleri arasında yer alan tarihî bir alan ve tapınak kompleksi için restorasyon çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar, tapınakların mevcut durumunu iyileştirmek ve tarihî değerlerini korumak amacıyla gerçekleştirilir.

12. Sagrada Familia, İspanya: Sagrada Familia, ünlü İspanyol mimarı Antoni Gaudí tarafından tasarlanan bir kilisedir. Restorasyon çalışmaları, yapıyı tamamlamak, yıpranan bölümleri restore etmek ve orijinal tasarımını sürdürmek için gerçekleştirilmektedir. Bu örnekler, tarihî yapıların ve anıtların korunması ve restorasyonunun, değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması ve kültürel mirasın sürdürülmesi açısından ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Restorasyon çalışmaları, yapıların stabilitesini sağlamak, hasarları onarmak ve orijinal özelliklerini korumak için büyük bir öneme sahiptir.

Koruma restorasyon sadece yapı bakımından değil; kentsel dönüşüm kapsamında da yapıldığı bilinmektedir.

1. İstanbul Eminönü Yenikapı Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi: Bu projede, tarihi Yenikapı alanı, kentsel dönüşüm ile restore edilmiş ve yeniden canlandırılmıştır. Alan, tarihî dokusu ve kültürel önemi göz önünde bulundurularak korunmuş ve yeniden kullanıma açılmıştır.

2. Roma-Center Projesi, İtalya: Bu projede, Roma şehir merkezinin koruma ve restorasyonu amaçlanmıştır. Tarihî binalar ve sokaklar restore edilerek eski görünümüne kavuşmuş ve tarihî dokunun korunması sağlanmıştır.

3. Boston İç Liman Projesi, ABD: Boston'un iç liman bölgesi, tarihî yapıların korunması ve restorasyonu ile yeniden canlandırılmıştır. Tarihî binalar, modern iş merkezleri ve turistik yerler olarak kullanılmaktadır.

4. Kraliyet Yolu Projesi, Polonya: Bu projede, tarihî Varşova Kraliyet Yolu güzergahı korunmuş ve restore edilmiştir. Tarihî binalar, müzeler, restoranlar ve butikler ile yeniden canlandırılarak turistik bir nokta haline gelmiştir.

5. Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Projesi, Türkiye: İstanbul'un tarihî merkezlerinden Sultanahmet Meydanı'nda ve Ayasofya'nın çevresinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları, tarihî meydanın ve yapıların korunmasını ve restore edilmesini hedeflemiştir. Bu proje, tarihî dokunun korunmasına ve turistik bir merkez olarak yeniden canlanmasına katkı sağlamaktadır.

6. Historic Gaslamp Quarter Projesi, ABD: San Diego'da bulunan Historic Gaslamp Quarter, tarihî binaların restore edilmesi ve yeniden işlevlendirilmesiyle canlandırılmıştır. Bu proje, tarihî dokunun ve yapılı mirasın korunmasını ve turizmin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

7. Le Marais Kentsel Dönüşüm Projesi, Fransa: Paris'in tarihî Le Marais bölgesi, kentsel dönüşüm çalışmaları ile restorasyon edilmiştir. Tarihî binalar restore edilerek kültürel miras korunmuş ve bölge turistik bir cazibe merkezi haline gelmiştir.

8. Tulou Köyleri Restorasyon Projesi, Çin: Fujian bölgesinde yer alan geleneksel tulou köyleri, korunup restore edilerek turistik yerler haline getirilmiştir. Bu projede, tarihî yapıların restorasyonu ve korunmasıyla kültürel mirasın yaşatılması hedeflenmiştir.

9. Buenos Aires San Telmo Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Arjantin: Buenos Aires'in tarihî San Telmo bölgesi, kentsel dönüşüm programı ile restorasyon edilmiş ve yerel kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak bir alan haline gelmiştir.

10. Gamla Stan Projesi, İsveç: Stockholm'ün tarihî merkezi Gamla Stan, restorasyon çalışmaları ile korunmuş ve turistik bir bölge haline getirilmiştir. Tarihî sokaklar, binalar ve meydanlar restore edilmiş ve tarihî dokunun korunması sağlanmıştır.

11. Brooklyn Heights Kentsel Dönüşüm Projesi, ABD: New York'un Brooklyn bölgesinde yer alan Brooklyn Heights, tarihî dokusuyla ünlü bir mahalledir. Bu projede, tarihî binalar ve sokaklar restore edilmiş ve korunmuştur. Bölge, yeniden canlandırılarak turistik bir cazibe merkezi ve yaşam alanı haline getirilmiştir. Binaların iç mekanları ve dış cephe detayları da özenle restore edilmiş ve tarihî değerleri korunmuştur.

12. Bath Kentsel Dönüşüm Projesi, İngiltere: Bath, tarihî yapısıyla ünlü bir İngiliz şehridir. Bath'in tarihî merkezi ve yapıları, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında restore edilmiştir.

Tarihî binalar ve sokaklar, orijinal özelliklerini koruyarak yeniden hayata döndürülmüştür. Bu projelerle Bath'in tarihî ve kültürel mirası korunmuş ve şehir turistler için çekici hale gelmiştir.

13. Gamla Stan Kentsel Restorasyon Projesi, İsveç: Stockholm'ün tarihi merkezi olan Gamla Stan, restorasyon projeleri ile kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunmakta ve turistik cazibesini artırmaktadır. Tarihî binaların restorasyonu, sokak düzeninin yeniden düzenlenmesi ve tarihî mirasın korunması bu projelerin odak noktalarıdır.

Veri Yedekleme ve Depolama: Dijitalleştirilmiş tarihî ve kültürel verilerin yedeklenmesi ve güvenli bir şekilde depolanması, bu bilgilerin korunmasında son derece kritik bir öneme sahiptir. Veri kaybı, tarihî ve kültürel değere sahip bilgilerin kalıcı olarak yok olmasına ve bilgi kaynaklarının geri dönüşümsüz olarak kaybedilmesine yol açabilir. Bu nedenle, veri kaybını önlemek ve verileri korumak için düzenli olarak yedekleme yöntemleri uygulanması büyük önem taşır. Yedekleme yöntemleri farklı mekanizmalar kullanarak verilerin korunmasını sağlar. Örneğin, bir yöntem olarak harici sabit diskler kullanılabilir. Dijital veriler bir harici diske yedeklenerek ana sunucu veya bilgisayardaki verilere ek bir kopya oluşturulur. Böylece, ana verilere erişimde yaşanan bir problem durumunda, yedekleme diski kullanılarak verilerin geri getirilmesi mümkün olur. Ağ tabanlı yedekleme yöntemleri de tercih edilebilir. Bununla birlikte, ağ ortamında depolama yapılırken verilerin güvenliği ve gizliliği önemli bir konudur. Bazı organizasyonlar, yedeklerini bulut tabanlı depolama hizmetlerine aktarmayı tercih ederler. Bu hizmetler, verilerinizi sağlam bir altyapı ve güvenlik önlemleriyle koruyarak, herhangi bir fiziksel disk arızası veya felaketi durumunda verilere başka bir yerden erişim imkânı sunarlar. Ayrıca, akıllı telefonlar ve tabletler gibi taşınabilir cihazlarla da veri yedekleme yapılabilir. Bu cihazlar, bulut depolama hizmetleri veya bilgisayarlara bağlanarak verilerinizi güvenli bir şekilde yedeklemenize olanak sağlar. Özetlemek gerekirse, dijitalleştirilmiş tarihî ve kültürel verilerin yedeklenmesi ve güvenli bir şekilde depolanması, veri kaybını önlemenin ve bu değerli bilgilerin kalıcılığını sağlamanın yolu olarak karşımıza çıkar. Yedekleme yöntemlerinin düzenli olarak uygulanması, bu verilerin korunmasında hayati bir rol oynar. Harici diskler, bulut tabanlı depolama, taşınabilir cihazlar gibi farklı yöntemlerin kullanılması, veri kaybı riskini minimize etmek için önemlidir.

Toplum Katılımı ve Eğitim: Hafızanın korunması, toplumun aktif katılımı ve eğitimi ile daha etkili bir hale gelir. Tarihî ve kültürel mirasa sahip çıkma bilinci, toplumun bu değerlere verdiği önemi ve duyarlılığı yansıtır. Bu nedenle, geniş bir katılım ve etkin eğitim çalışmalarıyla

toplumun hafızayı koruma konusunda bilinçli olması ve bu konuda farkındalık oluşturması gerekmektedir.

Toplumun aktif katılımı, bireylerin tarihî ve kültürel mirası keşfetmeye teşvik edildiği ve bu mirasa sahip çıkmak için harekete geçtiği bir süreçtir. Örneğin, bir toplumun tarihî binaları restore etme çabaları, yerel festivaller düzenlemesi veya mirasa dair sergiler ve etkinlikler düzenlemesi, toplumun hafızaya katkıda bulunma konusunda aktif olarak yer almasını sağlar.

Eğitim de hafızanın korunması ve kültürel mirasa sahip çıkma bilincinin geliştirilmesinde kritik bir rol oynar. Okullarda tarih ve kültür derslerinin yanı sıra, mirası koruma, restorasyon ve dijital arşivleme gibi konuları ele alan derslerin sunulması, öğrencilerin bu konulara ilgi duymasını ve sorumluluklarını anlamasını sağlar. Öğrencilere, ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı dikkatli olmaları gerektiği, mirasa uygun davranma kültürünün yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Örneğin, Roma kentindeki tarihî alanlarda yapılan restorasyon çalışmaları için gençlere eğitimler verilmesi ve onların aktif olarak bu projelerde yer alması, gelecek nesillerin mirasa sahip çıkma bilincini geliştirmektedir. Toplumun hafızayı koruma ve tarihî-kültürel mirasa sahip çıkma konularında aktif bir rol oynaması için toplum katılımının ve etkin eğitimin büyük bir önemi vardır. Örnekleri ile desteklenen çalışmalar, toplumun bu değerlere duyarlı olmasını ve hafızanın gelecek nesillere aktarılmasını sağlar.

Hafızanın korunmasında kullanılan yöntemler ve teknolojiler, tarihî, kültürel ve toplumsal değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını ve devamlılığını sağlamak için önemli araçlardır. Bu yöntemlerin etkin bir şekilde kullanılması, toplumun tarihine, kültürel mirasa ve kimlik bağlarına sahip çıkmasını ve bu değerlerin geleceğe taşınmasını destekler.

5.1.5. Şehir Hafızasının Gelecek Nesillere Aktarılması

Şehir hafızası, bir şehrin tarihî, kültürel ve toplumsal değerlerini içeren zengin bir bellektir. Geçmişte yaşanan olaylar, toplumun deneyimleri, mimari yapılar, sanatsal eserler ve gelenekler gibi pek çok unsuru içerisinde barındırır. Şehir hafızasının gelecek nesillere aktarılması, bu değerlerin korunması ve şehrin kimlik bağlarının güçlendirilmesi açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu bölümde, şehir hafızasının gelecek nesillere aktarılması için kullanılan yöntemler ve önemli stratejileri:

Eğitim ve Farkındalık: farkındalık yaratmak ve eğitim vermek büyük öneme sahiptir. Şehir hafızasının gelecek nesillere aktarılmasının temel adımlarından biri olarak, toplumun şehir

tarihine ve kültürel mirasa yönelik farkındalığının ve bilgisinin artırılması gerekmektedir. Bu bağlamda, şehirdeki okullar, müzeler, kütüphaneler ve eğitim merkezleri önemli rol oynarlar. Okullar, şehir hafızasını koruma ve şehrin tarihî ve kültürel değerlerine vurgu yapma konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. Tarih ve sanat dersleri, öğrencilere şehirlerinin tarihini ve kültürel kimliğini öğretmekte ve onları bu konularda bilinçlendirmektedir. Örneğin, bir şehrin tarihî yapıları, anıtları ve olayları hakkında yapılan derinlemesine araştırmalar, öğrencilere şehrinin geçmişine dair bilgi ve anlayış kazandırır. Ayrıca, öğrencilerin sahada yapılan geziler veya müze ziyaretleri gibi pratik deneyimlerle şehrin tarihî ve kültürel mirasını keşfedebilmelerine olanak sağlar. Müzeler, şehir hafızasının korunması ve aktarılması için önemli bir rol oynar. Şehirlerde bulunan tarih ve kültür müzeleri, kalıcı sergileri ve etkinlikleriyle ziyaretçilere şehirlerinin geçmişini ve kültürel kimliğini anlatır. Müzeler, interaktif sergiler, sanal turlar ve etkileşimli öğrenme programları gibi çeşitli eğitim araçları sağlayarak ziyaretçileri bilinçlendirir ve onlara şehirlerinin tarihî ve kültürel zenginliklerini deneyimleme fırsatı sunar. Örneğin, bir müzede yer alan eserlerin ve belgelerin görselleri veya interaktif simülasyonlar, öğrencilere geçmişin canlandırılmasında etkili olabilir. Kütüphaneler ve eğitim merkezleri, hafızanın korunması ve aktarılması için önemli kaynaklardır. Bu kurumlar, şehir hafızasının temel unsurlarını içeren kitapların, dergilerin ve başvuru kaynaklarının yanı sıra dijital arşivlere de erişim sağlarlar. Kütüphaneler, şehirdeki gençlere ve yetişkinlere tarihî ve kültürel miras hakkında kaynaklar ve araştırma imkânları sunarak bilinçlendirme sağlar. Eğitim merkezleri ise seminerler, atölye çalışmaları ve konferanslar gibi etkinlikler düzenleyerek insanları şehir tarihine, kültürel değerlere ve kimlik bağlarına daha yakından bağlar. Şehir hafızasıyla ilgili eğitim ve farkındalık, tarihî ve kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında kritik bir role sahiptir. Okullar, müzeler, kütüphaneler ve eğitim merkezleri bu konuda önemli kurumlar olarak öne çıkar. Bu kurumlarda düzenlenen eğitim programları, sergiler ve etkinlikler sayesinde gençler bilinçlenir ve şehirlerinin tarihî ve kültürel mirasına sahip çıkma konusunda daha duyarlı bireyler olarak yetişir.

Tarihî ve Kültürel Etkinlikler: Şehir hafızası bakımından, şehirde düzenlenen tarihî ve kültürel etkinliklerin büyük bir önemi vardır. Bu etkinlikler, şehir hafızasının canlı tutulmasını sağlamaya yardımcı olur ve toplumun geçmişine daha yakından bağlanmasını ve değerlere duyarlılığın artmasını sağlar. Tarihî anma günleri, şehirlerdeki tarihî olayların ve önemli kişilerin anılması için düzenlenen etkinliklerdir. Bu anma günlerinde, şehirdeki tarihî mekanlar veya mezarlar ziyaret edilerek, hatıralar anlatılır ve anma törenleri düzenlenir. Örneğin,

Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Bey'in anılması için düzenlenen etkinlikler, şehir hafızasının canlı tutulmasında etkili bir rol oynar. Kültürel festivaller de şehir hafızasının korunmasında önemli bir rol oynar. Bu festivaller, şehirlerin kültürel kimliğine odaklanır ve geçmişten günümüze kadar gelen gelenekleri ve kültürel mirası kutlar. Örneğin, bir şehirde düzenlenen Uluslararası Çanakkale Şehitler Festivali, geçmişteki savaflara ve şehrin tarihî önemine dikkat çekerek şehir hafızasının canlı tutulmasına katkıda bulunur. Sergiler ve etkileşimli etkinlikleri şehir hafızasını canlı tutmanın bir başka yoludur. Şehirlerdeki müzeler, sanat galerileri veya özel sergi mekanlarında düzenlenen sergiler, geçmişin hikayelerini ve şehirdeki tarihî eserleri sergileyerek topluma görsel bir anlatım sunar. Ayrıca, etkileşimli etkinliklerle ziyaretçilere geçmişe dair deneyimler yaşatılır ve şehrin tarihî değerlerini keşfetmeleri teşvik edilir. Mesela, şehirdeki bir tarih müzesinde düzenlenen interaktif bir sergi, ziyaretçilere tarihî dönemleri yaşama ve geçmişle etkileşim halinde olma fırsatı sunar. Tarihî ve kültürel etkinlikler şehir hafızasının canlı tutulması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir role sahiptir. Tarihî anma günleri, kültürel festivaller, sergiler ve etkileşimli etkinlikler, toplumun geçmişle daha yakından temas etmesini sağlayarak şehrin tarihî ve kültürel değerlerine duyarlılığın artmasına yardımcı olur. Bu etkinlikler sayesinde, şehrin tarihî ve kültürel hafızası canlı tutulur ve gelecek kuşakların bu değerlere sahip çıkma bilinci gelişir.

Tarihî Yerlerin ve Anıtların Bakımı: Şehirdeki tarihî yapıların, anıtların ve sanatsal eserlerin bakımı ve korunması, şehir hafızasının korunmasında büyük bir öneme sahiptir. Bu değerlerin fiziksel olarak iyi durumda tutulması, gelecek nesillerin bu mirasa dokunmalarını, deneyimlemelerini ve anlamalarını sağlar. Aynı zamanda bu yapıların ve eserlerin bakımı, şehrin tarihî kimliğinin şehir silüetinde ve yaşamında varlığını sürdürmesini destekler. Tarihî yapılar, geçmişin izlerini taşıyan belirgin ve dikkat çekici unsurlardır. Şehri ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, bu yapıları görerek şehir hafızasını keşfederler. Bu yapıların iyi bir bakım ile korunması, turistlerin dikkatini çeker ve şehir turizmini canlandırır. Örneğin, İstanbul'daki Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii gibi tarihî yapılar, yıllardır korunmuş ve restore edilerek hala ziyaretçilere tarihi bir deneyim sunmaktadır.

Anıtlar da şehir hafızasının önemli unsurlarıdır. Savaş anıtları, anma mezarları ve heykeller gibi anıtlar, geçmişteki olayları ve kahramanları hatırlatır. Bu anıtların bakımı ve korunması, olayların ve anıtların gelecek nesillere taşınmasını sağlar. Örneğin, Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda bulunan Anzak Anıtı, I. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerin

anısını yaşatmaktadır ve ziyaretçilerin tarihî bir bağ kurmalarına yardımcı olur. Sanatsal eserler de şehrin tarihî hafızasını canlı tutan unsurlardandır. Heykeller, freskler, resimler ve diğer sanatsal eserler, şehrin estetik ve tarihi dokusunu taşır. Bu eserlerin bakımı ve korunması, şehirdeki sanatsal mirası geleceğe taşır ve duygusal bir bağ oluşturur. Örneğin, Floransa'daki Michelangelo'nun "David" heykeli, yüzyıllardır korunarak her yıl binlerce ziyaretçiyi etkilemeye devam eder. Şehirdeki tarihî yapıların, anıtların ve sanatsal eserlerin bakımı ve korunması, şehir hafızasının devamlılığını sağlar. Bu değerlerin fiziksel olarak iyi durumda tutulması, gelecek kuşakların bu mirası deneyimlemesine olanak verir. Bu yapıların ve eserlerin bakımı, şehrin tarihî kimliğinin korunmasının yanı sıra, şehir silüetinde ve yaşamında da varlığını sürdürmesini sağlar.

Şehir Müzeleri ve Arşivler: Şehir müzeleri ve arşivler, şehir hafızasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından hayati bir rol oynar. Bu müzeler, tarihî eserleri sergileyerek ziyaretçilerin geçmişle etkileşime girmesine olanak tanır. Şehir arşivleri ise tarihî belge ve bilgileri saklayarak araştırmacılara ve meraklılara erişim sağlar. Şehir müzeleri, geçmişin izlerini taşıyan tarihî eserleri sergileyerek bir önceki kuşağı ve gelecek nesilleri bir araya getirir. Müzeler, tarihî mekanlarda veya ayrı bir binada tarihî eserleri özenle sergiler. Örneğin, Roma'daki Kolezyum, antik Roma dönemine ait bir müze olarak hizmet verir ve ziyaretçilere tarihî bir deneyim sunar. Müzeler, tarihî eserlerle etkileşim kurma imkânı sağlayarak şehir hafızasının canlı tutulmasına ve geçmişle bağlantı kurulmasına yardımcı olur. Şehir arşivleri, tarihî belge ve bilgilerin muhafaza edildiği yerlerdir. Bu arşivler, geçmişten günümüze kadar olan belgeleri toplar ve saklar. Araştırmacılar, akademisyenler ve meraklılar bu arşivlere başvurarak şehir hafızasıyla ilgili bilgilere erişim sağlarlar. Örneğin, Londra Tarih Arşivi, şehrin tarihî belgelerini ve kaynaklarını muhafaza eder ve kamuoyuyla paylaşır. Bu arşivler, şehrin geçmişini inceleyen çalışmalara ve tarih araştırmalarına olanak sağlar. Şehir müzeleri ve arşivler, ziyaretçilerin ve araştırmacıların geçmişle bağlantı kurmasını ve şehir hafızasının yaşatılmasını sağlayan önemli kurumlardır. Bu kurumlar, tarihî eserleri koruma ve sergileme görevini üstlenirken, belge ve bilgilerin saklanması ve erişime açılmasıyla da şehir hafızasının korunmasına katkı sağlarlar. Bu şekilde tarihî mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması sağlanır. Şehir müzeleri ve arşivleri, şehir hafızasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından kritik bir rol oynar. Tarihî eserlerin sergilenmesi ve arşivlerin belge ve bilgileri muhafaza etmesi, geçmişle etkileşime geçilmesini ve şehir hafızasının canlı tutulmasını sağlar. Bu kurumlar, ziyaretçiler ve araştırmacılar için önemli kaynaklar sunarak şehir hafızasını güçlendirir ve gelecek kuşaklara tarihî mirası aktarır.

Dijital ve Sanal Platformlar: Teknolojinin gelişmesi, şehir hafızasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda yeni ve etkili olanaklar sunmaktadır. Dijital ve sanal platformlar, tarihî bilgilerin, belgelerin ve görsellerin dijitalleştirilerek geniş kitlelere ulaştırılmasına yardımcı olur. Bu da şehir hafızasının korunması ve paylaşılması için önemli bir araç haline gelmiştir. Sanal turlar, tarihî mekanları ziyaret etme imkânı sunar. Teknoloji sayesinde, şehirdeki tarihî binalar, anıtlar ve diğer önemli yerlerin sanal olarak gezilebilir hale getirilmesi mümkün olur. Örneğin, Roma şehrindeki Forum Romanum'un sanal bir turunu yapmak, kullanıcılara antik Roma'nın tarihî atmosferini deneyimleme fırsatı sunar. İnteraktif haritalar, şehrin tarihî mekanlarını belirtmek ve hatta geçmişteki durumu ve değişimleri göstermek için kullanılır. Bu haritalar, kullanıcılara şehirdeki tarihî yapıların yerini ve önemli bilgileri keşfetme imkânı sağlar. Örneğin, bir interaktif harita kullanarak İstanbul'da Bizans dönemine ait yapıları bulabilir ve bu yapıların tarihçeleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Dijital sergiler, tarihî ve kültürel mirası sanal ortamda sergileme imkânı sunar. Bu tür sergiler, eserlerin, belgelerin ve fotoğrafların dijital olarak sergilendiği ve hikayelerinin anlatıldığı bir platform sağlar. Örneğin, bir şehir müzesinin web sitesinde düzenlenen dijital bir sergi, kullanıcılara şehir hafızasına ait önemli bilgileri ve eserleri keşfetme fırsatı sunar. Teknolojinin gelişimi şehir hafızasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli fırsatlar sunar. Dijital ve sanal platformlar, tarihî bilgilerin ve görsellerin geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlayarak şehir hafızasının korunmasını ve paylaşılmasını destekler. Sanal turlar, interaktif haritalar ve dijital sergiler gibi yöntemler, tarihî ve kültürel değerlerin daha geniş bir kitle tarafından deneyimlenmesini sağlayarak şehrin hafızasının canlı tutulmasına katkıda bulunur.

Şehir Planlaması ve Mimari Tasarım: Şehir hafızasının gelecek nesillere aktarılmasında, şehir planlaması ve mimari tasarımın kritik bir rolü vardır. Tarihî mekânların korunması ve restorasyonu, şehir dokusunun tarihî kimliğini korurken, yeni yapıların tasarımında da tarihî ve kültürel unsurların dikkate alınması gelecek kuşaklara zengin bir şehir kimliği bırakır. Tarihî mekânların korunması ve restorasyon süreci, şehir hafızasının yaşatılması açısından önemlidir. Tarihî yapılar, şehrin geçmişi ve kültürel kimliği için önemli birer semboldür. Bu yapıların restorasyonu, tarihî dokunun ve mimari özelliklerin korunmasını sağlar. Örneğin, İstanbul'daki Ayasofya Camii'nin restorasyonu, bu tarihî yapıyı orijinal haline getirerek geçmişe ve kültürel kimliğe saygıyı gösterir. Yeni yapıların tasarımı ve inşası sırasında da tarihî ve kültürel unsurların dikkate alınması önemlidir. Modern mimariyle birlikte tarihî unsurların bir arada kullanılması, şehir dokusunun birbiriyle uyumlu bir bütün oluşturmasını sağlar. Örneğin, yeni bir alışveriş merkezi tasarlanırken, tarihî bir yapıya entegrasyon sağlanarak tarihî ve modern

unsurların bir arada olması, şehrin tarihî kimliğini korurken çağdaş bir dokunuş sunar. Bunun yanı sıra, şehir planlamasının da şehir hafızasının korunmasında önemli bir rolü vardır. Tarihî mekanların korunarak şehirdeki tarihî dokunun devam ettirilmesi ve gelecekteki projelerde bu mekanların kullanımının düşünülmesi, şehir hafızasının sürdürülmesini sağlar. Örneğin, bir şehirdeki tarihî mekanların korunmasını ve bu mekanlara günümüzde de işlevsel kullanım sağlanmasını hedefleyen bir şehir planlaması yaklaşımı, şehrin tarihî kimliğini gelecek nesillere aktarırken, mekanların yaşayan birer parçası olmasını sağlar. Şehir hafızasının gelecek nesillere aktarılmasında şehir planlaması ve mimari tasarımın kritik bir önemi vardır. Tarihî mekânların korunması ve restorasyonu, mevcut şehir dokusunun tarihî kimliğini korurken, yerini alırken, tarihî ve kültürel unsurların dikkate alınması, gelecek kuşaklara zengin bir şehir kimliği bırakmanın temelini oluşturur. Bu sayede şehir hafızası canlı tutulur ve şehrin geçmişiyle geleceği arasında bir bağ kurulur.

Sosyal Medya ve Dijital İletişim: Sosyal medya ve dijital iletişim kanalları, şehir hafızasının gelecek nesillere aktarılmasında son derece etkili bir platform sağlar. Bu kanallar, tarihî ve kültürel içeriklerin geniş bir kitleye kolaylıkla ulaştırılmasını sağlar ve bu mirasa erişime özellikle gençler ve diğer kullanıcılar, sosyal medya üzerinden tarihî ve kültürel içeriklere hızlı bir şekilde erişebilir ve ilgilerini çekebilir. Sosyal medya platformları, tarihî mekanların fotoğraflarının ve hikayelerinin paylaşılmasında oldukça etkilidir. İnsanlar, seyahat ettikleri şehirlerdeki tarihî mekanları ziyaret ettiklerinde sosyal medya hesaplarında bu deneyimlerini paylaşabilirler. Bu paylaşımlar, diğer kullanıcılar tarafından görülerek şehir hafızasının paylaşılmasında önemli bir rol oynar. Örneğin, İstanbul'daki Ayasofya Müzesi'nin fotoğraflarının sosyal medya üzerinde paylaşılması, bu tarihî yapıya olan ilgiyi artırarak daha fazla insanın bu mirası keşfetmesini sağlamaktadır. Ayrıca, dijital iletişim kanalları aracılığıyla düzenlenen etkinlikler ve kampanyalar da şehir hafızasının korunmasında etkili olabilir. Örneğin, Twitter üzerinde belirli bir şehirle ilgili etkinlik veya tarihî bir konu hakkında bir etiket trend olabilir ve bu sayede kullanıcılar arasında bilgi paylaşımı, anılarını ve hikayelerini paylaşımı teşvik edilir. Bu tür etkinlikler, şehir hafızasının canlı tutulması ve değerli paylaşımların yapılması açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Sosyal medya ve dijital iletişim kanalları, şehir hafızasının gelecek kuşaklara aktarılmasında etkili bir platform sağlar. Bu platformlar, tarihî ve kültürel içeriklerin geniş kitlelere kolaylıkla ulaştırılmasını sağlar ve ilgili kişilerin bu mirasa erişimini kolaylaştırır. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ve düzenlenen etkinlikler, şehir hafızasının canlı tutulmasında önemli bir rol oynar ve toplumun bu mirasa olan ilgisini artırır. Şehir hafızasının gelecek nesillere aktarılması, şehirlerin tarihî,

kültürel ve toplumsal deęerlerini koruma ve güçlendirme sürecidir. Eğitim, kültürel etkinlikler, tarihî yapıların bakımı, müzeler ve dijital platformlar, şehir hafızasının canlı tutulması ve gelecek nesillere aktarılmasında kullanılan önemli yöntemlerdir. Şehir hafızasının korunması, geleceęe taşınması ve aktarılması, toplumun tarihî kimliğine bağlılığını güçlendiren ve birlik duygusunu destekleyen önemli bir süreçtir.

SONUÇ

Bu çalışma, "Kentsel Dönüşümde Şehirleşme ve Hafızasının Korunarak Yarınlar Taşınması" başlıklı bir doktora tezine dayanmaktadır ve kentsel dönüşüm süreçlerinde şehir hafızasının rolünü ve önemini derinlemesine incelemektedir. Tez, kentsel dönüşümün sadece fiziksel değişimlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda kültürel ve tarihi dokunun da bu süreçte etkilendiğini ortaya koymaktadır. Tezin asıl amacı, şehir hafızasının kentsel dönüşüm sürecinde ne şekilde etkilendiğini, bu etkilerin şehir üzerinde nasıl bir iz bıraktığını incelemektir. Bu bağlamda, şehir hafızasının ne olduğu, neden önemli olduğu, kültürel mirasın korunması gerekliliği ve bu mirasın gelecek kuşaklara nasıl aktarılacağı üzerinde durulmuştur. Kültürel mirasın ve şehir hafızasının korunması, şehirlerin kendine özgü kimliklerini sürdürmeleri için kritik bir öneme sahiptir. Şehirler, tarih boyunca farklı dönemlerden, olaylardan ve kültürlerden izler taşır. Kentsel dönüşüm sürecinde bu izlerin yok olmaması, şehrin karakterini, kimliğini ve ruhunu koruması açısından büyük önem taşır. Tez ayrıca, şehir hafızasının korunması için hangi yöntemlerin ve teknolojilerin kullanılabilirliğini de araştırmaktadır. Bu, şehir planlamasında modern teknolojilerle geleneksel yapıları nasıl bir arada tutabileceğimiz, tarihî dokunun modern yaşantıyla nasıl uyum içinde olabileceği gibi konuları içermektedir. Sürdürülebilir kentsel dönüşüm yaklaşımlarının değerlendirilmesi de tezin önemli bir parçasıdır. Bu, ekolojik dengenin sağlanması, sosyal adaletin gözetilmesi, ekonomik faydanın artırılması gibi konuları içerir. Sürdürülebilirlik, sadece çevresel boyutuyla değil, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla da ele alınmış, şehir hafızasının bu bağlamda nasıl bir rol oynayabileceği üzerinde durulmuştur.

Kentsel dönüşüm sürecinin anlaşılmasında, tanımının ve çeşitli modellerinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, çalışmada kentsel dönüşüm, şehirlerin ekonomik, sosyal ve fiziksel yapısını dönüştürmek amacıyla planlanan bir süreç olarak ele alınmıştır. Bununla birlikte, farklı yaklaşımların da olabileceği kabul edilmektedir. Bu yaklaşımlardan ilki olan Top-Down modeli, yukarıdan aşağıya bir yönetim anlayışını temsil eder. Bu modelde, kararlar genellikle merkezi otorite tarafından alınır ve yerel toplulukların katılımı sınırlıdır. Bu modelin olumlu yönleri arasında hızlı karar alma ve uygulama, eksileri arasında ise toplulukların ihtiyacına duyarlı olmama ve şehir hafızasının ihmal edilme riski yer alır. Bottom-Up modeli ise tam tersi bir yaklaşım sunar. Bu modelde, kararlar yerel topluluklar ve paydaşlarla birlikte alınır, böylece süreç daha demokratik ve katılımcı olur. Bu yaklaşımın artısı, şehir hafızasının ve kültürel mirasın daha iyi korunması ihtimali olurken, eksisi ise genellikle daha yavaş ve karmaşık bir süreç olmasıdır. Entegre model ise bu iki yaklaşımın bir

araya getirilmesidir. Hem merkezi otoritenin gücünden yararlanır hem de yerel toplulukların görüşlerini dikkate alır. Kültürel boyut bu modelde önemli bir yer tutar ve şehir hafızasının korunmasına yönelik stratejiler geliştirebilir. Bu modelin dengeli bir yaklaşım sunması artısı olarak görülürken, uygulamanın zorluğu ise bir eksi olarak kabul edilir. Sürdürülebilir kentsel dönüşüm ise, şehirlerin ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarını bir arada düşünmeyi gerektirir. Ekolojik boyut, doğal kaynakların korunmasını; ekonomik boyut, maliyet etkinliği ve ekonomik büyümeyi; sosyal boyut, sosyal adalet ve topluluk katılımını; kültürel boyut ise şehir hafızasının ve kimliğinin korunmasını içerir. Kentsel dönüşüm modelleri ve yaklaşımları hem avantajlar hem de dezavantajlar taşır. Hangi modelin tercih edileceği, o şehrin özgün ihtiyaçlarına, tarihi ve kültürel mirasına, ekonomik ve sosyal yapısına bağlıdır. Kültürel boyut, özellikle şehir hafızasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynamaktadır, bu nedenle kentsel dönüşüm süreçlerinde dikkate alınması gerekmektedir.

Şehirleşme, insanların kırsal alanlardan şehir merkezlerine doğru yoğunlaşmasını ifade ederken, şehir planlaması, bu yoğunlaşmanın düzenlenmesi, yönetilmesi ve kontrol edilmesi sürecini içerir. Bu çalışmada, bu iki kavramın şehir hafızası üzerindeki etkisi dikkatle incelenmiştir. Şehir hafızası, bir şehrin geçmişi, kültürü, sembelleri ve değerleriyle oluşur. Bu hafıza, şehrin karakterini, kimliğini ve ruhunu yansıtır. Şehirleşme ve şehir planlaması süreçlerinde, şehir hafızasının korunması, şehrin bütünlüğünü ve sürekliliğini sağlayabilir. Farklı planlama yaklaşımları, şehir hafızasını farklı şekillerde etkileyebilir. Örneğin, şehrin tarihine ve kültürel mirasına duyarlı bir planlama, şehir hafızasının korunmasını ve zenginleştirilmesini sağlayabilir. Buna karşılık, yalnızca ekonomik büyüme veya modernizasyonu hedefleyen bir planlama, şehir hafızasının silinmesine veya zarar görmesine neden olabilir. Yerel ve küresel etkiler de şehir hafızası üzerinde önemli bir rol oynar. Yerel düzeyde, toplumun değerleri, gelenekleri ve beklentileri, şehir planlamasının şekillenmesinde belirleyici olabilir. Küresel düzeyde ise, ekonomik ve sosyal trendler, teknoloji ve uluslararası ilişkiler, şehir planlaması stratejilerinin belirlenmesinde etkili olabilir. Kültürel mirasın ekonomik ve turistik değeri de dikkate alınmalıdır. Tarihi yapılar, sanat eserleri ve gelenekler, bir şehrin turistik cazibesini artırabilir ve ekonomik faydalar sağlayabilir. Ancak, bu değerlerin yanlış yönetilmesi, kültürel mirasın ticarileşmesine ve otantikliğinin kaybına neden olabilir. Şehirleşme ve şehir planlaması, şehir hafızasının korunması ve geliştirilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Bu süreçlerde, farklı planlama yaklaşımlarının, yerel ve küresel etkilerin, kültürel mirasın ekonomik ve turistik değerinin dengeli bir şekilde değerlendirilmesi, şehirlerin hem ekonomik hem de kültürel olarak sürdürülebilir bir şekilde büyümesine yardımcı olabilir.

Bu çalışmada, dünya genelinde ve Türkiye'deki kentsel dönüşüm uygulamaları derinlemesine analiz edilmiştir. Farklı ülkelerden seçilen örnek vakalar, bu sürecin nasıl yürütüldüğüne ve hangi sonuçları doğurduğuna dair bir bakış sunmaktadır. Barcelona'nın Poblenou Bölgesi'ndeki kentsel dönüşüm, endüstriyel alanların dönüştürülerek modern ve sürdürülebilir bir yaşam alanına dönüştürülmesiyle tanınır. Bu bölgedeki değişiklikler hem yerel ekonomiyi canlandırmış hem de sosyal ve kültürel yaşantıyı zenginleştirmiştir. Hamburg'un HafenCity projesi, Avrupa'nın en büyük iç şehir dönüşüm projelerinden biridir. Eskiden terk edilmiş liman alanları, konut, iş ve eğlence mekanlarına dönüştürülmüştür, bu da şehir dokusuna yeni bir dinamizm kazandırmıştır. Medellín'deki dönüşüm ise, daha önce yoksul ve suç oranı yüksek bir bölgeyi, toplum merkezleri, kütüphaneler ve toplu taşıma yatırımlarıyla dönüştürmüştür. Bu dönüşüm, sosyal adalet ve topluluk katılımını desteklemiştir. Melbourne'un Docklands, Seoul'un Cheonggyecheon Deresi, Curitiba, Bilbao ve Tokyo'nun Minato Mirai gibi diğer örnekler de kentsel dönüşümün ekolojik sürdürülebilirlik, topluluk gelişimi ve ekonomik büyüme gibi farklı boyutlarını göstermektedir. Türkiye'de ise, Tarlabası, Fikirtepe, Kordonboyu, Süleymaniye ve Yenimahalle gibi projeler, çeşitli başarılar ve zorluklarla tanınmaktadır. Bazı projeler, tarihi ve kültürel mirası korurken modernleşmeyi sağlamış; bazıları ise sosyal dengesizlik ve yerinden edilmeler gibi sorunlara neden olmuştur. Bu örnekler, kentsel dönüşümün, şehrin sosyal, ekonomik, ekolojik ve kültürel yönlerini nasıl etkileyebileceğini göstermektedir. Aynı zamanda, her projenin, yerel koşullar, ihtiyaçlar ve hedeflere uygun olarak özelleştirilmesi gerektiğini de vurgulamaktadır. Bu çalışma, farklı ülkelerdeki ve Türkiye'deki uygulamaların, kentsel dönüşümün daha etkili ve sürdürülebilir bir şekilde nasıl yapılacağına dair değerli dersler sunmaktadır. Bu derinlemesine inceleme, dünya genelinde ve Türkiye'deki kentsel dönüşüm projelerindeki çeşitliliği ortaya koyarken, aynı zamanda bu projelerin uygulama ve sonuçlarındaki benzerlik ve farklılıkları da işaret etmektedir. Ayrıca, gelecekteki projeler için öğrenilmesi gereken dersler ve potansiyel gelişim alanları üzerine odaklanmaktadır.

Türkiye'deki Tarlabası projesi gibi, bazı kentsel dönüşüm projeleri, tarihi yapıları koruma ve mahalle ruhunu canlandırma gayretiyle başlamış olsa da yerinden edilmeler ve sosyal dengesizlikler gibi sorunlarla karşılaşmıştır. Bu, kentsel dönüşümün karmaşıklığını ve çok boyutluluğunu göstermektedir. Planlama sürecinin daha şeffaf, kapsayıcı ve duyarlı olması gerektiği sonucunu ortaya koymaktadır. Öte yandan, Fikirtepe ve Kordonboyu gibi projeler, özel sektör ve hükümet arasındaki ortaklığının nasıl çalışabileceğine dair örnekler sunmaktadır. Bu tür ortakları, yatırımın ve kaynakların etkin kullanılmasını sağlayabilir, ancak aynı zamanda

yerel toplulukların ihtiyaçlarına ve beklentilerine duyarlı olmaları gerektiğine dair dikkatli bir planlama ve uygulama gerektirmektedir. Süleymaniye ve Yenimahalle projeleri, sosyal dokunulmazlığı koruma ve yerel ekonomiye destek verme gibi öğelerin dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu tür yaklaşımlar, sadece fiziksel yapıları değil, aynı zamanda topluluğun sosyal ve kültürel yönlerini de güçlendirebilir. Özetle, dünya genelinde ve Türkiye'deki kentsel dönüşüm uygulamalarının detaylı analizi, kentsel dönüşümün karmaşık ve çok boyutlu bir süreç olduğunu ortaya koymaktadır. Her proje, yerel koşulları, tarihi, sosyal dokuyu ve ekonomik ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Bu örnekler, gelecekteki kentsel dönüşüm çabalarının, sosyal adaleti, ekonomik büyümeyi, ekolojik sürdürülebilirliği ve kültürel mirası dengeli bir şekilde ele alması gerektiğini göstermektedir. Bu, sadece şehirlerin fiziksel yüzünü değil, aynı zamanda yaşam kalitesini, topluluk bağlarını ve kültürel zenginliği de dönüştürebilir ve geliştirebilir.

Kentsel dönüşüm, hızlı kentleşmenin doğal bir sonucu olarak gelişen bir süreçtir ve bu dönüşüm bazı karmaşık sorunlar ve etkileri beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar, şehirlerin sadece fiziksel yapısını değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik dinamiklerini de etkilemektedir. Hızla büyüyen şehirlerde, mevcut altyapının ihtiyacı karşılamaması, ulaşım sistemlerinde aksamalara neden olur. Trafik yoğunluğu, şehir içi hareketliliği zorlaştırır ve hava kirliliği gibi çevresel sorunlara katkıda bulunur. Nüfus artışı, özellikle uygun fiyatlı konut eksikliği gibi konut sorunlarına yol açabilir. Bu, yetersiz veya uygun olmayan konut koşullarında yaşamaya zorlanan insanlar için sosyal ve sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Dönüşüm sırasında ağaç kesimi, arazi kullanımı ve enerji tüketimi gibi faktörler, su, toprak ve hava kirliliği sorunlarını artırabilir. Bunlar, insan sağlığına zarar verebilecek ve ekosistem dengesini bozabilecek uzun vadeli etkilere sahip olabilir. Kentsel dönüşüm projeleri, bazen yerel toplulukları dışlayabilir veya ekonomik olarak marjinalleştirebilir. Bu, sosyal uyumsuzluklara ve mahalle içindeki sosyal yapıdaki dengesizliklere yol açabilir. Tarihi ve kültürel değere sahip binaların yıkılması veya restore edilmemesi, şehrin tarihine, kimliğine ve kültürel mirasına zarar verebilir. Bu, toplumun hafızasını ve yerel kimliği zayıflatabilir. Kentsel dönüşüm projeleri, ekonomik kaynakların yanlış yönetimi durumunda mali zorluklara yol açabilir. Ayrıca, projelerin sosyoekonomik dinamikleri dikkate almaması, ekonomik dengesizlikleri ve yerel ekonomide istikrarsızlıkları artırabilir. Bu sorunlar, kentsel dönüşüm sürecinin ne kadar karmaşık olduğunu ve dikkatli planlama, uygulama ve denetim gerektirdiğini göstermektedir. İdeal bir kentsel dönüşüm süreci, tüm bu boyutları dengeli bir şekilde ele almalı ve yalnızca şehrin fiziksel yapısını değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve

ekonomik refahını da güçlendirmelidir. Ayrıca, çevresel sürdürülebilirliği desteklemeli ve mevcut ve gelecek nesiller için sağlıklı, yaşanabilir bir şehir oluşturmalıdır. Kentsel dönüşüm sürecinde karşılaşılan bu sorunlar, uzun vadeli başarı için dikkatli düşünülmesi ve ele alınması gereken zorlukları ortaya koymaktadır. Bunları ele almanın yolları şunlar olabilir: Toplulukların kendi yaşam alanlarının geleceği üzerinde söz sahibi olmalarını sağlamak için katılımcı planlama metotları kullanılabilir. Bu, sosyal dengesizlikleri azaltabilir ve yerel halkın ihtiyaçlarına daha duyarlı projelerin oluşturulmasına yardımcı olabilir. Şehirlerin tarihini ve kültürel değerlerini korumak, şehir hafızasının ve kimliğinin korunmasına katkı sağlar. Bunun için uygun restorasyon teknikleri, koruma politikaları ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını teşvik eden eğitim programları oluşturulabilir. Çevre kirliliğini azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak için yeşil bina sertifikasyonları, sürdürülebilir malzemeler ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi çözümler kullanılabilir. Ulaşım planlaması, trafik yoğunluğunu azaltmak, toplu taşıma sistemlerini güçlendirmek ve bisiklet yolları gibi alternatif ulaşım yollarını teşvik etmek için yeniden düşünülmelidir. Ekonomik istikrarın sağlanması, projelerin finansal olarak sürdürülebilir olmasını sağlamak için kritiktir. Bu, projelerin etkili bir mali planlamayla, uygun bütçeyle ve makroekonomik faktörlerle uyumlu bir şekilde yürütülmesini gerektirir. Kentsel dönüşüm projelerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi, yasal ve düzenleyici çerçevelerin etkili bir şekilde uygulanmasını gerektirir. Bu, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve diğer paydaşların ortaklığıyla sağlanabilir. Kentsel dönüşüm karmaşık ve çok boyutlu bir süreçtir. Bu sürecin etkili bir şekilde yönetilmesi, yerel toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak, kültürel mirası korumak, çevresel sürdürülebilirliği desteklemek ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek için dikkatli planlama, stratejik düşünme, inovasyon ve çeşitli paydaşların ortaklığı gerektirir.

Kentsel dönüşüm, şehirlerin fiziksel ve sosyal dokularını değiştirmekle kalmayıp, aynı zamanda ekonomik yapılarını da derinden etkileyebilir. Bu çalışmada, kentsel dönüşümün sosyal ve ekonomik boyutları, aşağıdaki gibi spesifik alanlar üzerinden incelenmiştir:

Sosyal boyut bağlamında topluluk yapılarına odaklanılmıştır. Kentsel dönüşüm, toplulukların sosyal yapısını ve dinamiklerini değiştirebilir. Yeni inşaatlar ve projeler, yerel halkın sosyal bağlarını zayıflatabilir ya da güçlendirebilir.

Ayrıca konut hakkı ve sosyal adalet konusuna da değinilmiş ve herkes için uygun ve erişilebilir konut sağlama amacı, sosyal adaletin bir parçası olduğu vurgulanmıştır. Kentsel dönüşüm, bu hakkı destekleyebilir veya zorlaştırabilir. Bir başka husus sosyal dokunulmazlık olmuştur. Bu,

toplumun sosyal deęerlerini, kltrel miras ve Őehir hafızasını korumayla ilgilidir. Konuyla iliŐkili ekonomik boyut da ele alınmıŐtır. Ekonomik byme ve kalkınma baęlamında kentsel dnŐm projeleri, ekonomiye yatırım olarak iŐleyebilir, iŐ olanakları yaratabilir ve ekonomik bymeyi destekleyebilir. Maliyet ve finansman konusunun da zerinde durulmuŐtur. Bu projelerin maliyetleri ve finansmanı, srdrlebilir bir ekonomik yapı oluŐturmak iin dikkate alınmalıdır. Ayrıca yerel ekonomiler baęlamında kentsel dnŐm, yerel iŐletmeler zerinde olumlu veya olumsuz etkilere sahip olabilir. Btn bu iŐlemleri yrten kiŐilerin istihdam edilmesi ve eęitim konusundaki yeterlilikleri ise istihdam olanaklarının artması ve eęitim fırsatlarının geniŐlemesi, kentsel dnŐmle mmkn olabilir. evresel bazda srdrlebilirlik, kentsel dnŐm projeleri, ekolojik denge ve enerji verimlilięi gibi evresel faktrleri dikkate almalıdır.

Bu baęlamda, politika ve uygulama nerileri, sosyal ve ekonomik etkileŐimin dengeli bir Őekilde saęlanması, toplumun ihtiyalarının karŐılanması ve ekonomik kalkınmanın srdrlebilir bir Őekilde desteklenmesi zerine odaklanmıŐtır. rnek vakalar zerinden incelenen uygulama stratejileri, bu karmaŐık sorunların zmnde baŐarılı yaklaŐımların neler olabileceęi konusunda nemli bir kılavuz oluŐurmaktadır. Kentsel dnŐm sreleri, Őehirlerdeki fiziksel dnŐm ve yenileme projelerini ifade eder. Bu projeler, genellikle kentsel alanların modernleŐtirilmesi, altyapı iyileŐtirmeleri, evresel srdrlebilirlik saęlanması gibi amaları ierir. Ancak, kentsel dnŐm srelerinde, Őehirlerin tarih, kltrel ve sosyal mirasının korunması da byk bir nem arz etmektedir. Őehirlerin tarih ve kltrel miras, o Őehrin kimlięini ve karakterini oluŐturan nemli bir unsur olarak kabul edilir. Tarih yapılar, sokaklar, meydanlar ve dięer meknsal unsurlar, gemiŐin izlerini taŐıyan ve bir toplumun hafızasını temsil eden unsurlardır. Bu mirasn korunması, gelecek nesillere aktarılması ve baęlam iinde deęerlendirilmesi, Őehirlerin gemiŐiyle olan baęını srdrerek kimliklerini korumalarına yardımcı olur. Kentsel dnŐm projelerinin baŐarısı, birok faktre baęlıdır. Bunlardan biri, Őehir hafızasının korunması ve kltrel mirasn deęerinin anlaŐılarak korunmasıdır. Bu, planlama srecinde tarih ve kltrel neme sahip yapılara ve meknlara ncelik verilerek, bu alanların srdrlebilir bir Őekilde kullanılmasının saęlanmasını ierir.

Sz konusu korumanın gerekleŐtirilmesi iin, kentsel dnŐm projeleri sırasında detaylı bir araŐtırma ve envanter alıŐması gerekmektedir. Tarih ve kltrel deęeri olan yapı ve meknlar belirlenmeli, kaydedilmeli ve bu deęerlere uygun Őekilde korunmalıdır. Bu srelerde yerel ynetimler, kltrel miras korumaya ynelik kurallar ve politikalar geliŐtirmelidir. Kentsel

dönüşüm projeleri aynı zamanda toplumsal ve ekonomik dengenin sağlanması amacıyla planlanmaktadır. Ancak, kültürel mirasın ve şehir hafızasının korunması, toplumun bağını güçlendirir ve katılımcılık duygusunu artırır. Toplumun bu süreçlere aktif olarak dahil edilmesi, projelerin kabul edilmesini ve başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlar. Bununla birlikte, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik de kentsel dönüşüm süreçlerinde gözetilmesi gereken önemli bir faktördür. Kentsel dönüşüm projeleri, enerji verimlilik, yeşil alanların oluşturulması, ulaşım sistemlerinin iyileştirilmesi gibi çevresel açılardan sürdürülebilir yaklaşımları içermelidir. Sosyal sürdürülebilirlik ise, projelerin toplumsal ihtiyaçları karşılayacak şekilde planlanması ve sosyal adaleti gözetecek bir yaklaşımla gerçekleştirilmesini gerektirir.

Sonuç olarak, kentsel dönüşüm projeleri, şehirlerin yeniden şekillendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, bu projelerin başarılı ve sürdürülebilir olabilmesi için şehir hafızasının korunması ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir. Ayrıca, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu içerikte ortaya konan bulgular, gelecekteki kentsel dönüşüm projelerinin daha başarılı ve sürdürülebilir olması için önemli bir kaynak sunmaktadır.

KAYNAKLAR

- Acar, H. (2017).** Globalleşme Çağında Şehirleşme. İstanbul: Bilge Yayıncılık.
- Acar, H. (2021).** "Yerel Sanatlar ve Kültürel Miras". Yerel Kültür Dergisi, 7(1), 56-72.
- Akbulut, G. (2015).** Kentsel Dönüşüm ve Şehir Hafızası: Eski ve Yeni Arasında. İstanbul: Yeditepe Yayınları.
- Akgün, N., & Aydın, Y. (2019).** Trafik Yoğunluğu ve Ekonomik Etkileri. İstanbul: ABC Yayınları.
- Akın, O. (2019).** Sosyal Dışlama ve Kentsel Dönüşüm. Toplum ve Şehir Dergisi, 10(4), 265-278.
- Akın, O. (2020).** Kentsel Dönüşüm ve Topluluk Katılımı: Bottom-Up Yaklaşımlar. İstanbul: Mimarlık Yayınları.
- Akın, O. (2021).** Teknoloji ve kentsel dönüşüm: Akıllı şehirler. Teknoloji ve Toplum, 35(2), 120-135.
- Aksoy, A. (2014).** 21. yüzyılda kentsel dönüşüm uygulamaları ve dünya kenti olma süreci. Gecekondu Dergisi, 27, 20-35.
- Aksoy, A. (2017).** Kentsel Dönüşüm ve Planlama İlkeleri. İstanbul: Yayınları.
- Aksoy, B. (2010).** Şehir Planlamanın Temelleri. İstanbul: Şehir Yayıncılık.
- Aksoy, B., & Eröz, M. (2019).** Ekolojik Şehirleşme: Sürdürülebilir Gelecek İçin Stratejiler. Ankara: Çağ Yayınları.
- Aksoy, N. (2021).** "Kültürel Mirasın Korunmasında Denetim Sorunları". Kültürel Miras Dergisi, 4(1), 40-55.
- Aksoy, S., & Tekin, B. (2016).** Şehirlerde Trafik Yoğunluğunun Çevresel Etkileri. Çevre ve Şehir, 4(2), 185-196.
- Aksoy, T., & Temel, B. (2017).** Gayrimenkul Spekülasyonları ve Şehirleşme. İstanbul: Mega Yayınları.

- Alper, H. (2011). Kentsel dönüşüm ve tarihi kent dokusu. *Planlama*, 3, 38-47.
- Altın, İ. & Demirtaş, M. (2020). Toplumsal katılım ve kentsel dönüşüm. *Toplum ve Sosyal Çalışmalar Dergisi*, 6(1), 50-65.
- Altun, F. & Yeşil, Z. (2020). *Teknoloji ve Şehirleşme: Akıllı Şehirler*. İstanbul: Teknik Yayınlar.
- Altun, F. (2020). *Eskişehir Tepebaşı: Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik*. Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları.
- Anderson, P. (2022). *Portland: Sürdürülebilir Bir Şehir Modeli*. İstanbul: Çevre Yayınları.
- Ataöv, A., & Osmay, S. (2007). *Türkiye'de kentsel dönüşümün gelişimi*. Ankara: ODTU Yayıncılık.
- Aydemir, Z., & Yaman, B. (2020). "Toplu Taşıma Politikaları ve Kentsel Trafik", *Trafik ve Ulaşım Dergisi*, 7(2), 120-134.
- Aydın, D. (2013). *Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm: Politika ve Uygulamalar*. Ankara: Anı Yayıncılık.
- Aydın, E. (2021). "Dijital Kültürel Miras: Fırsatlar ve Tehditler". *Dijital Kültür Araştırmaları Dergisi*, 5(1), 31-48.
- Aydın, E. (2021). *Yenimahalle: Sürdürülebilir Bir Kentsel Dönüşüm Öyküsü*. Ankara: Başkent Üniversitesi Yayınları.
- Aydın, H. & Çete, M. (2018). *Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Politikalar*. İstanbul: Metropol Yayınları.
- Aydın, H. (2019). *Sürdürülebilir Şehir Planlaması ve Enerji Yönetimi*. İstanbul: Ekopol Yayıncılık.
- Aydın, M. & Taş, N. (2018). Kentsel dönüşüm ve sürdürülebilirlik: Çevresel boyutlar. *Planlama ve Yönetim*, 3(1), 45-59.
- Aydın, M. (2019). *Sürdürülebilir Şehir Planlaması*. İstanbul: Ekopol Yayınları.

Aydın, S. (2019). Sürdürülebilir şehir planlama: Bir gelecek vizyonu. Türk Planlama Dergisi, 13(2), 45-60.

Aydın, Z. (2014). Ekonomik Sürdürülebilirlik ve Kentsel Dönüşüm. Bursa: Ekin Yayınevi.

Aydın, Z. (2015). Kentsel Dönüşümün Tarihsel Gelişimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Aydın, Z. (2016). Katılımcı Planlama: Uygulama Yöntemleri ve Araçlar. İzmir: Efil Yayınları.

Aydın, Z. (2016). Kontrolsüz Yapılaşma ve Afet Riski: Türkiye Örneği. Ankara: Anadolu Yayınları.

Aydın, Z. (2016). Türkiye'de Kentsel Dönüşümün Sürdürülebilirlik İlkeleri Açısından İncelenmesi. İnşaat Mühendisliği Dergisi, 11(4), 33-45.

Aydın, Z. (2017). Ekonomik büyüme ve kentsel dönüşüm: İstanbul örneği. Şehir Planlama Dergisi, 4(2), 120-133.

Aydın, Z. (2018). Kentsel Dönüşüm: Kuram, Politika ve Uygulama. Ankara: Berikan Yayınevi.

Aydın, Z. (2018). Planlamada Denge: Geleneksel Yaklaşımlar. Ankara: Planlama Enstitüsü Yayınları.

Aydın, Z. (2018). Topluluk Katılımının Gücü: Bottom-Up Kentsel Dönüşüm. İstanbul: Yerel Yönetimler Yayınevi.

Aydın, Z. (2019). Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği. İstanbul: Şehir Yayınları.

Aydın, Z. (2020). "Yerel Kimliğin Şehirleşme Sürecindeki Rolü." Planlama Dergisi, 30(1), 55-68.

Aydın, Z. (2021). Kentsel dönüşümde sürdürülebilirlik ve etkin planlama. Şehir Yönetimi, 34(2), 75-90.

Aydın, Z. (2021). Türkiye'de Şehirleşme ve Sosyal Dengesizlik. İstanbul: Bilge Yayınları.

- Aydınlı, S. (2018) Kültürel mirasın korunması, *Çevre ve Şehir*, 54, 1-7.
- Bala, A. (2010). Tarihsel süreç içinde kentsel dönüşüm. *Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 14(3), 29-52.
- Balcı, A. (2010). Kentsel dönüşüm ve kültürel mirasın korunması: Anadolu şehirleri örneği, *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 10(1), 123-136.
- Balcı, N. (2019). *Konya Meram'da Kentsel Dönüşüm: Tarih, Kültür ve Modernlik*. Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları.
- Balcı, Y. (2019). "Şehir Planlamada Kültürel Mirasın Rolü". *Planlama ve Tasarım Dergisi*, 6(2), 89-104.
- Baran, M., & Gökçe, A. (2019). "Özel Araç Kullanımının Sınırlanması ve Şehir Trafik Yoğunluğu", *Kentsel Planlama Dergisi*, 18(3), 211-225.
- Başaran, T., & Güzel, F. (2020). *Küresel Kültür ve Şehir Kimliği*. Bursa: Kültür Yayınları.
- Batur, D., & Özdemir, Y. (2016). *Kentsel Dönüşüm ve Finansman Sorunları*. Ankara: Türkiye Ekonomi Yayınevi.
- Batur, S., (2008). *Türkiye’de Kentsel Planlama*. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Bayraktar, F., & Ekinci, B. (2016). *Tarlabaşı Kentsel Dönüşüm Projesi: Sosyal Etkiler*. *Kentsel Çalışmalar Dergisi*, 7(2), 5-19.
- Bayram, İ., & Demir, Ö. (2021). *Çevre Yönetimi ve Sürdürülebilir Kalkınma*. Bursa: DEF Yayınevi.
- Bektaş, Y., (2013). *Kültürel Miras Kavramı ve Koruma Politikaları*. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dergisi.
- Bilgili, B. (2015). *Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik*. İstanbul: Şehir Yayınları.
- Bilgili, F. (2017). *Sürdürülebilir Şehir Planlaması: Freiburg Örneği*. *Mimarlık ve Tasarım Dergisi*, 10(3), 70-85.
- Bilgin, A. (2015). *Kentsel Dönüşüm: Teori ve Uygulama*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

- Bilgin, P. (2015). Türkiye'de Şehirleşme Politikaları. Ankara: Gece Kitaplığı.
- Bilgin, P. (2020). Küresel Şehirleşme Dinamikleri ve İklim Değişikliği. Ankara: Siyasal Kitabevi.
- Bilgin, T. (2017). Demokratik Planlama: Katılımın Zorlukları ve Fırsatları. Bursa: Anka Yayınları.
- Bozda, Z., (2011). Kültür Politikalarında Yeni Yaklaşımlar ve Kültürel Miras. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Bozdağ, C. E. (2010). 'Kentsel Dönüşümden Sürdürülebilir Kentlerin Oluşturulması Sürecine: Eski ve Yeni Yaklaşımlar'. Megaron 5(1), 41-50.
- Can, I. (2013). "Kentsel yaşam ve mimari: Kadıköy'ün dönüşümü ve Cumhuriyet dönemi modernleşmesi." Arkitera.
- Cantürk, G., & Kurt, C. E. (2013). Türkiye'de kentsel dönüşüm ve tarihi yapıların korunması. Jeopolitik, 2, 15-23.
- Cengiz, B. (2016). Tarihi Dokunun Korunması ve Şehirleşme. İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları.
- Cengiz, T. & Aydın, Z. (2018). Kentsel dönüşüm ve insan odaklı planlama. Şehir ve Planlama, 4(2), 110-123.
- Cömert, M., & Günay, H. (2019). "Yol Çalışmalarının Koordinasyonu ve Trafik Akışına Etkileri", İnşaat ve Planlama Dergisi, 15(2), 165-179.
- Çakır, D., & Uysal, U. (2019). Şehirleşmenin Çevresel Maliyetleri. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.
- Çakır, G. (2020). Finansman Modelleri ve Kentsel Dönüşüm. İstanbul: İleri Yayınları.
- Çalışkan, F., & Uysal, Ü. (2019). Altyapının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları, 8(1), 152-169.
- Çalışkan, O. & Gündüz, Ö. (2020). Bütünleşik Kentsel Dönüşüm: Yeni Bir Paradigma. İstanbul: İmge Kitabevi.

Çalışkan, O. (2017). Ekolojik Kentsel Dönüşüm Stratejileri. Çevre Planlama, 5(3), 201-215.

Çalışkan, O. (2020). Şehir hafızası ve koruma. Planlama Dergisi, 30(2), 123-136.

Çalışkan, O., & Ertürk, Z. (2020). Kadıköy Kentsel Dönüşümü: Katılımcı Planlamanın Bir Örneği. Yerel Yönetim Araştırmaları Dergisi, 6(3), 30-45.

Çelik, A. (2017). Kentsel Dönüşüm ve Kültürel Miras. Şehir Araştırmaları Dergisi, 4(2), 123-140.

Çelik, O. & Arslan, M. (2019). Kentsel dönüşümde katılımcı yönetim: Vatandaşın rolü. Yerel Yönetimler Dergisi, 8(3), 34-49.

Çelik, S. & Yaman, H. (2017). Katılımcı kentsel dönüşüm: Bir toplum odaklı yaklaşım. Şehir Araştırmaları Dergisi, 5(2), 68-84.

Çelik, S. (2018). İzmir'de Kentsel Dönüşüm: Kordonboyu Projesi. İzmir: Ege Yayınları.

Çelik, S. (2019). Türkiye'de Kentsel Yoksulluk ve Konut Sorunu. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 49(2), 121-142.

Çelik, S. (2020). "Eğitim ve Kültürel Mirasın Korunması". Eğitim ve Toplum Dergisi, 8(4), 165-179.

Çelik, S. (2020). Sosyal Dengesizlik ve Kentleşme. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.

Çelik, S. (2022). Kentsel dönüşümde yasal ve etik boyutlar. Hukuk ve Toplum, 36(1), 40-55.

Çelik, T. (2020). Melbourne Docklands: Kentsel Yeniden Doğuş. İzmir: Harf Yayınları.

Çelik, Z. (2020). Kentsel Sosyal Değişim ve Planlama. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.

Çetin, M. & Alp, E. (2015). Sosyal Hizmetler ve Şehirleşme. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.

Demir, A. (2016). Sürdürülebilir Kentsel Gelişim ve Planlama. Ankara: Gece Kitaplığı.

Demir, B. (2019). Sosyal Adaletsizlikler ve Kentsel Dönüşüm. Kentsel Planlama Dergisi, 7(1), 56-69.

Demir, E. (2020). Şehirleşme ve Altyapı Eksikliği Sorunu: İstanbul Örneği. Planlama Dergisi, 30(1), 56-70.

Demir, H. (2019). "Teknolojinin Şehirleşme Üzerine Etkileri." Mühendis ve Makina, 60(714), 22-29.

Demir, H. (2019). Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm: Stratejiler ve Yaklaşımlar. Planlama ve Tasarım Dergisi, 12(2), 22-38.

Demir, M. (2015). Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik İlişkisi. Ankara: Sehir Yayınları.

Demir, M. (2018). Şehirleşme ve Sosyal Dengesizlik: Bir İnceleme. Ankara: Kent Yayınları.

Demir, O. & İnce, M. (2017). Çevre ve Kentsel Dönüşüm: Bir Dengeleme İhtiyacı. Çevre Politikaları Dergisi, 9(4), 34-48.

Demir, O. (2019). Katılımcı Şehir Planlaması ve Stratejik Planlama. İzmir: Urbanizm Yayınları.

Demir, R. (2017). Stratejik Şehir Planlaması. Ankara: Kent Yayıncılık.

Demir, R. (2019). Aşağıdan Yukarıya Kentsel Dönüşüm: İlkeler ve Uygulamalar. Ankara: Şehir Planlama Enstitüsü.

Demir, R. (2019). Şehirleşme Sorunları ve Çözüm Yolları. İzmir: Güneş Kitabevi.

Demir, R. (2020). Kentsel dönüşümün ekonomik boyutları. Ekonomi ve Yönetim, 27(4), 75-89.

Demir, S. & Akın, A. (2019). Topluluk katılımının kentsel dönüşümdeki rolü. Planlama Dergisi, 29(2), 188-202.

Demir, S. (2019). Entegre Yaklaşımlarla Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm. Ankara: Şehir Yayınevi.

Demir, S. (2020). Kentsel Dönüşümde Katılımcı Yaklaşımlar ve Yerel İhtiyaçlar. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.

Demirtaş, H. & Kaya, H. (2020). Kentsel tasarımda kullanıcı deneyimi ve insan odaklı yaklaşım. Tasarım ve Sanat Dergisi, 6(3), 188-203.

Demirtaş, M. (2019). "Türkiye'de Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması". Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 4(3), 98-112.

Demirtaş, O. (2013). Modern Şehir Planlaması: Bir İnceleme. Ankara: Planlama Yayınları.

Demirtaş, O. (2021). Teknoloji ve Sürdürülebilir Şehirler. Bilim ve Teknoloji Dergisi, 11(2), 88-102.

Dinç, U. & Yalçın, A. (2021). Kentsel dönüşümde yeşil teknolojiler ve yenilikçi stratejiler. Çevre ve Teknoloji, 6(2), 100-115.

Dinçer, F. (2021). "Toplumsal Değişim ve Kültürel Mirasın Dönüşümü". Sosyal Değişim Dergisi, 11(2), 164-181.

Dinçer, İ., Yüksel, H., & Sağlam, A. (2017). Kentsel Dönüşümde Yeni Yaklaşımlar: Bottom-Up Modeli. Ankara: Planlama Dergisi.

Doğan, B., & Sönmez, F. (2021). "Park ve Yolculuk Sistemlerinin Şehir Trafik Yoğunluğuna Etkileri", Ulaşım Planlaması Dergisi, 10(3), 290-306.

Doğan, F. (2017). "Türkiye'de Kültürel Mirasın Korunması: Politika ve Uygulamalar". Tarih ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(2), 49-66.

Doğan, H., & Güven, S. (2021). Sektörel Dengesizlikler ve Şehirleşme: Türkiye Analizi. Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları.

Doğan, H., & İnce, M. (2019). Kentsel Dönüşüm: Sorunlar ve Çözüm Yolları. İstanbul: Kentsel Yayıncılık.

Doğan, S. & Kurt, M. (2017). Sürdürülebilir kentsel dönüşüm: Gelecek nesiller için bir gereklilik. Planlama ve Tasarım Dergisi, 6(1), 42-55.

Dufour, L. (2021). Lyon La Confluence: Sürdürülebilir Kentsel Yenilik. İstanbul: Avantgarde Yayınları.

Emirođlu, M. (2019). Toplum ve Sosyal Sürdürülebilirlik. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.

Eraslan, G. (2015). Modern kentleşme ve kültür: Müzelerin rolü, Mimarlık ve Şehir Planlama Dergisi, 3(1), 25-41.

Eraydın, A. (2011). Şehir Planlaması Teori ve Uygulamaları. İstanbul: İmge Kitabevi.

Erdem, F. (2020). Altyapı ve Hizmetlerin Eşit Dağılımı. Kentsel Gelişim Dergisi, 11(2), 150-164.

Erdem, M., & Ceylan, H. (2021). İstanbul'da Toplu Taşıma ve Trafik. İstanbul: DEF Yayınları.

Erdem, R. & Göksu, A. (2019). Kentsel dönüşümde katılımın önemi. Planlama ve Tasarım, 8(3), 220-237.

Erdem, U. (2011). Kentsel dönüşüm ve koruma politikaları: İstanbul'da tarihi kent merkezleri örneđi. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyük Kent Şubesi Dergisi, 77, 23-31.

Erdem, Y. (2022). "Kültürel Mirasın Korunmasında Çok Disiplinli Yaklaşımlar". Sanat ve Planlama Dergisi, 7(1), 65-81.

Erder, S. (2002). İstanbul'a Bir Kent Kondu: Ümraniye. İletişim Yayınları.

Erder, S. (2016). Türkiye'de kentsel dönüşüm. İstanbul: İletişim Yayınları.

Erder, S., (1996). İstanbul'a Bir Kent Kondu: Ümraniye. İstanbul: İletişim Yayınları.

Erdik, B. (2019). Kentsel dönüşüm: Süreç, politikalar ve uygulamalar. Şehir Planlama Dergisi, 30(2), 45-60.

Erdoğan, B., & Taş, N. (2022). "Disiplinlerarası İşbirliği ve Şehirleşme Sorunları: Yetersiz Altyapı ve Trafik Yoğunluğu Üzerine Bir İnceleme", Şehir Araştırmaları Dergisi, 15(1), 1-19.

Erdoğan, N. & Bilir, S. (2019). Sosyal ve kültürel boyutta sürdürülebilir kentsel dönüşüm. Toplum ve Mekan Araştırmaları, 5(2), 77-92.

Erdönmez, M., & Özer, O. (2015). Katılımcı Planlama ve Kentsel Dönüşüm. *Kentsel Araştırmalar*, 7(1), 33-47.

Ergenç, İ. (2018). Kentsel dönüşüm ve koruma: İstanbul örneği. *Mimarlık Fakültesi Dergisi*, 5, 71-80.

Ergun, N., (2010). Urban Transformation as State-led Property Transfer: An Analysis on Turkey. *Urban Studies*, 47(7), 1479-1499.

Ergün, N. (2009). Şehir Planlamasının Tarihsel Gelişimi. İstanbul: Planlama Bölümü Yayınları.

Ergün, N., & Herdem, K. (2015). "İstanbul'da Sosyal Dengesizlik ve Kentleşme". *İstanbul Araştırmaları Dergisi*, 3(1), 25-42.

Eroğlu, E., & Taş, F. (2017). Sürdürülebilir Şehirleşme ve Çevre Politikaları. *Çevre ve Şehir Dergisi*, 52(3), 67-84.

Erol, M., & Karakaş, A. (2018). Kayıt Dışı Ekonomi ve Şehirleşme: Politika Önerileri. Ankara: Türkiye Ekonomi Araştırmaları Merkezi.

Erol, T. (2022). "Yerel Ekonomiler ve Kültürel Mirasın Korunması". *Yerel Ekonomi Dergisi*, 8(1), 28-43.

Ersoy, A. (2016). "Sürdürülebilir Turizm ve Kültürel Miras". *Turizm ve Ekonomi Dergisi*, 2(1), 34-48.

Ersoy, A., & Öztürk, B. (2017). Şehir Sağlığı ve Planlama. Ankara: Sağlık Yayınları.

Ersoy, M. & Akın, E. (2018). Katılımcı Kentsel Dönüşüm. Ankara: Şehir Yayınları.

Ersoy, M. (2011). 'Toplum Temelli Kentsel Dönüşüm: Teorik Çerçeve ve Mersin Örneği'. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık ve Şehir Planlama Dergisi* 24(2), 19-36.

Ersoy, M. (2012). Katılımcı Şehir Planlaması: Teori ve Uygulama. Ankara: Gece Kitaplığı.

Ersoy, M. (2012). Sürdürülebilir Şehirler için Kentsel Dönüşüm. *Planlama Dergisi*, 22(2), 124-137.

- Ersoy, M. (2014). Küreselleşme Çağında Kentsel Dönüşüm. Ankara: Siyasal Kitabevi.
- Ersoy, M. (2015). Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilir Kalkınma. İstanbul: Planlama Dergisi, 25(2), 145-158.
- Ersoy, M. (2016). Ankara Ulus'ta Tarih ve Dönüşüm. Ankara: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
- Ersoy, M. (2018). Kültürel mirasın korunması ve kentsel dönüşüm: Bütünleşik bir yaklaşım. Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(1), 53-66.
- Ersoy, M. (2018). Sürdürülebilir Kentleşme Stratejileri ve Planlama Yöntemleri. Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları.
- Ersoy, M. (2018). Yerel Düzeyde Şehir Planlaması Sorunları. İzmir: Meta Yayınları.
- Ersoy, M. (2019). Katılımcı Kentsel Dönüşüm: Bottom-Up Modelinin Zorlukları. İzmir: Kent Planlama Yayınları.
- Ersoy, M., & Şengül, H. (2013). Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Politikaları. İstanbul: Metropol Yayınları.
- Ersoy, M., (2000). Kentleşme ve Çevre Sorunları. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
- Esen, Y., & Kaya, B. (2022). "Trafik Güvenliği Eğitimi ve Şehir Trafik Sorunları", Trafik Güvenliği Dergisi, 8(1), 33-46.
- Firidin Özgür, D. & Çalışkan, O. (2020). Kültürel miras ve yerel halkın kimlik bilinci: Mardin örneği. Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 25(2), 125-140.
- Friedman, J. (1992). The Past in the Future: History and the Politics of Identity. Journal of Communication, 42 (1).
- Gökçe, H. & Demir, O. (2017). Kentsel Ulaşım ve Trafik Yönetimi. Ankara: Seçkin Yayınları.
- Gökçe, H. & Ertürk, A. (2022). Şeffaflık ve hesap verebilirlik: Katılımcı kentsel dönüşümde etik ilkeler. Kentsel Etik Dergisi, 1(1), 45-60.
- Gökçe, H. (2021). Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik. Çevre ve Şehir Dergisi, 9(3), 230-245.

Gökçe, O. (2019). "Türkiye'de Kültürel Mirasın Korunması: Yasal Çerçeve ve Sorunlar". Hukuk Araştırmaları Dergisi, 17(3), 111-130.

Gökçe, O. (2020). Bottom-Up Kentsel Dönüşüm: Yeni Bir Paradigma. Antalya: Şehircilik Enstitüsü.

Gökçe, O. (2020). Çağdaş Planlama Yaklaşımları. İzmir: Mimarlık Yayınları.

Gökçe, O. (2020). Süleymaniye: Tarih ve Modernlik Arasında Kentsel Dönüşüm. İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Yayınları.

Gökçe, O., & Demirel, T. (2022). "Farklı Ulaşım Modlarının Entegrasyonu ve Şehirleşme", Kentsel Planlama Dergisi, 14(1), 88-102.

Gökçe, Y. (2020). Sürdürülebilir kentsel dönüşüm ve tarihi miras. Ekoloji ve Planlama, 31(2), 110-125.

Gökçe, Z., & Tan, A. (2022). Yeşil Teknolojiler ve Sürdürülebilir Şehirleşme. Çevre Mühendisliği Dergisi, 33(1), 57-69.

Göker, Z., & Taş, M. (2021). Dünya Politikası ve Yerel Yönetimler. İstanbul: Siyaset Yayınevi.

Görer, N., & Erkip, F. (2020). İstihdam, Eğitim ve Kentsel Dönüşüm. Çalışma İlişkileri Dergisi, 11(2), 55-70.

Güçhan, N.S. & Kurul, E.(2009). A History of the Turkish Conservation Movement. Middle East Technical University.

Güler, A. & İnce, M. (2022). Kentsel dönüşümde kültürel mirasın ve şehir hafızasının yenilikçi yaklaşımlarla korunması. Kültür ve Şehircilik, 5(3), 230-244.

Güler, H. (2013). 'Tarihi Çevrelerin Korunmasında Kentsel Dönüşüm'. Çankaya Üniversitesi Journal of Humanities and Social Sciences 10(2), 439-452.

Güler, H. (2018). Teknoloji ve Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm. Adana: Adana Bilim Yayınları.

Güler, H., & Özkan, T. (2020). Akıllı Trafik Sistemleri ve Şehirleşme. Teknoloji ve Şehir Planlaması, 5(2), 77-91.

Gülersoy, N. & Kuzu, E. (2016). Çağdaş Şehir Planlaması. İzmir: Kent Yayınları.

Gülersoy, N. (2016). "İstanbul'da Tarihi Mirasın Korunması Üzerine Bir İnceleme". Kentsel Planlama Dergisi, 1(1), 28-42.

Gülersoy, N. (2018). Sosyal Boyutlarıyla Kentsel Dönüşüm. İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, 12(1), 40-58.

Güller, İ. (2015). Barcelona'nın Kentsel Dönüşümü: 22@ Projesi. İstanbul: Şehir Yayınları.

Gündoğdu, O. B. (2010). Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının 1980 Sonrası Dönemdeki Kentsel ve Sosyal Değişim Sürecine Etkileri. ÇOBÇED, 1(2), 22-35.

Güner, B. (2017). Topluluk Odaklı Kentsel Dönüşüm: Bottom-Up Modelinin İncelenmesi. İzmir: Kent Yayınevi.

Güner, S. & Doğan, F. (2018). Yeşil alanların kentsel dönüşümdeki önemi. Peyzaj Mimarlığı Dergisi, 2(1), 50-63.

Güner, S. (2018). Çevre ve Kentsel Dönüşüm. Mimarlık ve Şehircilik Dergisi, 45(2), 101-115.

Güner, S. (2020). Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi: Bir İnceleme. Kent Politikaları Journal, 7(2), 100-115.

Güngör, E., & Kaya, H. (2015). Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm: Çok Boyutlu Analiz. Planlama Dergisi, 25(3), 180-192.

Güvenç, M. (2006). Kent ve Kültür. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

Güvenç, M. (2007). Şehir Planlaması ve Kentsel Dönüşüm. İstanbul: Metropolis Yayınları.

Güvenç, M. (2014). Türkiye'de Kentleşme Yazıları 1923-1999. İstanbul: İletişim Yayınları.

Güvenç, M., & Işık, O. (2019). "Türkiye Şehirlerinde Sosyal Dengesizlik: Sorunlar ve Çözüm Önerileri". *Türk Coğrafya Dergisi*, 71, 35-48.

Güzey, O. (2009). *Sustainable Urban Form for Turkish Cities*. VDM Verlag Dr. Müller.

Güzey, Ö. (2009). *Şehir Planlamasının Temelleri*. İstanbul: Birsen Yayınevi.

İçli, T. G. (2010). 'Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları'. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 42, 183-200.

İnce, B. (2018). *Bandırma'da Kentsel Gelişim ve Dönüşüm*. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Yayınları.

İnce, D. & Türk, S. (2019). *Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm*. Bursa: Doğa Yayınları.

İnce, M. (2018). *Yeşil Alanların Korunması ve Kentsel Dönüşüm*. *Çevre Politikaları Dergisi*, 7(3), 201-213.

Kara, B. & Yılmaz, S. (2015). *Kentsel Dönüşüm ve Geleneksel Yaklaşım*. Antalya: Akdeniz Yayınları.

Kara, B. & Yılmaz, S. (2015). *Türkiye'de Şehirleşme Politikaları ve Uygulamaları*. Bursa: Anka Yayınları.

Kara, B. (2011). *Türkiye'de Şehirleşme Dinamikleri ve Sorunlar*. İstanbul: Marmara Yayınları.

Kara, B. (2016). *Türkiye'de Gelir Dağılımı ve Şehirleşme*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Kara, B. (2017). *Ordu'da Kentsel Dönüşüm: Deprem Riski, Altyapı ve Kültürel Miras*. Ordu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları.

Kara, B. (2018). *Endüstriyel Gelişme ve Şehirleşme*. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Kara, B. (2019). "Sosyal Dengesizlik ve Şehirleşme: İstanbul Örneği". *Toplum ve Şehir Dergisi*, 5(3), 55-68.

Kara, B., & Demirtaş, H. (2018). *Kentsel Dönüşümün Ekonomik Analizi*. Ankara: Ekonomi Bakanlığı Yayınları.

Kara, B., & İnce, M. (2021). Sürdürülebilir planlamanın sosyal boyutu: Bir inceleme. *Şehir Çalışmaları Dergisi*, 9(3), 88-104.

Kara, B., & Öztürk, A. (2018). Şehirleşme ve Hava Kirliliği İlişkisi: İstanbul Örneği. *Hava Kalitesi Araştırmaları*, 27(1), 123-137.

Kara, B., & Yüceer, H. (2017). Yerel Toplulukların Katılımı ve Kentsel Dönüşüm. *Yerel Yönetimler Dergisi*, 4(1), 57-71.

Kara, F. & Özmen, M. (2018). Şehir hafızası ve katılımcı dönüşüm. *Tarih ve Kültür Araştırmaları*, 4(2), 91-106.

Kara, İ. (2017). "Ekonomik Faktörler ve Kültürel Mirasın Korunması". *Ekonomi ve Kültür Dergisi*, 5(2), 33-47.

Kara, İ. (2020). Katılımcı Kentsel Dönüşüm Planlaması. *Planlama Dergisi*, 8(2), 110-126.

Kara, M., & Demir, O. (2018). Teknoloji ve Şehirleşme: Geleceğin Şehirleri. İzmir: Teknoloji Yayınevi.

Kara, M., & Demirtaş, O. (2020). "Park Yeri Yetersizliği ve Trafik Üzerindeki Etkileri", *Şehir Araştırmaları Dergisi*, 13(5), 487-501.

Kara, P. & Günay, R. (2016). Geleneksel kentsel dönüşüm uygulamalarının tarihi dokular üzerine etkileri. *Mimarlık ve Sanat Dergisi*, 3(1), 32-46.

Kara, P. (2016). *Kentsel Dönüşüm ve Şehir Hafızası*. Bursa: Şehircilik Yayınevi.

Kara, S. (2007). *Türkiye’de Kentleşme ve Planlama*. İzmir: Kent Yayınları.

Kara, S., & Yılmaz, A. (2015). Türkiye’de Şehirleşme ve Altyapı Sorunları. *Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar*, 3(1), 34-49.

Karabulut, A., & Ünal, F. (2018). İklim Değişikliği ve Kentsel Dönüşüm. *Çevre Mühendisliği Dergisi*, 9(1), 21-33.

Karabulut, H. (2020). *Kentsel Dönüşümde Ekonomik ve Sosyal Boyutlar*. İzmir: Kent Yayıncılık.

Karabulut, N. (2020). "Şehirleşme ve Kültürel Kimlik". *Kentsel Kimlik Dergisi*, 10(3), 213-230.

Karabulut, N., & Yüce, M. (2016). *Eğitim, Araştırma ve Şehirleşme*. İzmir: Bilim Yayınevi.

Karaca, B., (2014). *Resmi Hatıranın Ötesinde Geçmiş Hatırlamak: Toplumsal Bellek ve Mekandaki İzleri*. MSGSU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

Karaçor, Y. (2019). *Toplumsal Değerler ve Şehirleşme*. Bursa: Ekin Yayınları.

Karaçor, Z. (2018). *Katılımcı Şehir Planlaması*. Bursa: Plan Yayınları.

Karadeniz, B. & Güneş, Z. (2021). *Geleceğin şehirleri için sürdürülebilir kentsel dönüşüm stratejileri*. *Gelecek ve Planlama*, 9(3), 210-226.

Karadeniz, T. (2019). *Fikirtepe: Bir Dönüşüm Öyküsü*. İstanbul: Kent Yayıncılık.

Karadoğan, H. (2019). *Kentsel Dönüşüm ve İstanbul: Fikirtepe Analizi*. İstanbul: Mimarlık Akademisi Yayınları.

Karadoğan, S., & Bilgin, Z. (2020). *Şehir Hafızası ve Kentsel Dönüşüm: Bottom-Up Yaklaşımın İncelenmesi*. Adana: Güney Yayınevi.

Karagöz, H. & İnce, İ. (2017). *Kentsel dönüşümde bütünleşik yaklaşım ve sürdürülebilir şehirleşme*. *Kent Araştırmaları Dergisi*, 5(2), 112-128.

Karagöz, Y. (2021). *Eşitlikçi Kentsel Dönüşüm Politikaları*. *Şehir Yönetimi Dergisi*, 12(1), 80-95.

Karakaş, D. (2016). *Dünya Şehirlerinde Kentsel Dönüşüm Uygulamaları*. İstanbul: Kent Yayınları.

Karakaş, F. & Ersoy, A. (2016). *İnsan merkezli kentsel dönüşüm: Bir paradigma değişimi*. *Mimarlık Dergisi*, 9(1), 24-40.

Karakaş, F., & Öztürk, İ. (2020). "Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Kentsel Trafik Sorunlarına Çözüm Olarak Kullanılması", *Ulaşım Teknolojileri Dergisi*, 7(2), 133-148.

Karasar, N. (2019). Türkiye'de Hızlı Kentleşme ve Çevresel Sorunlar. İstanbul: Metropol Yayınları.

Karataş, A., & Ertürk, Z. (2018). Sosyal Adalet ve Kentsel Dönüşüm. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Karpat, K. (1976). The Gecekondu: Rural Migration and Urbanization. Cambridge University Press.

Karpat, O. (2015). Kentsel Dönüşüm ve Şehir Hafızası. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.

Karpat, O. (2017). Ekonomik Perspektiften Kentsel Dönüşüm. İzmir: Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 99-120.

Karpat, O. (2019). Çağdaş Şehir Planlaması. Ankara: Pegem Akademi.

Karpat, O. (2020). Kentsel dönüşüm projelerinde sosyal boyut. Toplumsal Yeniden Yapılanma, 31(1), 25-40.

Karpat, O. (2021). Toplum Odaklı Şehir Planlaması. Trabzon: Karadeniz Yayınları.

Karpat, Y. (2015). Katılımcı Planlama ve Kentsel Dönüşüm. Planlama Dergisi, 5(1), 7-23.

Kaya, I., & Yılmaz, S. (2018). Şehir Planlamasında Stratejik Planlama Yaklaşımı: Bir Analiz. Ankara: Sehir Yayıncılık.

Kaya, İ. (2018). "Şehirleşme Sürecinde Kültürel Mirasın Değerlendirilmesi". Mimarlık ve Sanat Dergisi, 4(2), 75-89.

Keleş, R. (2012). "Kentsel dönüşüm sürecinde çelişkiler ve hukuksal çerçeve." Kent Gündemi, 121, 1-17.

Keskinok, Ç. H. (2008). Şehirleşme Politikaları. Ankara: ODTÜ Yayıncılık.

Kılıç, D., & Aksoy, B. (2020). Kültürel Miras ve Şehir Hafızası. Mimarlık ve Sanat Dergisi, 8(2), 140-155.

Kılıç, E., & Yıldız, A. (2021). "Esnek Çalışma Saatleri ve Uzaktan Çalışmanın Trafik Üzerindeki Etkileri", İnsan Kaynakları ve Organizasyon Dergisi, 12(4), 315-329.

- Kılıç, R. (2015). Şehirlerin Hafızası: Kültür ve Kimlik. İstanbul: İmge Kitabevi.
- Kılıç, T. & Akgün, A. (2020). Sürdürülebilir kentsel dönüşüm ve çevresel boyutları. Çevre ve Şehir Dergisi, 7(3), 190-206.
- Kılınc, M. (2017). Kültürel mirasın rolü ve önemi, Planlama ve Şehircilik, 3, 45-47.
- Kırım, A., & Türker, M. (2016). Kültürel miras ve yerel kalkınma: İstanbul örneği. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 34(1), 43-60.
- Kim, J. (2016). Seoul'un Cheonggyecheon Projesi: Tarihle Modernliğin Buluşması. Ankara: Doğu Yayınları.
- Kiper, P. (2019). Katılımcı Planlama: Yöntemler ve Uygulamalar. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.
- Kocabaş, Y. (2018). Kentsel dönüşüm sürecinde halkın katılımı ve kültürel mirasın korunması. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 38(1), 183-197.
- Koç, A. (2019). Topluluk katılımı ve kentsel dönüşüm. Sosyal Politika, 28(1), 15-28.
- Koç, E. & Yüksel, U. (2017). Sürdürülebilir kentsel dönüşüm: Ekolojik bir bakış. Çevre ve Şehircilik, 11(2), 155-170.
- Koç, S. & Demir, B. (2020). Katılımcı kentsel dönüşüm: Bir demokratik süreç. Şehir ve Demokrasi, 2(1), 10-27.
- Koçak, S. (2017). "Toplumun Kültürel Mirasa Katılımı". Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 109-124.
- Köse, D., & Uysal, M. (2020). Uygun Fiyatlı Konut Politikaları ve Uygulamaları. İzmir: GHI Yayıncılık.
- Köseoğlu, E., (2008). Turizm ve Kentsel Dönüşüm: Sultanahmet Örneği. MSGSU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
- Kuban, D. (2000). Tarih Boyunca İstanbul Anıları. İstanbul: YKY (Yapı Kredi Yayınları).
- Kubat, A. S. (2016). Kent Bilgisi. İstanbul: Literatür Yayıncılık.

- Kuş, E. (2016). İklim Değişikliği ve Şehirler. İstanbul: Yeditepe Yayınevi.
- Kutay, A. D. (2017). Kentsel dönüşüm sürecinde kültürel mirasın korunması ve yönetimi. Türkiye Politika ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-14.
- Kuyucu, T., & Ünsal, O. (2010). Kentsel Dönüşüm ve Toplum. İstanbul: İletişim Yayınları.
- Kuyucu, T., & Ünsal, O. (2010). Kentsel Dönüşüm: Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Perspektifler. İstanbul: İletişim Yayınları.
- Kuyucu, T., & Ünsal, Ö. (2010). 'Urban Transformation' as State-led Property Transfer: An Analysis of Two Cases of Urban Renewal in Istanbul. Urban Studies, 47(7), 1479–1499.
- Kuyucu, T., & Ünsal, Ö. (2012). Yerel Ekonomiler ve Kentsel Dönüşümün Sosyal Etkileri. Yerel Ekonomi Araştırmaları, 2(3), 16-30.
- Lopez, M. (2021). Bilbao: Sanayiden Sanata Kentsel Dönüşüm. Ankara: Sanat Yolculuğu Yayınları.
- Moyo, K. (2020). Johannesburg'un Kentsel Dönüşümü: Mahallelerin Yeniden Canlandırılması. Ankara: Umut Yayınları.
- Oktay, D. (2021). Kentsel dönüşüm ve sosyo-ekonomik etkileri. Toplum ve Sosyal Hizmet, 32(1), 15-28.
- Ortiz, E. (2018). Medellín Kentsel Dönüşümü: Sosyal Entegrasyon ve Barışın Şehri. İstanbul: Güney Yayınları.
- Özcan, M. (2021). Küresel ve Yerel Perspektifte Kentsel Dönüşüm. İstanbul: Şehir Üniversitesi Yayınları.
- Özcan, Z. & Akyol, A. (2020). Akıllı şehirler ve yenilikçi dönüşüm. Bilişim ve Şehir, 1(1), 5-19.
- Özdemir, A. (2015). Küreselleşme ve Şehir Ekonomileri. İstanbul: Ekonomi Yayınları.
- Özdemir, A. (2017). Kentsel Yenileme ve Gelişim. Adana: Akdeniz Yayınları.

Özdemir, A. (2018). "Kültürel Miras ve Şehir Planlaması". Kentsel Planlama Dergisi, 9(1), 5-20.

Özdemir, A., & Şen, Z. (2017). Stratejik Planlama ve Şehirleşme: Türkiye Örneği. İstanbul: Kent Yayıncılık.

Özdemir, D. (2012). Türkiye’de Kentsel Dönüşüm: Politikalar ve Uygulamalar. İzmir: Ege Yayınları.

Özdemir, D. (2012). Türkiye’de şehirleşme süreci. Şehir Araştırmaları Dergisi, 1(2), 25-40.

Özdemir, D. (2016). Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Sorunlar ve Çözümler. Bursa: Bursa Teknik Üniversitesi Yayınları.

Özdemir, D. (2018). Şehir Hafızası ve Kültürel Mirasın Korunması. Bursa: Kent Yayınları.

Özdemir, D., & Aydın, Z. (2016). "Ankara’da Şehirleşme Dinamikleri ve Sosyal Dengesizlik". Ankara Üniversitesi Çalışmaları, 5(2), 89-105.

Özdemir, E. & Yüceer, H. (2018). Kentsel dönüşüm ve kültürel mirasın korunması. Şehir ve Toplum Dergisi, 6(2), 75-89.

Özdemir, E. (2016). Çevresel Sürdürülebilirlik ve Kentsel Dönüşüm. Çevre ve Toplum, 3(1), 25-40.

Özdemir, E. (2020). Enerji Verimliliği ve Kentsel Dönüşüm. Enerji Araştırmaları Dergisi, 22(4), 321-337.

Özdemir, E., & Ediz, Ö. (2011). Top-down and bottom-up emergence of slot based theories: Turkey case. Journal of Architecture and Urbanism, 35(2), 88-97.

Özdemir, I. (2016). "Sürdürülebilir Şehirleşme: Ekolojik Dengeye Yaklaşım." Çevre Mühendisliği Dergisi, 48(1), 15-27.

Özdemir, İ. (2015). Toplum Temelli Planlama: Yerel Yönetimler ve Katılım. İstanbul: Beta Yayınları.

Özdemir, İ., & Aydın, S. (2013). Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması: Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Yaklaşımı. *Mimarlık Dergisi*, 12(3), 231-243.

Özdemir, O. (2017). Topluluk Yapısı ve Kentsel Dönüşüm. *Kentsel Araştırmalar Dergisi*, 4(2), 12-25.

Özdemir, V., & Türk, Ş. (2020). Yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir şehir planlaması. *Enerji Araştırmaları Dergisi*, 5(1), 1-20.

Özden, B. (2017). Ekolojik Denge ve Kentsel Dönüşüm. *Ekoloji ve Planlama Dergisi*, 6(2), 110-125.

Özden, S., & Güven, S. (2021). "Yetersiz Altyapının Çevresel Etkileri ve Sürdürülebilir Çözümler", *Çevre Bilimleri Dergisi*, 6(1), 48-62.

Özer, L. & İlhan, B. (2021). "Kentsel Dönüşüm ve Kültürel Mirasın Korunması." *Planlama ve Mimarlık Dergisi*, 41(2), 133-146.

Özer, L., & Yalçın, M. (2018). Endüstriyel Kalkınma ve Çevre Sorunları. *Endüstri ve Çevre Dergisi*, 25(4), 44-58.

Özgönül, N., (2013). Türkiye'de Kültür Varlıkları ve Koruma Bilinci. Ege Yayınları.

Özkan, B. & Çalışkan, O. (2019). İnsan odaklı kentsel dönüşüm: Toplumun sesi. *Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi*, 7(2), 96-112.

Özkan, N. (2015). Sanayi Devrimi Sonrası Kent Planlaması. Bursa: Şehir Üniversitesi Yayınları.

Öztürk, A. (2012). Türkiye'de Şehir Planlamasının Tarihi. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Öztürk, A. (2017). Şehirleşme Sürecinde Sosyal Dengesizlikler ve Çözüm Yolları. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları.

Öztürk, A., & Kara, P. (2017). Kültürel Sürdürülebilirlik ve Kentsel Dönüşüm. İstanbul: Metis Yayınevi.

Öztürk, B. (2021). Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kentsel dönüşüm. İktisadi Kalkınma Dergisi, 12(3), 221-238.

Öztürk, E., & Akgül, O. (2018). Kültürel mirasın ekonomiye katkıları: turizm sektörü örneği. Ekonomi ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1-14.

Öztürk, I. (2017). Genç İşsizlik ve Şehirleşme. İstanbul: Alfa Yayınları.

Öztürk, I. (2018). Trafik Yoğunluğu ve Yetersiz Altyapı: Bir Çözüm Arayışı. Ulaşım Araştırmaları Dergisi, 8(2), 123-137.

Öztürk, İ. (2015). Türkiye'de Şehirleşme Politikaları. Ankara: Gece Kitaplığı.

Öztürk, İ. (2017). Şehir Planlaması ve Toplum: Bir İlişki İncelemesi. İstanbul: Planlama Yayınları.

Öztürk, M. (2015). Kentsel Dönüşüm Modelleri: Aşağıdan Yukarıya Yaklaşım. İstanbul: Kent Araştırmaları Merkezi.

Öztürk, M. (2015). Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm ve Planlama İlkeleri. Kent Planlama Dergisi, 5(2), 15-30.

Öztürk, M. (2017). Gaziantep Bey Mahallesi: Kentsel Dönüşüm ve Yerel Kimlik. Ankara: Anadolu Yayınları.

Öztürk, M. (2017). Gaziantep'te Kentsel Dönüşüm: Bey Mahallesi Uygulaması. Ankara: Anadolu Yayınları.

Öztürk, M. (2018). Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Konut Politikaları. Konut Araştırmaları Dergisi, 6(1), 34-48.

Öztürk, M. A. (2020). "Kültürel Mirasın Korunmasında Sürdürülebilir Yaklaşımlar". Çevre ve Mimarlık Dergisi, 5(1), 113-127.

Öztürk, M. M. (2013). Kentsel Dönüşüm ve Planlama. Ankara: Detay Yayıncılık.

Öztürk, M., & Akgün, I. (2018). Şehir Güvenliği: Küresel Sorunlar ve Çözümler. Adana: Güvenlik Yayınları.

Öztürk, M., & Şengül, H. (2019). Kentsel Dönüşüm ve Finansman Stratejileri. Finans Politikaları ve Yönetimi Dergisi, 8(1), 40-57.

Öztürk, O. (2006). Düünden bugüne kentsel dönüşüm: Avrupa ve Türkiye'de bir karşılaştırma. Planlama Yıllığı, 1, 10-18.

Öztürk, S., & İnce, Y. (2022). "Toplumsal Davranış Değişikliği ve Ulaşım: Toplu Taşıma ve Alternatif Ulaşım Modları", Ulaşım ve Toplum Dergisi, 9(2), 190-205.

Pamuk, A., (2005). Planlı Büyüme ve Dönüşüm Yasası Önerileri ve Eleştirileri. Çankaya Belediyesi İmar Müdürlüğü.

Santos, R. (2019). Curitiba'nın Yeşil Dönüşümü: Sürdürülebilir Bir Şehir Modeli. İstanbul: Yeşil Yayınları.

Sarı, D. (2012). Sanayileşme ve Şehirleşme. İzmir: Akademik Kitaplar.

Sarı, D. (2017). Demografik Değişimler ve Şehirleşme. İstanbul: Beta Yayınları.

Sarı, D. (2020). Katılımcılık ve kentsel dönüşüm. Kent Araştırmaları Dergisi, 29(1), 1-17.

Sarı, L., & Tekin, A. (2021). Şehir İçi Trafik Düzenlemeleri ve Planlama Stratejileri. Ankara: GHI Yayınları.

Sarı, M., & Demir, F. (2019). Kırsal Göç ve Şehirleşme: Çözüm Yolları. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları.

Sarı, M., & Güven, S. (2021). Gecekondu Problemi ve Şehirleşme: Bir İnceleme. Kent Araştırmaları Dergisi, 6(1), 23-37.

Sarıçam, H. (2022). Topluluk Odaklı Kentsel Dönüşüm: İlkeler ve Uygulamaların Eleştirel İncelemesi. Bursa: Şehir Araştırmaları Merkezi.

Sarıçam, M., & Şahin, Ö. (2018). Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik İlkeleri. Sürdürülebilir Şehirler Dergisi, 4(3), 12-26.

Serin, B. & Ertan, H. (2018). Kentsel dönüşümde yenilikçi yaklaşımlar: Teknolojinin Rolü. Teknoloji ve Şehircilik Dergisi, 7(1), 12-28.

Sezgin, E., & Durmaz, Y. (2014). Kentsel dönüşüm sürecinde toplumsal katılımın önemi: Kadifekale örneği. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 3(6), 1319-1342.

Smith, D. (2015). *Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik: Birleşik Krallık Örneği*. İstanbul: Yerel Yayınları.

Tan, B., & Küçük, M. (2020). "Sürdürülebilir Altyapı Planlaması ve Trafik Yoğunluğuna Etkileri", *Sürdürülebilir Şehirler Dergisi*, 5(1), 65-78.

Tan, M. (2021). *Geleceğin Şehirleri: Yerel ve Küresel Bakış*. Ankara: Vadi Yayınları.

Tan, S. (2012). "Türkiye'nin kentsel dönüşüm politikalarının dönüşümü." *Bilgi Çalışmaları*, 13, 19-32.

Tanaka, H. (2018). *Tokyo'nun Minato Mirai Projesi: Geleceğin Şehir Planlaması*. İstanbul: Doğu-Batı Yayınları.

Tanulku, B. (2017). Kentsel dönüşüm ve şehir hafızası. *Mimarlık Dergisi*, 3(55), 66-72.

Tapan, M. (2009). *Deprem Sonrası Kentsel Dönüşüm*. Ankara: ODTÜ Yayınları.

Taş, F. (2016). "Şehirleşmenin Kültürel Boyutları." *Toplum ve Bilim*, 137, 150-168.

Taş, N. (2018). "Kültürel Mirasın Korunmasında Yerel Yönetimlerin Rolü". *Yerel Yönetimler Dergisi*, 3(2), 43-59.

Taş, N. (2019). Kentsel dönüşümde sosyal sürdürülebilirlik ilkeleri. *Toplum ve Sosyal Araştırmalar*, 4(2), 120-136.

Taşan, S. & Tekeli, İ. (2019). Geleneksel ve modern kentsel dönüşüm yaklaşımları arasında bir değerlendirme. *Şehir Araştırmaları*, 8(3), 210-225.

Taşan-Kok, T. & Özdemir, D. (2019). *Siyaset ve Şehirleşme: Türkiye ve Avrupa Deneyimleri*. İstanbul: İletişim Yayınları.

Taşan-Kok, T. (2013). Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Adalet. *Kentsel Politika Dergisi*, 6(1), 7-19.

Taşan-Kok, T. (2018). *Gecekondu: Şehirleşme, Göç ve Sosyal Dengesizlik*. Ankara: Phoenix Yayınları.

Taşan-Kok, T., & Erten, E. (2021). Kentsel Dönüşüm Stratejileri: Aşağıdan Yukarıya Model ve Pratikler. İstanbul: Şehir Üniversitesi Yayınları.

Taşan-Kok, T., & Vranken, J. (2015). Kentsel Dönüşüm: Yerel ve Global Perspektifler. İstanbul: Scala Yayınları.

Taşkın, F. (2020). Sürdürülebilir Kentsel Gelişim İçin Yeni Modeller. Ankara: Kent Araştırmaları Merkezi.

Taylan, D. (2020). Sürdürülebilir Şehirler ve Gelecek. Konya: Anadolu Yayınları.

Tekel, L. (2017). Kültürel miras ve kentsel dönüşüm: Antalya Kaleiçi örneği. Şehir Araştırmaları Dergisi, 6, 31-43.

Tekeli, I. (2011). Bir Yerel Kalkınma Modeli Arayışı ve Bir Model Önerisi. TÜSİAD Competitive Research Report.

Tekeli, İ. (2009). Türkiye'de Çağdaşlaşma ve Şehirleşme. İstanbul: İletişim Yayınları.

Toklu, A. C., (2013). Şehirleşme ve Yerel Yönetimler. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Tosun, C. (2015). Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Dışlama. Sosyal Politika Dergisi, 4(1), 40-55.

Tosun, C. (2019). Tarihi Yapıların Korunması ve Kentsel Dönüşüm. Koruma Bilimi Dergisi, 35(1), 56-70.

Tunç, B., & Sel, E. (2019). Katı Atık Yönetimi ve Şehirleşme Sorunları. Atık Yönetimi Dergisi, 17(2), 5-18.

Tunç, F. & Kaya, I. (2019). Yenilikçi kentsel dönüşüm ve şehirleşme. Mimarlık ve Planlama, 4(2), 50-65.

Tunç, F. (2018). Altyapı Yetersizliği ve Şehirleşme: Bir İnceleme. Bursa: Beta Yayınları.

Tunç, S. (2017). Kentsel Dönüşüm ve Yönetişim. Kentsel Yönetim Dergisi, 6(2), 150-166.

Turan, S. (2020). Zeytinburnu: Deprem Odaklı Kentsel Dönüşüm. İstanbul: Mimarlık Fakültesi Yayınları.

Türk, S. S. (2010). "Kentsel dönüşürme ve toplumsal tepkiler: Gecekondu dönüşüm projeleri ve Gaziosmanpaşa örneđi." Toplum ve Bilim, 117, 38-66.

Türel, A. (2015). Şehir Planlaması: Kuram, İlkeler, Teknikler. Ankara: İmge Kitabevi.

Türel, A., & Güzel, C. (2019). Küresel Ekonomik Dinamikler ve Kentsel Dönüşüm. Ekonomi ve Şehircilik Dergisi, 5(2), 11-26.

Türel, S. (2016). Şehirleşme Sorunları ve Planlama İlkeleri. Ankara: Anadolu Yayınları.

Türk, A., & Çelik, F. (2020). "Alternatif Taşıma Yollarının Şehir Trafik Yođunluđuna Etkileri", Ulaşım ve Şehircilik Dergisi, 17(6), 553-567.

Türkmen, N. (2020). "Entegre Yaklaşımlar ve Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliđi". Kültürel Sürdürülebilirlik Dergisi, 3(4), 144-158.

Türkün, A. (2009). Avrupa'da Kentsel Dönüşüm: Tarihçe ve Politikalar. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Türkün, A. (2010). Kentsel Dönüşümün Teorik Temelleri. İstanbul: Beta Yayınları.

Türkün, A. (2022). Şehir hafızasının korunması ve yarınlara taşınması. Tarih ve Kültür Araştırmaları, 33(1), 15-30.

Unutulmaz, K. (2010). Kentsel Dönüşüm ve Tarihi Çevre Sorunu: Süleymaniye Örneđi. MD Mimarlık Dergisi.

Uzun, C. (2019). "Eđitim ve Kültürel Mirasın Korunması: Bir Sivil Toplum Yaklaşımı". Eđitim ve Toplum Dergisi, 9(2), 196-213.

Üçışık, O., & Akın, A. (2018). Ekolojik Dönüşüm ve Yeşil Binalar. Çevre ve Yapı, 10(4), 324-340.

Ünal, A. B. (2016). Kentsel dönüşüm, koruma ve onarım yaklaşımları. Şehir Plancıları Odası Dergisi, 4, 12-19.

Ünal, B., & Kurtuluş, B. (2021). Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Adalet: Bottom-Up Modelinin Etkileri. İstanbul: Toplum ve Şehir Yayınları.

Ünal, E. & Erkip, F. (2018). "Kriz Yönetimi ve Şehirleşme: Türkiye Örneği." Afet Yönetimi Dergisi, 2(4), 144-157.

Ünal, G. & Şenol, F. (2020). Sürdürülebilir kentsel dönüşüm: Yerel ekonomiye etkileri. Yerel Ekonomi Dergisi, 6(1), 30-44.

Ünlü, A. (2022). Kentsel dönüşümde tarihi ve kültürel mirasın korunması. Mimari Araştırmalar Dergisi, 33(1), 30-45.

WCED (World Commission on Environment and Development) (1987). Our Common Future. Oxford: Oxford University Press.

Yalçın, D. (2019). İzmir Güzelbahçe: Doğal ve Modern Yaşamın Bütünleşmesi. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.

Yavuz, A. & Güner, S. (2021). Kentsel dönüşümde insan merkezli tasarım ilkeleri. Kent Mimarlığı Dergisi, 12(1), 30-45.

Yavuz, D., & Kara, S. (2021). Toplumsal Katılım ve Şehir Altyapı Projeleri. Sosyal Politika ve Yönetim, 13(3), 211-227.

Yavuz, M., & Gürbüz, N. (2019). "Akıllı Trafik Yönetim Sistemlerinin Uygulanması ve Başarı Öyküleri", Trafik Mühendisliği Dergisi, 11(4), 320-337.

Yavuz, N. (2018). Yasal Düzenlemeler ve Kentsel Dönüşüm. Ankara: Adalet Yayınevi.

Yavuz, S. (2018). "Politik Kararlar ve Şehirleşme." Politika Dergisi, 3(2), 10-21.

Yavuz, S. (2020). "Tarihi Kentlerin Korunması ve Planlama". Mimarlık ve Kent Dergisi, 6(2), 78-92.

Yıldırım, A. (2018). Kentsel Dönüşümde Şehirleşme ve Şehir Hafızasının Korunarak Yarınlar Taşınması.

Yıldırım, B. & Erbaş, E. (2021). Kentsel dönüşümde katılımcı yönetim stratejileri. Yerel Yönetimler Dergisi, 10(1), 30-47.

Yıldırım, B. (2018). "Teknoloji ve Kültürel Mirasın Korunması". Bilişim Teknolojileri Dergisi, 11(2), 187-200.

Yıldız, M., & Temur, R. (2021). Teknolojik Gelişmeler ve Kentsel Dönüşüm. Teknoloji ve Şehircilik Dergisi, 4(1), 7-18.

Yıldız, T. & Güler, M. (2020). İklim Değişikliği ve Şehirleşme: Uyum Stratejileri. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Yılmaz, A. (2015). "Türkiye'de Kültürel Mirasın Korunması ve Sorunları". Kültürel Araştırmalar Dergisi, 3(1), 45-60.

Yılmaz, B. (2011). Kentsel Dönüşüm: Dünya ve Türkiye'den Örnekler. Ankara: ODTÜ Yayınları.

Yılmaz, B. (2015). İstanbul'da Kentsel Dönüşüm: Tarlabası Projesi. İstanbul: Şehir Yayınevi.

Yılmaz, B. (2015). Tarlabası Dönüşüm Projesi: Tarihî ve Modernin Bütünleşmesi. İstanbul: Şehir Yayınevi.

Yılmaz, B., & Aydın, S. (2017). Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Politikaları. Planlama Dergisi, 27(3), 275-289.

Yılmaz, C., & Güler, H. (2018). "Şehirleşmenin Trafik Üzerindeki Etkileri", Trafik Planlaması Dergisi, 12(3), 245-259.

Yılmaz, E. & Ünal, Ö. (2021). Bütünleşik kentsel dönüşüm: Şehir hafızasının korunması. Şehir ve Çevre Dergisi, 10(1), 34-48.

Yılmaz, E. (2018). Bottom-Up Kentsel Dönüşüm: Bir Vatandaş Odaklı Yaklaşım. Ankara: Urbanizm Yayınları.

Yılmaz, E., & Akın, H. (2019). Sürdürülebilir Şehir Planlaması ve Çevre. Ankara: Çevre Yayınları.

Yılmaz, E., & Aksoy, A. (2015). Türkiye'de Kentsel Dönüşüm: Sorunlar ve Çözümler. İstanbul: Planlama Enstitüsü.

Yılmaz, E., & Kaya, İ. (2020). "Şehirleşme ve Sosyal Dengesizlik: Türkiye'de Bir Değerlendirme". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 20(40), 1-18.

Yılmaz, F. & Kara, B. (2021). Kentsel dönüşümde topluluk odaklı yaklaşımlar. Toplum ve Mekan Araştırmaları, 7(2), 110-126.

Yılmaz, H., & Erdoğan, S. (2017). Sürdürülebilir Şehir Ulaşımı için Çok Modlu Yaklaşımlar. Ulaştırma ve Taşımacılık, 12(3), 89-104.

Yılmaz, K., & Akgün, A. (2020). Şehirleşme ve Yaşam Maliyeti: Türkiye Üzerine Bir İnceleme. İstanbul: Delta Yayınları.

Yılmaz, R. (2018). Kentsel Dönüşümde Entegre Yaklaşımın Önemi. Bursa: Yerel Planlama.

Yılmaz, R., & Akın, A. (2019). Konut Sorunu ve Şehirleşme: Türkiye Analizi. İstanbul: ABC Yayınevi.

Yılmaz, R., & Aksoy, H. (2020). Sürdürülebilir Şehirleşme: Türkiye'de Politika ve Uygulamalar. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.

Yılmaz, R., & Güler, İ. (2018). Dünya'da ve Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları. Şehircilik Araştırmaları, 6(1), 41-55.

Yılmaz, R., & Şahin, M. (2019). Katılımcı Kentsel Dönüşüm: Toplum Odaklı Planlama. İstanbul: Yerel Yayınları.

Yılmaz, R., & Yıldız, S. (2012). Kentsel Dönüşümün Türkiye'deki Yolculuğu. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Yılmaz, S. & Baykan, B. (2017). "Şehirleşme Sürecinde Ekonomik ve Sosyal Dinamikler." Kent Araştırmaları Dergisi, 5(1), 32-45.

Yılmaz, S. (2015). Geleneksel ve Modern Planlama Yaklaşımları. Ankara: Bilim Yayınları.

Yılmaz, S. (2016). Ekonomik Dengesizlikler ve Kentsel Dönüşüm. Ekonomi ve Toplum Dergisi, 5(3), 180-195.

Yılmaz, S. (2017). Avrupa'da Kentsel Dönüşüm: Hamburg Örneği. Ankara: Kent Yayınevi.

Yüceer, H. (2012). Geleneksel ve Modern Planlama Yaklaşımları Arasındaki İlişkiler. İstanbul: Mimarlık Fakültesi Yayınları.

Yüceer, H. (2014). Şehir Planlaması İlkeleri ve Türkiye'deki Uygulamaları. Bursa: Ekin Grubu Yayıncılık.

Yüceer, H. (2016). Kentsel Dönüşümün Maliyetleri. Maliye Dergisi, 7(3), 50-65.

Yüceer, H. (2019). Şehir hafızası ve kentsel dönüşüm. Mimarlık ve Kültür, 28(3), 50-64.

Yüceşahin, M. & Koç, A. (2018). "Küreselleşme ve Şehirleşme: Türkiye Örneği." Uluslararası İlişkiler Dergisi, 15(59), 97-112.

Yüksel, F. (2015). Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm. Ankara: Nobel Yayınları.

Yüksel, R. (2016). Yerel Ekonomi ve Kentsel Dönüşüm. İzmir: İzmir Yayınları.

EK 1. KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SIK KULLANILAN TERİMLER

Tablo 1: Kentsel Dönüşümde Sık Kullanılan Terimler

Terim	Açıklama
Adaptasyon	<p>Mevcut binaların, yapıların veya alanların yeni veya değişen ihtiyaçlara uyum sağlamak amacıyla değiştirilmesi süreci.</p> <p>Dönüşüm, mevcut binaların, yapıların veya alanların yeni veya değişen ihtiyaçlara uyum sağlamak amacıyla değiştirilmesini ifade eder. Bu süreç genellikle fiziksel, fonksiyonel veya kullanımsal değişiklikleri içerir ve genellikle kentsel dönüşüm projelerinin bir parçası olarak gerçekleştirilir. Mevcut binaların dönüşümü, birçok avantaj sunar. Birincisi, mevcut yapıları kullanmak, yeni bir yapı inşa etmeye kıyasla daha az enerji ve kaynak tüketir. İkincisi, mevcut yapılar genellikle bir topluluğun hafızasını temsil eder ve kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunur. Üçüncüsü, dönüşüm projeleri genellikle fiziksel dönüşümden daha az maliyetli olabilir ve daha kısa sürede tamamlanabilir. Dönüşüm süreci genellikle yeniden planlama, tasarım, yapısal değişiklikler ve iç mekân yenilemeleri gibi aşamaları içerir. Bu aşamalar, mevcut yapıların yeni ihtiyaçlara uygun hale getirilmesini ve kullanıcılara daha iyi bir yaşam veya çalışma ortamı sağlamayı hedefler. Dönüşüm projeleri çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir. Bir binanın işlevi değiştirilebilir, örneğin bir eski fabrikanın konutlara dönüştürülmesi. Aynı şekilde, bir bina veya yapı üzerinde yapısal değişiklikler yapılabilir, örneğin iç mekanların yeniden düzenlenmesi veya dış cephe kaplamalarının değiştirilmesi. Alan dönüşümü de yaygın bir yaklaşımdır, özellikle âtil veya boş arazilerin aktivasyonu amacıyla. Dönüşüm projeleri genellikle toplum ve yerel halkın katılımını gerektirir. Bu süreçte, yerel halkın görüşleri, beklentileri ve ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Süreç halka açık atölye çalışmaları, toplantılar veya anketler gibi katılımcı yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Dönüşüm sürecinin başarılı olması için dikkate alınması gereken faktörler vardır. Bunlar arasında bina veya yapının durumu, yapısal sağlamlık, tarihî veya kültürel değeri, işlevsel gereksinimler, maliyetler, enerji verimliliği, çevresel etkiler ve kullanıcı ihtiyaçları yer alır. Bu faktörlerin dikkate alınması, dönüşümün sürdürülebilir ve başarılı olmasını sağlar.</p>
Akıllı Şehir	<p>Akıllı şehir yaklaşımı, teknoloji ve veri analizini kullanarak şehir hizmetlerinin optimize edilmesini amaçlayan bir kavramdır. Bu yaklaşım, şehirlerin sürdürülebilirlik, verimlilik, güvenlik ve yaşam kalitesi gibi hedefleri doğrultusunda yeni bir iş modeli sunar. Teknolojinin hızlı gelişmesi ve akıllı cihazların yaygınlaşması, şehirlerin daha akıllı ve bağlantılı hale gelmesine olanak sağlamıştır. Akıllı şehirler, sensörler, ağlar ve veri</p>

	analitiği ile donatılan altyapıları kullanarak, şehir hizmetlerini daha etkili ve verimli bir şekilde yönetmeyi hedefler. Bu yaklaşım, birçok alanda uygulanabilir. Örneğin, trafik yönetiminde akıllı trafik ışıkları ve akıllı park sistemleri sayesinde trafik sıkışıklığı azaltılabilir, enerji yönetiminde akıllı şebekeler enerjiyi verimli bir şekilde dağıtabilir, afet yönetiminde sensörler ve analitik araçlar ile hızlı bir şekilde müdahale edilebilir. Akıllı şehir yaklaşımı, büyük veri analitiği ile entegre çalışır. Şehirlerden toplanan veri, işlenir ve analiz edilir. Bu analizler sonucunda elde edilen veriler, karar vericilerin daha doğru ve hızlı kararlar almasına yardımcı olur. Örneğin, trafik analizi yaparak trafik sıkışıklığının nedenleri tespit edilebilir ve bu bilgilerle alternatif rota ve ulaşım modelleri önerilebilir. Güvenlik de akıllı şehir yaklaşımının önemli bir yönüdür. Akıllı kamera sistemleri, acil durum bildirim sistemleri ve güvenlik araçları sayesinde şehirler daha güvenli hale getirilebilir. Bu sistemler, şüpheli aktiviteleri tespit edebilir, acil durumları hızlı bir şekilde bildirebilir ve olaylara müdahale edebilir. Akıllı şehirlerin bir diğer önemli unsur ise sürdürülebilirlik. Enerji verimliliği, atık yönetimi ve çevre koruması gibi faktörler dikkate alınarak şehirlerin ekolojik ayak izi azaltılabilir ve sürdürülebilir olması sağlanabilir. Akıllı şehir yaklaşımı, şehirlerin daha yaşanabilir ve insan ihtiyaçlarına uygun yerler olmasını hedefler. İnsanların yaşam kalitesinin artırılması, toplumsal bağların güçlendirilmesi de bu yaklaşımın odak noktasıdır.
Akıllı Şehirler	Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasıyla şehir yaşantısının daha etkin, verimli ve yaşanabilir hale getirilmesi.
Akıllı Teknoloji Entegrasyonu	Şehir işleyişine ve yönetimine teknolojinin dahil edilmesi, daha etkin ve verimli hizmet sunumu.
Altyapı Yatırımları	Temiz su, atık su, enerji, ulaşım vb. gibi temel hizmetler için yapılan yatırımlar.
Biyofilik Tasarım	Doğal öğeleri, malzemeleri, ışığı, bitki örtüsü, su vb. içeren bir tasarım yaklaşımı, insanların doğal dünya ile bağlantısını güçlendirir.
Bütünleşik Kentsel Gelişim	Kentsel gelişim süreçlerinin ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel boyutlarını bir araya getiren, çok disiplinli bir yaklaşım.
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)	Şehir planlamasında ve kentsel dönüşümde kullanılan bilgisayar tabanlı araçlar, coğrafi verilerin analizi ve görselleştirilmesi için kullanılır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), coğrafi verilerin analizi, depolanması, yönetilmesi ve görselleştirilmesi için kullanılan bilgisayarlı araçlardır. CBS, şehir planlaması ve kentsel dönüşüm gibi süreçlerde önemli bir rol oynar.

	<p>CBS, coğrafi verilerin toplanması ve kaydedilmesi amacıyla kullanılan bir donanım ve yazılım kombinasyonudur. Coğrafi veriler, belirli bir konumu temsil eden verilerdir ve şehirlerdeki yerleşim birimleri, cadde ve sokaklar, parklar, su kaynakları, ulaşımın düzenlenmesi gibi birçok unsuru içerebilir. CBS, bu tür coğrafi verilerin toplanması, analizi ve yönetimi için bir araç sağlar. Şehir planlamasında CBS kullanımı, mevcut şehir verilerinin analizi ve yeniden düzenlenmesi için önemlidir. Şehir planlamacılarının, şehirdeki nüfus yoğunluğu, yerleşim alanları, altyapı sistemleri ve diğer detaylar hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. CBS, bu verileri toplamak, analiz etmek ve görselleştirmek için kullanılarak, planlamacıların daha iyi kararlar almasına yardımcı olur. Kentsel dönüşüm projeleri de CBS'nin faydalandığı alanlardan biridir. Kentsel dönüşüm süreçlerinde, mevcut alanların analizi, yapıların durumu, altyapı sistemi ve tarihî veya kültürel değerler gibi detaylar önemlidir. CBS, bu verileri bir araya getirerek, planlama ekiplerinin proje için gerekli bilgilere erişmelerini ve projeyi yönetmelerini sağlar. Aynı zamanda, CBS, kentsel dönüşüm projelerinin etkilerini değerlendirmek ve gelecekteki planlamalar için veri sağlamak için de kullanılabilir. CBS'nin şehir planlamasında ve kentsel dönüşümde kullanılmasının avantajları vardır. Birincisi, coğrafi verilerin analizi ve görselleştirilmesi sayesinde planlama süreci daha etkili hale gelir. CBS, farklı parametreleri bir araya getirerek, planlamacıların daha iyi kararlar almasına ve projelerini daha iyi tasarlamasına yardımcı olur. İkincisi, CBS, verilerin güncelliğini ve doğruluğunu sağlar, projelerin izlenmesi ve yönetilmesi için teknik bir altyapı sunar. Üçüncüsü, CBS'nin kullanımı, katılımcı planlama sürecini destekleyebilir ve yerel halkın projelere aktif olarak katılmasını sağlar.</p>
Çevre Duyarlı Planlama	Doğal çevrenin korunmasını ve sürdürülebilirliğini teşvik eden kentsel planlama yaklaşımı.
Çevre Etki Değerlendirmesi	Projelerin çevresel etkilerinin sistematik bir değerlendirilmesi, olumsuz etkileri en aza indirmek için planlama.
Çevresel Adalet	Çevresel politika ve uygulamalardaki fırsatların ve yüklerin toplumun farklı kesimleri arasında adil bir şekilde dağıtılması.
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)	Planlanan bir projenin çevre üzerindeki olası etkilerinin analizi ve değerlendirilmesi süreci.
Çevresel Tasarım	Şehir planlaması ve tasarımında çevresel sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması.
Çok Kültürlülük	Şehir içinde farklı kültürel, etnik ve dini grupların bir arada yaşaması ve etkileşimi.

Çöküntü Alanları	Şehir içinde ekonomik ve fiziksel olarak gerilemiş, yoksulluk ve bozulmuş altyapı gibi sorunları olan bölgeler.
Dayanıklı Şehirler	Doğal afetler ve diğer krizlere karşı dirençli ve esnek şehir planlama ve tasarım ilkeleri.
Değerlendirme	Kentsel dönüşüm projelerinin etkinliğinin, etkilerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi süreci.
Dijital Şehir	Şehir hizmetlerinin ve altyapısının dijitalleştirilmesi, veri analizi ve akıllı teknolojilerle desteklenmesi.
Dönüşüm Stratejisi	Belirli bir kentsel dönüşüm projesi için geniş kapsamlı bir yol haritası veya plan, genellikle uzun vadeli hedefleri ve kısa vadeli eylemleri içerir.
Enerji Verimliliği	Binalar, ulaşım ve diğer kentsel sistemlerde enerjinin etkin ve verimli kullanımı.
Erişilebilirlik	Fiziksel engellilere, yaşlılara ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik şehir tasarımında erişilebilirlik sağlama çabası.
Gelecek Senaryo Planlaması	Uzun dönemli kentsel dönüşüm hedeflerine ulaşmak için farklı senaryoların ve stratejilerin analiz edilmesi ve planlanması.
Gentrifikasyon	Düşkün veya ihmal edilmiş bir mahallenin ekonomik değerinin artması sonucu, orijinal sakinlerin ekonomik baskı nedeniyle bölgeyi terk etmesi süreci. Bu süreçte, genellikle orijinal sakinler sosyal ve ekonomik baskılarla karşılaşır ve yeni gelenlerin talepleriyle uyum sağlayamazlar. Yerel halk, artan kira ve mülk vergileri, maliyetli hizmetler, kültürel bozulma ve aidiyet hissini kaybolması gibi zorluklarla karşılaşabilir. Bu nedenle, gentrifikasyon sık sık sosyal adaletsizlik ve yerinden edilmeye yol açabilecek bir süreç olarak eleştirilir. Gentrifikasyon, birçok faktörün birleşimini gerektiren karmaşık bir süreçte yaşanmasını tetikleyebilir. Bu faktörler arasında yeni yatırımların bölgede başlaması, ulaşım ve altyapı geliştirmeleri, kültürel çekim gücü, tarihi dokunun korunması, şehir merkezine olan talep ve ekonomik gelişmeler yer alır. Gentrifikasyonun olumlu yönleri arasında, bir bölgenin ekonomik canlanması, kentsel yenileme, artan emlak değeri ve bölgenin güvenliğindeki iyileştirmeler sayılabilir. Aynı zamanda, farklı kültürel grupların etkileşimine olanak sağlayabilir ve mahalledeki çeşitliliği artırabilir. Ancak, gentrifikasyonun olumsuz etkileri de göz ardı edilmemelidir. Orijinal sakinlerin bölgeden ayrılıp yerine yüksek gelirli kişilerin yerleşmesiyle birlikte sosyal doku bozulabilir ve mahalledeki toplumsal denge değişebilir. Orijinal kültür, gelenek ve yaşam tarzları yerini homojen ve sınıfsal olarak ayrılmış bir topluluğa bırakabilir. Ayrıca, gentrifikasyon ile birlikte yaşam maliyetleri

	artabilir ve toplumdaki eşitsizlikler derinleşebilir. Gentrifikasyon sürecine dahil olan taraflar arasında sivil toplum örgütleri, yerel halk, belediyeler ve gayrimenkul şirketleri gibi aktörler yer aldığı için gentrifikasyonun önlenmesi veya yönetilmesi zor bir konudur. Bu nedenle, gentrifikasyon konusu, yerel yönetimler, belirli politikalar ve düzenlemeler yoluyla denge ve adaleti sağlamayı amaçlayan bir yaklaşım gerektirir.
İklim Değişikliği Uyumlu Planlama	Kentsel dönüşüm sürecinde iklim değişikliği risklerinin değerlendirilip uyum sağlanması ve bu risklere karşı geliştirme.
İmar Planı	Şehrin veya belirli bir bölgenin gelecekteki kullanımı, gelişimi ve düzenlemesi için hazırlanan planlar.
İnformal Yerleşimler	Planlanmamış veya düzenlenmemiş, genellikle yoksul topluluklar tarafından işgal edilen şehir alanları.
İnovasyon Ekosistemi	Şehir içindeki girişimler, üniversiteler, araştırma merkezleri ve diğer kuruluşlar arasındaki etkileşim ve iş birliği, yeni fikirlerin ve teknolojilerin geliştirilmesini destekler. İnovasyon ekosistemi, birçok bileşeni içerir. Girişimler, yeni fikirlerin ticarileştirilmesi için girişimcilik faaliyetlerini yürüten kuruluşlardır. Üniversiteler, araştırma merkezleri ve bilimsel kurumlar, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile bilimsel bilgi ve teknoloji transferini sağlar. Yerel yönetimler, politika oluşturma ve finansal destek sağlama gibi konularda önemli bir rol oynarlar. Bunlarla birlikte, yatırımcılar, mentorlar, sanayi temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları gibi diğer aktörler de inovasyon ekosistemine katkıda bulunurlar. Bu ekosistem, farklı bileşenleri arasında etkileşimi ve iş birliğini teşvik eder. Girişimler, üniversiteler ve araştırma merkezlerinden kaynak sağlayabilir, teknik bilgi ve uzmanlık alabilirler. Üniversiteler ve araştırma merkezleri, girişimlere bilimsel araştırma ve teknoloji transferi konularında yardımcı olabilirler. Yerel yönetimler, politikalar ve teşvikler aracılığıyla inovasyonu destekleyebilir ve bu alanda girişimciliği teşvik edebilirler. Yatırımcılar, finansal kaynak sağlayarak yeni fikirlerin ticarileştirilmesine yardımcı olabilirler. İnovasyon ekosistemi, yeni fikirlerin ve teknolojilerin geliştirilmesi, ağ oluşturma, erişilebilir kaynaklar ve finansman sağlama gibi avantajlar sunar. Şehirlerde inovasyon ekosistemi oluşturmanın çeşitli faydaları vardır. Ekonomik büyümeyi hızlandırmak, iş imkanları yaratmak, rekabet gücünü artırmak ve şehirdeki yaşam kalitesini iyileştirmek gibi hedefler bu ekosistemle sağlanabilir. Bununla birlikte, inovasyon ekosistemi oluştururken bazı zorluklarla karşılaşılabilir. Kaynakların yeterli olmaması, iş birliği kültürünün eksikliği, fikri mülkiyet haklarının korunması ve düzenleyici çerçevenin yetersiz olması gibi konular bu süreci etkileyebilir. Bu zorluklarla baş etmek için, etkili politika ve stratejilerin belirlenmesi, kaynakların yönetimine odaklanılması ağlarının oluşturulması önemlidir.

İnsan Hakları Perspektifi	Kentsel planlama ve dönüşüm süreçlerinde bireylerin ve toplulukların temel insan haklarının korunması ve teşvik edilmesi.
İnsan Ölçekli Tasarım	Şehir tasarımında insanların ihtiyaçları, deneyimleri ve ölçekleri göz önünde bulundurularak oluşturulan tasarım anlayışı.
Kamu Maliyesi	Şehirlerin gelirlerinin ve harcamalarının yönetimi, özellikle kentsel dönüşüm ve gelişme projeleri açısından.
Kamusal Alan	Herkesin erişebildiği ve kullanabildiği, hükümet veya özel sektör tarafından düzenlenen açık alanlar.
Kamusal Katılım	Toplum üyelerinin, kentsel planlama ve dönüşüm süreçlerinde aktif olarak katılımı ve katkı sağlaması.
Kamusal-Özel Ortaklıkları	Kamu ve özel sektör arasında projelerin finanse edilmesi, tasarlanması, uygulanması ve işletilmesi için iş birliği.
Karışık Kullanım	Farklı işlevleri bir araya getiren bir kentsel planlama yaklaşımı, örneğin konut, iş ve eğlence alanlarının bir arada bulunması.
Katılımcı Planlama	Şehir planlama süreçlerinde topluluk üyelerinin aktif katılımını teşvik etme ve destekleme pratiği.
Katılımcılık	Kentsel dönüşüm süreçlerinde, karar alma aşamalarında toplumun, özellikle de yerel halkın katılımının sağlanması prensibi.
Katma Değer	Bir kentsel dönüşüm projesinin ekonomik, sosyal veya kültürel olarak bir bölgeye veya topluluğa sağladığı ekstra değer.
Kent Ekonomisi	Şehirlerin ekonomik yapıları, işleyişleri, büyümeleri ve gelişmeleri üzerine odaklanan bir alan.
Kent içi Lojistik	Şehir içindeki mal ve hizmetlerin taşınması ve dağıtılması süreçlerinin organizasyonu ve yönetimi.
Kent Mobilyası	Kent içinde kamusal kullanım için tasarlanmış sabit nesnelere (örneğin banklar, çöp kutuları, aydınlatma direkleri, otobüs durakları).
Kent Silueti	Bir şehrin veya şehir bölgesinin uzak bir perspektiften görünümü, özellikle bina yükseklikleri ve şekilleri açısından.
Kentsel Arkeoloji	Şehirleşme sürecindeki tarihi ve kültürel kalıntıların incelenmesi.

Kentsel Çeşitlilik	Bir şehir veya bölgenin farklı işlevleri, yapıları, insanları ve etkinlikleri barındırma kapasitesi.
Kentsel Dışlama	Toplumun belirli gruplarının ekonomik, sosyal veya kültürel nedenlerle şehir yaşamının bazı yönlerinden dışlanması.
Kentsel Dönüşüm	Şehirlerin fiziksel yapısının yenilenmesi, sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarıyla yeniden yapılandırılması süreci.
Kentsel Ekoloji	Şehirlerin doğal çevre ile etkileşimini ve bu etkileşimin ekosistem üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı.
Kentsel Fakirlik	Şehir içindeki ekonomik yoksulluk ve bunun sosyal, ekonomik ve sağlık üzerindeki etkileri.
Kentsel Form	Şehrin fiziksel yapısı ve düzeni, sokak düzeni, yapı yükseklikleri, arsa kullanımı ve diğer tasarım öğeleri ile ilişkilidir.
Kentsel Güvenlik	Şehirlerin ve onlarda yaşayan insanların güvenliğinin sağlanması, suçun önlenmesi ve afetlere karşı önlemler.
Kentsel Kimlik	Bir şehrin veya belirli bir bölgenin karakteristik özellikleri, sembolleri, değerleri ve görünümü ile tanınması.
Kentsel Mikro İklim	Şehir yapıları, yüzeyler ve malzemeler tarafından oluşturulan lokal hava koşulları ve iklim etkileri.
Kentsel Morfoloji	Şehirlerin biçimsel ve yapısal özelliklerinin incelenmesi, şehirlerin tarih boyunca nasıl şekillendiğinin anlaşılmasına yardımcı olur.
Kentsel Politika	Şehirlerin planlanması, yönetilmesi ve geliştirilmesi için hükümet tarafından oluşturulan stratejiler, yönergeler ve düzenlemeler.
Kentsel Rekabet	Şehirlerin ekonomik, kültürel ve yaşamsal cazibesini artırmak ve böylece yatırım, turizm ve yetenek çekmek için rekabet etme süreci.
Kentsel Rekreasyon	Şehirlerdeki eğlence ve dinlenme alanlarının planlanması ve tasarımı.
Kentsel Sınır	Bir şehrin büyümesini düzenlemek veya kontrol etmek için belirlenen sınır veya çizgi.
Kentsel Su Yönetimi	Şehirlerde su kaynaklarının, arıtma, dağıtım, drenaj ve yeniden kullanım dahil yönetimi.

Kentsel Tarım	Şehirlerde gıda üretimi ve tarımın teşvik edilmesi, sürdürülebilir gıda sistemlerinin desteklenmesi.
Kentsel Yeniden Canlandırma	Fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak düşmüş olan kentsel alanların iyileştirilmesi ve yeniden canlandırılması süreci.
Kentsel Yeniden Yapılandırma	Mevcut kentsel alanın, ekonomik, sosyal, çevresel ve fiziksel faktörler göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi.
Kentsel Yoğunluk	Belirli bir alan içindeki insan veya yapı yoğunluğu. Daha yüksek yoğunluk genellikle daha etkili toplu taşıma ve daha az arazi kullanımı ile ilişkilendirilir.
Koruma	Tarihi ve kültürel değerlerin, yapıların veya doğal alanların gelecek nesillere aktarılmasını sağlama süreci.
Kültürel Miras	Bir topluluğun tarihî, estetik veya kültürel değeri olan binaları, alanları, gelenekleri ve nesnelere.
Küresel Şehirler	Dünya ekonomisinin ana merkezleri olarak işlev gören büyük, etkili şehirler.
Mekânsal Adalet	Şehir içindeki farklı bölgeler arasında kaynakların, hizmetlerin, fırsatların vb. adil dağılımı.
Mekânsal Planlama	Fiziksel alanın kullanımının planlanması ve düzenlenmesi, kara kullanımı, ulaşım, altyapı vb. dahil.
Mikro İklim	Şehirlerin yerel iklim koşullarını etkileyebilecek özellikleri, ör. bina yoğunluğu, yeşil alanlar, su yüzeyleri.
Mobilite	İnsanlar ve malların bir şehir içindeki hareketi, ulaşım ve erişimle ilgili olarak.
Mülkiyet Hakları	Toprak, konut ve diğer mülkiyetlerle ilgili yasal haklar ve sorumluluklar.
Paydaş Katılımı	Proje paydaşlarının, yani etkilenen topluluklar, işletmeler, hükümetler vb., kentsel dönüşüm sürecine aktif katılımı.
Planlama Etik	Şehir planlaması uygulamalarında etik ilkeler ve normlar, mesleki sorumluluk ve toplumun yararını gözetme.
Rekreasyon Alanları	Spor, dinlenme ve boş zaman aktiviteleri için ayrılmış kamusal veya özel alanlar.

Risk Yönetimi	Kentsel dönüşüm projelerinin çeşitli risklerinin (finansal, çevresel, sosyal vb.) tanımlanması, değerlendirilmesi ve minimize edilmesi.
Sağlık Odaklı Şehir Tasarımı	Şehir planlamasında insan sağlığının ve refahının öncelikli olarak dikkate alınması.
Sosyal Adalet	Kaynakların, imkanların ve fırsatların toplum içinde adil bir şekilde dağıtılması, kentsel dönüşüm süreçlerinde de bu prensibin takip edilmesi.
Sosyal Çeşitlilik	Bir şehir veya bölgedeki farklı sosyal, kültürel ve ekonomik grupların varlığı ve etkileşimi.
Sosyal Entegrasyon	Farklı sosyal ve kültürel grupların, kentsel dönüşüm sürecinde bir arada yaşama ve etkileşim içinde olma kapasitesi.
Sosyal Eşitlik	Kentsel planlama ve dönüşüm süreçlerinde farklı sosyal gruplar arasında fırsatlar, kaynaklar ve haklar konusunda eşitlik sağlama çabası.
Sosyal Kapital	Toplum içinde güven, işbirliği ve ağların varlığı ve bu unsurların ekonomik ve sosyal gelişmeyi nasıl etkilediği.
Sosyal Konut	Düşük gelirli bireyler veya aileler için uygun fiyatlı konut sağlama amacıyla devlet veya özel sektör tarafından oluşturulan konutlar.
Sosyal Sürdürülebilirlik	Toplumun sosyal ihtiyaçlarını, değerlerini ve hedeflerini karşılayan bir kentsel gelişme modeli.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri	Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen ve kentsel dönüşümle de ilişkilendirilebilecek küresel sürdürülebilirlik hedefleri.
Sürdürülebilir Turizm	Şehir turizminin çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerini dengeli bir şekilde yönetme yaklaşımı.
Sürdürülebilirlik	Kentsel dönüşüm süreçlerinde, doğal kaynakların etkin kullanımı ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan kalkınma anlayışı.
Şehir Diplomasisi	Şehirler arasında işbirliği, bilgi paylaşımı ve ortak projeler yürütme pratiği.
Şehir Ekonomisi	Şehrin ekonomik yapısı, endüstrileri, işletmeleri, iş gücü, finansmanı vb.
Şehir Hafızası	Bir şehrin tarihinde, kültüründe, mimarisinde ve toplumsal yaşantısında yer etmiş olaylar, figürler, yapılar ve sembollerin kolektif bellekteki izdüşümü.

Şehir Markalaşması	Şehrin imajını, kimliğini ve değerlerini tanıtmak ve pazarlamak için kullanılan stratejiler.
Tarihi Koruma	Şehirlerin tarihlerini yansıtan yapılar, alanlar ve nesnelerin korunmasını ve bakımını içerir.
Taşımacılık Entegrasyonu	Farklı ulaşım türlerinin (otobüs, tren, bisiklet, yürüme vb.) etkin bir şekilde bir araya getirilmesi, kolay ve uyumlu geçişler sağlama çabası.
Taşınmaz Kültür Mirası	Korunması gereken tarihi, kültürel veya estetik öneme sahip olan yapılar, manzaralar ve yerleşim alanları.
Taşınmaz Kültür Varlıkları	Koruma altına alınmış tarihi ve kültürel öneme sahip yapılar, anıtlar, arkeolojik alanlar vb.
Taşınmaz Kültürel Değerler	Bir bölge veya topluluğun kimliğine, tarihine veya kültürüne özgü olup korunması gereken değerler, gelenekler ve yapılar.
Toplu Taşıma Odaklı Gelişim	Toplu taşıma sistemlerinin etrafında yoğun ve karışık kullanımlı alanların geliştirilmesi, yürünebilirlik ve bisiklet kullanımını teşvik etme.
Topluluk Dayanışması	Topluluk üyelerinin birbirine karşı sorumluluk ve dayanışma duygusu, özellikle dönüşüm süreçlerinde önemlidir.
Topluluk Liderliği	Topluluk üyelerinin kentsel dönüşüm süreçlerinde liderlik ve karar verme rolleri alması.
Topluluk Temelli Tasarım	Topluluğun ihtiyaçları, değerleri ve katılımı doğrultusunda kentsel alanların tasarlanması ve geliştirilmesi.
Toplum Mühendisliği	Topluluğun ihtiyaçlarını anlama ve karşılama amacıyla mühendislik ilkelerinin kullanılması.
Toplum Sağlığı	Kentsel dönüşüm ve şehir planlamanın insan sağlığı üzerindeki etkileri, sağlıklı yaşam alanlarının teşviki.
Toplum Temelli Planlama	Topluluğun ihtiyaçlarını, isteklerini ve katılımını ön planda tutan kentsel planlama yaklaşımı.
Ulaşım Planlaması	Ulaşım ağlarının ve sistemlerinin tasarlanması ve düzenlenmesi, yolculuk ihtiyacını etkin ve verimli bir şekilde karşılamak.
Uydu Şehir	Büyük şehirlerin yakınında planlanmış, genellikle daha küçük ve bağımsız işleyen şehirler.

Uygulama Planı	Belirli bir kentsel dönüşüm projesinin ayrıntılı tasarımını ve yürütülmesini içeren ayrıntılı plan.
Yaya Dostu Tasarım	Yaya hareketi ve güvenliğini desteklemek üzere tasarlanan şehir alanları ve yapılar.
Yeniden Kullanım ve Dönüştürme	Mevcut binaların ve altyapının, yeni kullanımlar veya ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenmesi veya dönüştürülmesi.
Yenileme	Mevcut yapıların veya alanların modern standartlara yükseltilmesi süreci.
Yenilenebilir Enerji Kaynakları	Güneş, rüzgâr, hidroelektrik gibi sürdürülebilir enerji kaynaklarının kentsel altyapıya entegrasyonu.
Yenilenebilir Şehir	Sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji, ulaşım, altyapı vb. ile kurgulanan şehir anlayışı.
Yenilikçi Finansman Modelleri	<p>Kentsel dönüşüm projelerinin finansmanında kullanılan alternatif ve yenilikçi finansman yöntemleri.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kamu-Özel Ortaklıkları (PPP): Kamu-özel ortaklıkları, hükümet ile özel sektör arasında yapılan anlaşmaları ifade eder. Bu modelde, özel sektör firmaları projenin finansmanında ve işletmesinde rol alırken, kamu sektörü projenin planlaması ve düzenlemeleriyle ilgilenir. PPP modeli, yatırımların çekilmesini ve projenin finansmanında riskin paylaşılmasını sağlar. 2. Kentsel Rehabilitasyon Fonları: Kentsel rehabilite fonları, kentsel dönüşüm projelerine finansman sağlamak amacıyla oluşturulan fonlardır. Bu fonlar, özel ve kamu sektörü tarafından oluşturulabilir ve projelerin finansmanında düşük faizli krediler, hibe destekleri veya teşvikler gibi çeşitli finansal araçlar sunar. 3. Kitle Fonlaması: Kitle fonlaması, genellikle internet üzerinden bireylerin küçük miktarlarda finansal katkılarla projelere destek olmasıdır. Bu modelde, projenin finansmanı için bir kitlenin desteği aranır ve katkıda bulunanlar belirli bir karşılık veya ayrıcalık elde eder. Kitle fonlaması, projelerin finansmanında topluluk desteğini artırır ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlar. 4. Yeşil Finansman: Yeşil finansman, çevresel sürdürülebilirliği olan projelere finansman sağlamayı hedefler. Bu modelde, projelerin çevresel etkileri göz önünde bulundurulur ve finansman kaynakları, çevre dostu projelere öncelik verir. Örneğin, enerji verimli binaların inşası veya yenilenebilir enerji projeleri gibi projeler yeşil finansman yoluyla desteklenebilir.

	<p>5. Emeklilik Fonları ve Yatırım Fonları: Emeklilik fonları ve yatırım fonları, gelecekteki maaş ihtiyaçlarını karşılamak için tasarruflarını yapan kuruluşlardır. Bu fonlar, genellikle uzun vadeli yatırımlar için sermayeye sahiptir ve kentsel dönüşüm projeleri için potansiyel bir finansman kaynağı olabilir. Bu fonlar, projelere yatırım yaparak getiri elde ederken, şehirlerin gelişmesine ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunurlar.</p> <p>6. Vergi Teşvikleri ve Muafiyetler: Bazı ülkeler ve bölgeler, kentsel dönüşüm projelerini teşvik etmek amacıyla vergi teşviklerini veya muafiyetlerini sunarlar. Bu, proje geliştiricilere ve yatırımcılara finansman avantajı sağlar ve projelerin gerçekleştirilmesini teşvik eder.</p> <p>Yenilikçi finansman modelleri, kentsel dönüşüm projelerinin finansmanında farklı kaynaklara erişim sağlayabilir ve projelerin sürdürülebilirliğini artırabilir. Bu modeller, geleneksel finansman yöntemlerinden farklı risk dağılımı ve getiri mekanizmaları sunabilir. Bununla birlikte, her modelin avantajları ve dezavantajları olduğu unutulmamalıdır ve projenin spesifik gereksinimleri göz önünde bulundurularak en uygun finansman modeli seçilmelidir.</p>
Yerel Ekonomi	Belirli bir şehir veya bölge içindeki ekonomik faaliyetler, işletmeler, iş gücü vb.
Yerel İdare Yapıları	Şehir veya bölge yönetimi ve yönetişimi için oluşturulan yerel hükümet yapıları.
Yerel Kalkınma Ajansları	Yerel ekonomik kalkınma ve kentsel dönüşüm projelerini desteklemek ve yürütmek üzere kurulan organizasyonlar.
Yerel Sürdürülebilir Kalkınma	Yerel ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda, ekonomik, sosyal ve çevresel olarak dengeli kalkınmanın teşvik edilmesi.
Yerel Yönetim	Belediyeler veya diğer yerel hükümet organlarının şehirlerin ve toplulukların düzenlenmesi ve yönetilmesi rolü.
Yerleşim Hiyerarşisi	Farklı ölçeklerdeki yerleşim birimlerinin düzenlenmesi ve sıralanması, örneğin merkezi şehirler, kasabalar, köyler vb.
Yerleşim Planlaması	Şehirlerdeki konut bölgelerinin tasarımı ve düzenlenmesi, farklı ihtiyaçlar ve yoğunluklar için planlama.
Yerleşim Tasarımı	İnsan yerleşimlerinin düzenlenmesi ve tasarlanması, arazi kullanımı, ulaşım, altyapı ve diğer unsurları içerir.

Yeşil Altyapı	Doğal ve yarı-doğal alanların, su yönetimi, iklim değişikliği uyumu ve biyolojik çeşitliliği destekleme gibi ekosistem hizmetleri sağlanması.
Yeşil Bina	Enerji verimliliği, sürdürülebilir malzeme kullanımı ve çevreye duyarlı tasarım ilkelerine dayalı bina tasarımı.
Yıkım ve Yeniden İnşa	Eski veya bozulmuş yapıların yıkılması ve modern veya daha uygun yapılarla değiştirilmesi süreci.
Yoksulluk Azaltma	Kentsel alanda yoksulluğun azaltılması için tasarlanan strateji ve politikalar.
Yüksek Kaliteli Kamusal Mekanlar	İnsanların toplanabileceği, sosyalleşebileceği, dinlenebileceği, oyun oynayabileceği ve diğer aktiviteleri gerçekleştirebileceği, iyi tasarlanmış ve bakımlı kamusal alanlar.
Yürünebilir Şehir	Yolların, kaldırımların, yaya geçitlerinin ve diğer altyapının, yürümeyi kolay ve güvenli bir ulaşım şekli haline getirmesi.

EK 2. ETİK KURUL ONAYI

BENZERLİK BİLDİRİMİ

“Kentsel Dönüşümde Şehirleşme ve Şehir Hafızasının Korunarak Yarınlar Taşınması” başlıklı tezimin ana bölümü (ön bölüm, kaynaklar ve ekler hariç) İntihal.NET İntihal Tespit Programı aracılığıyla incelenmiş ve ilgili rapor danışmanım tarafından da kontrol edilmiştir. Kontrol sırasında (1) “Yedi sözcükten daha az olan benzeşmeler” (2) “Kaynaklar” (3) “Doğrudan alıntılar” ve (4) “Lisansüstü tezim ile ilgili yapmış olduğum kendi yayınlarım ve yararlandığım mevzuat metinleri gibi kaynaklar” dışarıda tutulmuştur. Benzerlik kontrolüne ilişkin rapordan elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur.

Rapor Tarihi	: 15/02/2023
Gönderim Numarası	: 629892
Sayfa Sayısı	: 163
Sözcük Sayısı	: 44.375
Karakter Sayısı	: 317.114
Benzerlik Oranı	: %12
Savunma Tarihi	: 15/02/2023

Yukarıda belirtilen sonuçları gösteren İntihal.NET İntihal Tespit Programı’na ilişkin orijinal raporu, sonuçlarda herhangi bir değişiklik yapmaksızın bu beyanım ekinde Enstitüye teslim ettiğimi, tezimin %30’dan fazla benzerlik oranı içerdiğinin, tek bir kaynakla eşleşme oranının ise %2’den fazla olduğunun belirlenmesi durumunda, bundan doğabilecek tüm yasal sorumluluğu kabul ettiğimi bildirir, saygılarımı sunarım.

Öğrencinin Adı Soyadı: Nihat ŞEN

Tarih: 15/02/2023

İmza:

ÖZGEÇMİŞ

Kişisel Bilgiler

Adı ve Soyadı :

E-Posta Adresi :

İş Deneyimi :

Unvan	Görev Yeri	Yıl

Akademik Bilgiler

Öğrenim Durumu:

Derece	Bölüm/Program	Üniversite	Yıl

Yayınlar: